

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, LETRAS, ARTES, CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

RODRIGO ELIAS CARDOSO

DEUS NA GEOGRAFIA
(MONOGRAFIA)

UBERABA

2023

RODRIGO ELIAS CARDOSO

**DEUS NA GEOGRAFIA
(MONOGRAFIA)**

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Geografia, do Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como requisito para obtenção do título de graduação em licenciatura plena em Geografia. Orientador: Professor Dr. Carlos Alberto Póvoa.

UBERABA

2023

Catálogo na fonte:
Biblioteca da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Cardoso, Rodrigo Elias
C266d Deus na Geografia / Rodrigo Elias Cardoso. -- 2023.
234 p. : il., graf., tab.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, 2023
Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Póvoa

1. Geografia. 2. Deus. 3. Fractais. 4. Ciência. I. Póvoa, Carlos Alberto.
II. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. III. Título.

CDU 911

RODRIGO ELIAS CARDOSO

DEUS NA GEOGRAFIA (Monografia)

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Geografia, do Instituto De Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como requisito para obtenção do título de graduação em Licenciatura Plena em Geografia.

Uberaba, 05 de Abril de 2023.

Banca Examinadora:

Professor Dr. Carlos Alberto Póvoa – Orientador
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Prof. Dr. Fabrício Aníbal Corradini
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Profa. Dra. Angélica Vieira de Souza Lopes
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

DEDICATÓRIA

Dedico ao “Pai Nosso que está nos Céus”, Fonte de Inspiração, Amor, Sabedoria e Vida, Conhecedor de minhas mazelas e Provedor de minhas fortunas, meu amor Primeiro e Último; e a minha mãezinha, que juntamente a Ele, me mostrou como era a materialização do Amor na Terra.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por tudo, cuja bondade perfeita nunca deixou faltar formas de aprendizado, mas sempre com o Eterno Amor de Pai.

A minha esposa, porto seguro, a qual, sempre me acolhe durante as tempestades da vida e me faz repousar *nos/dos* momentos tortuosos.

Agradeço a meu filho, por me dar a condição de ver as coisas com os olhos de pai, tendo sempre a preocupação de que o mesmo se encontre e se torne feliz em sua própria caminhada e mostrando-me a alegria tanto em suas maiores, quanto em suas menores conquistas.

Aos meus pais que me deram a possibilidade da vida, deles, a minha mãezinha (in aeternum), que me ensinou a levantar quando pequeno tombava sobre meus passos ainda vacilantes e que já sabia aonde eu chegaria, bem antes do início da caminhada; e ao meu pai, que me ensinou a olhar tudo pelo esquadro, plumo e compasso, condições basilares que alicerçaram a elaboração deste.

Agradeço aos meus irmãos, que com seus carinhos, mesmo que escondidos, colocaram em meus olhos a possibilidade de ver com fraternidade a verdadeira conjuntura do ser.

Ao meu professor e amigo Iozaino José Carneiro e aos demais eternos mestres, que me inspiraram a aprender à ensinar e a ensinar à aprender.

Igualmente ao Senhor Dorival Sortino e a sua digníssima esposa, senhora Maria Claunice Fagundes Sortino, a tia Cláu, que me doutrinaram a ser eu mesmo.

Também ao professor e amigo Carlos Alberto Póvoa que acreditou neste sonho e veio constituir comigo esse novo modo de ver as coisas.

Tal como aos meus amigos e amigas da Sociedade Uberabense de Magnetizadores, em especial a Stella e Reginaldo; e aos meus primos Osmir e Osvandir, que na caminhada do conhecimento acreditaram em parcelas de sonhos que me auxiliaram a chegar nesta forma de observar.

A meu estimado amigo atemporal que sempre me auxilia a encontrar a assertividade durante os meus mais variados erros e concordâncias, dos textos e da vida, Bruno Gonçalves de Vito. E por fim, as pessoas que se dizem minhas inimigas, mas que sempre me ensinam a encontrar o melhor caminho nesta minha caminhada evolutiva.

EPÍGRAFE

*A coisa mais bonita que podemos experimentar é o mistério.
Ele é a fonte de toda arte e ciência verdadeiras. Aquela para quem essa emoção é estranha, incapaz de soltar a imaginação e quedar-se extasiado, é como se fosse um morto: seus olhos estão fechados. Eu quero saber como Deus pensa. O resto... São detalhes.
[...] Saber que aquilo que nos é impenetrável realmente existe, manifestando-se como a maior sabedoria e a beleza mais radiante que nossa pobre capacidade só pode apreender em suas formas mais primitivas – esse conhecimento, essa sensação, está no centro da verdadeira religiosidade. Nesse sentido, e apenas nesse, pertencem às fileiras dos devotos (Albert Einstein).*

CARDOSO, Rodrigo Elias. **Deus na Geografia**. Orientador: Carlos Alberto Póvoa. 2023. 240 p. Monografia - Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em Geografia) - Faculdade de Geografia - Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, 2023. 10.5281/zenodo.15191814

RESUMO

Introdução - Destaca a influência das Leis universais observadas cientificamente por meio de processos epistêmicos e paradigmáticos na construção de três novas ciências: a *Geografia Fractal*, a *Geografiologia* e a *Geografia Relativística*. Através destas, evidencia-se a presença de Deus no fenômeno “Geografia”. **Objetivo** – Encontrar Deus na Geografia através da compreensão das Leis naturais, comprovadas pela inserção de processos e fatos científicos, por meio de uma interdisciplinaridade. Assim, fundamentam-se os alicerces para um novo paradigma geográfico. **Métodos** - Redigido, respeitando o método dissertativo dialético de Hegel. Utilizam-se, hermeneuticamente, sínteses galgadas através de uma revisão bibliográfica, de estatísticas e de análises de campo. **Resultados** - Contempla o universo como criação perspicacíssima, transcendente à plena sapiência, em que nele se podem verificar leis tão perfeitas. Estas são as bases para se criar a *Geografia Fractal*, a *Geografiologia*, a *Geografia Relativística* e a evidência de *Deus na Geografia*, por consequência da lei de causalidade. **Conclusões** - Os dados mostram que as implicações da perfeição das leis encontradas só podem ter um único Agente Causador, Deus.

Palavras chaves: Geografia; Deus; Fractais; Ciências.

ABSTRACT

Introduction - Highlights the influence of Universal Laws, scientifically observed through epistemic and paradigmatic processes in the construction of two new sciences: *Fractal Geography*, *Geographiology* and *Relativistic Geography*, evidence of the presence of God in the phenomenon of Geography. **Objective** – Finding God in Geography through the understanding of natural Laws, through an interdisciplinary approach, proven by the insertion of processes and scientific facts. Thus, providing foundations for a new geographic paradigm. **Methods** - Written, respecting Hegel's dialectical dissertation method, using hermeneutically, syntheses gained through a bibliographic review, statistics and field analysis. **Results** - Contemplate the universe as a most perspicacious creation, transcendent to full knowledge, in which such perfect laws can be verified. These are the bases for creating *Fractal Geography*, *Geographiology*, *Relativistic Geography*, and the evidence of *God in Geography*, as a consequence of the law of causality. **Conclusions** - The data show that the implication of the perfection of the laws found can only have a single Causative Agent, God.

Key words: Geography; God; Fractals; Sciences.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 O Universo e a proporção Áurea.	25
Figura 2 <i>Princípio da Incerteza</i>	41
Figura 3: Forma <i>Fractal</i>	43
Figura 4 Colisão de fótons	52
Figura 5 Na fissão nuclear.....	53
Figura 6 Divisão de um segmento.....	64
Figura 7 Retângulo áureo.	65
Figura 8 Retângulos áureos	65
Figura 9 Espiral Logarítmica.....	66
Figura 10 Espiral Logarítmica Equiangular.	66
Figura 11 Espiral logarítmica e a sequência de Fibonacci.	66
Figura 12: Líber Abaci.	68
Figura 13 <i>De divina proportione</i> . (A proporção divina).	69
Figura 14 Circunferência do angulo de ouro.....	69
Figura 15 Progressão das disposições de fatores em angulo ϕ	70
Figura 16 Triângulos áureos semelhantes.	70
Figura 17 Retângulos áureos.	71
Figura 19 Retângulos áureos.	71
Figura 18 Pentágono regular.	71
Figura 20 Pentágono regular estrelado ou pentagrama.	72
Figura 21 Proporção áurea no pentagrama.....	72
Figura 22 floco de neve de Koch.	73
Figura 23 Fractais distintos.	74
Figura 24 Danças Planetárias.	74
Figura 25 As danças dos planetas.	75
Figura 26 Magnetosfera.	76
Figura 27 A trajetória do Polo Norte magnético.	77
Figura 28 A Anomalia Magnética do Atlântico Sul.....	78
Figura 29 <i>Parastichys conspicuas</i>	79
Figura 30 Sequências Fibonacci em pétalas.....	80
Figura 31 Plantas representando as proporções áreas.	81
Figura 32 <i>Micorriza</i> , a "Rede Neural" de <i>micélios</i>	81

Figura 33 Parâmetro proporcional X Estatística.....	83
Figura 34 Representações das latitudes, longitudes e altitudes.....	86
Figura 35 Physiografia geográfica no helenismo.....	88
Figura 36: Geografia Fractal.....	91
Figura 37 Dimensões espaciais, representadas em uma figura bidimensional.....	92
Figura 38 Cartesianos logarítmicos.....	93
Figura 39 Intercessões multidimensionais trigonométricas.....	94
Figura 40 Dimensões Trigonométricas.....	95
Figura 41 Alinhamento de construções templárias.....	101
Figura 42 Cidades Maias e as constelações.....	104
Figura 43 <i>Vulcão Anyuyskiy na Rússia</i>	Erro! Indicador não definido.
Figura 44 <i>Anti-atlas no Marrocos</i>	109
Figura 45 <i>Dasht-e Kavir, ou Grande Deserto de Sal do Irã</i>	109
Figura 46 <i>Montanhas Bogda na China</i>	110
Figura 47 <i>Lago Carnegie na Austrália</i>	110
Figura 48 A Autossimilaridade dos fractais.....	112
Figura 49 Tapete de Sierpinski.....	113
Figura 50 Progressão urbana similar ao Tapete de Sierpinski.....	113
Figura 51 Dimensões Euclidianas e Fractais.....	114
Figura 52 Imagens fractais.....	117
Figura 53 Costa britânica.....	120
Figura 54 Altossimilitude intraespécime.....	123
Figura 55 Autossimilaridades ente furacão e fractal.....	125
Figura 56 Características de paisagem antropizada versus natural.....	126
Figura 57 Jung no Programa <i>Face to Face</i>	147
Figura 58 Representação Estereográfica.....	154
Figura 59 Projeções luminosas.....	155
Figura 60 Níveis de Ampliação.....	156
Figura 61 Ondas.....	158
Figura 62 Órbitas ondulatórias.....	158
Figura 63 Diagrama ondular.....	159
Figura 64 Dinâmicas fractais urbanísticas.....	160
Figura 65 Ressonância Schumann.....	161

Figura 66 Imagens do livro Earth da NASA.....	164
Figura 67 Curvatura do espaço-tempo.	195
Figura 68 <i>Transformador de força</i>	206
Figura 69 Tabela das partículas elementares.....	229
Figura 70 <i>Homem Vitruviano</i>	234

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Gráfico com Desvio Padrão exibindo potencial de similaridade em expo- entes interespécie.....	127
Tabela 2 Ressonância Schumann.....	161
Tabela 3 Anexo: Tabela Reinos.....	238

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

ABNT.....	Associação Brasileira de Normas
EMC.....	Ejeções de Massa Coronal
NHC.....	<i>Nag Hammadi Codex</i> ¹
UFTM.....	Universidade Federal do Triângulo Mineiro
SUM.....	Sociedade Uberabense de Magnetizadores
TCC.....	Trabalho de Conclusão de Curso
AMAS.....	Anomalia Magnética do Atlântico Sul

¹ NHC é um código para um código **Biblioteca de Nag Hammadi** é formada por uma coleção de doze códices de papiro com capas de couro, descobertos em 1945, em *Qumran* no alto Egito, a uns dez quilômetros da moderna cidade de Nag Hammadi.

LISTA DE SÍMBOLOS

π	<i>Pi</i> - fração numérica, simplificada pelo número 3,14.
Φ	<i>Phi</i> - fração numérica, simplificada pelo número 1,618.
Ângulo φ	Ângulo φ obtido pela razão entre os números Φ com valor - 137,5°.
Σ	<i>Sigma</i> - símbolo de um somatório (somadas definidas em alguma sequência como uma progressão aritmética).
A	Alpha (Começo).
Ω	Ômega (Fim).
Δ	<i>Delta</i> (variação).
V_{RP}	Verdade Relativa de Ponta.
f	Função.
$f-$	Função negativa.
<i>Kg</i>	Quilograma.
<i>CV</i>	Coefficiente de Variação de Person.
σ	Desvio Padrão
μ	Média dos dados da série observada
<i>ELF</i>	<i>Extremely Low-Frequency</i> (Frequência extremamente baixa)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	22
2	CIÊNCIA.....	32
1.1.	Pacto Semântico.....	32
1.1.1.	Semântica.....	33
1.1.2.	Semiótica	34
1.1.3.	Gematria	35
1.1.4.	Verdade Relativa de Ponta (V_{RP}).....	35
1.2.	Conhecimento Científico	37
1.3.	Paradigma Científico	38
1.3.1.	Falibilidade da Ciência	39
1.4.	Um Novo Paradigma Científico	41
1.5.	Causa e Efeito	43
1.5.1.	O Acaso	46
1.5.2.	Caos Determinista.....	47
1.5.3.	Causa primeira	49
3	LEIS	55
1.6.	Leis da Ciência	55
1.7.	Leis Naturais de D'us	57
1.7.1.	Leis Naturais	59
1.7.2.	Matemática	60
1.7.3.	Astronomia	74
1.7.4.	Geomagnetismo	76
1.7.5.	Botânica	79
1.7.6.	Rede neural de Micorriza.....	81
1.7.7.	Geografia da população	82
4	GEOGRAFIOLÓGIA OU GEOGRAFIOGRAFIA.....	85
1.8.	Geografia	86
1.9.	Filosofia Geográfica	87
1.10.	Geografia Relativística	89
1.10.1.	Geografia Líquida.....	98
1.10.2.	Metaverso	98
1.10.3.	Geografia Quântica.....	98

1.10.4. Geosofia	99
1.10.5. Parageografia	99
1.10.6. Geografia Causal.....	99
1.10.7. Metageografia	100
1.10.8. Linhas de Leys	101
1.10.9. Astrogeografia e o Espaço Geográfico Sagrado	103
1.10.10. Hipótese de Gaia.....	105
5 GEOGRAFIA FRACTAL.....	106
1.11. Autossimilaridade	112
1.11.1. Processo Iterativo.....	112
1.11.2. Dimensão Fracionária	113
1.12. Priori	114
1.13. Conceitos essenciais da Geografia Fractal.....	115
1.13.1. Neologismo	115
1.13.2. Causas e efeitos.....	116
1.13.3. Mecanismos de análise	116
1.14. Categorias	117
1.14.1. Sistema de funções iteradas	117
1.14.2. Relação de recorrência no espaço geográfico	117
1.15. Escalas técnicas naturais	118
1.15.1. Autossimilaridade natural	118
1.15.2. Pseudossimilaridade natural.....	118
1.15.3. Autossimilaridade estatística.....	119
1.16. Fractais na Geografia	119
1.16.1. Na hidrologia	119
1.16.2. Na oceanografia	119
1.16.3. Na geografia ambiental	121
1.16.4. Na Biogeografia	121
1.16.5. Na Geografia econômica.....	123
1.16.6. Na Geografia Urbana	123
1.16.7. Na Geografia Urbana e da população	124
1.16.8. Na Geografia cultural.....	124
1.16.9. Na Cartografia, Monitoramento Digital e Sistema de Informação Geográfica	124

1.16.10.	Na Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Petrografia.....	125
1.16.11.	Na Climatologia	125
1.16.12.	Na Fisiologia da Paisagem	126
1.16.13.	A Teoria do Caos e a Matemática Quantizada.	126
1.17.	Posteriori.....	127
1.18.	Fé e Razão.....	129
6	DEUS	136
1.19.	Conceito e definição	137
1.20.	Etimologia.....	139
1.21.	יהוה (Tetragrama YHWH)	141
1.22.	Bereshit (Princípio - Gênese).....	148
1.22.1.	No Princípio Deus Criou os Céus e as Terras.....	149
1.23.	Teoria da Grande Unificação Geográfica	152
1.23.1.	Estereográfica	154
1.23.2.	Supercordas e a Estrutura do Espaço Geografiológico.....	156
1.23.3.	Cinemática na Geografiologia	157
1.23.4.	Teoria Unificada da Geografia	160
1.23.5.	Deus na Geografia	162
1.23.6	Imagens de Fractais na Natureza	164
7	Considerações Finais.....	169
8	Conclusão	172
9	REFERÊNCIAS	174
10	GLOSSÁRIO	191
11	BIOGRAFIAS	208
12	APÊNDICE	213
	Alfabeto Hebraico	213
	Lista de Título e Nomes de D'us (Judaico-Cristãos)	216
	As 95 Teses de Martinho Lutero	221
	Recomendação de E-Books pelo Autor, para contemplação de imagens sobre Fractais na Geografia:.....	227
13	ANEXO	229
	Modelo Padrão das Partículas Elementáres (Partículas Subatômicas	229
	“Na natureza nada se cria, nada se perde tudo se transforma”	230

A Evolução do (Princípio Inteligente) Espírito segundo a Teoria Espírita	230
Homem Vitruviano	234

PREÂMBULO

Iniciamos pedindo-vos desculpas e licença para tomar por primeira pessoa este primeiro adendo, tendo por única e simples razão, tanger explicações sobre os traços de nossas limitações em tratar de assuntos tão sublimes e celestes, como o que serão fomentados.

Mas antes, gostaríamos de compartilhar que este Trabalho de Conclusão de Curso, desde seu primórdio, teve seus reveses para ser aceito e realizado. Primeiro, pela dificuldade em encontrar um orientador que conseguisse abarcar todos os temas ou quisesse buscar compreendê-los junto ao seu orientando. Conquanto, ao encontrá-lo, muito mais que um orientador, foi encontrado um amigo e companheiro de batalha para tripudiar as barreiras do minimalismo intelectual, formular novas teorias e consolidar bases para duas novas disciplinas geográficas que clarificam as bases do entendimento para o vislumbre da sublime Criação.

Em seguida, por ser um tema não bem quisto junto ao meio acadêmico, o mesmo encontrou dificuldades em ser aceito pelos instrutores acadêmicos, chegando a ser pontuado como não científico. Contudo, devido ao alto índice de embasamentos teórico-científicos-metodológico e pela multi-interdisciplinaridade existente nele, fez-se salvaguardada a evidência de não existir melhor forma de expor *Universidades de Conceitos* do que dessa maneira.

Congruentemente, por ser um tema muito complexo (o que exigiu a criação de duas novas disciplinas aceitas e avaliadas por pares nos meios acadêmicos: *Geografiologia* e *Geografia Fractal* e outra sendo proposta ineditamente aqui a *Geografia Relativística*) existe a possibilidade de este trato ficar a empoeirar-se no tempo, sem maior número de expectadores. Fato, que será ocasionado, tanto pela falta daqueles que o compreendam, quanto o aceitem, ou simplesmente por não condizer a conteúdos que arroguem maiores explorações nestes campos de pesquisas, mas que sua veracidade é evidente e se comprovam por si mesmas.

Imediatamente, ao tema deste trabalho, faz-se imperioso observar e aqui confirmar, que a criatura autora, sendo incapaz de compreender a si mesma, quiçá terá atributos para penetrar nas sublimes, imponderáveis e divinas obras de seu Criador. O que nos faz obrigados a curvarmo-nos como neófitos no que tange a tais quinhões, mas, sobretudo, acreditando que com o auxílio da multiplicidade das novas ciências, poderemos compreender e ilustrar *a Obra* deste *Grande Arquiteto* de forma mais clara e melhor.

Então, podereis perguntar, “vós sois versados em todas as ciências para explicar tais conjunturas?” Respeitosamente, teremos que vos responder que “não”, mas vivamente,

replicaremos que a vontade de corresponder a tais ideais e o afincamento em procurar as brechas faltantes não nos carecerão.

Para formatação deste fulcro, recorreremos às bases sólidas, por meio de conhecimentos de Leis Universais, teorias científicas e métodos contundentes. Por estas mesmas Leis serem responsáveis pela regência do Universo, as quais orientam o modo existencial dos seres vivos e não vivos, e moldarem axiomas e sapiências, torna-se plausível salientar que elas já existiam desde antes do *Bereshit*². Não obstante, somos compelidos a observar e ponderar que por causa delas, toda sabedoria, inteligência, descoberta e ciência advinda ao homem, já repousava na onisciência de D'us³, antes mesmo de se prover o *Big Bang*⁴, tal como poderemos contemplar no miolo deste. E por isso, tentaremos honrar e respeitar ao máximo os cientistas que trataram dos assuntos correlatos, pretéritos e atuais, sem fugir dos conceitos, métodos e metodologias científicas; da mesma forma, que respeitaremos as doutrinas dos *doutores das leis*⁵, que pregam conceitos morais e religiosos, buscando um *religare*⁶ substancial.

Apesar disso, e acima de tudo, vale ressaltar que nos subordinamos, tão somente, à *razão*, que apesar de não ser a *verdade-realidade*, coloca-nos no dever de evidenciarmo-nos com a obrigação de procurar esta mesma *verdade parcial e temporária*, e ao encontrá-la, difundir-la em forma de hipóteses a fim de serem analisadas, debatidas e comprovadas.

²**Bereshit:** (Ver item Bereshit).

³ **D'us**, ou **D-us**: é uma das formas utilizadas por alguns judeus lusófonos para se referirem a Deus sem citar seu nome completo, em respeito ao terceiro mandamento recebido por Moisés, pelo qual, D'us teria ordenado que seu nome não fosse usado em vão. E mesmo não sendo judeu, o autor pelo respeito e consonante com a lei preferiu fazer uso deste recurso. Salvo em condições pontuais como *citações diretas*, ou quando expresse toda a Sua plenitude. Ver Glossário.

⁴ **Big Bang** Ver Glossário.

⁵ **Doutores das leis:** Ver Glossário.

⁶ **Religare:** Ver Glossário.

1 INTRODUÇÃO

A Geografia hoje, embora apresente algumas vertentes divergentes, pode ser considerada, em sua maioria, uma ciência estratificada dentro do Materialismo Histórico-Dialético. Esta abordagem refuta, em grande parte, qualquer pensamento que se desvie dessa estrutura. Atribuir a ela a capacidade de mensurar *conjunturas Divinas*, dentro de suas premissas, pode ser considerado algo desafiador, tanto por suas concepções materialistas quanto pela falta de subsídio para tal. Portanto, esta monografia, ao identificar essa lacuna cognitiva e reconhecê-la como passível de observação e refutação desde seu projeto, busca resolver esse problema, alterando paradigmas e aspirando *encontrar Deus na Geografia, fazendo uso, único e exclusivo, de bases filosófico-científicas, sem criar ou se sustentar sobre ideias pseudocientíficas*⁷.

Para atingir esse objetivo, foram empregados processos metodológicos amplamente diversificados, devido à vasta gama de frentes de pesquisa, cada uma com sua própria conjuntura de análise. Podemos dizer que uma multiplicidade de métodos e metodologias foi utilizada para alcançar as conclusões apresentadas.

Importante destacar que este TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) foi primariamente elaborado por meio de pesquisa *descritivo-exploratório-explicativo-estatístico-bibliográfica* através do viés *dialético filosófico-científico hegeliano*. Em algumas partes do trabalho, foi necessário recorrer ao *método hipotético-dedutivo*, explicando o problema por meio de hipóteses testadas e comprovadas quanto à sua validade. À medida que a hipótese passava por vários testes de *validação, comparação e análises estatísticas*, encontrou-se um indício forte de como explicar o fenômeno. Em outras partes, foi necessário o uso do *método indutivo*, definindo uma lei específica a partir de um princípio geral, baseado no fato de que vários fenômenos geográficos ocorrem independentemente da realidade do objeto de análise da Geografia no espaço e no tempo, sujeito infinitamente à repetição. A *dialética filosófico-científica hegeliana* foi utilizada para conectar os embasamentos científicos obtidos por meio das outras metodologias e para estruturar a doutrina aqui defendida.

Para dar sustentação a todas as afirmações mencionadas, este trabalho recorre às leis básicas estudadas e fundamentadas nos mais diversos campos do conhecimento científico. O trabalho é dividido em sete itens básicos, onde o **Primeiro Item** contém-se nesta **Introdução**, fazendo a abertura e preparando o terreno para o desenvolvimento do corpo dissertativo.

⁷ **Pseudociência:** Ver Glossário.

O *Sétimo Item* encerra o trabalho com a *Conclusão*. Assim, a monografia está organizada em Cinco Capítulos estruturais que se subdividem em: *Ciências; Leis; Geografiologia ou Geografiografia; Geografia Fractal* e *Deus*. A abordagem sobre como a *Ciência* será tratada e utilizada é detalhada no *Primeiro Capítulo*, que apresenta seu conceito, sua inserção na conjuntura semântica, além de destacar os pontos factuais que ratificam essas questões e, ao mesmo tempo, desenvolve a compreensão sobre a complexidade do tema estudado. Esses pontos, quando somados, servirão como base para coincidências epistêmicas que autenticarão ainda mais a urgência do tema tratado.

Com sua estruturação, durante a exploração dos caminhos inexplorados da Geografia, várias pesquisas foram realizadas em diversos campos do conhecimento. Ao longo desse processo, novas ideias surgiram, verdades esquecidas foram redescobertas, e pesquisas dispersas foram unidas, dando origem a novos campos científicos. Três novas disciplinas no campo geográfico emergem para sustentar cientificamente essa nova proposta, das quais duas foram apresentadas no *XXIII Encuentro Internacional Von Humboldt* em setembro de 2021 e outra com a publicação do livro "Geografia, educação ambiental e dinâmicas espaciais" em março de 2022. Essas disciplinas proporcionam uma mudança na óptica geográfica, trazendo observações e realizações científicas que podem ser conhecidas e experimentadas universalmente, evidenciando a relação da Geografia com o Universo e seu Criador.

Com essas considerações e em conformidade com as predefinições afirmadas anteriormente, conclui-se que, ao contemplar uma obra-prima, sua singularidade mensura a maestria de seu autor, corroborando a lei física que diz: “[...] cada ação tem uma reação proporcional⁸” (NEWTON, 1686, p.13), e “[...] se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente” (KARDEC, 1859B, p.3). Dessa forma, ao examinar criticamente o Universo de maneira mais aprofundada, percebe-se que o mesmo foi formado dentro de parâmetros especiosos, com condições sistêmicas e sincrônicas, estruturado por Leis perfeitas. Essas leis, embora ainda não totalmente compreendidas pelos homens, continuam evoluindo, assim como tudo evolui de maneira organizada e plena, similar a uma orquestra cujos instrumentos, observados isoladamente como falhos e caóticos, revelam a mais perfeita harmonia quando ouvidos em conjunto. Vários campos da Ciência contemplam essa excelsa sobriedade divina e a respeitam em sua magnificência, com exemplos notáveis como

⁸ Tradução livre de: “*Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem*” (NEWTON, 1684, p.13)

Benjamin Franklin, Franz Anton Mesmer, Sir William Crookes, Immanuel Kant e François-Marie Arouet (Voltaire).

Em contrapartida, alguns pesquisadores tentam explicar essa profunda graciosidade atribuindo-a ao "Acaso"⁹. No entanto, definir o acaso como responsável pelo Universo e por outras ocorrências incompreensíveis parece inadequado. O acaso é, por definição, uma "[...] eventualidade de ocorrência incerta ou imprevisível" (INFORMAL, 2006, p. n.p.). Portanto, é mais impróprio negar um Criador do que propor que uma obra tão grandiosa quanto o Universo seja resultado dessa inconsistência e incoerência. Esses pesquisadores utilizam algo inexplicável e incoerente para explicar algo grandioso demais para seus fugidios conhecimentos.

Se por um lado algumas bases de ciência negam a D'us, por outro, vale advertir que nem sempre a ciência está correta, tratando-se de um conhecimento desenvolvido por homens imperfeitos, logo, com pontos falíveis. Condicionante, que faz advir à ideia de que a mesma possa estar com seu tempo de validade atingido. Consonante a isso, observa-se que o pensamento científico moderno recebe censuras de cientistas e pensadores desde o Iluminismo, entretanto, foi mais especificamente com Einstein e com a ascensão da Mecânica Quântica que tais conjecturas científicas foram balizadas como ultrapassadas. E a partir daí começou-se a busca por novos métodos, novos paradigmas científicos e epistemologias que se enquadrassem à Ciência da Pós-modernidade.

Como tudo que constitui novidade, essa Pós-Modernidade surge com características que fazem emergir junto a ela termos e abordagens epistemológicas que contemplem a reestruturação dos valores e convicções; a reorganização do sentido, da acronia no âmbito da complexidade sistêmica em condição insurgente e divergente da realidade creditada. Tudo isso por meio da Razão crítica desconstrutiva que almeja abarcar a polifonia, desconstruir a conjectura ordinária e expandir a visão da realidade, começando em seu entorno e alcançando cenários múltiplos, virtuais, divergentes e com teorias pós-críticas, onde “[...] os valores tradicionais depreciam-se e os ‘princípios e critérios absolutos dissolvem-se’. Tudo é sacudido, posto radicalmente em discussão. A superfície, antes congelada, das verdades e dos valores tradicionais está despedaçada” (CASTRO, 2019, p.37); condição que se mostrou e ainda se apresentam como um desafio a ser quebrado aos pesquisadores da contemporaneidade.

⁹ **Acaso:** Ver Glossário.

Imperativo se torna compreender que, por ser o Acaso incerto, a Matemática para apoiá-lo deveria também curvar-se diante das incertezas e incongruências, absurdo que não acontece. Adversamente a isso, o que se vê ao contemplar a eurritmia correlacionada a todas as completudes do cosmos é a mais perfeita universalidade, mensurada em conjuntos numéricos e fórmulas precisamente perfeitas.

Figura 1 O Universo e a proporção Áurea.

Fonte: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/1*qB59p7L0D5TOkFCAEbSulg.jpeg.

E esta Perfeição será categorizada e explicada no *Segundo Capítulo*, intitulado *Leis*, neste capítulo serão estudados os parâmetros das leis da ciência, das Leis Naturais de D'us e a correlação entre ambas, adjuntamente mostrando, como o holossistema permeia tudo: desde as nebulosas até as danças dos planetas em suas transações ao entorno do sol; das imensas ejeções de massas coronárias à proteção do campo geomagnético; das formações dos mundos à simetria hexagonal encontrada entre as armações dos favos de mel; das formações orogênicas colossais à organização da estrutura da matéria realizada pelos *quarks*, *léptons* e demais partículas subatômicas, integrando todo o infinito da matéria; contadas,

entre de tantas outras maravilhas já mensuradas isoladamente, mas, com simetria e singularidades como algo maior que elas mesmas.

A *matemática*, admoestando o *Acaso*, nos mostra por meio da geometria a complexidade das estruturas deste Universo, as quais, regidas por Leis perfeitas, se encontram em completa harmonia entre si. Passíveis de serem encontradas em variáveis como π (*Pi*)¹⁰ e ϕ (*Phi*)¹¹ que se desdobram no cerne de quase todos estes processos, podendo ser constatados no Cálculo das elipses do *ADN*¹² (*DNA*), nos trajetos interplanetários, nas formulações quânticas feitas para mensurar o processo ondulatório dos átomos em relação à elipse de sua camada eletrônica, por meio e em consequência de Leis representadas numericamente pela *Proporção Áurea*¹³, que se constata também em todas as estruturações complexas do Universo, desde a concha de náutilos¹⁴ até as formações dos furacões e galáxias, podendo ser apreciada igualmente na homogeneidade de biomas, na evolução das espécies, nas progressões dos movimentos migratórios dos animais e nas proporções das constituições ósseas e orgânicas, tal como pode ser observado no *Homem Vitruviano*¹⁵ de Da Vinci.

Correspondente a estas leis encontra-se nos biomas, temos as *autossimilitudes* entre galhos e plantas inteiras da mesma espécie, onde um galho pequeno tem semelhança a uma árvore jovem; um galho maior, relação a uma planta um pouco mais velha; e grandes galhos autossimilares às árvores quase adultas, condição que se projeta de forma contínua. Elevadas estas proposições matemáticas a cálculos de quebras fracionais constantes e consonantes, ter-se-á estruturas irregulares, porém semelhantes a si mesmas, denominadas formas *fractais*¹⁶. Conjecturas natas encontradas na maioria dos objetos naturais, estruturadas geralmente de formas variáveis aleatórias, as quais são encontradas na natureza, como os desenhos e cálculos observados no *floco de neve de Koch*¹⁷, no *tapete de Sierpinski*¹⁸ ou no *conjunto de Julia*¹⁹. E todas essas convergências geométricas, como foram relatadas por Barros (2000), são ordenadas pela hegemonia eletromagnética da matéria, condição que já

¹⁰ π (*Pi*): (Ver Glossário) e (ver Lista de Símbolos).

¹¹ ϕ (*Phi*): (Ver Glossário) e (ver Lista de Símbolos).

¹² *ADN* (também conhecido por *DNA*): (Ver Glossário).

¹³ *Proporção áurea*: (Ver Glossário).

¹⁴ *Nautilus*: (Ver Glossário).

¹⁵ *Homem Vitruviano*: (ver Item 2.5.1).

¹⁶ *Fractal*: (Ver Glossário).

¹⁷ *Floco de Neve de Koch*: (Ver Glossário).

¹⁸ *Tapete de Sierpinski*: (Ver Glossário).

¹⁹ *Conjuntos de Júlia*: (Ver Glossário).

foi constatada e organicamente denominada *biomagnetismo*²⁰, existente no corpo humano, nos animais e nas plantas, todos com ligação íntima ao magnetismo humano, mineral e este ao magnetismo terrestre (BARROS, 2000, p.314).

O magnetismo terrestre, também denominado *magnetosfera*²¹, é um campo autoconfigurado em torno dos corpos celestes, que ocorre por esses mesmos orbes possuírem um dínamo interno ativo, fazendo com que o mesmo se comporte como um grande ímã, fato que acontece também no Planeta Terra; seu campo magnético tem a responsabilidade de proteger nosso planeta das *ejeções de massa coronal*²², que nascem no Sol. Caso este campo não existisse, a vida na Terra seria inexistente, e se ele falhar, mesmo que por pouquíssimo tempo, haverá desde pequenas falhas eletrônicas, até queimas gerais dos *transformadores de força*²³ ou destruições de satélites artificiais, como acontece na *Anomalia Magnética do Atlântico Sul*. Esse campo eletromagnético influencia toda estrutura de nosso planeta, desde a constituição da vida, às *auroras polares*, até as *precessões de equinócios* e suas *mudanças de polos*.

O *Acaso* não teria possibilidade de organizar nenhuma dessas conjunturas, minúcias e peripécias cósmicas. Ele não possui inteligência; é furo, sem sentido, repugnante a qualquer inteligência sã. Logo, ele não há como existir. Mas, tal como os renegadores da ideia de um Criador, a Geografia, que também em certos moldes, repudia as coisas que sobressaem aos seus liames ordinários de conhecimentos, a qual é versada e tratada no *Quarto Item* por nome *Geografiologia*. Neste, são tratados certos ditames que fogem a alçada tradicional da Geografia, com observações que vão além do seu *objeto de análise*, mas com conceitos geográficos, o que faz urgir a reestruturação das bases *epistêmicas, conceituais e paradigmáticas* da Geografia tradicionalista. Fato que evidencia a necessidade da criação de estruturas suprageográficas, para mensurar o além e aquém do *Espaço Geográfico* e de suas categorias: *paisagem, território, região e lugar*.

A *Geografiologia* mostra que o *Espaço Geográfico tradicional* fica restringido às *Três Dimensões* circunscritas do *Espaço Matemático Cartesiano* e, simultaneamente, evidencia, igualmente, a existência de parâmetros geográficos que extrapolam as determinantes moldadas por estas três dimensões básicas do Universo simples e observável.

²⁰ **Biomagnetismo:** (Ver Glossário).

²¹ **Magnetosfera:** (Ver Glossário).

²² **Ejeções de Massa Coronal (EMC):** (Ver Glossário) e (ver Lista de Abreviações).

²³ **Transformador de força:** (Ver Glossário).

Um dos moldes que categoriza um dos preceitos por ela analisado são os *Fractais*, que tangenciam dimensões quebradas, ou não inteiras, fazendo abrir uma nova ótica para a Geografia, item que será tratado subsequentemente com a fundamentação da *Geografia Fractal*.

No entanto, muito além destas dimensões facetadas ou fragmentadas, existem dimensões além da tridimensionalidade que necessitam da observância do geógrafo; e a *Geografiologia* nasce tentando expandir também tais baluartes geográficos, criando novos parâmetros para se compreender a Geografia dentro destas conjunturas. Fato é que pelo Espaço Geográfico estar circunscrito originalmente dentro de três dimensões, observações no *Espaço de Minkowski*²⁴, nos *Espaços Fractais*²⁵, *Espaço de Hausdorff*²⁶ ou em *Espaços de alta dimensão*²⁷ eram inimagináveis até o surgimento da *Geografia Relativística*, aqui estabelecida.

E dentro disto, foram criados parâmetros para tais contemplações, no que lhe concerne, fez surgir formas de se mensurar a *Geografia Quântica*, o *Metaverso*, a *Parageografia*, a *Geosofia*, a *Geografia Líquida*, a *Geografia Fenomenológica*, a *Geografia Causal*, a *Geografia do Invisível*, as *Linhas de Leys* e a própria *Geografia Fractal*, dentre tantas outras disciplinas sérias, que existiam ou existiriam, mas que ficariam na marginalidade da Ciência Geográfica. Independentemente dos nomes que se deem as matérias vindouras, só de a Geografia observar tais condições multidimensionais, com parâmetros que por hora só a quântica corroborava com a Ciência, é algo extremamente vanguardeiro e promissor para o âmbito *geografiológico*.

Ao se rastrear evidências que corroborassem para ratificar as causalidades destas Leis, surgiu, como já citada acima, a disciplina *Geografia Fractal* cunhada no *Quinto Item*, a qual expôs a necessidade da formulação de outras disciplinas, como a própria *Geografiologia*, a *Geografia Relativística* e a *Parageografia*, que junto a *Geografia Fractal* evidenciam tal regra, mostrando-se retumbante em seu favor, moldando parâmetros e paradigmas que delineiam novas formas de observar a Geografia e seu objeto de estudo, criando bases epistêmicas para uma nova concepção geográfica. A *Geografia Fractal* é uma disciplina singular, capaz de propor novas acepções de conceitos e de ampliar a apreensão dos vieses

²⁴ **Espaço de Minkowski:** (Ver Glossário).

²⁵ **Espaços Fractais:** (Ver Glossário).

²⁶ **Espaço de Hausdorff:** (Ver Glossário).

²⁷ **Espaços de alta dimensão:** (Ver Glossário).

das Geografias, tanto físicas quanto humanas, por meio de compreensões que até então estavam despercebidas. Ela mensura padrões geográficos fora da normalidade espacial, por meio de uma *geometria não euclidiana* chamada *Geometria Fractal*.

Com o domínio desta nova ciência, poder-se-á prescrever de forma redimensionada como ocorrem e funcionam: o desenvolvimento de *tempestades ciclônicas*, *bolsões térmicos*, *rupturas e dobraduras das rochas* em condições *orogênicas*²⁸, índice de *progressão populacional*, *hidrologia*, *malhas fitogeográficas*²⁹, novas formas de observações de *imagens de satélites*, sem contar um sem número de usos que ainda não foram esquadrihados, mas que se encontram de forma bela e precisa na natureza.

Sem embargo, todas as disciplinas citadas na Geografiologia, como também a Geografia Fractal, passaram e devem passar pelo crivo da razão, além de serem fundamentadas de modo teórico-metodológico, cumprem todos os preceitos científicos geográficos, além de conter dentro de seus corpos disciplinares embasamentos que exercem uma ou mais faces da disciplinaridade: a *Pré-disciplinaridade*; a *Multi e Pluridisciplinaridade*; a *Interdisciplinaridade* ou até a *Transdisciplinaridade*.

E este conteúdo monitorado e comentado é regido por Leis específicas bem estruturadas, perfeitas, mostrando a ordem no caos e a plenitude na singularidade, condição sincrônica dentro de todas as coisas, bases necessárias para desmistificar ideias iníquas, desvendando assim para o geógrafo o *véu de Ísis*. Com a abertura destas novas formas de análise moldadas e estruturadas, vê-se nascendo ao horizonte o despontar de uma nova era no campo geográfico.

Findadas tais ressalvas, inicia-se *Fé e Razão*, último item do capítulo, a qual fundamenta a concordância entre ambas e desconstrói sua pseudo divergência contida no pensamento humano, evidenciando que suas competências nem sempre têm a completeza acreditada, e que o preconceito afasta o bom pesquisador de descobertas maiores. Um ponto que importa discursar é sobre a possibilidade de os conhecimentos tratados nesta Monografia poderem tendenciar a uma religiosidade que toca ao ínterim mais íntimo das religiões, fato que constitui imperioso ser acreditado. Por ser seu conhecimento efetivado dentro dos paradigmas experimentais, especiosamente embasado na teoria e método, com metodologia científica bem definida, comprova-se por meio dele *certeza sensível* (HEGEL, 2003).

²⁸ **Orogênese:** Ver Glossário.

²⁹ **Fitogeografia:** Ver Glossário.

Com tais premissas supracitadas definidas, o *Sexto Item e Último Capítulo* determinado *Deus*, vem responder à questão ‘se o título do TCC se chama Deus na Geografia, dentro de toda essa conjuntura abordada, como encontrá-Lo no universo geográfico?’ E de forma singela, faz-se lembrar de uma frase proferida pelo galileu chamado Jesus, “Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem” (BIBLÍA, Mateus 13,16), pois o tempo todo, no desenvolver desta introdução foi evidenciada a presença DELE, mas como tais ideias advém como precursora de inovações, os axiomas que se apresentam encontrarão adeptos e contraditores. A despeito disso, se acima dos preconceitos forem examinados seu poder das ideias e o valor científico de suas causas balizadoras, contemplar-se-á como efeitos verídicos de uma Causa Primária, D’us.

É razoável apontar a falta de intenção de convencer alguém com tal concerto, pois muitos creem serem possuidores da verdade absoluta, e contra isso não há palavras ou fatos que possa provar o oposto. Por outro lado, se com bons olhos até aqui vieram, tem que se convir que neste fulcro textual, não foram pontuadas falácias, mas ao contrário ele foi versado em: plenas, belas e comprovadas bases científicas. E em seu ínterim, o tempo todo, quem quer que o leia, se não com respeito, pelo menos ironicamente pensará, “agora será comentado sobre D’us”, porque intuitivamente o próprio interlocutor, enquanto contemplava o texto, instintivamente, coroa O Altíssimo, sem que nele O tivesse referenciado, fato, que por si só, já será validado todo o Tratado.

Doravante, para aprofundar um pouco mais nestes nichos do conhecimento, a abordagem do astrofísico Eduardo Battaner López (2021) em seu livro *Los físicos y Dios*, reverberou a tais premissas, ao afirmar que expoentes das Ciências vêm trabalhando dentro destes matizes conceituais, permeando o conhecimento do desconhecido há algum tempo, onde os mesmos tiveram o privilégio de observar a natureza como nunca o fizeram. Suas interpretações da natureza têm implicações tanto para a Filosofia como para a Teologia e em relação a isso, muitas pessoas querem saber quais são os pensamentos sobre D’us arquitetado pelos grandes cientistas e físicos (LÓPEZ, 2021).

Para suprir tais indagações e inquietações, julga-se necessário, embasar respostas dentro de explicações que sanem essa vacância de conhecimento científico e principalmente geográfico, pela razão de o Grande Arquiteto que se almeja apresentar neste tratado, não ser forjado em dogmatismos religiosos, nem em prosaicos ideológicos, não tem preferências filiais, nem como ser percebido com acepções ou concepções minimalistas, não pode ser arquitetado “a moda da casa” como expressado pela “*fé líquida*” de Leandro Karnal (2018).

Porque ELE é o Verdadeiro Arquiteto do Universo, que rege a Harmonia dentro Caos, e ao contrário do que pensam alguns, não faz tal harmonia do caos surgir, mas coexistir-se com ele e dentro dele; ELE não Existe, pois antes do existir, ELE já Era; não é o Universo como defende Baruch Spinoza (DESCARTES, 1999a), pois ELE é a Causa e não o Efeito; Ele faz o simples se tornar complexo, sem nem mesmo tocá-lo, simplesmente pela atuação do regimento de suas Leis; é o Pai que Criou as *Leis Universais Eternas* e que a partir delas Criou o *Big Bang*³⁰; todas as Ciências e Filosofias existiam em sua mente, antes da Criação, e essas mesmas são filhas DELE, pois todas elas estudam ou descrevem Sua Criação, ou ainda, algo que nela está contido.

Alguns pensadores e cientistas já buscaram entender D’us, desta forma, dentre eles contam: Isaac Newton, Johannes Kepler, Francis Bacon, Linus Pauling e o Próprio Albert Einstein. Newton morreu garantindo que o movimento de tudo no cosmo era determinado por Deus, da mesma forma que a composição da matéria; Bacon afirmou que a pessoa munida de pouca ciência se afasta DELE, enquanto muito conhecimento científico a ELE conduz; Kepler era um astrônomo que, se baseando na noção de que somos feitos à SUA imagem e semelhança, acreditava poder compreender o mundo por meio de métodos científicos inaceitáveis hoje pelo ateísmo científicista, mas que o levou a conceber leis de grande precisão; e Einstein, como afirmou López (2021, p. n.p.), “[...] encontrou Deus no universo, na perfeição e na beleza de suas leis”.

Logico é que ELE também pode ser encontrado na Geografia, o que falta são parâmetros científicos, filosóficos e metodológicos para tal contemplação. Pois se todo efeito tem uma causa, a Causa da eurritmia do Universo está nas Leis que o rege. Tais Leis têm como Causa D’us, logo, mapeando estas Leis e pontuando-as dentro da Geografia, ter-se-á a evidência da obra do Altíssimo. Os astrofísicos rastreiam as evidências de suas teorias por meio de leis e cálculos que as regem, prontamente, fazer uso destas mesmas ideias não foge à regra, mas faz parte do mesmo axioma; e com comprovações metódicas, tal como Einstein o fez no Universo, assim também será possível encontrar *Deus na Geografia*.

Todas estas e demais observações, que pareçam estranhas ao tema, não obstante a ele se ligam de maneira direta, como se verá mais tarde no *Capítulo Deus*; elas são, além disso, essenciais como pontos de comparação.

³⁰ **Big Bang**: teoria fundamentada por Georges Lemaître, um sacerdote jesuíta e considerado por muitos cientistas um dos melhores físicos de todos os tempos (LÓPEZ, 2020).

2 CIÊNCIA

Toda *Causa* tem seu *Efeito*; todo *Efeito* tem sua *Causa*; todas as coisas acontecem de acordo com a *Lei*; o *Acaso* é simplesmente um nome dado a uma *Lei* não reconhecida; existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à *Lei*” (Hermes Trismegisto).

Ciência (do grego *ἐπιστήμη*, “*epistémē*”, para o latim *scientiā*, traduzido por: *conhecimento, consciência, compreensão*, derivado de *sciens* = “*conhecer*”, este derivado do latim *sciō*, o particípio presente de *scīre*, que significa “*saber*”) é um esforço sistemático de construir e organizar o conhecimento de forma testável e explicável por meio de sistemas práticos (MERRIAM-WEBSTER, 2019, p. n.p.), estruturada através de um determinado *método*, bem como a um *corpo paradigmático* organizado de conhecimentos, conseguidos por *análises e pesquisas*. Designa-se necessário resgatar a definição da Ciência e seu *pacto semântico*, para não alvitrar dúvidas sobre o que se está sendo realizado na Monografia, por este mesmo meio epistêmico ser o principal meandro por onde se realizarão as validações deste fulcro.

1.1. PACTO SEMÂNTICO

Dentro do *Neopositivismo lógico*³¹, surgiu um pensador chamado Ferdinand de Saussure³² (1969), que aviltou sobre a necessidade de se estabelecer um *pacto semântico* a fim de atribuir ao objeto pesquisado o *status* de ciência. Criá-lo é suscitar um consenso lógico entre seus pesquisadores, com base linguística estruturada dentro do *campo semântico*, evitando às arbitrariedades e desconhecimentos dos *signos* e reconhecendo os *verdadeiros sentidos e significados dos objetos analisados* (SAUSSURE, 1969, p. 33). Versa-se, como se pode ver, de um ensaio que combate a polivalência dos termos indeterminados, tal como, *in casu*, a *Ciência*.

A suscitação desta corrente remonta a *Escola de Sorbone* e ao *Círculo de Viena*³³, onde filósofos, teóricos e acadêmicos se aliavam na busca de extrair, primariamente pelo *método empírico: conceitos e definições, livres de ambiguidades*, porquanto, estes

³¹**Neopositivismo lógico:** movimento filosófico que agrupa diversas doutrinas e comporta o estudo da prática científica e a busca de uma linguagem lógica e axiomatizada. (Fonte: Priberam online: neopositivismo)

³²**Ferdinand de Saussure:** Ver Biografias

³³**Círculo de Viena:** Ver Glossário.

pensadores determinavam que a *imprecisão terminológica* deturparia a homilia científica (CARVALHO, 2008).

Em sua base introdutória, este capítulo inicia-se explicando *etimologicamente* a palavra Ciência e o início de sua base conceitual, fala-se início, por haver muito mais o que se versar sobre seu *paradigma* no íterim deste corpo capitular. Em seu limiar também foi informado, sobre a necessidade de se criar um pacto semântico, estruturado dentro de toda uma conjuntura *semiótica*, e tudo isto feito “[...] para a comunicação poder prosseguir a contento” (MARMELSTEIN, 2018, n.p.). E para suprir tal diligência, faz-se imperioso informar por meio deste pacto que: estaticamente, *Ciência* é a junção de uma *Hipótese* modalizada deonticamente a uma *Pesquisa*, por imputação, diligentemente, ciência é o produto da aplicação metodológica de uma pesquisa aos pontos que ancoram seu estudo, dando-lhe o atributo e condições basilares de *Paradigma Científico*, como: *Epistemologias, Axiomas, Teorias, Métodos e Metodologias*, estabelecidos por um *Pacto Semântico* no momento de se conceituar, confrontando-o com os análogos, definindo-o, apresentando noções e tipificando seu embasamento.

Fixadas tais bases propedêuticas, deve-se *definir o atributo pesquisado* com uma *base metodológica*, a qual é justificada por comparação por meio de uma proposição *experimental similar* já existente e com *semiótica comparável ao conceituado*. Designado tal *procedimento*, liga-o por atribuições precisas, ainda em hipótese, a descrição abstrata de um *fato experimentável e de cunho científico*. Sua formulação deve passar por: *testes*, análise de *fenômeno reativo e comprovação*, e em seguida, expondo-o ao *Meio Científico* por meio de comprovações apreciáveis. Mas antes de sujeitá-lo a *Scientia*, como versado anteriormente, é necessário *defini-lo*, e as bases conceituais para essa efetivação estão inseridas em uma matéria específica chamada *Semântica*, matéria basilar para atribuir significados aos objetos estudados.

1.1.1. Semântica

Semântica (do grego *σημαντικός*, *sēmantiká*, plural neutro de *sēmantikós*, derivado de *sema* = *sinal*) é o campo do conhecimento que estuda a relação direta entre significados e significantes, tais como *palavras, frases, sinais e símbolos* e o que representam suas conotações.

Seu princípio se deu da preocupação de como se originavam as línguas e sua correlação com as palavras/coisas; e o que elas significavam. Se existe uma ligação natural entre

os nomes e as coisas por estes nomes intituladas; ou se essa associação é mero resultado de convenção, as partes semiológicas da Semântica procura entender. Por ela, analisam-se também as variações de sentido, “[...] a escolha de novas expressões, o nascimento e morte das locuções” (SIMON, 2004, p. n.p.). Assim, pode-se assegurar que as “[...] formas *linguísticas* são *símbolos* e valem pelo que *significam*[...]”, as quais se apresentam como *vocalizações*, mas não como apenas ruídos, são sonorizações preenchidas com razões de *significantes* e *significados* (SIMON, 2004, p. n. p. grifo nosso).

E a Semântica vai além de tudo isso, com objeto e palavra-chave: *significação*; ela é um campo que ultrapassa os *signos* e *símbolos* da linguagem; dentro de seu *Signo Semiótico* subdivide-se em: *Semântica Lexical*, *Semântica da Frase*, *Semântica Formal*, *Semântica Pragmática* e *Semiologia*; todas fundamentando bases para ser dito, ou escrito, o que deve ser pontuado, mostrando o *saber linguístico* que lhe é próprio, com a devida *competência linguística e de linguagem*, dando o cunho Científico não falacioso, que lhe poderia aviltar a veracidade dos relatos (ANDRADE, 2009). Para a realização de algumas ponderações semânticas faz-se necessário o uso de uma ferramenta chamada *Semiótica*, que interpola relações de *significâncias* e *significados*, além de construir bases paradigmáticas para a mesma.

1.1.2. **Semiótica**

Semiótica (do grego *σημειωτικός* *sēmeiōtikos*, "relativo a sinais" de *σημείον* *sēmeion* = "sinal, signos"; semiose) em sentido restrito, referem-se ao campo da semântica responsável por interpretar *sinais* e os processos de *signos* (*semiose*), dentro de qualquer atividade, comportamento ou processo a eles associados. Sua definição foi usada pela primeira vez em 1676 pelo inglês Henry Stubbs, onde postulava que “[...] não há nada em que se possa confiar [...]” mais do que na interpretação de *signos sintomáticos*, “[...] conhecimento exato da fisiologia medicinal (fundada na observação, não em princípios)” (STUBBS, 1670, p.76, p. n.p.).

Define-se *signo* qualquer coisa que transmite alguma informação ao intérprete, sendo geralmente considerado *um significado*, algo representado por meio de um *escudo*. Essa *simbologia* pode ocorrer de forma intencional por ideias, forma ou palavra dita com especificidade, ou não intencionalmente, como um desenho desprezioso sem muita ideia impressa, mas com conceitos próprios que podem transmitir sentimentos e pensamentos. A *semiótica moderna* é o ramo da ciência que estuda a formação do significado e seus múltiplos tipos de

conhecimento através da ligação associativa entre o *significado* e o *significante*: *signo linguístico* (CAMPBELL, OLTEANU e KULL, 2019).

A *tradição semiótica* pondera o estudo dos signos e símbolos como parte integrante da *interlocução*. Ao contrário da *linguística*, a semiótica também estuda os *sistemas de signos não linguísticos*, inclui o estudo dos signos e seus *processos, referência, significado, simbolismo, metáfora, metonímia, alegoria, designação, analogia, semelhança e comunicação* (CAMPBELL, OLTEANU e KULL, 2019).

1.1.3. Gematria

Gematria é um sistema semiótico com caráter hermenêutico de análise bíblica. Usado na Toráh (Pentateuco), pelos Mekubalim, a Gematria “gue-matria” (em hebraico גמטריא, *gēmatriyā* e este do grego γεωμετρία, *geometria*, derivada do hebraico גימטריה, *gimatria*, do grego αριθμολογία *arithmología*), traz a acepção da geometria linguística, ou aritmética das letras, evidenciando por um método cabalístico de interpretação linguístico-numeral, meios de tentar entender Ein Sof (sem limites) – e o universo.

Os *Mekubalim* (em hebraico: מְקַבְּלִים) ou *Maskilim* (משכילים; “iniciados”) é um grupo de judeus iniciados em conhecimentos que desvelam o sentido mais profundo da Bíblia Judaica e da literatura rabínica tradicional. Como o *sistema de escrita hebraico*, também conhecido como *Alef-Beit*, tem em sua estrutura *letras com um valor numérico a ela atribuído*, uma palavra é o somatório dos valores das letras que a compõem, e a utilização do caractere utilizado terá o *valor numérico ou vocabular* consoante ao seu emprego, ou da semiótica utilizada para decodificar o sentido proposto. Desta feita, a Gematria seria um processo semântico com semiótica bem definida, que estaria à disposição de um grupo muito seleto de pessoas, que além de conhecerem profundamente a língua hebraica, precisariam ser iniciados em seus conhecimentos *gemátricos*.

1.1.4. Verdade Relativa de Ponta (VRP)

Marcados os baluartes semânticos e semióticos, com as formas de linguagem estruturadas, perpetra-se agora solucionar mais um item deste *pacto conceitual*, a variação semântica entre as palavras *verdade* e *realidade*. No seio da *Filosofia da Ciência* notabilizou-se a necessidade do uso da frase, “‘Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade’ [...], de Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha Nazista” (SATT, 2022, p. n.p.), muito utilizada para legitimar a diferença entre *Verdade e Realidade*. Sabe-se muito bem, da

necessidade científica de se esquivar de ideias falsárias e axiomas viciosos, contudo, tal afirmativa é por demasiada equivocada, eis que a realidade pode ser também distorcida tal como demonstrou Einstein (2007), em sua *Teoria da Relatividade*³⁴. Assim, por ser a realidade também discutível, a partir do ponto de observação de seus interlocutores, surge a necessidade de se munir de melhores meios de se dialogar com a *fatuística*³⁵ observável e não observável, onde axiomas possam ser verificáveis com regras mais substanciais e inequívocas. Se um *evento* converge em algum ponto, para uma *realidade distorcida*, como: *realidade aumentada*, *realidade virtual* ou simplesmente *realidade não fatural*, a palavra *realidade* necessita ser substituída por novo vocábulo, que contemple melhor a imanência do *fato* ou *fenômeno*, e para isso, faz-se buscar um *vernáculo* mais promissor às observâncias, e deste, a proposta aqui do termo “*Verdade Relativa de Ponta*”.

Esse neologismo foi proposto por Waldo Vieira (2008), almejando definir a ideia de uma *Verdade* obtida a partir da mais perfeita base intelectual-cognoscível possível, assentada na racionalidade plena, na lógica e na experimentação de um determinado fato ou fenômeno, a partir do princípio da descrença e da condição de não existir *Verdade Absoluta*, mas somente verdade relativa, efêmera, refutável e progressiva, circunscrita ao momento evolutivo da personalidade humana falível, porém experimentada *neofitamente* no campo de pesquisa.

Etimologicamente, a ideia é embasada no termo *Verdade* do Latim, *Veritas*, “verdade, conformidade com o real”; somada a palavra *Relativa*, que procede também do idioma Latim, *relativus*, “relativo a”; com o vocábulo *Ponta*, vindo igualmente do Latim, *Puncta*, “estocada, golpe de ponta”; e este de *pungere*, “pungente” com sinonímia a parte extrema, considerado longitudinalmente avante às demais partes; extremidade; avançado; assim, por analogia, o que está à frente, na extremidade do conhecimento, na vanguarda da Ciência. Logo, esta baliza se faz mais aproveitável e inequívoca, outorgando mais justiça aos preceitos e constituindo um versar com a clareza de linguagem à qual é devida aos verdadeiros preceitos da Ciência (VIEIRA, 2008, 2013).

Efetivado o devido *Pacto Semântico* e explicado seu preciso embasamento, faz-se importante evidenciar aqui, que os mesmos ditames serão cumpridos e usados como base na totalidade deste tratado acadêmico, do início ao fim; de \aleph (*Alef*) à τ (*Tav*); de α (*Alfa*) à Ω (*Ômega*) ou se preferir de “A” à “Z”. Respeitando as condições *léxicas*, buscando

³⁴ **Teoria da Relatividade:** Ver Glossário.

³⁵ **Fatuística:** Ver Glossário.

fundamentações *epistêmicas*, comprovando *referencialmente* os dados, recorrendo a *metodologias* precisas com seus *métodos* apreciáveis, sempre evidenciando a *repetitividade*, *replacabilidade* e *comprobabilidade* do *processo*, esquadrinhando sempre a *Verdade Relativa de Ponta* e comprovando sua relação com o conhecimento científico.

1.2. CONHECIMENTO CIENTÍFICO

O *conhecimento científico* é um sistema para aquisição de informações, em condição deliberada, precisa e consciente de um processo que culmina, por meio de um *paradigma*, no uso consciente de um *método científico* (GALLIANO, 1986). Ele advém da averiguação sistemática e metódica da *realidade*, indo além dos *fenômenos* e *fatos* em si mesmos, buscando descobrir suas *causas* e compreender as *leis gerais* que os regem.

Verifica-se, assim, que ao tratar a ciência como *forma de conhecimento*, tal acepção visa expressar as leis que regem os fenômenos por meio de uma linguagem rigorosa e apropriada, e quando possível com uso de linguagem matemática. Por este ângulo, seu conhecimento precisa ser: a) *objetivo* e *pragmático* para descrever a *verdade relativa de ponta*, independentemente do que se pensa o pesquisador; b) *racional* e *coeso* enquanto se baseia principalmente na razão em vez de sentimento, sensação ou impressão para chegar a um resultado; c) *sistemático* e *sequenciado* no sentido de que se preocupa em construir sistemas de pensamento bem organizados e agrupar partes do conhecimento em um todo mais amplo; d) *geral* e *universal*, pois seu interesse está fundamentalmente na elaboração de leis e normas gerais que expliquem todos os fenômenos preferencialmente com regência única; e) *verificável* e *replacável*, pois sempre é possível comprovar a autenticidade da informação se a mesma for constatada verídica; e f) *falível*, por reconhecer em seu próprio sistema a capacidade de cometer erros.

Logo, ele é considerado “real”; porque envolve fenômenos concretos, eventos e fatos observáveis. Requer uma teoria para que o legitime, alcançada por meio de hipóteses testadas e métodos que o conduza a um processo de investigação, com características de ser: uma *verdade relativa de ponta* ou *factual*; *sistemático*; *falível*; *aproximadamente preciso*; *verificável*; *lógico* e *coeso*; *objetivo* e *pragmático*; *além dos fatos*; *analítico*; *sistemático* e *sequenciado*; *geral*; *explicativo*; *aberto*; *hábil* e *útil*. Condição que todos esses atributos su-
praticados criam, por si mesmos, bases para o *paradigma científico*.

1.3. PARADIGMA CIENTÍFICO

A palavra *Paradigma* origina-se no século XVIII, derivada do grego *parádeigma*, e do latim tardio *paradigma*, que significa *modelo*, *padrão* ou *estalão* utilizado para análise de algo (AURÉLIO, 2022, p. n.p.). Um paradigma é fundamentalmente um modo ou padrão específico de se observar o mundo. O qual incide numa estrutura cognitiva, obtida por meios de métodos, experiências e teorias, usadas para conjecturar a forma de observância de uma dada realidade e seus eventos.

O conceito de “*Paradigma Científico*” foi proposto por Thomas Kuhn (2013) em seu livro, ‘*The Structure of Scientific Revolutions*’ no ano de 1962. Nele, Kuhn compara-o a uma lente pela qual, dada pessoa vê o mundo com uma determinada ótica, pois sem a lente correta, a imagem tornar-se-ia distorcida ao observador. Por extensão, emergem bases paradigmáticas que fornecem uma estrutura comum para a compreensão de fenômenos estritos, em outras palavras, quando um conjunto de conceitos, axiomas, métodos e epistemologias são aceitos por todos em um grupo de cientistas, torna-se um “*paradigma científico*”. Ou seja, um *modelo* a ser seguido, não obstante, de uma forma muito mais complexa e rica do que muitos usam para denotar em seus conceitos gerais e sem voga. Destarte, paradigmas são necessários para ordenar os fenômenos e situar metodologias de como contemplar certa realidade. Eis que “[...] os primeiros estágios de desenvolvimento da maioria das ciências têm-se caracterizado pela contínua competição entre diversas concepções de natureza distinta [...]” (KUHN, 2013, p. n.p.), e somente com fundamentações concernentes pode-se realmente fazer Ciência.

Dentre suas categorias de análise, destacam-se em: a) *Verificabilidade*, as hipóteses de pesquisa devem gerar um procedimento experimental empírico para análise dos dados e confirmação ou refutação da hipótese; b) *Reprodutibilidade* ou *Replicabilidade*, os resultados pesquisados devem ser reproduzidos por diferentes pesquisadores; c) *Fragmentação*, o objeto de estudo deve ser fragmentado e analisado em partes; d) *Controle*, o pesquisador deve tentar isolar todas as variáveis intermediárias em seu objeto de pesquisa, criando embasamentos metodológicos dentro de cada hipótese de pesquisa; e) *Pesquisa não interativa*, o pesquisador analisa seu objeto de estudo de fora, o estudo não é participativo; f) *Sistematização*, o conhecimento adquirido precisa ser organizado de forma segmentada e sistematizada. f) *Sistematização*, o conhecimento adquirido, precisa ser organizado de forma segmentada e sistematizada.

1.3.1. Falibilidade da Ciência

Mesmo com todas suas bases paradigmáticas e recorrendo às suas categorias de análise, como o conhecimento humano não é definitivo, por sempre estar questionando novas realidades e principalmente, pela busca constante por novas formas de se compreender o mundo: a Ciência mostra-se continuamente em evolução e conseqüentemente *falível*, com restrita proximidade ao exato, pois se encontra em contínuo aprimoramento, tais quais os interesses de seus fomentadores. Evidentemente, cada pesquisador tem seu potencial cognitivo, letramento e acepções mais ou menos contidas em uma “caixinha”. Porquanto a racionalidade e a extrapolação dos limiares da Ciência ficam restritas ao quão longe os cientistas aspiram ir com suas postulações e com suas próprias ideias. Da mesma forma, com o quanto querem indispor com as ideias tradicionais, fato é que muitos preferem manterem-se consonantes a ideias restritivas e se circunscreverem dentro do habitual, do que buscar novos horizontes.

[...] não podemos lhe dar uma explicação racional e alto contida sem evocar um elemento exterior. Esse é um problemão, das teorias científicas modernas sobre o universo. Elas também precisam de toda uma estrutura envolvendo leis da natureza e vários conceitos fundamentais como: o espaço, o tempo, a energia, os campos de matéria, que funcionam todos como uma espécie de andaime para sua formulação. Postular esta estrutura conceitual, como ponto de partida, é a maneira científica de contornar o problema da Causa Primeira. A gente não pode pensar fora da caixa, quando a caixa é tudo que existe (GLEISER, 2021, p. n. p.).

Quando se sabe que se está inserido em uma caixa, e mesmo assim, abstém-se de crer em algo além, é como um peixe que crê que o universo existente é o aquário ao qual está alocado. Já um astrofísico que sabe existir multiversos, e afirma que tudo deve ser: mensurado, pesquisado e creditado a partir de um “único verso” (universo) é como negar a própria ciência defendida, ou seja, postula o multiverso, mas não crê no que a própria ciência comprova.

Equações e modelagens matemáticas comprovam multidimensões e multiversos diversos, e as crenças destes matemáticos mantêm-se vislumbrada dentro das três dimensões restritas, mesmo fazendo contas fantásticas que preenchem vários quadros de análises, na hora de aceitar no que experimentou, a descrença prevalece.

*Albert Einstein*³⁶ passou por isso, descrendo por um tempo de suas teorias sobre a “ação assombrada à distância”, no entanto, recentemente essa mesma suposição foi novamente estudada e postulada como veracidade com um novo nome: *colapso da função de*

³⁶ **Albert Einstein** Ver Biografias

onda, (ALBUQUERQUE, 2015, p. n.p.), não se pode defender, em nenhum momento, a falsa ideia da credibilidade de qualquer coisa, pois "melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea" (KARDEC, 1861 [2013] p.246).

No entanto, o critério aqui, apoia-se no princípio de que a especulação técnica responsável é algo de que sempre necessitamos, em qualquer campo de investigação, inclusive no âmbito da Ciência pura, sendo melhor ter o conhecimento do que ignorá-lo (VIEIRA, 2008, p.7) [lógico, desde que confirmadas suas bases estruturais e atestada sua validade científica].

Newton propõe a Gravitação, Einstein, contrariando-o alvitra a Relatividade Restrita e Geral e agora pesquisadores do Japão e Austrália postulam o entrelaçamento quântico (*quantum entanglement*, em inglês) que subjuga as duas teorias anteriores (ALBUQUERQUE, 2015). Um embasamento sempre sobrepõe o anterior, o novo sobrepujando o velho, a tecnologia nova defasando a pregressa, onde a técnica mais renomada hoje, já principia com data de validade marcada, pois tudo que é humano é inegavelmente perecível (HAWKING, 2000; HONDERICH, 1995; NEWTON, 1684).

Essa teoria pode ser ilustrada com alguns exemplos das chamadas “tecnologias de ponta” que ao serem analisadas dentro da escala de tempo *Era da Humanidade*, duraram instantes, dentre as quais se podem contar: o LP (Long Play), a Fita K7, o disquete de computador, os programas *Windows 95, 98* e subsequentes, o CD (*Compact Disc*), o DVD (*Disc Optic Digital*), o MD (*Mini Disc*), a *TV de Tubo* e, a já extinta, *TV de Plasma*, dentre tantas outras tecnologias que foram suplantadas (VIEIRA, 2008). Tal condição também aconteceu com Velhas Ciências sobrepujadas por novas concepções científicas: o *sistema astronômico de Ptolomeu*, a *Frenologia*, a *Medicina galênica*, além da *Geografia Antiga* de Heródoto, Erastóstenes, Hiparco, Aristóteles e Estrabão, substituída pela *Geografia Moderna* de Ritter, Humboldt, La Blache, Kant, Montesquieu, Goethe, até chegar à *Geografia Crítica* de Santos (CAPEL, 2007; SANTIAGO, 2011).

Casos primáveis é que partes verificáveis das ideias anteriores são mantidas se alto sustentáveis e consonantes com as leis da natureza, de resto o que se abstém do verossímil é extraída do *hall* da *experimentabilidade*. Desta forma, pode-se dizer que tudo que é restritivo, em um dado momento cai, fatos imprecisos ou ideias contrárias às Leis da natureza, por si só, mostram sua falência. Eis que a evolução do conhecimento é irresistível e providencial, não é como uma revolução proposta por ideias, que podem ser contidas pela força material (KARDEC, 1865).

E para aprofundar um pouco mais no pressuposto das *ideias contrárias as Leis da natureza*, torna-se imperioso levantar dois problemas básicos que se abstraem tanto no mais alto meio científico como também nos mais ignóbeis. O primeiro, em relação aos homens que sempre se furtam à ideia de falar sobre *espiritualidades* e quando questionados sobre seus preceitos, afirmam “sou ateu graças a deus”; e em outras afirmativas afirmam que “Deus é improvável”. Apesar de ser “improvável” sua existência, dentro dos mesmos conhecimentos, também é “improvável” sua *inexistência*. Talvez, o que falta para essas mensurações são novos padrões de percepções, novas epistemologias, com novas óticas de observações, *um novo paradigma científico*.

1.4. UM NOVO PARADIGMA CIENTÍFICO

A evolução é um processo contínuo no Universo e com o ser humano não poderia ser diferente, tanto é que se pode aferir por meios analíticos que o processo evolutivo da espécie humana, em termos informacionais, nunca se eclodiu tanto como no início do século XX. Destacável é que, desde o limiar do século passado, suscitaram-se mudanças radicais nos meios científicos, que todo o *status quo* da concepção de Universo foi alterado e por extensão o *Paradigma Científico* renovado. No ínterim deste renascimento do conhecimento humano, surgiram três teorias que quebraram as bases epistêmicas e paradigmáticas, o surgimento do *Princípio da incerteza* (Figura 2)³⁷ de *Werner Karl Heisenberg*³⁸, a *Teoria da Relatividade* de Albert Einstein e a *Física Quântica* de Max Planck (POLKINGHORNE, 2011).

Estes paradigmas científicos surgiram com muito mais representatividades que as *questões neopositivistas* defendidas na época, buscando uma insurreição filosófica, estas três novas formas de se observar o mundo traria a renovação das concepções analíticas

Figura 2 Representatividade do *princípio da Incerteza*, ela é uma das ideias mais famosas (e provavelmente uma das mais incompreendidas) na física. Fonte: Werner Heisenberg -1932.

³⁷ **Princípio da Incerteza:** Ver Glossário.

³⁸ **Werner Karl Heisenberg:** Ver Biografias.

da Ciência, as quais verdadeiramente mudaram fundamentalmente as velhas concepções sobre espaço, tempo, massa, energia e realidade (POLKINGHORNE, 2011).

O *Princípio da Incerteza* observava, por fórmula matemática, que ao se contemplar uma partícula em relação à velocidade e localização, uma destas variantes não mantinham o padrão esperado, ou seja, enquanto se observava uma, a outra variava sua constante e vice-versa. A *Teoria da Relatividade* fez-se reestruturar o conceito de tempo e espaço, onde os dois tornaram-se um só. Surge inclusive a expressão “espaçotempo”, tornando “nosso mundo cotidiano em um contínuo espaço-temporal quadridimensional” (EINSTEIN, 1999, p.40). E por outro lado, surge a Física Quântica: ao estudar o infinitamente pequeno, vislumbrou-se que o Universo é uma enorme *bolsa cósmica energética*, repleta de dinâmicas relacionais, onde “a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido não sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos ‘pacotes de energia’, surgia assim o ‘quantum’” (PLANK, 1914, p.138).

O paradigma científico é rompido, os átomos não são mais moldados simplesmente por elétrons e prótons, partículas subatômicas amoldam o Universo, a matéria é quantizada em energia; o imponderável torna-se ciência e as três dimensões que cerceiam o Universo se desfazem. Todos os conhecimentos geométricos e cartesianos sucumbem diante a improbabilidade comensurativa (EINSTEIN, 1999, p.8). Anos mais tarde, um matemático chamado Benoît Mandelbrot³⁹ (1997), enquanto trabalhava na *IBM (International Business Machines)*, ao tentar resolver problemas aparentemente desconexos, percebeu que todos os seus trabalhos estavam inter-relacionados e a consequência disso foi à criação de uma ciência que também revolucionou os paradigmas científicos. A inter-relação existente nestes problemas tinha uma similaridade que os interligavam. Entre eles contavam erros na transmissão de mensagens, turbulência vivenciadas por aviões, formações e estruturas de galáxias, flutuações da bolsa de valores e até a variação do nível do rio Nilo (SANCHES; CYRINO, 2007). Similitudes estruturais, que podiam ser representadas graficamente por formas geométricas irregulares, formaram a condição que fez Benoît propor uma nova geometria, comprovando a teoria de Einstein (proposta na teoria da Relatividade) sobre a impossibilidade de *Geometria Euclidiana* contemplar todo o Universo e propondo a “*Geometria Fractal*”⁴⁰.

³⁹ **Benoît Mandelbrot:** Ver Biografias.

⁴⁰ **Geometria Fractal:** Ver Glossário e Item 3.2.1.

A *Geometria Fractal* é um campo da matemática que pesquisa as propriedades comportamentais dos fractais, descreve muitas situações que não podem ser facilmente explicadas pela geometria euclidiana aplicada à ciência e modelos vetoriais elaborados e estudados computacionalmente. Um fractal (*Figura 3*) é um objeto geométrico que ao ser observado em partes, sua fração micro assemelha-se ao todo. Geralmente são *infinitamente detalhados*, com *autossimiltude* e com *correspondência escalar*, eles geralmente aparecem ou são gerados por padrão repetitivo e/ou iterativo (MANDELBROT, 1997).

Figura 3: Forma Fractal "Outra vista do conjunto de Mandelbrot".
Fonte: Mandelbrot (2007, p. 268, coloração nossa).

Assim, além da desconstrução paradigmática da ciência cartesiana, fez-se sus-

citar novos meios de mensurar nuances que extrapolam os vieses newtonianos ordinários, onde se comprovou a existência de *Leis* que a ótica tradicionalista não pode prever e a replicabilidade não consegue regimentar. Foram demonstradas corroborando para a confirmação da existência de uma *Ciência Relativística*, com padrões próprios a serem observados por *Leis Específicas*, com *Causalidade* bem definidas e com uma *Reação* subordinada a uma *Ação* determinante.

A Ciência afirma que para todo efeito tem uma causa, encontrando o efeito, a causa será contemplada, eis que: a gravidade nunca foi vista, mas seu efeito é contínuo; a fusão de átomos é algo nunca contemplado visivelmente, mas o sol brilha diariamente, a quarta dimensão é imperceptível, mas o tempo flui indubitavelmente. Com essa percepção, poder-se-á deslumbrar, subsequentemente, novas propostas em *ciências em devenir*, enfim, formas de se vislumbrar efeitos que evidenciará, pelo menos aos mais conscienciosos, a fatuística desta *causalidade*.

1.5. CAUSA E EFEITO

Newton (1686) em seu livro *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* propôs três leis básicas da Física, enquanto a primeira e a segunda contemplam ações pertinentes a

reações com causalidades específicas, como: a *reação*, a *ação da inércia* e do *efeito redirecional dos movimentos* (Dinâmica) que precisam da explicação matemática para o movimento dos corpos; a terceira propõe algo maior, a qual vislumbra a *Lei da Ação e Reação*, em que toda *força de ação* cria uma *reação proporcional e correspondente*, comprovando que todo efeito tem uma causa, ou seja: todo fenômeno, fato ou evento tem como consequência uma razão primeira.

Lei que veio vislumbrar posteriormente uma proposição muito mais abarcante de preceitos, com condições basilares de averiguação dos princípios gerais da Ciência, com respectividade: as *reações* químicas (Química Analítica); a *condutividade* (σ) e a *resistividade* (ρ) *elétrica*; a *luminescência* (k/lx) da ótica; a *reação normal* (R_n) na própria Física, dentre outras *condições reacionais* que comprovam a *causalidade*.

A causalidade é, indubitavelmente, um dos principais temas discutidos pela filosofia moderna. Dos embasamentos de Descartes aos conhecimentos de Kant, somando pensadores pós-kantianos, a relação causa e efeito é extremamente compenetrada pelos filósofos da modernidade. Por ser a causalidade o eixo lógico central dentro dos sistemas filosóficos, evidencia-se, dentro de cada defesa idiossincrásica, como o agente corroborador das exigências de cada sistema na articulação entre ontologia, teoria do conhecimento e moral.

Não obstante, os filósofos modernos rebuscam incessantemente sobre o uso das relações causais, buscando deslegitimar, por um lado, a doutrina aristotélica das quatro causas, e, por outro, a razão da causalidade, “[...] sua legitimidade, seu campo de aplicação, os desdobramentos modais dela decorrentes, e suas consequências para a metafísica, o conhecimento e a moralidade” (JESUS, 2019, p.1).

Todo e qualquer pesquisador, que queira aprofundar no tema causalidade, encontrará no decorrer da história do conhecimento humano, não apenas amostras, mas bases significativas, mas não exaustiva, desse acirrado debate sob a forma de artigos sobre autores variados, como Descartes, Espinosa, Hobbes, Locke, Hume, Kant, D’Alembert e Reinhold. E além destes, outra ideia, que completam muito mais que o conceito de causalidade, indo de encontro à ideia de causa primária, o opúsculo de Gottfried Leibniz⁴¹, o qual postula “*Que o ser perfeitíssimo existe*”.

Não é exagero afirmar, que para sair deste âmbito das especulações contra a *casuística* e melhor ilustrar esta causalidade, faz-se necessário a criação, com o uso da

⁴¹ **Gottfried Wilhelm Leibniz:** Ver Biografias.

conformática de *razões matemáticas* com exemplificações reacionais, buscando simplificar o estudo dessas sentenças ou *proposições condicionais*. Assim, é verossímil admitir, que pela existência de uma relação entre duas condições *fatuística*, onde o primeiro evento descrito como *A* (causa) e um segundo o *B* (efeito), é determinável, que o segundo evento seja uma consequência do primeiro, reconhece-se, pois, pela lógica, a causalidade, em que:

se A, então B.

Aprovisionada sua ocorrência empírica, compreende-se que *B* é fato decorrente de *A*, desta feita, pode-se também afirmar que:

se não A, então não B.

Impera-se, pois, expor que a expressão anterior não equivale ao rigor da expressão matemática primária "*se A, então B*", pois, esta não é aquela usualmente atrelada ao senso comum do conceito, causa e efeito, condição basilar de *A* apenas ser *A*, caso não haja precedência de nenhuma outra *causa real* anterior, pois se houver mais de uma *causa*, a expressão ficaria:

se A, então B, assim C,

e assim sucessivamente, determinante que coloca *A*, incondicionalmente, como base primeira para as demais consequências.

Essa ocorrência de *C* muitas vezes não é compreendida por alguns teóricos, os quais afirmam *A* como causa de *B*, mas não necessariamente como um requisito suficiente para ocorrência de *B*, isso acontece por ser uma observação falha e por não reconhecerem a condição existencial de um efeito *C*, acreditando *C*, tratar-se de *B*, e conseqüentemente, trocando vetores casuísticos secundários como primários, assimilando uma correlação simples, assunto delicado que por certo transcende a simples *lógica booleana*⁴² por conter mais do que uma única condição *causal-reacionária* (BUCKINGHAM, 2011).

⁴² **Lógica Booleana:** Ver Glossário.

Pelo método científico, deve-se compreender que não ocorrem apenas eventos primários ("se *A*, então *B*"), criando a necessidade de precisar se os mecanismos físicos tidos como primeiros, não são, na verdade, uma ação secundária, uma nova sequência reacional, onde no lugar de *A* determinar *B*, é *B* quem determina *C*, ou seja, a anuência de *C* foi instituída por *B* e este por *A*. Contudo, por *A* evidenciar-se incógnito, *B* é nomeado de forma equivocada como se fossa *A*, e *C* descrito, também erroneamente, como *B*; e pela ação do *A* ser desconhecida, o fenômeno observado, aparenta-se ser uma ação atípica. Desta feita, dever-se-á buscar a causa primeira (*A*) no lugar de julgar uma causa secundária (*B*) como agente moderador de reações secundárias não compreendidas. Fazendo nascer que uma *pseudorrazão*, compreendida erroneamente como:

se A, então B,

porém, em verdade, corresponde a:

Δd + A, então B,

em que *Δd* representa *variação desconhecida*, onde a qual, passará a ser vislumbrada:

se A, então B, assim C,

lógico, caso a causa primeira (*Δd*, agora *A*) seja encontrada.

Sanadas tais contrariedades sobre causa e efeitos, observa-se que a causalidade é a maneira especiosa na qual, os eventos se correlacionam e suscitados. Por isso, compreender a causalidade de um fenômeno é entender toda sua complexidade. Apesar de *causa e efeito* estarem diretamente relacionados a eventos, também podem ser ligados a *processos, fatos, propriedades, variáveis, objetos, situações* ou *estados de coisas*.

1.5.1. O Acaso

“[...] o *Acaso* é simplesmente um nome dado a uma *Lei* não reconhecida” (Hermes Trismegisto)

Para explicar esta Causa e Efeito universal, alguns pesquisadores, tal como VARELLA (2014) se agarram à ideia de que o “*acaso*” é o responsável pelo desenvolvimento das coisas que lhes são incompreensíveis. Sendo o *acaso*, como a própria definição diz: uma

“eventualidade de ocorrência incerta ou imprevisível”, como aceitá-lo como embasamento para determinar as bases da vida, com suas juntas tão bem conexas e complexas? Por ventura, pode o *impreciso* criar a *precisão*, a *incoerência* fazer a *completude* ou quem sabe a *ignorância* fundamentar a *sabedoria*?

Tal aceção para Leibniz (2013) é um contrassenso lógico, uma variável que não é aceita dentro das possibilidades matemáticas. Ao se levar a sério ideias como essas no âmbito das ciências, principalmente em suas *condições iniciais*⁴³, a especulação sobre a *estruturação do Universo* torna-se assumidamente simplista de conceito, reles de ideais e ambíguos dentro das próprias leis da ciência. Sustentar o acaso como “a base” para a criação do Universo ou da vida seria como acreditar que, ao se colocar alguns novelos de lã e uma agulha de tricô em uma gaveta e balançando-a continuamente, após algum tempo, formasse um lindo trabalho, uniformemente⁴⁴ criado, com cores distintas e formado por pontos mais complexos do que os existentes hoje. E isso, salvaguardando a importância em comentar, que esse exemplo é muito inferior à complexidade do Universo e da vida, pois uma pessoa, com habilidade e estudo, pode fazer tal trabalho. Enquanto, tanto a Vida quanto o Universo ainda são incognoscíveis aos mais exímios pesquisadores, eis que:

A harmonia que regula o mecanismo do Universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso (KARDEC, 1857).

1.5.2. Caos Determinista

Caos do latim *chãos*, '*caos*', '*confusão*' dentro de uma ideia primária, o caos seria uma mistura de coisas ou ideias em total desarmonia; dentro da tradição platônica, o estado geral desordenado e indiferenciado de elementos que antecede a intervenção do *demiurgo*; já na física seria a conduta assumida de um sistema dinâmico que evolui no decorrer do tempo, de acordo com uma lei determinista, e imperado por equações cujas resoluções são extremamente sensíveis às sua causalidade, de modo que pequenas alterações causais desencadearão efeitos futuros extremamente distintos. Com uma relação linear $y = 10x$, resultando em aumento progressivo à medida que x aumenta gradualmente em um ponto:

⁴³ A expressão “condições iniciais” é do jargão matemático que significa o conjunto de valores de variáveis de um sistema no instante estipulado como inicial ($t = 0$) da evolução temporal desse sistema.

⁴⁴**Tricô uniformemente criado:** Até as mais hábeis tricoteiras, tem momentos que não alcançam a perfeição em pontos uniformes.

[...] de 0 a 6: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Algo diferente acontece quando a relação é exponencial: $y = 10^x$. O valor de y , nesse caso, começa com 1, para $x = 0$, e depois salta para 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000,... Em um sistema caótico, pequenas perturbações são amplificadas exponencialmente (CELUQUE, 2004, p. 88).

Para Celuque (2004), o *caos determinista* apresenta um modelo de comportamento não linear. Em que, numa equação linear, mudanças acontecidas na causalidade determinariam uma mudança proporcional na saída. Na matemática, as equações podem ser lineares ou não: Em uma equação linear, a mudança causada na entrada determina uma alteração proporcional de saída. Conceba um balanço, que tem sua ponta esquerda caída de dez centímetros, devido a esta desconjunção ocorrida ao ponto de apoio, a ponta direita poderá ter um acrive inconcebível de dez, vinte ou trinta centímetros.

Igualmente, pode-se dizer que entrada e saída são interligadas por uma correlação linear intrínseca. Caso seja impulsionado com mais força um lado que o outro, o lado contrário começará a se mover, mas não da forma costumeira. As oscilações poderão fazer com que, o outro lado do balanço, agite-se descontroladamente. A frequência dessas variações será proporcional à força empregada, da forma como se originou e da rigidez do material de composição. Dentro de sistemas não lineares, existem muitos fatores que devem ser levados em consideração ao analisar seu comportamento.

Equações de previsão do tempo apresentam um sistema não linear. Suas influências ínfimas nos dados iniciais modificam, repentinamente, toda a análise do sistema. Os cálculos meteorológicos flutuam a cada momento dentro de um sistema auto-organizado no processo climático. Em períodos de apreciação mais longos, o padrão permanece o mesmo e, em seu desvio padrão, o tempo reproduz a linearidade climática. Não obstante, quando ele é analisado em detalhes, percebe-se que as estruturas meteorológicas habituais estão sujeitas aos efeitos, que se amplificam, reduzem e bifurcam, em constantes modificações, dentro de suas próprias iterações. “A não-linearidade significa que o ato de jogar o jogo modifica, de certa maneira, as regras” (GLEICK, 1990, p. 21). Do mesmo modo que determinadas contingências geram turbulência e vórtices em um rio, condições especiosas, dentro do clima, darão, ao seu desenvolvimento, origem a comportamentos variáveis. Esta propriedade se deve ao fato de que mesmo aumentos sensíveis ocorridos nos ciclos termais, na pressão atmosférica ou na velocidade do vento dentro do sistema, podem acabar exercendo um grande impacto em seu comportamento devido sua fluidez estática (SANCHES; VERDUM; FISCH, 2014).

Isso não quer dizer que inexistam leis deterministas que moldem as ações e reações dentro destes sistemas não lineares, ou que suas previsões serão sempre incorretas. A Cada dia a precisão com que se faz a antecipação climática é mais imensa, microclimas são cada vez melhores observados (SANCHES; FISCH, 2005), e leis até então incompreendidas passam a ser mensuradas, mostrando uma causalidade perfeita por traz de uma complexidade cada vez melhor compreendida.

1.5.3. Causa primeira

“Causa e efeito: antes do efeito acredita-se em uma causa distinta daquelas que aparecem depois” (Friedrich Nietzsche).

Concebe-se, com os princípios lógicos supracitados, que o acaso por si não tem como existir, e para encontrar a *causa primeira* necessita-se observar e fundamentar bases que mostrem por meio da *Verdade Relativa de Ponta* (V_{RP}) a *causalidade* do Universo ($pc^{45}/pc^2...$) e a tudo que a ele pertence (\in). Einstein (1926, p. 58) afirmou contrariando o acaso que “Deus não joga dados com o Universo”, por perceber por meio das bases causais que “[...] cada ação tem uma reação proporcional [...]” (NEWTON, 1686, p.13), e se tudo no universo é regido por princípios lógicos, mesmo no caos, este universo só poderia ser um efeito inteligente, fazendo uso do axioma defendido por Newton, contempla-se então que “[...] se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente” (KARDEC, 1859B, p.3), nada mais substancial que tal afirmativa.

Não obstante, alguns pensadores poderiam admoestar tais afirmações, e até inquirir, “[...] não foi Deus quem criou o universo e sim o *Big Bang*”, então, ter-se-ia que fazer-lhes a mesma pergunta que Gilson Freire⁴⁶ (2008, p.25) realizou em sua obra *Arquitetura Cósmica*, “[...], *mas se o Big Bang criou o universo, quem criou o Big Bang?*” (grifo do autor).

Stephen Hawking em seu livro póstumo, *Brief Answers to Big Questions*, afirmou acreditar que:

[...] o universo foi criado espontaneamente do nada, de acordo com as leis da ciência, [...] se você aceita, como eu, que as leis da natureza são fixas, não demorará muito para perguntar: Qual é o papel de Deus? (HAWKING, 2018, p. 28, tradução nossa)⁴⁷.

⁴⁵ **Parsec** (pc): Ver Glossário

⁴⁶ **Gilson T. Freire**: Ver Biografias.

⁴⁷ **Do original**: [...] universe was spontaneously created out of nothing, according to the laws of science, [...] If you accept, as I do, that the laws of nature are fixed, then it doesn't take long to ask: What role is there for God?

Hawking, apesar de ser um especioso físico teórico, ao proferir essas frases, cometeu um erro infantil, esquecendo-se tanto da Lei universal instituída por *Parmênides de Eleia* afirmadora de que “*nihilum nihil fit*” (*nada surge do nada*), como também a lei desvelada em 1789 pelo químico *Antoine Lavoisier*⁴⁸ aferindo que “*Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma*”⁴⁹, a qual versa sobre a contínua conservação das massas durante a mudança do estado da matéria, logo, leis são imutáveis, tal como proferiu Hawking. Contudo, elas regem somente alterações físico-químicas orgânicas, como anunciado por Louis Plack Hammett (1940) ou de forma subatômicas como apreciaram John Dalton, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford e Bohr, mas nunca gera elementos primordiais, como a energia, o plasma opaco e as partículas e subpartículas esparsas do *Big Bang*.

Observando os níveis mais profundos de mutação da matéria, encontramos:

$$E=mc^2,$$

onde, matéria pode transformar-se em energia e vice-versa, em que a mesma pode mudar-se de algo palpável a intangibilidade, do visível a invisibilidade completa, simplesmente pela alteração de seu estado vibracional, não obstante, em nenhuma lei observada e experimentada compreende-se a geração de energia do nada. A energia motora gera a cinética que pode transformar-se em elétrica por meio de uma pulsão circular de campo, através do magnetismo induzido, pela movimentação de elétrons, mas daí criar-se massa ou energia do nada é algo inadmissível.

Quando Stephen Hawking (2018) defendeu que “as leis são a obra de Deus, mais que isso, é mais uma definição de Deus do que prova de sua existência”⁵⁰; mostrou-nos que mais uma vez, o autor foi juvenil, tomando efeito por causa, instrumento por princípio, *pena*⁵¹ por Autor, projeto e normas por Arquiteto. Eis que seria um contrassenso tomar as leis universais

⁴⁸ **Antoine-Laurent de Lavoisier** foi um químico e nobre francês, fundamental para a revolução química no século XVIII, além de ter grande influência na história da química e da história da biologia. Ele é considerado na literatura popular como o "pai da química moderna".

⁴⁹ **Nota do autor:** “*Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme*” é uma citação apócrifa de Antoine Lavoisier sobre a conservação das massas durante a mudança do estado da matéria (Ver Anexo)

⁵⁰ **Tradução livre de:** “the laws are the work of God, but that is more a definition of God than a proof of his existence”

⁵¹ **Nota do autor:** A *pena* de ave foi o instrumento de escrita predominante na época medieval, podia ter ponta bem afiada para uma escrita leve, fina e regular, sem grande contraste de traços grossos e finos.

por D'us, é vestir-se do atributo de um princípio por outro princípio, é determinar uma coisa que não é conhecida, por outra ainda menos compreendida.

Os povos antigos endeusavam o fogo, o mar, o sol, a lua e o ar por falta de maturidade intelectual, acreditavam que o poder da natureza, até então incompreensível, eram deuses. Da mesma forma, crer que as leis regimentares do universo e dos fenômenos encontrados na natureza são D'us, é tomar por verdade a pobreza da intelectualidade humana, insuficientes para definir as coisas que estão além de suas ínfimas concepções.

Mas não apenas Hawking equivocou-se, tomando causa por efeito, Spinoza, Kant, Neil de Grasse Tyson também fizeram uso desta mesma *visão panteísta*, creditando D'us e as Leis que regem a natureza como sendo a mesma coisa, tomando a obra por seu Autor. Aceitavam-se assim, a falta de causalidade em suas compreensões de mundo, os quais chegaram perto de uma ideia proximal a Verdade Relativa de Ponta, contudo, faltou um pouco mais de observância. Suas concepções, por terem percebido a ratificação de uma complexidade perfeita, dentro de uma profunda perfeição, quase vislumbraram todo o conjunto de ações e reações, conquanto, faltou a Causa primeira (*Ad + A, então B*), isso por falta do vislumbre de algumas leis da ciência e principalmente das Leis Universais.

Para se compreender melhor as questões sobre as leis da natureza e as Leis de D'us, salvaguarda-se o item Leis, um espaço para tratar de tais questões, fazendo compreender as distinções entre ambas, igualmente, abrir-se-á novas formas de se observar o Universo. E consequentemente, compreender o arauto da razão primeira ou “Argumento cosmológico”, um raciocínio lógico-filosófico que dispõe sobre a busca de uma causa primária, ou seja, uma causa sem causa anterior para o Universo. Não obstante, torna-se evidenciável, por meio do axioma causal, a evidência de uma inteligência suprema incondicionada e causal, que pode ser identificada e nomeada D'us (STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, 2017).

Se simplesmente as leis fossem suficientes para criar o universo e não houvesse uma causa primeira, esta continuidade de Criação não seria apenas observável, constituir-se-ia compreensível em sua causalidade. Observa-se, porém, que uma lei da natureza, a *Constante cosmológica (Λ)* revelada por Albert Einstein, foi modificada desde sua criação para fundamentar melhor a *Teoria da Relatividade* e com ela a unidade de *Universo Estacionário (SS-Cosmology Steady-state)* com uma melhor contemplação da *cosmologia do estado quase estacionário (CEQE quasi-steady state cosmology)*. Nesta compreensão, o Universo é observado em contínuo processo de criação, em que pequenos bolsões de massa e energia são

criados na amplitude da imensidão universal, fato verificado e comprovado pela descoberta do *deslocamento para o vermelho de Hubble*, fenômeno pelo qual se postulou a introdução sobre o *Paradigma do Universo em expansão*. Todas estas averiguações comprovam “criações contínuas”, não autoerações, nem autoformações da energia/matéria.

Porquanto, pesquisadores, na busca pelo primórdio da matéria, observam, continuamente, em aceleradores de partículas, *colisões de fótons* (Figura 4). Estes, ao se partirem, possibilitam o surgimento dos *bósons de Higgs*, tidos como *partícula elementar bosônica*; um fragmento subatômico previsto matematicamente pelo *Modelo padrão*⁵² de partículas, conquanto, apesar de observados, o que se percebe não é criação, e sim uma fragmentação de algo existente, o bóson gerado a partir do esfacelamento do fóton.

Figura 4 Colisão de fótons de 200 GeV em uma câmara com hidrogênio líquido.
Fonte: Departamento de Energia dos Estados Unidos da América.

O que se consegue com estas microcolisões subatômicas é a liberação de vastas quantias de energia, e por condição quântica, o surgimento de micropartículas com as características prescritas no parágrafo imediatamente anterior. Destas, pela imensa quantia de energia liberada, ocasionam, por uma fração de milésimos de segundo, a recriação das condições primordiais, com extrema temperatura e pressão, similares as do Universo nos instantes após o Big Bang, ocorrência que simplesmente simulando a situação por engenharia reversa, mas nunca recria a situação previamente dita.

⁵² **Modelo padrão:** descreve as forças fundamentais forte, fraca e eletromagnética, bem como as partículas fundamentais que constituem toda a matéria.

O homem pode criar *Antimatéria* a partir de *antipartículas* da matéria; desintegrar e reintegrar átomos, com *fissão* (Figura 5) e *fusão nuclear*, respectivamente; liberar *subpartículas atômicas* por meio das colisões de partícula, obter fótons a partir das grandes concentrações de *raios gamas*, consegue até “destruir” (anular) a *Matéria* a partir da *Antimatéria*, mas a criação desta em si mesma nunca foi averiguada, ex-

Figura 5 Na fissão nuclear do átomo de urânio-235, além dos núcleos mais leves são emitidos nêutrons e raios gama.

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/fissao-nuclear> (Adaptado pelo autor).

perimentada ou observada. O ser humano não cria, ele apenas observa as variações da Lei Universal, contemplada pela lei da Física $E=mc^2$ e nada divergente a isso.

Einstein, (*apud* IAP, 2014, p.n.p.) observando isso determinou que “[...] toda a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva e inocente [...]” e Novello fortalece, ainda mais, tais paradigmas afirmando que:

Não se acredita que um cientista possa mergulhar tão fundo em sua ciência para descobrir como a natureza se organiza para gerar aquilo que é descrito como “as leis da física”. A ciência descreve as leis, não como elas são feitas (NOVELLO, 2014, p.n.p.).

A premissa básica é que o Universo não pode ser por ele mesmo, por isso deve ter sido causado. E essa *primeira causa* só pode ser D’us. Isso não é criação de uma mentalidade infantil. Leis matemáticas, físicas e lógicas filosóficas pontuadas até aqui corroboram para isso, e a base fundamental para o raciocínio da *lei da causalidade*, a qual, afirma que tudo que é finito ou ocasional é determinado por algo além de si próprio (GEISLER, 2002).

Tal observação é conhecida desde o limiar do conhecimento como *argumento da causalidade universal*, *argumento da causa primeira*, *argumento causal* ou *argumento da existência*. Esse raciocínio vem sendo estudado, observado e defendido, da antiguidade na Grécia Antiga com Platão e Aristóteles (Primeiro Motor), permeando a Idade Média com São Tomás de Aquino e chegando à atualidade com William Lane Craig (1990), Stephen Davis (1992), Richard Swinburne (1997), Robert Koons (2004), Alexander Pruss (2006) e Timothy O’Connor (2008).

Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá”.
Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da Criação O Universo existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar [acreditando] que o nada pôde fazer alguma coisa (KARDEC, 1859, p.56).

O Universo para se autocriar, se isso acontecesse intrinsecamente, ele já seria um deus, entretanto, um deus para ser ele mesmo, necessita do atributo de eterno, logo, ser in-criado. Se algo foi gerado é criação de algo anterior, e pelo universo ter um Princípio é contundente afirmar que terá um fim. Se ele pôde se criar, então seria ativo de ter uma base homeostática que ultrapassasse todos os limites, por sua inteligência uníssona, que jamais imperasse a condição de se autodestruir. Mas em si, rege a *alostase*, Lei que garante o *infinitum statera* (equilíbrio infinito) que vai muito além da *lei do progresso contínuo*, e onde se encontra a *lei da destruição*, nela é observável que tudo perece, acaba, se for tangível uma hora finda; e por consequência, se ele teve poder de se alto criar é um contrassenso deixar-se cair em *entropia*, se esvaír. Seria sábio então afirmar que ele só pode ter sido criado, com motivos especiosos que quando alcançados, com tempo propício para findar-se.

Com a *causalidade*, podem-se averiguar as contundências das Leis ao se observar uma criatura perfeita que flui como uma Orquestra (Universo); conduzida harmonicamente por Partituras (Leis); escritas com a esmeridade de um Maestro Perfeito (D’us) e não por um acaso determinista, nem por coincidências fortuitas e muito menos com probabilidades incertas, o que dá subsídio para se observar à máxima que diz: “Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, o poder da causa inteligente é devido à grandeza do efeito⁵³”, tornando-se imperativo aceitar que:

O Universo é obra inteligentíssima; obra que transcende a mais genial inteligência humana; e, como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a [Causa] do Universo é superior a toda inteligência; é a Inteligência das inteligências; a Causa das causas; a Lei das leis; o Princípio dos princípios; a Razão das razões; a Consciência das consciências; é DEUS! (BARSANULPHO *apud* NETTO, 1990, p. 54).

⁵³ **Do original:** “Tout effet a une cause. Tout effet intelligent a une cause intelligente. La puissance de la cause intelligente est en raison de la grandeur de l’effet.” (KARDEC, 1865, P.1).

3 LEIS

“O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do Universo, empreeende as Leis acima das leis” (Hermes Trismegisto).

Ao se observar o conceito de *Lei*, em sua forma estrita, compreende-se que ela adveio do latim *ligare*, significando “*aquilo que liga*”, ou *legere*, constituído de “*aquilo que se lê*”, compreendendo-se como uma determinante ou conjunto de normas criadas através de processos próprios, a partir de atos causais, estabelecendo bases competentes para o efeito, ou seja, aquilo que liga o efeito a causa, o que se faz observar-se por ligação, ou ainda, o que os evidenciam.

As *leis jurídicas e científicas* bebem deste mesmo laço de interação causal, tendo sua atribuição bem representada neste verbete, e podendo até serem mensuradas em condição *vacatio legis* (isenção de leis). Por outro lado, para as Leis Naturais, o processo é um tanto quanto distinto, por não necessitarem de uma *causa para agirem*, sendo elas mesmas a *causa* e, conseguintemente, jamais se mostrando sujeitas ao *estado desprovido de ação* (*vacatio legis*), por serem contínuas e eternas.

O conceito de *ligare* vislumbrado por meio das Leis Naturais Universais, como: “*aquilo que liga*” o Criador a sua criação, o pacto regimentado pela ação de *causa e efeito* que comprova o vínculo entre a plenitude universal e seu Arquitecto. Porquanto, o *legere* conscienciosamente se mostra, como “*aquilo que se lê*”: a música da perfeição observada no Universo, oriunda nas musicalidades das Leis que regem esta obra e assinada pelo compositor, o Grande Maestro Celestial.

Assim, dividir-se-ão, para melhor compreensão, as leis em dois grupos, onde o primeiro será contido pelas leis da Ciência, consequência de um grupo anterior, as *Leis Naturais de D’us*. O primeiro grupo supracitado, mostrando-se como efeito de um grupo anterior, causal e por consequência, criação divina, realizada para sedimentar as bases que constituiria os sustentáculos para moldar o Universo. O segundo evidenciando a perfeição das Leis Naturais de D’us através de causalidades comprovadas pela ciência.

1.6. LEIS DA CIÊNCIA

As leis científicas, tais quais as leis da inércia, do movimento planetário, da gravitação universal, da dinâmica (movimento), da termodinâmica, dentre tantas outras contidas na física, química, biologia et cetera, são hipóteses sobre como as Leis Universais regem o

mundo. Pesquisadores ao formular tais leis científicas, descrevem regras gerais sobre manifestações das Leis Naturais, mas acima de tudo, essas mesmas leis da natureza são ordenações que existem avulsamente as teorias científicas, que por sua vez tentam descrevê-las (KUHN, 2013, p. n.p.).

Toda lei científica é regida pelo princípio de *ação e reação*, o qual lhe molda a capacidade de *verificabilidade*, *replicabilidade* e com *realidade universalista*, pois o *efeito* mensurado por tal lei, necessariamente estará ligado a uma *causalidade específica e contínua*. Se algum destes atributos não for coeso, a integralidade da lei científica estará fadada ao fracasso, pois se não há um causador de fenômenos naturais, conseqüentemente, não haverá efeitos a serem analisados cientificamente. Mas se a lei científica vê o fenômeno e não consegue descrevê-lo, haverá a necessidade de compreender verdadeiramente o agente causal, para assim mensurá-lo (BUCKINGHAM, 2011).

Stephen Mumford (2004) e Michael Tooley (1977) apesar de aceitar as leis da ciência, negam totalmente ou pelo menos em parte, a existência das leis da natureza. Seus pontos vistam na argumentação de que por não existir uma teoria filosófica completa sobre as leis naturais, de forma argumentativa, pontuando sua existência, natureza e papéis teóricos, não há subsídios existenciais das mesmas e que suas acepções não teriam substrato ontológico.

Óbvio é que para certas validações existirem há a necessidade de um cunho analítico fundamentador de suas proposições. Contudo, teorias precisam ser formadas quando não haja embasamentos prévios que as sustentem, mas, neste caso, a lei de ação e reação cumpre essa função, tangenciando a comprobabilidade da veracidade existencial destas Leis. Não aceitá-las é cair no achismo ou na crença do acaso. Desta feita, é imperativo apreciar, de forma mais abrangente, a acepção das Leis naturais, as quais são chaves da abóboda fundamental para a concernência deste trato.

Contradizendo ainda Mumford e Tooley, Honderich (1995) e Hawking⁵⁴ (2000) afirmam que uma lei científica, em sua definição *estrita*, é uma regra *embasada* em dado *processo fenomênico* que advém com *regularidade observável*; ou seja, é mantida por generalidade e abrangência superior as *restritas experimentações*, que, estando *exaustivamente testadas, analisadas e validadas*, junto a um *diverso e amplo* conjunto de *fatos*, poderão dar *subsídios* para *previsões testáveis* no futuro dos *fenômenos com características similares*.

⁵⁴ **Stephen William Hawking**: Ver Biografias.

Assume-se, a partir daí, que as leis científicas são fundamentadas por estudos sobre os *processos fenomênicos*⁵⁵ ocasionados pelas *Leis Naturais* e que a *intangibilidade e imutabilidade* dessas mesmas Leis dão subsídio para *repetitividade e reprodutibilidade*⁵⁶; o que ocasiona a *verificabilidade*⁵⁷ e previsão dos experimentos científicos. Concomitante a isso, pode-se dizer, que as Leis da Natureza são imutáveis, eternas, intangíveis e *anantrópica*⁵⁸. Logo, por serem anantrópicas não tiveram princípio humano, nem foram criadas por homens e por serem perfeitas, também não haveria razão de serem criadas como fundadas pelo acaso, como refutado anteriormente, fazendo-se lembrar de que a Causa Primeira só poderia ser advinda de uma superioridade infinita.

1.7. LEIS NATURAIS DE D'US

As Leis criadas por D'us, vão muito além das leis morais e éticas apontadas na *Tábua dos Dez Mandamentos*⁵⁹, na *Lei de Talião*⁶⁰, no *Talmude*⁶¹ ou na *Sharī'ah*⁶². E mesmo respeitando todas as religiões é válido saber que acima delas, a perfeição do Universo obriga o consenso a coligir que essas Leis Morais são algumas, das imensas grandezas observadas na completude contida nas Leis que regem o Universo. Como referenciou Davies (1989, p. n.p.), o “Universo e seus mecanismos mais minuciosos, não poderiam existir sem a marca de um projeto extremamente racional”, projetado de forma completamente sincrônica, com precisão incalculável, invariavelmente perfeito, esse projeto é a própria Lei de D'us.

Consonante a isso e assumindo a ideia de que o Altíssimo *abarca inteiramente as totalidades*, compreende-se que “Ele criou primeiramente o Caminho da Criação, as Leis Universais, a *fonte das totalidades*” (NHC1 III, 4, grifo nosso). Antes do *Big Bang* as raízes das Leis que seriam as organizadoras do universo já estavam estruturadas na sabedoria do Criador, tal como um arquiteto que desenha sua obra, o *Designer* do Universo as previu e estas Leis perfeitas, por sua vez, assim se viam:

O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo do mundo.

⁵⁵ **Processos fenomênicos:** Ver Glossário.

⁵⁶ **Repetitividade e reprodutibilidade.** São normas científicas utilizadas para estimar a variabilidade associada com o sistema de medição.

⁵⁷ **Verificabilidade:** Ver Glossário.

⁵⁸ **Anantrópica:** Ver Glossário.

⁵⁹ **Dez Mandamentos:** Ver Glossário.

⁶⁰ **Lei de talião:** Ver Glossário.

⁶¹ **Talmude:** Ver Glossário.

⁶² **Sharī'ah:** Ver Glossário.

Ainda ele não tinha feito [...] nem o princípio do pó do mundo [...] Então eu estava com ele, e era seu arquiteto; (BIBLIA, Provérbios. 8,22, 23, 26 e 30).

A ideia de que “a sabedoria existia antes da criação, e tomou parte na criação” é defendida por outros filósofos e cientistas (LIÇÕES 2015), conseqüentemente, pode-se ir mais longe e comensurar pela lógica evolutiva do conhecimento, que essas Leis Universais são as bases de todas as ciências que surgiram e surgirão; dos conhecimentos advindos e ainda incriado; dos medicamentos ainda não descobertos e das morais ainda não assimiladas. Certificando assim, que todas as leis da Natureza são leis divinas e, por consequência, todos os conhecimentos e ciências também o são, pois, se D’us é o autor destes princípios, é assimilável, que tal regra vale tanto para as leis físicas, quanto às leis morais (BETTENCOURT, 2002).

As leis físicas são as leis do mundo natural e material, objeto de estudo e compreensão das várias ciências existentes, como a Física, Química, Biologia, Astronomia etc. (SWARTZ, 1985, p.14), enquanto as leis morais são referentes às relações do homem com Deus e com seu próximo (QUINSON, 1999, p.181). Quando o Grande Arquiteto foi realizar a Criação, ele não a deixou por sua própria sorte, criou primeiramente leis perfeitas que regessem cada situação nos mínimos detalhes, pois “Ele sabe o que há na terra e no mar; e não cai uma folha sem que Ele dissesse tenha ciência” (ALCORÃO, Surata, 6, 59), comprovando que “Deus não joga dados com o Universo” (EINSTEIN, 1926, p. 58).

E ao se analisar tal dito, vê-se que Einstein quando pronunciou esta frase, ele não utilizou o verbo “jogar”, nem no passado, nem no futuro, foi no presente. Evidentemente, que ao se utilizar um verbo no presente, tem-se por conotação que o fato está a ocorrer, o que se faz lembrar o texto bíblico: “Meu Pai trabalha até agora” (BÍBLIA, João 5,17). Mostrando que a Criação não foi um fato isolado, mas sim que o Criador regeu tudo que adveio: antes, durante e depois do *Big Bang*.

Digamos então que ‘*No princípio Deus criou as Singularidades e as Simetrias*’, por que não foi um céu e uma terra, mas a possibilidade de infinitos Céus e Terras, para não dizer de *Multidimensões*, em uma fração de milésimos de bilionésimos de segundo, tendo suas leis por construtoras (BÍBLIA, Provérbios, 8,30). Leis estas passíveis de serem estudadas e representadas no campo científico, das quais muitas vezes o que os pesquisadores vêm são pequenas parcelas, análises que cumprem a única finalidade de desempenhar um dado propósito, para suprir uma questão unilateral.

1.7.1. Leis Naturais

Lei da Unidade

Tudo e todos estão conectados, sendo assim não existe individuação. Diferentemente, individualidade existe, mas o inconsciente coletivo conecta todas as pessoas ocasionando a unificação consciencial, sem separação (JUNG, 2008). Todas as coisas existentes no Cosmos é uma unidade, *Ubuntu*. Tudo e todos são formados por partículas de energia, fragmentados de um todo. E todos são regidos pela mesma lei de ressonância, se um único ser estiver mal, nenhum poderá estar bem.

Lei da Vibração/Ressonância

Tudo o que existe por ser energia está em constante vibração e movimento. Todas as coisas (inclusive pessoas) são receptores e emissores de vibrações, em relação a eles mesmos e ao meio em que se encontra. Tudo é energia em vibração (POLKINGHORNE, 2011). As cores são níveis vibracionais da luz, matéria é energia condensada, um átomo é a concentração de partículas subatômicas geradas a partir de raios x, gamas, infra e ultras molares.

Lei de Correspondência/Similaridades/Proporção

Esse princípio mostra que tudo o que existe no Universo tem uma correspondência em similaridades (MENDELBROT, 1997). Através dele, pode-se coligir por consonância a percepção de ação e reação, que algo além do conhecido pode ser concebido por dedução, facilitando o caminhar na direção deste por comparação às simetrias de equidade.

Lei da Causa e Efeito

Princípio universal que comprova a inexistência do acaso, determinando como base do princípio da lógica a causalidade. Daí a afirmação de que todo efeito tem uma causa (NEWTON, 1686, p.13). Conquanto, a causa pode ser boa ou ruim dependendo respectivamente dos resultados alcançados.

Lei da Polaridade

Tudo é *duo*, duplo, tem polos e contrários com suas extremidades interconectando-se. E que por consequência, ter-se-á o igual e o desigual como a mesma coisa, logo, os opostos possuem a mesma natureza, mas em graus distintos e complementares. Assim, todas as verdades são relativas, todos os paradoxos tendem a se reconciliar, dos quais, podem-se

enumerar: polos magnéticos; positivo e negativo; Norte e Sul; prótons e nêutrons; *bósons* e *férmions*; *quarks up* e *quarks down*; *matéria* e *antimatéria*; homem e mulher etc.

Lei da Atração e Repulsão

A atração mantém a matéria coesa e em estado homeostático, por ela semelhança atraem semelhanças e dessemelhanças, conformante à Lei de Polaridades, condição equilibrante da entropia e entalpia, numa singularidade orgânica perfeita.

Lei da Transmutação de Energia Perpétua

No universo nada se perde, tudo se mantém em constante estado de transformação: $E = m.c^2$. Desta forma Massa se transforma em Energia e vice-versa, num constante reformular universal (Einstein, 1929).

Lei da Relatividade

O todo é regido por padrões relativístico, e em cada estância deve-se fazer uso de sua devida perspectiva para contemplar a relatividade universal (POLKINGHORNE, 2011). No extremamente pequeno há- uma perspectiva, enquanto no extremamente grande existe outra, para cada qual, uma percepção e mensuração. Mas o todo mostra suas similitudes e correspondências, ao mesmo tempo em que, para entender o primeiro necessariamente precisará do segundo (Einstein, 1929).

Feitas as devidas atribuições, seguem exemplificações, que por si mesmas, ratificam a correlação da ciência com o divino, da plenitude universal com os eixos temáticos pesquisados. Mas, ao serem observadas em suas conjunturas restritivas, dentro de suas particularidades, demonstram-se uma beleza mais simples, do que seria vislumbrada se encontradas *in lato sensu*, junto à universalidade de seus múltiplos efeitos.

1.7.2. Matemática

A matemática, segundo o dicionário de Oxford (2023, p. n.p.), é a “[...] ciência que estuda por método dedutivo objetos abstratos (números, figuras, funções) e as relações existentes entre eles [...]”, um conceito bem determinado e fundamentado que abarca quase toda sua conjectura. Apesar disso, apropriado se faz lembrar que certa vez o astrônomo Galileu afirmou: “A matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o Universo” (GALILEI *apud* SCHWARTSMAN, 2003, p. n.p.), mais do que evidente, tal citação é a correlação entre ela

Friedmann e Hagen (2015) reforçam isso, quando observaram que “Em órbitas de energia mais baixa, o caminho do elétron é meio bagunçado, esticado [...]”, porém “em estados mais excitados, as órbitas ficam mais claramente definidas e a incerteza [...] diminui”. E terminaram explanando, acharem “[...] fascinante que uma fórmula puramente matemática, do século 17, caracterize um sistema físico que foi descoberto 300 anos depois” na fórmula de John Wallis⁶⁵:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} \right) = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{9} \cdots = \frac{\pi}{2}$$

A onnipresença de π vai além do referencial matemático propriamente dito, e isso pode ser contemplado quando fórmulas baseadas neste modelo são usadas para estimar o número de substituições de nucleotídeos entre duas populações ou espécies, para expressar seu grau de polimorfismo, uma medida chamada "diversidade de nucleotídeos" (MASATOSHI e WEN-HSIUNG, 1979).

E essa medida, habitualmente utilizada para o cálculo da diversidade, foi introduzida por Masatoshi e Wen-Hsiung, usando-o para calcular um número médio de diferenças de nucleotídeos por local, entre duas sequências de DNA e em todos os pares possíveis da população de amostra, conforme demonstrado na fórmula abaixo.

$$\pi = \sum_{ij} x_i x_j \pi_{ij} = 2 * \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} x_i x_j \pi_{ij}$$

Congruentemente, esse estudo sobre o DNA é a base para se compreender a conjectura estrutural e orgânica de uma dada população, que desmistifica toda a problemática entre o *Determinismo Geográfico de Friedrich Ratzel* e o *Possibilismo Geográfico de Paul Vidal de La Blache*. Onde se evidencia não ser propriamente a geografia, responsável única, pelo processo evolutivo. Visto que Paul Davies relata ter sido a inteligência humana desenvolvida, arquitetadamente, pois:

[...] essas realidades indicam uma profunda relação entre nossa existência como seres racionais e a existência do Universo natural, com suas leis e sistemas. Com isso não pretendo negar que o Homo sapiens tenha algo especial; mas afirmo que a aparição do conhecimento, como um fenômeno do Universo, em um determinado lugar e em um determinado tempo concreto, não é um acontecimento casual, mas fundamental (DAVIES, 1992, p. n.p.).

⁶⁵ **John Wallis:** Ver Biografias.

Por outro viés, π também está presente na equação do famoso princípio de incerteza de Heisenberg⁶⁶, que busca abarcar o estado do universo. Em tal princípio, computa-se um limite da precisão com que determinados pares de propriedades de uma relativa partícula subatômica, admitidas como variáveis complementares (tais como posição e momento linear), podem ser conhecidas.

Acreditamos compreender claramente uma teoria física se pudermos imaginar qualitativamente as consequências experimentais dessa teoria em todos os casos simples e se, ao mesmo tempo, reconhecermos que a aplicação da teoria nunca contém contradições internas (HEISENBERG, 1927).

Em seu artigo de 1927, Heisenberg propõe que em nível quântico, quanto menor for à incerteza na medida da posição de uma partícula, maior será a incerteza de seu momento linear e vice-versa.

$$\Delta x_i \Delta p_i \geq \frac{\hbar}{2}$$

Onde, \hbar tida como *constante reduzida de Planck*, também conhecida por *constante de Paul Adrien Maurice Dirac* é diferentemente da trabalhada e abreviada do fator 2π de sua conjuntura completa $\frac{h}{2\pi} = \frac{\hbar}{2}$

Tais ilustrações, talvez maçante para alguns, servem para denotar, de forma coerente, como a complexidade do Universo não pode ser contida dentro do conceito de acaso ou simplistas. Suas conjunturas matemáticas, a perfeição nele contida, onde padrões se repetem tanto no macro como no microcosmo são pungentes e mostram leis universais que interfaçam e faz-se notar um *design inteligente* constitutivo.

A função $f(x)=e^{-x^2}$, na qual, $e=2.71828...$ é o número de Euler, [que] descreve a probabilidade de distribuição mais comum vista no mundo real, governando tudo, desde notas do vestibular até em qual posição do alvo atingirão os dardos.

[...] A função de duas dimensões $f(x)f(y)$ permanece a mesma se você girar as coordenadas [...].

O calendário é outro lugar no qual vemos o π . Um ano normal de 365 dias tem mais de 10 mil π segundos. Tem a ver com a Terra orbitando ao redor do Sol? Na verdade não. [isso acontece] [...], graças à nossa divisão de cada dia em 24 horas e cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos.

O que não é coincidência é como a duração do dia varia de acordo com as estações. Se você marcar as horas do dia como uma função da data, começando na próxima semana do equinócio, você terá a mesma curva que descreve a posição de um pêndulo ou uma coordenada do movimento circular (SADUN, 2016, p. n.p.).

⁶⁶ **Princípio da Incerteza:** Ver Glossário.

Pode-se ainda, com o π , determinar o volume das estrelas e a simetria do berçário de galáxias (Figuras 1), as oscilações ondulatórias, o desvio padrão de morfismos populacionais, progressões geológicas e geomorfológicas dentre tantas outras aplicações conjunturais.

1.7.2.2.O Phi (símbolo: Φ)

As proporções estão dentro das complexidades das Leis que regem o universo, e ela pode ser comensurada por um número:

Menos conhecido que o Pi (π) é um outro número, o Phi (Φ), que, em muitos aspectos, é ainda mais fascinante. Suponha que eu lhe pergunte: o que o encantador arranjo de pétalas numa rosa vermelha, o famoso quadro ‘O Sacramento da Última Ceia’, de Salvador Dalí, as magníficas conchas espirais de moluscos e a procriação de coelhos têm em comum? é difícil de acreditar, mas esses exemplos bem díspares têm em comum um certo número, ou proporção geométrica, conhecido desde a Antiguidade, um número que no século XIX recebeu o título honorífico de ‘Número Áureo’, ‘Razão Áurea’ e ‘Secção áurea’. Um livro publicado na Itália no começo do século XVI chegou a chamar essa razão de ‘Proporção Divina’” (LÍVIO, 2011, p. 13).

Pode-se, assim, dizer que a proporção está dentro das complexidades das Leis que regem o universo e foi contemplada por Euclides de Alexandria, a qual teve ampla importância para a compreensão sobre o Φ (*Phi*), a fração numeral que rege tais proporções. O qual se fez elucidar pelo ato de se fracionar uma reta assimetricamente (Figura 6), onde duas porções desiguais se mantenham uma proporção, em que o segmento maior estará para o menor, assim como a soma de ambos equacionará o segmento maior (TORRES, 1970, BAKER; WOODS, 2001, GIL; MEDICI FILHO, 2002).

Fazendo uso da aceção acima, contempla-se a seguinte combinação $AB > AC > CB$, onde se encontra:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{CB} = \varphi$$

Figura 6 Divisão de um segmento nas razões extremas e média.
Fonte: Imagem nossa.

Essa proporção perfeita de covalência é gerada a partir da proporcionalidade que se expressa pelo número irracional 1,6180, denominado matematicamente de número áureo e representado pela letra grega Φ , o qual pode ser achado em qualquer estrutura que se encontra em equilíbrio funcional harmônico. Para alcançar sua proporção, faz-se uso da reta supracitada para se criar um retângulo, colocando a medida de largura do próprio, na mesma

proporção métrica que há entre o segmento A-C, encontrar-se-á o retângulo de ouro (Figura 7).

Figura 7 Início da criação de um retângulo áureo a partir do segmento nas razões extremas e média.
 Fonte: Imagem nossa.

E se, continuamente, se realizar este mesmo fracionamento no retângulo menor, condicionadamente, seguindo a mesma ordem em níveis distintos de fragmentação, achar-se-á algo similar a *Figura 8*:

Figura 8 Criação de contínuos retângulos áureos tendo intercessões em suas proporções 1 para 0,618... Fonte: Autoria própria.

Se a partir deste, criarem-se arcos ligando as intercessões inferiores às superiores, vislumbrar-se-á com o início de uma Espiral Logarítmica (Figura 9).

Figura 9 Espiral Logarítmica em construção decrescente.
Fonte: Autoria própria.

Repetindo sucessivamente este processo, desta inter-relação nascerá uma figura conjuntural, a *Espiral Logarítmica* também chamada *Espiral Equiangular* (Figura 10).

Figura 10 Espiral Logarítmica Equiangular.
Fonte: Autoria própria.

Essa espiral tange uma sequência que era apreciada desde a antiguidade. Não obstante, implantada no livro *Liber Abacci* (Figura 12) passou a ser conhecida como *Sucessão de Fibonacci*, *Série de Fibonacci* ou como é mais conhecida *Sequência de Fibonacci*.

Figura 11 Espiral logarítmica evidenciando a sequência de Fibonacci.
Fonte: Autoria própria.

Leonardo Fibonacci⁶⁷ percebeu que essa progressão poderia ser sequenciada numericamente e deduziu-a através da equação:

⁶⁷ **Leonardo Fibonacci:** Ver Biografia.

$$F(n) = 1,$$

$$F(n) = 0,$$

$$F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$$

determinando que a sequência é enumerada da seguinte forma: **0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 223, 377, 600...** Onde o número sucessor é respectivamente a soma dos dois anteriores.

Mas o que teria a *Espiral logarítmica* e a *sequência de Fibonacci* em relação com o número $\Phi = 1.61803398874989484820458683436563811772030917980576...$, ou simplesmente 1,6180. Segue à proporção que espelha a relação, fração por fração obtida por seus números imediatamente antecessor ou sucessor, tendo por relação à sequência numérica, em que o número subsequente é imediatamente a soma dos dois anteriores **{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...}** em que se obtém o seguinte:

Dividindo um número da sequência su-
pracitada, por seu número sucessor:

$$1/2 = 0,5;$$

$$2/3 = 0,66666666...$$

$$3/5 = 0,6...$$

$$5/8 = 0,625...$$

$$8/13 = 0,6153846...$$

$$13/21 = 0.6190476...$$

$$21/34 = 0,617647...$$

$$34/55 = 0.6181818...$$

$$55/89 = 0.6179775...$$

$$89/144 = 0,618055...$$

Dividindo um número da mesma sequên-
cia, por seu número antecessor:

$$2/1 = 2$$

$$3/2 = 1.5$$

$$5/3 = 1.666.$$

$$8/5 = 1.6...$$

$$13/8 = 1,625...$$

$$21/13 = 1.615...$$

$$34/21 = 1,619...$$

$$55/34 = 1,61764...$$

$$89/55 = 1.6181818...$$

$$144/89 = 1.6179775...$$

comprovando-se, assim, a partir dos resultados obtidos, as relações entre os números pro-
porcionais, a correlação entre ambos e o Φ por aproximação.

Os Números de Fibonacci apresentam propriedades aritméticas notáveis que são, até hoje, objeto de investigação. Existe até uma revista intitulada *The Fibonacci Quarterly*, fundada em 1963, dedicada a pesquisa em torno desses números. Mas o que mais nos impressiona é o fato de que esses números aparecem na geometria, na Teoria dos Números, na genética, assim como surgem, inesperadamente, em fenômenos aparentemente desconexos, tais como, na distribuição das sementes dentro de um girassol, na árvore genealógica de um zangão, na relação com o Número de Ouro (RAMOS, 2013).

Deste ponto de vista, percebe-se uma lei que se repete em várias convergências de análise, contudo, uma tendência específica na própria sequência, ainda, não foi muito

observada. Por todo número ser imediatamente a soma dos dois anteriores, o primeiro 1 seria a soma de quais números? E assim nasce uma questão um tanto quanto interessante.

Figura 12: Liber Abaci.
 Fonte: Autoria de Leonardo of Pisa, imagem de Frank J. Swetz (Universidade Estadual da Pensilvânia).

A única intercessão que encontramos na sequência repetidamente é o *start* inicial de toda conjuntura. Uma causalidade que advém de algo maravilhoso. Eis que a progressão e proporção só são validas em sua conjuntura positiva.

Observa-se então que o primeiro **1** (Número um) depois do zero matemático (**0**) ou vazio material (**{ }** ou **∅**), tanto na escala positiva, quanto na negativa são necessariamente positivos, e ao mesmo tempo, os únicos números que se repetem como se pode observar na tábua relacional abaixo:

$$\infty \leftarrow 54, -21, 13, -8, 5, -3, 2, -1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 54 \rightarrow \infty$$

Na escala de ordem decrescente não será vislumbrada a proporção matemática tal como na positiva, pois será sempre fractada (fracionada), entre condições positivas e negativas, porém, iniciada com uma condição positiva, e que a partir daí, desenvolve-se ela em sua escala no universo da progressão negativa.

Voltando ao número **1**, primeiro número, observa-se nele, a condição causal de todas as progressões, sem ele o desencadeamento das linearidades não seria possível, certo é que o mesmo aparenta ser apenas um número observável, ou calculável, porém é nele que tanto

o zero, quanto o vazio deixa de o serem. Os primeiros números *I* da escala é uma comprovação da causalidade primeira, isso não só observável matematicamente, mas comprovado nas redundâncias dos processos áureos do *Cosmos*. Sem ele, o universo seria *לְהוֹרֵר לְהוֹרֵר* (*sem forma e vazio*) (BÍBLIA, Gêneses, 1,2).

Mas ao contrário de ser *sem forma e vazio*, ele tem o princípio das *formas precisas e matematicamente proporcionais*, e com esta proporção ideal de 1 para 1,618, com relação de equilíbrio e simetrias ideais, chamada *Proporção Áurea*. Proporção que não é encontrada apenas na Terra, e um exemplo disso é encontrar nas galáxias, as estrelas se distribuírem em torno de um epicentro principal numa espiral, obedecendo, sempre à proporção de 1,618. Por esse e outros motivos, o número *Phi* passou a ser reconhecido, desde a antiguidade, como o número da *Divina Proporção* (RAMOS, 2013).

Figura 13 *De divina proportione*. (A proporção divina). Fonte: PACIOLI; DA VINCI, 1509 (Adaptado pelo autor).

1.7.2.3. Ângulo de Ouro: ϕ - 137,5

Desta divina proporção, encontra-se igualmente um ângulo áureo (Figura 14), que se repete em vários padrões no Universo.

Figura 14 Circunferência para obtenção do ângulo de ouro. Fonte: Autoria própria.

Para encontra-lo usa-se uma reta áurea $a-c-b$, igual à figura 6, e criando-se uma circunferência a partir desta, entrar-se-á a circunferência de centro O ; dividindo-o em dois semicírculos, tal que a razão entre o comprimento do maior a (seguimento de a até b) e do menor b (seguimento de b até c) seja igual a Φ , então será chamado esta angulação α de *Ângulo de Ouro* (Figura 15).

Figura 15 Progressão das disposições de fatores em angulo ϕ .
Fonte: Cristóbal Vila (VILA, 2010).

Esses $137,5^\circ$ são encontrados nos padrões: dos favos de mel, nas ranhuras das asas da libélula, no polígono dos olhos das moscas, no ponto de fratura dos cristais, na acomodação das sementes de girassóis, nas disposições das folhas de uma árvore para melhor absorção dos raios solares, na forma de progressão do tronco de palmeiras, junto às acomodações de seus galhos, na autossimilitude das florestas em relação as suas árvores etc. (Figura 15).

1.7.2.4. Geometria

E esta divina proporção encontra-se além dos segmentos áureos, descritos no item anterior, elas coabitam em outros elementos geométricos que apresentam a mesma proporção áurea. Nestas figuras geométricas encontra-se a razão áurea graciosamente: no *triângulo áureo*, no *retângulo áureo*, no *pentágono* e em outras formas e razões geométricas cuja formulação depende de Φ .

Triângulo de ouro

Dentre os polígonos que apresentam a razão áurea, o primeiro a ser comentado será o triângulo áureo isóscele.

Por meio da construção de um segmento áureo $a-c-b$ (Figura 6) obtém-se um triângulo isóscele (Figura 16). A simetria existente entre a medida da base com a medida de um dos lados desse triângulo tem relação Φ . No caso do triângulo

Figura 16 Triângulos áureos semelhantes.

Fonte: Autoria própria.

obtusângulo, a razão deles, também deve ser aferida da base para a medida de um dos lados, e assim resultará, igualmente, no número de ouro. Esses triângulos são denominados, igualmente, triângulos áureos.

Retângulo de ouro

Formulado para encontrar a Espiral Logarítmica (Figura 11) denomina-se retângulo de ouro, um retângulo cuja relação entre comprimento para a largura é igual a Φ (Figura 17).

Um retângulo de ouro é obtido pela contínua união de quadrados, cujos lados tenham medidas iguais aos números da Sequência de Fibonacci (Figura 19).

Figura 17 Retângulos áureos.
Fonte: Autoria própria.

Figura 18 Retângulos áureos.
Fonte: Autoria própria.

Pentágono regular

Um pentágono regular (Figura 18) encontra relações com as construções anteriores e com a proporção áurea. Em sua construção aparecem os ângulos de 36° , 72° e 108° . Onde, com base generalista, pode-se considerar o segmento áureo $a-c-b$. E assim, aplica-se novamente o Teorema de Pitágoras ao triângulo.

Figura 19 Pentágono regular com segmento áureo representado em azul e vermelho.
Fonte: Autoria própria.

Pentagrama

O Pentagrama ou pentágono regular estrelado é um símbolo de grande referência quando se trata do estudo correlato a proporção áurea. Também conhecido como *pentalfa* por sua semelhança às cinco letras **A** (alfa maiúscula) com formação circundante ao pentágono. Para obtê-lo basta traçar retas diagonais no pentágono regular como demonstrado na Figura 20 ao lado.

Os quatro segmentos traçados AC, CE, EB e BD formam um pentagrama menor com medidas conotadas nos segmentos RQ, AR, AQ e AC, os quais, em conjunto a suas precessões, surgem de uma nova progressão geométrica cuja razão é igual a Φ , conforme fórmula de covalência pode ser evidenciada abaixo:

$$\frac{AR}{RQ} = \frac{AQ}{AR} = \frac{AC}{AQ} = \Phi$$

A justificativa advém da similitude entre os triângulos ΔACD , ΔBDE e ΔACE , detalhada dentro dos advindos e dentro do *Pentagrama Áureo*.

Designers (VILA, 2010), matemáticos (EUCLIDES, 2009) e historiadores a descrevem como a beleza perfeita que Deus escolheu para criar o mundo. Grandes artistas, arquitetos e escultores (PACIOLI; DA VINCI, 1509) antes mesmo do nascimento de Cristo, já usavam o conceito desta proporção divina em suas obras.

Acredita-se, com grande probabilidade de ser verdade, que a primeira vez que o homem fez uso dela, foi quando projetaram o *Partenon*.

No século V a.C. Platão escreveu sobre o *Phi* em seus tratados e Euclides foi o primeiro a descrevê-lo em sua obra "*Os Elementos*", entre os anos de 570 e 500 a.C., Pitágoras fazia

Figura 20 Pentágono regular estrelado ou pentagrama.
Fonte: Autoria própria.

Figura 21 Proporção áurea no pentagrama.
Fonte: <https://designculture.com.br/2-a-regra-de-ouro-proporcao-aurea/>.

uso desta proporção para explicar a harmonia entre a alma e o mundo, e sua relação com a música (NASCIMENTO, 2023).

A proporcionalidade de 1 para 1,618 tem sido utilizada em construção de pirâmides, palácios e templos. Quando Pitágoras percebeu que a proporção áurea estava contida no pentagrama (Figuras 18, 20 e 21), fez dele o símbolo da Irmandade Pitagórica. O que determina, como uma das razões, pelas quais Pitágoras disse que "tudo é um número", corroborando que a natureza é instituída dentro de padrões matemáticos (CONTE, 2006). O escultor grego *Phídias* fez contínuo uso destas mesmas proporções em suas obras, e por sua relevância nos desenvolvimentos de tais técnicas, deu-se ao número de ouro, o uso de sua primeira letra grega, Φ .

1.7.2.5. Geometria Fractal

Geometria Fractal (de *geometria* do grego clássico: *γεωμετρία*; *geo- terra, -metria medida + fractal* do latim *fractu*: *fração, quebrado*) é um ramo da matemática ocupado com o estudo de formas *fractais*: figuras geométricas, não clássicas, encontradas em abundância na natureza. Benoît Mandelbrot criou o termo no ano de 1975 com a tentativa de medir objetos com formas para os quais as conjunturas da geometria tradicional euclidiana falhavam (PAULA; SOUZA, 2017; MENDELBROT, 1997).

Desta forma, pode-se dizer que a geometria fractal (Figuras 22 e 23) é uma área da matemática que estuda: as propriedades e o comportamentos fractais e expõe explicações que não podem ser explicadas facilmente pela geometria clássica e, que são formas aplicadas em ciência, tecnologia e arte gerada por computação gráfica.

Um fractal é um objeto geométrico que mesmo dividindo em partes, cada uma das divisões se mostrarão similares ao objeto original. Afirma-se, ainda, que os fractais podem ter infinitos detalhes, geralmente autossimilares em suas múltiplas escalas, em que muitos casos, os fractais podem ser gerados por um padrão repetitivo, tipicamente a um processo recorrente e iterativo (PAULA; SOUZA, 2017).

Figura 22 floco de neve de Koch.
Fonte: Autoria própria.

Figura 23 Applet com valores distintos de c geram fractais diferentes.

Fonte: Criado pelo autor através do site: <https://complexos.blog.br/fractals/so-julia/juliaSets.html>.

Os fractais foram obtidos com os seguintes valores de c :

(a) $-0.65 + 0.4i$ (b) $-0.1-0.9i$ (c) $-1.3+0.05i$ (d) $0.2 + 0.55i$

(e) $-0.6+0.2i$ (f) $-1.0 +0i$ (g) $-1.01 +0.28i$ (h) $0.16 + 0.66i$.

1.7.3. Astronomia

Ainda na busca de padrões a serem encontrados na natureza, pode-se dizer que diversos pensadores, dentre os fundadores da astronomia moderna, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton, buscaram revelar estas harmonias e honrar D'us naquelas que são consideradas as obras mais importantes já produzidas no campo astronômico. Nesta mesma inquietude, Johannes Kepler, no âmbito de suas pesquisas, almejou descrever de forma precisa os movimentos dos astros e de suas observações nasceram à dança dos planetas (Figura 24).

Figura 24 Danças Planetárias.

Fonte: Kepler (1609, p. XLVIII).

Kepler (1609), enquanto os observava, percebeu que os cinco planetas proximais da Terra moviam-se parecendo rodeá-la, com similaridade aproximativa de um *círculo edíptico*, algo similar ao movimento que os planetas fazem anualmente ao redor do Sol. Contudo, ao

se apreciar os planetas por um período maior, percebeu que eles contrariavam a ideia de se deslocar de maneira uniforme e normativa, pois na realidade, moviam-se como se estivessem girando, valsando. À medida que se aferia a relação de dois destes planetas, concomitantemente, cada um parecia regredir de direção em relação ao outro, ou retroceder em razão as estrelas, isso acontecia por certo tempo, em seguida, depois de passado esse período, voltavam a avançar novamente nos horizontes de vislumbre. Destas comprovações de Kepler surgiram análises que descrevem diagramas (Figura 25) destas anomalias (MARTINEAU, 2002). Em carta a J. Herwart von Hohenburg, Johannes Kepler demonstra o quanto ficou fascinado com suas descobertas:

A ciência é o processo de pensar os pensamentos de Deus após ele...
E o meu maior desejo é perceber o Deus que encontro em todos os lugares do mundo externo.
Eu já tive a intenção de me tornar um teólogo, mas agora vejo como Deus é através de minhas descobertas, também glorificado na astronomia, pois os céus declaram a glória de Deus (KEPLER, 1605, p. n.p.).

Figura 25 As danças dos planetas.
Fonte: Obra de Howard Arrington, inspirado no livro *A Little Book of Coincidence* de John Southcliffe Martineau.

E todas estas formas belíssimas são observadas a partir do planeta Terra, consonante com sua mobilidade no plano universal. Mas a interação da Terra com o universo não finda por aqui, existem vários riscos que intermeiam as vizinhanças da Terra e caso não houvesse uma proteção própria, à vida em seu íterim seria dizimada. Entre suas proteções pode-se categorizar a *Magnetosfera* (GRAÇA, 2021).

1.7.4. Geomagnetismo

O geomagnetismo, também chamado de magnetismo terrestre, é um conjunto de fenômenos resultantes de um dínamo interno existente no planeta, ocasionado pela fricção do núcleo sólido com sua parte plásmica, junto as características de seus componentes NiFe. Decorrentes deste fenômeno surgem os polos magnéticos da Terra, pontos a partir dos quais convergem as linhas de indução de seu campo magnético. Seus polos magnéticos são usados como referência geolocalizadora desde antes da era cristã, quando a bússola foi criada pelos chineses.

Estas propriedades traduziam a existência de um campo magnético natural ligado ao globo terrestre. Numa primeira aproximação, o campo magnético é equivalente àquele que se formaria por um ímã dipolar, colocado no centro da Terra. A agulha magnética marca o Norte magnético (INFOPÉDIA, s.d., p. n.p.).

Outra função do campo magnético, além de se deter como georreferenciador, é ser um escudo invisível contra radiações espaciais, ventos solares (GRAÇA, 2021), descargas pulsares (REDAÇÃO, 2021) e alinhamentos de magnetares (FISHMAN, 1998), os quais, em situação contrária, dizimariam a atmosfera e conseqüentemente a vida na Terra.

Figura 26 Magnetosfera, escudo de proteção contra ameaças espaciais.
Fonte (GRAÇA, 2022, p. n.p.).

Em um determinado local e momento, o norte magnético faz certo ângulo diferencial ao norte verdadeiro, que geralmente não é zero, chamada *declinação magnética*, isso acontece pelo campo magnético terrestre ser instável. Ocasionalmente em intervalos temporais

irregulares, com aproximadamente 200.000 anos, inversões de polaridade: isso significa que os polos magnéticos, de tempo em tempo, trocam de lugar (GRAÇA, 2021).

Em 1988, o norte magnético estava no Arquipélago Ártico Canadense, a 1.900 km do polo geográfico, e o sul magnético estava na Terra Adélie, a 2.300 km do polo geográfico (INFOPÉDIA, s.d.).

Figura 27 A trajetória do Polo Norte magnético desde 1590 até hoje.
Fonte: NOAA (REDAÇÃO GALILEU, 2019, p. n.p.).

Atualmente, o norte magnético está se deslocando a aproximadamente 54 km/ano, contra 14 km/ano registrado no ano 2000. E sendo este evento, consequência de uma ação interna do planeta, não há muito que fazer, a não ser acompanhar as mudanças e atualizando periodicamente os modelos que monitoram os sistemas de navegações mundiais. Para monitorar o fenômeno, a *British Geological Survey* e a *National Oceanic and Atmospheric Administration* desenvolveram um *Modelo Magnético Mundial* para que qualquer pessoa no mundo pudesse localizar o norte magnético. A cada cinco anos esse modelo é atualizado, com esse intervalo de tempo, é possível aos pesquisadores verificar a precisão do modelo, com relação aos dados colhidos nos diferentes observatórios magnéticos (GNIPPER, 2019).

Ciaran Beggan (2019), um geofísico da *British Geological Survey* que trabalha na atualização do modelo disse ao site britânico *The Guardian* que:

Percebemos que particularmente em torno do polo norte magnético, os erros no modelo se tornaram grandes demais para serem úteis, [...] Nós sabemos dos registros de navios antigos que, nos últimos 400 anos, o polo magnético norte permaneceu no norte do Canadá. Até os anos 1900, ele se movia talvez dezenas de quilômetros, indo e vindo[...]
Mas nos últimos 50 anos, começou a se mover para o norte e, nos últimos 30 anos, começou a se acelerar, [...] Passou de cinco a dez quilômetros por ano para 50 ou 60 quilômetros por ano hoje. Agora está se movendo rapidamente para a Sibéria (REDAÇÃO GALILEU, 2019).

Nos últimos 180 anos, a força do campo magnético da Terra se reduziu em torno de 10%. Respectivamente, uma área com um campo magnético excepcionalmente fraco sobressaiu-se no Atlântico Sul, na costa da América do Sul. Esta área, onde os satélites falham, devido à exposição a uma partícula altamente carregada vinda do sol, é chamada AMAS (Anomalia Magnética do Atlântico Sul) (GRAÇA, 2021).

O professor geólogo Andreas Nilsson, da Universidade de Lund, chegou a afirmar que foram cartografadas:

[...] alterações no campo magnético da Terra nos últimos 9.000 anos, e anomalias como a do Atlântico Sul são provavelmente fenômenos recorrentes ligados a variações correspondentes na força do campo magnético da Terra" NILSSON apud GRAÇA, 2022).

Cientistas da *European Space Agency (ESA)*, da *NASA* e de outras instituições de pesquisa do mundo todo, investigam os motivos do estranho comportamento magnético nesta área, que existe a aproximadamente 11 milhões de anos (MORAIS; GNIPPER 2023).

Figura 28 A Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS) se estende do sudeste do Brasil até o sul da África.

Fonte: Finlay (et al., 2020 apud MORAIS; GNIPPER 2023, p. n.p.).

Nesta anomalia, podem-se ser evidenciados os *padrões frac-*

tais de desenvolvimento, tal como na *toponímia*, *gradientes de temperaturas* e *fluxos magnéticos* presentes em correntes marítimas. Outros padrões que mantêm similitudes aos fractais ligados à *magnetosfera*, são as *auroras polares*, com suas múltiplas cores, alcançadas a partir das fragmentações dos ventos solares. Nelas, cada porção de partículas solares, com sua frequência específica, cria um matiz cromático correspondente.

Com estudos prévios, mas com dados ainda inconclusivos, de forma especulativa, autor acredita que as correntes marítimas, tal como a *forma geoide da Terra* são igualmente frutos do potencial geomagnético. Sincrônico a isso, Barros e Esquivel (2000) analisando em sua obra a *‘Interação do Campo Magnético da Terra com os Seres Vivos: História da sua Descoberta’* comentam que o campo criado pelo geomagnetismo terrestre influencia imediatamente na composição das proporções de todas as coisas orgânicas.

1.7.5. Botânica

Gayet (1995) não compreende a função, mas afirma que Alexander von Humboldt, pai da geografia moderna, estudava condições *fitotáticas* (“*padrões de padrão*”), muito antes de serem catalogadas e díspar ao mecanicismo investigativo de sua época, e acima disso, previu que sua estruturação estaria vinculada à preceitos eletromagnéticos. Nestes estudos, Humboldt considerava o que na época foi um disparate, existir a relação entre o crescimento das plantas e o estímulo fornecido por corpos externos, onde se correlacionava a eletricidade com sua estruturação. E preconizando Barros e Esquivel (2000), nesta concepção os seres vivos seriam dotados de uma força interna, que colocaria todos os seres em conjunto, e ao mesmo tempo, interligados a natureza. Tudo em uma totalidade orgânica organizada, conduzindo o desenvolvimento da natureza e a evolução de seus seres, no âmbito de uma biogeografia local (GAYET, 1995).

Confirmando sua teoria, Van Iterson, em 1907, descobriu o que acontece quando um gráfico de pontos consecutivos, separados pelo ângulo de ouro, é traçado em uma espiral fechada. Ele produziu um diagrama que evidenciava os mecanismos filotáticos, com padrões regulares formados por discos, que revestem um cilindro ou cone e encontrou a relação entre ϕ , a razão dos raios do disco e o raio do cilindro (VAN ITERSON, 1907).

Em relação a este tratado, Couder e Douady propuseram outro diagrama similar, que também pode ser obtido se uma nova partícula for determinada exatamente à mesma distância de $n - i$ e $n - j$ (Figura 29). Comprovando a teoria de Humboldt, com a

condição em que para um novo elemento *fitotático*, o mesmo não está apenas entre os dois elementos anteriores, mas também na maior distân-

Figura 29 O par de *parastichys conspicuas* para uma dada razão de *plastocrona*. Os vizinhos mais próximos do primórdio n : i , j são ni e nj .

Fonte: https://www.researchgate.net/publication/258075778_Phylloataxis_Its_geometry_and_dynamics/figures?lo=1 Acesso: 27/02/23.

cia entre eles, análise obtida por meio de uso eletromagnético (DOUADI; COUDERE, 1992).

Estes mesmos padrões se repetem em plantas, envolvendo o arranjo de filis (flores, folhas, brácteas, floretas) e suas morfologias de superfície nas proximidades dos *meristemas*

apicais dos caules, intrigaram os cientistas por pelo menos quatrocentos anos (NEWELL; PENNYBACKER, 2013). Apenas nos últimos anos surgiram explicações racionais que começam a fazer sentido, sobre como a variedade de feitiços (espirais de Fibonacci) e formas (quase hexagonais, rômbricas, semelhantes a cristas) são formadas. Observa-se assim, novas evidências impressionantes de que todas as características das configurações *filotáticas* são o resultado de uma frente de formação de padrões (Figura 30), cuja origem é uma combinação de instabilidades, induzidas bioquimicamente e mecanicamente (NEWELL; PENNYBACKER, 2013).

A frente de formação de padrão empurrada é a solução de uma equação diferencial parcial de formação de padrão (FPDE) e está intimamente ligada às equações derivadas em que são informadas pelas ideias pioneiras de Meyerowitz, Traas *et al.* e Green *et al.* sobre os mecanismos bioquímicos e mecânicos responsáveis pelas instabilidades (NEWELL; PENNYBACKER, 2013, p.86, Tradução nossa⁶⁸).

Figura 30 Sequências Fibonacci em pétalas (Adaptado pelo autor).

Fonte: http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais/mnasce/relatorio/templatemo_250_chess/flores.html.

E através deste estudo sobre filotaxia, ou padrões foliares, é que as folhas se desenvolvem buscando harmonia com seu entorno. Tendo-se por base, a ideia de que as folhas preexistentes influenciam as novas, sobre a necessidade própria da busca pelos raios solares. Esta dá sinais de rejeição às ervas daninhas, exemplificado em sua forma de crescimento, mas ao mesmo tempo, comunicando-se, de modo sinódico, com outras que cresçam

⁶⁸ **Do original:** [...] The pushed pattern-forming front is the solution of a pattern forming partial differential equation (FPDE) and is closely connected with equations derived in which are informed by the pioneering ideas of Meyerowitz, Traas *et al.* and Green *et al.* on the biochemical and mechanical mechanisms which are responsible for the instabilities.

amistosamente nas proximidades. E estes atributos sempre aparecendo em tudo, de arranjos de sementes de girassol a brócolis, agave a pinhas (Figura 31).

Figura 31 Plantas representando as proporções áreas.
<https://hypescience.com/wp-content/uploads/2019/06/plantas-geometria.jpg>

Contudo, essa perfeição não acontece apenas na superfície, existe uma via super-rápida de tráfegos informacionais no subsolo conhecida como micorriza. Ela coloca em contato uma imensidade de plantas diversas e dispersas, por meio de filamentos fúngicos, chamados micélios, apesar de parecer estar realizando uma descrição da internet, está-se referindo a fungos. Sejam eles, cogumelos ou não, são formados por emaranhados de micros filamentos que envolvem todo o solo, formando uma rede de micélios, que “conecta” diferentes plantas.

1.7.6. Rede neural de Micorriza

Na XIII Bienal do MERCOSUL exposta na cidade de Porto Alegre de 15 de setembro a 20 de novembro de 2022, teve uma obra chamada “*Insurreição Micorriza*”, a qual foi à primeira do gênero. Nesta, as pessoas puderam usar o aplicativo *Whatsapp* para se comunicar com uma colônia de micé-
*lios*⁶⁹. O professor Cesar Baio do Instituto de

Figura 32 *Micorriza*, a “Rede Neural” de micélios.
Fonte: *Fantastics Fungi / Moving art* (Netflix, 02/2023).

⁶⁹ **Micélios:** Ver Glossário.

Artes da Unicamp e a artista norte-americana Lucy HG Solomon, criaram uma obra de arte viva, fazendo uso de uma interface *biodigital* e algoritmos de Inteligência Artificial (UNICAMP, 2022). Nesta arte, foi criada a situação em que as pessoas presentes eram colocadas em uma relação direta com uma forma de vida radicalmente diferente e em simulação de diálogo dinâmica entre a humanidade e a natureza, buscando uma auto assimilação sobre suas relações e consequências junto ao ecossistema planetário (UNICAMP, 2022).

Formados e nutridos por hifas, elas são estruturas que compõem a estrutura celular dos fungos, ou seja, são os filamentos que constroem uma trama, representando assim o corpo do fungo e a “rede neural” de permutação informacional. Muitos pesquisadores analisam como as plantas fazem uso dessa rede para troca de nutrientes e até mesmo "se comunicarem". Em determinadas situações, as plantas contidas num dado bioma, formam-se para "sabotar" outras espécies invasoras, liberando toxinas na rede.

Cerca de 90% das plantas terrestres têm uma relação simbiótica com fungos, que é batizada de micorriza. Com a simbiose, as plantas recebem carboidratos, fósforo e nitrogênio dos fungos, que também as ajudam a extrair água do solo. Esse processo é importante no desenvolvimento das plantas [...]

Algumas plantas, como a orquídea *Cephalanthera austiniiae*, "roubam" o carbono que necessitam de árvores das proximidades, usando a rede de micélio. Outras orquídeas que são capazes de fotossíntese roubam carbono, mesmo sem necessitar. Esse tipo de comportamento faz com que algumas árvores soltem toxinas na rede para combater plantas que roubam recursos. Isso é comum em acácias. (FLEMING, 2014, p. n.p.).

1.7.7. Geografia da população

Outro padrão matemático a ser catalogado são as características de uma população encontrada dentro de análises denominadas parâmetro. Este é uma constante, cuja função, é um número que represente uma característica única da população analisada.

Assim se P é uma população, os principais parâmetros para uma população $P = \{ 1, 3, 5, 6 \}$ é:

$$\mu P = (1 + 3 + 5 + 6) / 4 = 15 / 4 = 3,75$$

$$\sigma_p^2 = (1 + 9 + 25 + 36) / 4 - 3,75^2 = 71/4 - 3,75^2 = 17,75 - 14,0625 = 3,6875 = 3,69.$$

$$\sigma P = 1,9203 = 1,92$$

$$\pi = 1 / 4 = 25\%$$

Determinada que a proporção seja referenciada propositalmente dentro de um *padrão* x para o π numerador, o mesmo representará a proporcionalidade e sua correlação entre os números de elementos pares, ínterim a dada população, sendo, pois: **a)** A média P , conferida por μ_P ; **b)** A variância de P , contemplada por σ_P^2 ; **c)** O desvio padrão de P , por σ_P ; **d)** A *proporção de elementos* de P que demonstra característica especiosa, determinada por: π (VIALI, s.d.).

Figura 33 Parâmetro proporcional X Estatística.

Fonte: <https://slideplayer.com.br/slide/12698966/>. Acesso: 20/03/2023.

Apreciando-se que esta mesma população $P = \{ 1, 3, 5, 6 \}$ e todas as amostras possíveis de tamanho $n = 2$ alcançadas por reposição, concomitantemente, para cada amostra deverá ser calculada a proporção π dos elementos pares encontrados em P . Alcançar-se-á, assim, um conjunto de 16 valores, com as concernentes perspectivas e que amostrarão sua devida *proporcionalidade*.

Desta forma, propõe o cálculo das expectâncias e variâncias:

$$E(P) = \sum pf(p) = 4/16 = 0,25 = \pi,$$

Este é o valor esperado da média em relação a todas as proporções amostrais, alcançadas através da reposição P , similar a proporção populacional do parâmetro π de P . Tal fato especifica que o estimador P é uma determinante não tendenciosa de mensuração para a *proporção populacional* π , desde que as amostras extraídas ocorram com *reposição populacional*.

$$V(P) = \sum P^2 f(P) - \mu_P^2 = 2,5/16 - 0,25^2 = 0,09375 = \pi (1 - \pi) / n$$

Em outras palavras, a variância entre as proporções amostrais é “ n ” vezes (neste exemplo 2 vezes) menores que a variável populacional. Isso porque trabalhando com proporções, sabe-se demarcar que a variância de P é igual a $\pi (1 - \pi)$.

Assim, o valor $\sigma_P = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} = 0,09375$ é determinado como erro padrão da proporção. Com ele se mensura a variabilidade entre as proporções amostrais e evidencia o erro passível de ser cometido caso a *proporção da população* seja substituída pela *proporção da amostra*. Sendo assim, $n = 0,09375$ é denominado *erro padrão da proporção* (VIALI, s.d.).

Um *erro padrão de proporção* com $n = 0,09375$ dentro de variáveis, mesmo que especulativas, tão pequenas, demonstram padrões proporcionais métricos comprovados. O que corrobora para a assertividade de uma similaridade inegável mesmo dentro de parâmetros tão específicos. Pode-se, pois, comprovar-se uma proporção simétrica e lógica dentro de conjunturas tão dispersa como um *conjunto de pessoas*.

4 GEOGRAFIOLÓGICA OU GEOGRAFIÓGRAFIA

“Nada está parado, tudo se move, tudo vibra” (Hermes Trismegisto).

Como defendido por Cardoso e Póvoa (2022) em *Geografiologia: A Epistemologia Geográfica e o princípio da ciência Geografiológica*⁷⁰, a **Geografiologia** ou **Geografiografia**, é uma ciência análoga a Historiografia que estuda a Epistemologia e os parâmetros da Geografia “além e aquém do espaço geográfico” tridimensional (CARDOSO; PÓVOA, 2022).

Desde sua proposta inicial, muito foi observado em como se deveria ser ampliada suas acepções e conceitos. E disto nasceu à necessidade de se subdividir a ciência Geografiológica para compenetrar melhor seus vieses analíticos e moldar, da melhor forma, seu corpo disciplinar. Então, assim, inicia-se seu pacto semântico:

Geografiologia (do grego antigo γεωγραφία (*geōgraphía*) composto pelo prefixo γεω (*geō*), “terra”, somado o termo γράφω (*grápho*) “desenho” ou “gravação”, que em tradução livre seria “descrição da terra” + λόγος (*logos*), “estudo” em grego, com a adição do sufixo *-ía* (formador de substantivo), o que proporia, a ideia de *o estudo sobre a gravação da Terra* ou se preferir *Estudo da Geografia*. Sua palavra, criada em condição *polissêmica*, designa não apenas o registro escrito da Geografia, mas a memória estabelecida pela própria humanidade, através da escrita do seu passado, conjuntamente a epistemologia e ciência Geografia (CARDOSO; PÓVOA, 2022).

Não serão tangenciados os motivos da criação desta, eis que o tema já foi fomentado no corpo do tratado supracitado. Contudo, haverá um aprofundamento paradigmático para os devidos anseios, necessários a compreensão deste tratado. Condição, que faz forçoso pontuar, a ressalva, de que desde a sua formulação, a Geografiologia já buscava esquadriñar parâmetros eliminadores de lacunas a serem preenchidas no meio geográfico, brechas, que a “Geografia Pura” não poderia pressupor, devido à restritividade de seu objeto de análise, *o espaço tridimensional*.

Deste modo, pode-se afirmar que a Geografiologia é responsável por fundamentar as três grandes áreas do conhecimento geográfico: a *Geografia*, a *Geografia Relativística* e a *Filosofia Geográfica*. Essas três Ciências são complementares, pois a primeira estuda o *espaço físico*, a segunda o *espaço relativístico* e a terceira o *processo conceitual e paradigmático da geografia e as correlações filosóficas de interação entre as duas anteriores*. Por

⁷⁰ **Geografiologia**: A Epistemologia Geográfica e o princípio da ciência Geografiológica, primeiro capítulo do Livro Geografia, educação ambiental e dinâmicas espaciais (Ver anexo).

consequência, a Geografiologia é perpetrada como uma ciência interdisciplinar, que modera e compreendem essas três áreas do conhecimento para melhor mensurar o mundo e sua coexistência ontológica.

Não obstante, vale salientar, que a *Geografia* e a *Filosofia Geográfica* já estão bem fundamentadas e chanceladas pelos meios científicos e acadêmicos, embora ainda haja a necessidade, de se erigir as bases para a definição e contemplação da *Geografia Relativística*. Por ser a primeira vez que se propõe tal definição, conceituá-la se faz necessário, para que haja a clareza de ideia e para que se cresçam os embasamentos cognitivos, eliminando sua carência teórica e prática no campo geográfico.

Por este tratado estar compromissado com o alvitramento de transparecer certas sapiências, até então não conjecturadas, ele se firmará como base para efetivação destas, e ao mesmo tempo, firmará o compromisso com os saberes e ciências já pré-estruturadas e embasadas. Através desta ocorrência, além de resgatar seus pactos semânticos, prescritos no capítulo Ciência, buscará de forma consonante com suas pré-informações, moldurar novos parâmetros paradigmáticos para desenvolver ainda mais suas prospecções.

1.8. GEOGRAFIA

Geografia: (do grego antigo γεογραφία = *Geographía*) *Geo* (Terra), somado a *Graphos* (*Grafia*) mais a adição do sufixo (*-ia*) que traria a interpretação livre de *Ciência descritiva dos fenômenos que ocorrem na Terra* (BARSA, 1998, p. 60-69). A qual pode ser modernizada pela aceção de “ciência que trata da descrição da Terra, do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações” (OXFORD, 2022, p. n.p.).

Figura 34 Representações das latitudes, longitudes e altitudes, não georreferenciadas.

Fonte: <https://www.remove.bg/pt-br/upload> (adaptado pelo autor).

Concomitante a isso, a geografia é frequentemente dividida em duas disciplinas: geografias física e humana. Considerando que a *geografia humana* se preocupa com o estudo das pessoas e suas comunidades, culturas, economias e interações com o meio ambiente e

sua relação destes com/e através do espaço e lugar. A *geografia física* lida com o estudo de processos e padrões no ambiente natural, como a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera e a geosfera. Pode-se ainda afirmar que a *Geografia* é responsável por contemplar as nuances geográficas, dentro do *Paradigma Cartesiano-Newtoniano*, circunscrito nos campos tridimensionais, onde se utiliza as bases geométricas euclidianas de análise, em que as três dimensões físicas são estudadas e nomeadas geograficamente por: *latitudes*, *longitudes* e *altitudes* (Figura 34) por meio das bases *Altimétricas*⁷¹, *Hipsométricas*⁷² e *Batimétricas*⁷³.

1.9. FILOSOFIA GEOGRÁFICA

Filosofia Geográfica é o ramo *geografiológico* que trata filosoficamente a Geografia, observando as questões epistemológicas, paradigmáticas, axiológicas e metodológicas no seu campo experimental, além de fazer a inter-relação e a compreensão existente entre a *Geografia* e a *Geografia Relativística*. Sabe-se, que não é hodierna a inter-relação existente entre Geografia e Filosofia, pois, a própria Geografia nasceu com Hipócrates e Erastóstenes de Cirene junto aos filósofos gregos da antiguidade, ainda que por longo tempo, aludida pelo nome de *Cosmografia* (KIMBLE, 2000). Estabeleceu-se, com Heráclito, Heródoto, Aristóteles e Ptolomeu, vasta gama de conhecimentos no campo geográfico. Entre tantos outros geógrafos da antiguidade, não apenas europeus, pode-se também contar os árabes (Figura 35) e assírios (KIMBLE, 2000), os quais cotizaram para a disciplina, até então emergente, vigorar-se. Conquanto, posterior a tais fatos, os crescentes debates histórico-filosóficos dos assuntos referentes às: humanidades, metafísicas, éticas e estéticas dimanaram cancelar a contribuição de Humboldt e Ritter no âmbito da filosofia geográfica (LIVINGSTONE, 1992; VITTE, 2007; CAPEL, 2012).

Dentro do contexto europeu do século XVIII, Immanuel Kant, em seu livro '*Physical Geography*', define a geografia como sendo uma propedêutica do conhecimento do mundo, a partir das ideias de Humboldt, na constituição de sua concepção cosmológica de ciência em relação à filosofia e a arte (VITTE, 2007).

⁷¹ **Altimétricas:** Ver Glossário.

⁷² **Hipsométricas:** Ver Glossário.

⁷³ **Batimétricas:** Ver Glossário.

Figura 35 Physiografia geográfica no helenismo. Uma nova ordem do saber, o racional transformou Gaia em *Kósmos*, com suas variações e diferenciações geográficas.

Fonte: <https://journals.openedition.org/confins/24293>(adaptado pelo autor).

Conseqüentemente, Paul Vidal de La Blache, no século seguinte, faria a mesma conjuntura preambular à jovem ciência, agora já inserida nos meios acadêmicos, graças a Humboldt e Ritter (BERDOULAY, 2017). Sob as determinantes de Kant, Richard Hartshorne, no início do século XX, propõe o nascimento da Geografia como ciência através da *ideografia* e *corologia* em seu tratado ‘*The nature of geography*’, considerado por alguns como o primeiro tratado epistemológico da geografia moderna (HARTSHORNE, 1939).

Descartes, Kant, Goethe, Hegel, Herder e Schelling, somados a vários outros filósofos tomaram parte na construção do pensamento geográfico, desenvolvendo suas bases e estruturando-a como ciência. Findado tal período, os debates filosóficos se tornaram menos calorosos, mantendo-se vivo somente o esforço do desenvolvimento intrageográfico. Conquanto, com a revolução teórico-quantitativa, na região anglo-saxônica, no interim dos anos 1950, os geógrafos voltam a desenvolver bases filosóficas, com a finalidade de [re]definir a natureza geográfica e suas essências (HARVEY, 1969).

John Kirtland Wright já em 1925 propõe a *Geographiology* e posteriormente a *Geosophy*, mostrando a falta de novos paradigmas que abrissem os campos de análises geográficos, Harvey, no ano de 1969, em seu livro ‘*Explanation in geography*’ fica impresso o

retorno definitivo dos fomentos geográfico-filosófico. Geógrafos começam a recorrer com mais frequência à filosofia com o intuito de discutir suas bases epistemológicas e fazer avançar metodologicamente suas bases geográficas. Criando, assim, suas estruturas de abordagens críticas, com bases no marxismo e no estruturalismo, enquanto moldava suas perspectivas humanistas, através da hermenêutica, da fenomenologia e do existencialismo, suscitavam por consequência as conjecturas pós-estruturalistas e pós-colonialistas, e desta, o pós-modernismo geográfico (CLAVAL, 2002; JOHNSTON; SIDEWAY, 2004).

A interfluência da Filosofia com a Geografia fez com que o pós-modernismo desabrochasse em seu corpo disciplinar, tornando-se aquilo que se resultaria em várias influências multidisciplinares. Com o apoio de sociólogos e filósofos, como Henry Lefebvre (2006), Paul Claval (2002), Stephan Günzel (2003) e Charles Feitosa (2011), além de Heidegger (2010), Paolo D'Iorio (2014), Dorian Astor (2013) e Friedrich Nietzsche (2011) foram criadas várias ferramentas ideológicas que cominaram na *Geografia Crítica* de Milton Santos.

Agora, por meio desta Monografia, surgem os primeiros princípios relativísticos dentro da Geografia, com moldes especiosos, para meandrar por novos horizontes, com padrões moldados no relativismo físico e anacronicamente a Física Quântica, cunhando-se, assim, o *continuum espaço geográfico* e conseguintemente a *Geografia Relativística*.

1.10. GEOGRAFIA RELATIVÍSTICA

Geografia Relativística, neologismo polissêmico, formado por similaridade à *Física Relativística*, e por sua vez, adjunta a *Teoria da Relatividade*.

Em sua etimologia, funde-se **Geografia** (do grego antigo γεωγραφία = *Geographía*) + **Relativística** (do latim *relativus* = *relativo*, somado ao sufixo formador de adjetivos *-ista*, mais o sufixo *-ico*, com propriedade do que tem condicionalidade), ou seja, uma *Geografia* com *propriedade específica* ao que é *relativo* (de *Relativismo*) e observada como uma ciência que trata das descrições e tratativas geográficas dentro dos *espaços relativistas*, não circunscritos apenas à tridimensionalidade, mas que interpola realidades interdimensionais.

O relativismo é um “movimento de pensamento que atravessou os séculos desde a antiguidade greco-romana” (BOUDON, 2006, p.1328, tradução nossa)⁷⁴, para designar um conjunto de paradigmas variados, que têm em comum, defender a tese segundo a qual, o

⁷⁴ Traduzido do original em francês: “mouvement de pensée qui traverse les siècles depuis l'Antiquité gréco-romaine”.

significado e o valor dos conhecimentos científicos não são absolutos, mas subordinados a questões transcendentais.

Seu ápice é alcançado com a Teoria da Relatividade, proposição criada por Einstein, que extrapola os estudos do físico Hendrik Lorentz. Ela supre os conceitos independentes de espaço e tempo dos postulados de Newton, pela ideia de espaço-tempo como uma entidade geométrica unificada. Nele, a relatividade especial consiste de uma variedade diferenciável de dimensões, com três dimensões espaciais e uma quarta dimensão temporal, ministrada a partir de uma *métrica pseudo-riemanniana*, e posteriormente, com o surgimento da noção de ser o espaço-tempo, curvo (CHINAGLIA; BORROUL, 2015).

Anacronicamente a isso, se tal conceito relativo é observado geometricamente dentro da Física, pode-se também o ser dentro da Geografiologia, formando assim, essa *Geografia Relativística*, e por consequência, o *continuum espaço geográfico* passa a ser uma realidade. Nasce, desta forma, paradigmas que postulem bases para que se assimilem fenômenos, que apesar de acontecerem dentro de uma pluralidade de espacialidades distintas, possam ser enquadrados e aferidos dentro de um mesmo evento geográfico.

Nesta conjuntura, o *continuum espaço geográfico* seria onde a multiplicidade de eventos passíveis à observância geográfica ocorreria, contudo, além das delimitações simplistas, de um dado lugar, região ou território. Em seu domínio, *autossimilaridades multifacetadas*, de ocorrência única, deixam de serem fenômenos isolados dentro de um campo geográfico e passam a serem unidades de ocorrências maiores, consonantes não só com a relatividade de Einstein (1926), mas também com as teorias de Mandelbrot (1997) e de Lorenz (2000). Como exemplo disso, pode-se comprovar *conjuntos fractais* acontecendo em “*multiespaços*”, contidos dentro de um mesmo *espaço geográfico*, mas com conjecturas paradigmáticas distintas.

Consequentemente, o *padrão de formas* encontrado em um afloramento, e comprovado por meio de imagem de satélite, evidenciar-se-á repetido ao se aproximar deste mesmo lugar, com uso de imagens obtidas com *drones* (Figura 36 *a*). Esta mesma similitude, será igualmente apreciada com uso da aproximação, agora, por meio do uso de fotografias proximais (Figura 36 *b*, *c* e *d*); as quais terão paridades, tanto com as similaridades obtidas anteriormente, como com análises geomorfológico-pedológicas a níveis microscópicos (Figura 36 *e*) e; por conseguinte, evidenciando semelhanças com posteriores análises petrográficas (Figura 36 *f*), cominando nas conspeções molares.

Figura 36: Observam-se, por meio de autossimilaridade, as similitudes entre diferentes focos de observações do basalto, paradigma estudado a partir da Geografia Fractal.

Fontes: Imagem a: Castellfullit de la Roca, em Gerona (Espanha), uma povoação construída sobre colunas basálticas por Jair Prandi;

Imagem b: Pedreira de basalto colunar em Yellowstone por Sheepeater Cliff; Imagem c: De autoria própria; Imagem d: De autoria própria.; Imagem e: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-petrografia-Detalhe-do-litoclasto-de-basalto-vitreo-Fotografia-em-luz_fig87_235940955; Imagem f: https://www.researchgate.net/figure/Figura-51-e-52-Basalto-toleitico-cristais-alongados-de-plagioclase- numa-matriz-de_fig2_279512102.

Destarte, as análises realizadas a partir da Geografia Relativística devem ir além destas premissas fractais, tendo-se em vista, que ela é a principal responsável por toda e qualquer conjuntura relativística e tipicamente distinta ao campo geográfico. Ela deve abarcar todas as ciências geográficas que tenham campos de pesquisas e vertentes analíticas fora do espaço cartesiano. A principal variante que molda suas categorias de análise, com estrutura distinta à Geografia cartesiana, é a anomalia do *decagonário ultradimensional*. Esta, tida *anormalidade realidade*, em contexto matemático e físico, é uma constante universal que foge a percepção humana, pelo ser pensante estar contido em uma dimensionalidade restritiva, em que realmente ocorre a anormalidade *multiverso-multidimensional* (FREIRE, 2008).

Deve-se compreender, primariamente, que para maiores apreensões sobre esta relação de multiversos com a realidade, far-se-á usos de análise, até então novas, buscando bases matemáticas para que a realidade expressa não figure apenas abstrações, mas algo comprovável. E para isso, determinar-se-á as bases que constituam tais dimensões.

Figura 37 As primeiras quatro dimensões espaciais, representadas em uma figura bidimensional. Dois pontos podem ser conectados para criar um segmento de reta. Dois segmentos de linha paralela podem ser conectados para formar um quadrado. Dois quadrados paralelos podem ser conectados para formar um cubo. Dois cubos paralelos podem ser conectados para formar um tesseracto. Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Dimension_levels.svg.

Sabendo-se que a *Dimensão*, do latim *dimensio*, é um aspecto ou uma faceta, podendo-se ainda afirmar, que a dimensão de um determinado espaço ou objeto é definida como o número mínimo de coordenadas necessárias para especificar um dado *ponto funcional*.

A partir deste *ponto funcional inicial*, pode-se afirmar que o comprimento, largura e profundidade são os parâmetros dimensionais que definem todos os objetos encontrados neste universo perpetrado. Não obstante, as dimensões são estruturadas com regularidades menores, por exemplo: em uma linha horizontal observa-se uma única dimensão, por nela estar contido apenas o comprimento. Um quadrado é bidimensional, porque tem comprimento e largura, mas ao se adicionar profundidade a ele, obter-se-á um cubo, uma forma tridimensional (CARDOSO, 2021).

O universo observável geralmente é representado e demonstrado por *função matemática* (f) com uma base cartesiana tradicional, em que os vetores $\rightarrow x$ e y sempre são pontuados em condição positiva. Não distante desta fórmula, mas, para observância dos multiversos que aqui serão analisados, faz-se necessário compreender, que igualmente as bases ordinárias de análise, todos eles são regidos por planos de ações e possuem, em sua lei de constituição, uma matemática medida por essa mesma *função* (f).

Em uma *função matemática* (f) sua formação, por regra, relaciona-se cada elemento de um conjunto a um elemento de outro, onde o primeiro é denominado *domínio*, e o segundo *contradomínio*. Na função, sempre é determinada uma relação entre os elementos destes dois conjuntos, podendo defini-la utilizando uma lei de constituição, em que, para cada valor de x , temos um valor de $f(x)$. Chama-se, assim, x de domínio e $f(x)$ ou y de imagem da função.

Sabe-se, que na matemática toda *função positiva* é definida por uma lei de formação, em que tanto *domínio*, como *contradomínio* são positivos e a conformidade obtida nela será, sempre, *números reais positivos* e com $a \neq 0$. Nesse tipo de função, ela deve ser formada por *números racionais* para se obter *razões racionais*. Aqui, não se entrará nos méritos matemáticos, pois suscitaria maiores complicações de entendimento, mas, necessário se faz entender, que distintamente aos domínios de uma função matemática tradicional, as *funções negativas* (f^-): *logarítmicas, afins, quadráticas, exponenciais e constantes* mostram-se similares a moldes existenciais, das multidimensionalidades estão contidos, tanto no conjunto dos números reais positivos (Figura 38 a e b), previstos matematicamente, como nos negativos, diferente ou não de zero, e no contradomínio, tanto do conjunto dos números reais, como dos irracionais (Figura 38 c, d, e e f) imprevistos pela matemática tradicional.

Evidente é que, além dos exemplos logarítmicos (Figura 38), tal regra poderá ser confirmadas em outras formas de funções, tais como supracitadamente foram categorizadas as funções que contemplam tais bases, contingenciando, assim, novas assimilações primárias para se ter uma multiplicidade de acepções dimensionais além do espaçotempo. Apesar de já ter sido comprovado estes *entrelaçamentos* (LINS *et al.*, 2016), o que dificulta sua inter-polação, a ponto de não serem inter-perceptivos e auto-apreciáveis, é o diferencial de seus campos vibracionais, com frequência imediatamente distinta um do outro. Caso esse diferencial vibratório seja quebrado, de súbito, a assimilação desta *inter-polação* será notada.

Figura 38 Cartesianos logarítmicos, onde a figuras a e b são previstas pela Matemática; e as figuras c, d, e e f, não. Fonte: Autoria própria.

O Universo todo e, precisamente, uma gigantesca escala de vibrações, das quais, entretanto apenas um número infinitesimal nos afeta os sentidos. Quando olhamos para um objeto, o que vemos são suas vibrações, que nos chegam por meio de ondas indo tocar esse órgão extremamente sensível que é o olho, donde se transportam para outro órgão também muito sensível, o cérebro, e daí para a mente. Esta então as transforma em imagem mental. Compõem-se a nossa mente de uma substância plástica passível de se modelada por aquelas vibrações, numa figura, de sorte que, quando observamos uma mesa, por exemplo, o que realmente vemos não é um móvel assim chamado, porém uma imagem que se nos formou na mente, mediante as vibrações transmitidas pelos elétrons existentes nos átomos que compõem o dito movel

Ora, o mundo físico é constituído de uma certa ordem de vibrações que nos afetam os sentidos, mas em número diminutíssimo com relação ao que sabemos existir. Isto me leva ao ponto que desejo tornar claro: primeiramente, que apenas sentimos ondas compreendidas entre dois limites determinados; segundo, que há um número enorme de vibrações que não sentimos, acima do ultravioleta e abaixo do infravermelho. Chego deste modo ao que me foi dito acerca dos meios que empregam para falar-nos, pelo processo chamado de voz direta, pois que eles baixaram suas vibrações (FINDLEY, 1949, p. 92-93).

Com tais regras normativas definidas, contempla-se, por assim dizer, que estes multiversos podem ou não ser *entrelaçado*, a tal ponto que serão, em condições especiosas, encontrados em conjunturas trigonométrica: *concêntricas* (Figura 39 a), *radiais* (Figura 39 b), *diametrais* (Figura 39 c), *secantes* (Figura 39 d) e *tangentes* (Figura 39 e).

Figura 39 Intercensões multidimensionais trigonométricas: imagem a) *concêntrica*; imagem b) *radial*; imagem c) *diametral*, imagem d) *secante*; e imagem e) *tangente*.

Fonte: Autoria própria.

Tendo em vista, a necessidade de exemplificações destas multidimensionalidades, pode-se confirmá-las em *conjunturas concêntricas*: na *magnetosfera*, nas *esferas espirituais*

de *Nosso Lar* (Figura 40 a) e nos *sete céus da divina comédia de Dante Alighieri* (Figura 40 b); as dimensionalidades com **características radiais** podem ser notadas: no *purgatório e inferno de Dante* (Figura 40 c) e nos *entrelaçamentos hipsométricos fractais*; **dimensões diametrais** podem ser comensuradas em: *buracos de minhocas* (Figura 40 d); **dimensionalidades secantes** são representadas: pelas *deformidades dos polos magnéticos dos magnetars* (Figura 40 e), ocasionado pelo deslocamento de sua magnetosfera a partir de seu dínamo interno, extrapolando imensamente suas extremidades polares e, por fim, concebe-se ainda, dentro dos exemplos da **dimensão tangente**, o *espaço tridimensional cortado em paralela pelo tempo*, como se pode ver representada pela malha quadridimensional do espaçotempo envolta a terra (Figura 40 f).

Figura 40 Dimensões Trigonométricas (adaptadas pelo autor)

Fonte: Imagens:

a) LUIZ; LUCIUS, 2008, p.79;

b) <https://www.deviantart.com/il-grande-iulio/art/Dante-s-Cosmology-273792011>;

[https://researchgate.net/publication/318668907/figure/fig2/AS:631650115391488@1527608531335/ Representacao-do-Inferno-e-onte-ALIGHIERI-1844-p-xvi.png](https://researchgate.net/publication/318668907/figure/fig2/AS:631650115391488@1527608531335/Representacao-do-Inferno-e-onte-ALIGHIERI-1844-p-xvi.png);

d) https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/site-antigo/images/stories/diagrama_wormhole.png;

e) https://s2.glbimg.com/n_1CrYJUDc08qstZx60Zc2OI5gM=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2020/11/13/captura_de_tela_2020-11-13_as_13.01.14.png;

f) https://cdn1.sputniknewsbrasil.com.br/img/1468/92/14689269_1021:0:4132:1955_1920x0_80_0_0_d107445abef9854a55f22e42954dc697.jpg.

Observados pelo paradigma da mecânica clássica, espaço e tempo são categorias distintas e tidas absolutas. Essa concepção de mundo é configurada por quatro dimensões, contudo, não foi propício para se analisar a conjuntura do eletromagnetismo. Nele, as quatro dimensões do espaço-tempo não se mostram como eventos plenos dentro de suas próprias conjunturas, mas descritos a partir do movimento de um observador.

Hermann Minkowski, divergindo desta ideia, postulou que o trabalho de Lorentz e Einstein sobre a relatividade poderia ser mais bem compreendido em uma conjuntura não euclidiana. Ele analisou o espaço e o tempo, que até então era mensurado separadamente, acoplando-os em um “continuum espaço-tempo” quadrivetorial. Sua ideia quadridimensional combina as três dimensões do espaço físico com o do tempo, porém, geometricamente plano, lançando as bases matemáticas da teoria geral da relatividade. O espaço de Minkowski contém variedades pseudo-riemannianas da *relatividade geral* e descreve este mesmo espaço-tempo, como matéria e gravidade (POLETTI; MONTES; LIMA, 2018).

Não tenho dúvidas de que [...] a geografia pode e deve ser informada, de fato transformada, pelo conhecimento e aplicação da teoria quântica. Então, no meu tempo restante, quero retornar ao meu interesse original, a filosofia do processo de *Whitehead*, e sugerir por que ela complementa a teoria quântica e fornecer uma base metafísica para a aplicação da teoria quântica à geografia e, mais geralmente, a todas as ciências sociais. Por que *Whitehead* ou, aliás, por que metafísica ou filosofia? Quer saibamos ou não, nossa ideia sobre o mundo real e como ele funciona são derivadas primeiro de nossas observações e depois de nossas tentativas de explicar o que vemos. Essas explicações acabam resultando em um conjunto de declarações lógicas e sistemáticas sobre o mundo real e seu comportamento (PETERMAN, 2016, p. n.p.).

Tangentemente a isso, já foi comprovado que são necessárias dez dimensões para estruturar-se a *teoria das cordas*, onze para se apresentar a *supergravidade* e, igualmente onze, para se instituir a *teoria-M*. Fato que demonstra ser os estados quânticos, um espaço de função dimensional infinita, ou seja, possuem uma pluralidade de infinitas dimensões (JONES, 2019).

Kurt Friedrich Gödel chegou a afirmar que:

[...] mesmo que apelemos para um grupo particular de linhas de mundo, poderia haver soluções das equações de Einstein para as quais as linhas de mundo ditas principais não admitiriam uma definição natural de simultaneidade relativa. Contudo, achar uma solução deste tipo é o mesmo que achar uma solução onde toda a matéria do Universo gira, pois a não rotação destes objetos é, em cosmologia, a condição suficiente e necessária para que exista um conceito natural de simultaneidade relativa às suas linhas de mundo (DAHMEN, 2006, p. 536). Gödel mostrou que se as equações de Einstein admitem um Universo em rotação no qual todas e quaisquer linhas de mundo se parecessem como nossa corda enrolada; então, seria impossível estabelecer um hiperplano de simultaneidade para qualquer ponto do Universo. Não há, assim, no Universo de Gödel um sentido natural, único, de estrutura temporal, nem mesmo um que possa ser determinado

por meio da relativização das linhas de mundo principais (DAHMEN, 2006, p. 535).

Com isso, pode-se apreciar que as multidimensionalidades, linhas de mundo, não se restringem a dimensões com as mesmas condições de tangibilidade. Espaços de alta dimensionalidade ocorrem repetidamente na matemática e nas ciências. Divergentemente, estas linhas de mundo, também podem ser espaços: *naturais*, *de parâmetros* ou *de configuração*, as quais observadas pela *mecânica lagrangiana* ou *hamiltoniana*, apresentam tanto características abstratas, como conjunturas reais, mas, inatingíveis aos parâmetros tradicionais; podendo ou não, ser independentes do espaço físico (GOLDSTEIN; POOLE; SAFKO, 2001).

Com todas estas informações, sobre as múltiplas dimensionalidades, a própria NASA evidenciou a existência de mais conjunturas dimensionais do que eram observadas pela física tradicionalista (RODRIGUEZ, 2022.) e, por conseguinte, à Geografia. Não haverá possibilidades de se tratar de todas elas, pelo menos por hora, pois, enquanto algumas, já são perceptíveis, outras, como o próprio Goldstein (2001) afirma, existem apenas no campo matemático analítico. Mas, fato é, que com as postulações evidenciadas até aqui, faz-se abrirem as percepções do geógrafo a um oceano de novas interpretações e ressignificações, até então imperceptíveis. As possíveis comprovações de mundos paralelos começam a ser tangenciadas pelos *geografólogos*, e o imponderável dobra-se perante estes novos paradigmas.

Muitas das disciplinas geografiológicas entremeiam estes parâmetros da Geografia Relativística e no ínterim de sua tábua de matérias podem ser contadas a: *Geografia Fractal* (CARDOSO; PÓVOA, 2021), *Geografia Líquida* (CARDOSO, 2023), *Geografia Quântica* (PETERMAN, 1997; SMITH, 2016), *Geosofia* (WHIGT, 1947), *Geografia do Invisível* (LACHMAN, 2016), *Parageografia* (EMMANUEL, 1952, LUIZ; LUCIUS, 2008), *Geografia Causal* (HUMBOLDT, 1817, apud FELDMANN, 1990), *Linhas de Ley*, *Geomancia* (AUBIER, 1983), *Metaverso* (ZUCKERBERG, 2021), *Metageografia* (LEWIS; WIGEN 1999, CARLOS, 2011) e, quantas outras vertentes de conhecimento geográfico, que não sejam abarcadas por condições puramente cartesianas (CARDOSO; PÓVOA, 2022). Por se tratarem de disciplinas pouco conhecidas e para se buscar uma melhor compreensão de seus termos, tratar-se-á, *com pequenas ponderações* sobre algumas delas. Não obstante, será salvaguardado um capítulo para Geografia Fractal, pois a mesma deve ser mais bem desenvolvida para sua melhor comprobabilidade.

1.10.1. Geografia Líquida

A *Geografia Líquida* (CARDOSO, 2023, não publicado) compõe o estudo geográfico com paridade à *Modernidade Líquida* de Zygmunt Bauman (2001), mais precisamente, analisando a liquidez do espaço geográfico, criada a partir do mundo digital e a sua amplificação com os efeitos da Pandemia COVID de 2019.

A *Geografia Líquida*, ao reconhecer que a interação digital reduz as barreiras espaciais, evidencia que a liquidez geográfica decorre do aumento das interações e da intensificação dos fluxos em detrimento a rigidez dos fixos. Nesse mesmo viés, observa-se a liquefação das categorias de análise geográfica, impulsionada pela desconstrução de suas conjunturas fronteiriças, fenômeno diretamente vinculado à expansão do ciberespaço. Afinal, tanto *Espaço* quanto *Tempo* são curvados pela realidade emergente de uma *geografia digital*.

Concomitantemente, essa perspectiva analisa a diluição das identidades regionais frente ao avanço dos aplicativos interativos e mídias sociais, que, de forma difusa e gradual, moldam características pessoais à luz de arquétipos globais. Ocorre, assim, um fenômeno em que os diálogos reais progressivamente se aproximam das entonações dos parafrazeamentos gerados por influenciadores digitais. Paralelamente, a criação de conteúdos e a extrapolação de espaços promovida por conferências virtuais transcendem as barreiras tradicionais, ampliando os horizontes da comunicação e da propagação do conhecimento. (CARDOSO, 2023, p.5, não publicado).

1.10.2. Metaverso

O *Metaverso*, proposto por Mark Elliot Zukemberg, necessitará ser esquadrihado e professado dentro de análises geográficas, contudo, diferentemente da Geografia líquida, por ele não ser conjunturado apenas como uma fonte digital de informação. Por outras vias, o mesmo é constituído com algoritmos e parâmetros distintos, pois não surfa no meio digital, ele adentra dentro de uma realidade distinta, a realidade virtual.

Nasce aí um novo conceito: gêmeos digitais, ou digital twins, cuja definição é a representação virtual muito além do 3D, que corresponde a uma contrapartida real de um objeto no ambiente físico. Nesse contexto da geografia das cidades, ainda surgem os sistemas de informações geográficas (GIS), com tecnologias que permitem plena integração de modelos 3D, dados coletados de sensores nas cidades, mapas com terrenos e construções, imagens de satélites, nuvens de pontos obtidas por drones e realidade aumentada e virtual (TECMUNDO, 2022, p. n.p.).

1.10.3. Geografia Quântica

A *Geografia Quântica* defendida por Peterman (1997) e Smith (2016) é afirmada dentro da convicção de que os geógrafos estão conscientes, já há algum tempo, que os *imaginários espaciais* são importantes. Dentro de suas proposições, eles asseguram que estas evoluções são de profundo interesse e implicações às investigações quânticas, as quais poderão subsidiar dados e embasamentos para a Geografiologia.

Os artigos citados, que explicam a Geografia Quântica, dão conta da forma como os operadores matemáticos usam a física quântica e igualmente como podem ser usados para descrever alguns fenômenos geográficos. Esta é também uma tentativa de melhorar os descritores dos fenômenos geográficos e atribuir-lhes carácter matemático, os quais possa ser usado como ferramenta [...] (GARDINER, 2019, p. n.p.).

1.10.4. Geosofia

A *Geosofia* uma proposta de John Kirtland Wright, expressa a ideia de uma *geografia cognitiva*, similar a uma *história* ou uma *sociologia do conhecimento*. Condição que evidencia a natureza geográfica da existência e da experiência, destacando os contextos geográficos de desenvolvimento e propagação do conhecimento.

A Geosofia, repetindo, é o estudo do conhecimento geográfico de qualquer ou todos os pontos de vista. [...] ela lida com a natureza e a expressão do conhecimento geográfico passado e presente - com o que Whittlesey chamou de "senso humano de espaço terrestre". Isto se estende então muito além do núcleo do conhecimento científico geográfico ou do conhecimento geográfico sistematizado de outras formas pelos geógrafos. Tomando em conta todo o domínio periférico, cobre as ideias geográficas, verdadeiras e falsas, de todas as maneiras das pessoas - não apenas geógrafos, mas fazendeiros e pescadores, empresários e poetas, romancistas e pintores, Beduínos e Hottentots - e por esta razão necessariamente tem muito a ver com concepções subjetivas (WRIGHT, 1947, Tradução nossa).

1.10.5. Parageografia

Detém a *Parageografia* (Geografia do mundo espiritual) uma imensa compatibilidade com o modelo formulado de hiperespaço. Não se encontra nada mais natural do que a observância de ser o espaço terreno; uma morada tridimensional particular, dentro de um espaço suprafísico, com repetições concêntricas em âmbito mais gerais, em que no seu todo é erigido por uma série de mundos ou planos existenciais adjacentes (Figura 40 a).

Estes mundos estão interrelacionados de alguma forma e se dividem de acordo com o padrão evolutivo dos seus habitantes. Muitos deles, os mais densos, apresentam significativas similaridades com o mundo físico. Essa diversidade de dimensões explica porque dizem os espíritos residir em locais distintos, de acordo com a sua evolução espiritual, mas ainda na Terra. Não vivem todos exatamente no mesmo lócus, mas na mesma região multiespacial. Dizem eles existir em planos mais depurados, em regiões fisicamente mais ou menos densas em torno do orbe terreno (LOEFFLER, 2020, p.212).

1.10.6. Geografia Causal

A *Geografia Causal*, formulada por Alexander von Humboldt (1817), pontua que todo fenômeno geográfico tem uma ou mais causas e que devem ser buscados e explicados.

Ou seja, a geografia mudou seu foco de paradigma cartográfico de análise e descrição da Terra (*corografia*) para um que contemplava uma geografia causal e integrativa (*corologia*). Desta feita, iniciou-se a representação de uma forma específica, entre conceito teórico do espaço de Newton para a mecânica e biologia de Ernst Haeckel, que Humboldt chamou de *lebensraum* (FELDMANN, 1990).

Posteriormente, referente a isso, Hans Spethmann publicou em seu livro '*Dynamische Länderkunde*', uma acepção que alterava o objeto da Geografia, de *Espaço Geográfico* para um *Conjunto de Forças*, em que "seriam necessárias uma totalidade de forças ativas para formar a humanidade e seu globo" (SPETHMANN, 1928, p.70 apud SAHR; ARANTES, 2012, 130).

Para Spethmann, a causalidade do modo de se desenvolver o espaço geográfico estava na "imagem das forças" com duas aparências: uma temporal e outra espacial, porém, apenas observadas em conjunto e sem um esquema fixo. Em condição análoga à proposta *corológica de Hettner*, sistematizada por *geo-fatores*. Além da clara alusão a Einstein e Bergson, a proposta de Spethmann cria uma ponte, não representativa, entre o problema da estética e a Geografia causal. Tendo-se por "causalidade" contextualizada a subjetividade da ponderação:

Por isso, ela [a força singular] nunca pode ser vista como uma série causal, mas representa uma força de expressão na imagem da paisagem, na qual, espaço e tempo são captados numa relação de mudança da paisagem (SPETHMANN, 1928, p.113-114 apud SAHR; ARANTES, 2012, 130).

1.10.7. **Metageografia**

A Metageografia foi instituída conceitualmente na obra de Martin Lewis e Karen Wiegen *Metageography*, onde a interpretam como um conceito derivado da metalinguagem, mas igualmente subsidiado do termo metafísica (LEWIS; WIEGEN, 1997). Ana Fani Alesandri Carlos considera a construção da *metageografia* em nível teórico, sendo "[...] o conhecimento crítico como condição para a construção de um entendimento do mundo moderno" (CARLOS, 2005, p.223).

Milton Santos usa esse termo para enfatizar o papel da imaginação espacial individual no âmbito da geografia urbana. Por meio dela, Santos (1984) observa que os desequilíbrios pessoais criam a desigualdade decorrente da condição capitalista baseada na organização de uma nova classe econômica hedonista e materialista. Processo, sobre o qual a geografia analisa, mas que não deveria ficar apenas no campo de apreciação, como também,

testar soluções; já que o ápice desta crise se encontra na área urbana, onde reúne a maior parte da população mundial (LUCCI, 2005).

1.10.8. Linhas de Leys

As linhas de Ley nasceram por silogismo, ao serem encontrados vários pontos, com valor histórico e geográfico, randomicamente alinhados. Nestes alinhamentos, podem-se ser contados: monumentos megalíticos, pirâmides, cumes, cordilheiras, cursos de água etc. A etimologia foi cunhada por Alfred Watkins em seu livro *Early British Trackways e The Old Straight Track*. Através delas, buscava-se identificar vestígios de povos antigos. Watkins, mais tarde, desenvolveu a teoria de que estes alinhamentos foram criados para facilitar o deslocamento através de navegação por linhas de visão, no período neolítico, e que teriam persistido na paisagem ao longo de milênios (WATKINS, 1925). Os templários⁷⁵ fizeram uso destas linhas na construção de suas catedrais e mosteiros religiosos (Figura 41), numa recriação do símbolo Chi Rho $\chi\rho$, buscando um maior religare com o divino (HISTORY, 2017).

Figura 41 Alinhamento das igrejas, templos e mosteiros templários.
Fonte: *The History Channel* (HISTORY, 2017).

⁷⁵ A *Ordem dos Cavaleiros Templários* foi uma ordem militar de Cavalaria que existiu durante cerca de dois séculos na Idade Média, tendo sido fundada na Primeira Cruzada de 1096, com o propósito de proteger os cristãos que faziam peregrinação a Jerusalém. Dizimada e proibida em 13 de outubro de 1307.

THE NEED FOR SATELLITES

Vortices in the Tropic of Capricorn

- 41. The Zimbabwe Megaliths
- 43. Wharton Basin, the site of the Wallaby Fracture Zone
- 45. The edge of the Hebrides Trench near the Fiji Islands
- 47. Easter Island Colossi
- 49. The South Atlantic Anomaly
- 62. The South Pole

Vortices in the Tropic of Cancer

- 12. Mohenjo Daro, site of the Rama Empire
- 14. The Devil's Sea (Dragon's Triangle)
- 16. Hamakulla, near Hawaii, the scene of high volcanic activity
- 18. The Bermuda Triangle
- 20. The Algerian megalithic ruins
- 61. The North Pole

GLOBAL SATELLITE MOSAIC

Mais tarde John Michell em seu livro *The View Over Atlantis* (1969), reavivou o termo, associando-as pela primeira vez a teorias randômicas de alinhamentos, em que formas, como: montanhas e paisagem, alinhamentos de metrópoles, cidades potencialmente religiosas e à tradição popular chinesa do *feng shui* se aglutinavam. Acredita-se que uma grande rede de linhas Ley existe em torno de todo orbe terrestre. Desde a publicação de Michell, o escólio das linhas Ley tem sido ampliado por outros autores e aplicada as mais diversas paisagens ao redor do mundo (MICHELL, 1969).

As linhas de Leys posteriormente seriam analisadas como linhas referenciais de variações telúricas capazes de alterar padrões energéticos como indutores ou capacitores elétricos advinda da própria Terra. Pierre Perrot, engenheiro termodinâmico, buscando evidências sobre a probabilidade da teoria das linhas de Ley, fez uma pesquisa nas *Pedras de Carnac* na França. Ao serem medidas as energias emanante de muitas das 80.000 pedras alinhadas, percebeu que elas tinham potenciais energéticos similares a baterias (HISTORY, 2017). Local que se alinha em quase 700 km de distância, em condição randômica perfeita, com três outros pontos importantes de mesma estrutura: *Stonehenge*, *Avebury* e *The Rollright Stones*.

1.10.9. Astrogeografia e o Espaço Geográfico Sagrado

Díspar aos pensamentos culturais e defesas sacrossantas de Rosendahl (1965, 1996, 2018); os espaços sagrados, preteritamente, nas grandes civilizações do passado estavam sujeitos aos arquitetos, os quais eram iniciados em conhecimentos geométricos, astronômicos e geográficos, para moldar os espaços vividos, de modo a afastar tudo que tendesse a ideia de desordem, reestruturando-os segundo a ordem celestial. William Gadoury, na época com 15 anos, ficou conhecido no mundo inteiro após usar esta mesma base arquitetônica, em uma pesquisa que apontou vestígios de um assentamento Maia, até então desconhecido, localizado na península de Yucatán, no México, o qual ele batizou por K'ak Chi'. Para fazer sua descoberta, usou ferramentas como Google Earth e imagens do satélite RADARSAT-2, fornecidas pela Agência Espacial Canadense (CSA). Isso aconteceu, após estudar 23 constelações e reproduzi-las em um mapa, analisando-as, notou que a localização das estrelas no espaço correspondiam às coordenadas geográficas da localização de 117 cidades Maias, espalhadas por El Salvador, Guatemala, Honduras e México, assim, a cidade faltante foi evidenciada.

Figura 42 similaridades entre as cidades Maias e as constelações.
Fonte: *The History Channel* (HISTORY, 2017, p. n.p.).

1.10.10. Hipótese de Gaia

Também chamada de *Hipótese Biogeoquímica*, é uma teoria proposta por James Lovelock, nela, a Terra regida por uma *ecologia profunda*, tem na *biosfera* e em seus componentes físicos: *atmosfera*, *criosfera*, *hidrosfera* e *litosfera* uma inter-relação mútua. Integrados para formar um complexo sistema de integração que mantém as condições climáticas e biogeoquímicas em perfeita homeostase (JOSEPH, 2000). Originalmente proposta no ano de 1972 como a '*Earth's response hypothesis*', foi renomeado por sugestão de William Golding, como *Hipótese de Gaia*, em referência à *deusa titã mitológica* que personificava a *Terra*. A hipótese é determinantemente descrita como sendo a Terra um organismo vivo em unicidade. O corpo científico que atualmente estuda a proposta, não a considera como apenas uma hipótese, mas uma teoria científica, por ter passado por distintos testes preditivos (NUNES NETO; EL-HANI, 2006).

A *holoconcepção*, da interdependência vital entre os seres vivos e os substratos inorgânicos coexistentes, não é nova. Muito além das concepções teológicas e filosóficas, existentes desde a antiguidade, sobre a natureza divina da Criação e uma consciência de vida superior, imanente tanto nos seres vivos quanto nos objetos inanimados está sendo defendida por cientistas alemães e ingleses, objetivamente, desde o início do século XVIII (CAPRA, 2012, NUNES NETO; EL-HANI, 2006).

De acordo com sua teoria, essa composição seria explicada única e exclusivamente pela interposição entre os organismos vivos e o meio inorgânico. Doravante, considerando outras evidências, determinou-se que após surgir em um planeta inóspito, a vida em suas mais variadas instâncias assume o controle do ambiente inorgânico e passa a modificá-lo em seu próprio benefício; para que possa se perpetuar, formando no processo um sistema complexo e autorregulado. Dentro desta, componentes inorgânicos como a atmosfera são considerados parte da biosfera por estarem intimamente integrados ao processo vida. Desencadeando o questionamento sobre o que realmente é a definição vida e o que é organismo vivo, se tudo é simbioticamente uma coisa única (LOVELOCK; MARGULIS, 1974).

5 GEOGRAFIA FRACTAL

"O que está em *cima* é como o que está *embaixo*, e o que está *embaixo* é como o que está em *cima*" (Hermes Trismegisto).

O termo Fractal foi criado por Mandelbrot, o qual fundamentou sua etimologia do latim, do adjetivo *fractus*, cujo verbo *frangere* significa “fragmentar” ou “quebrar”. Foi neste ínterim que encetou as pesquisas sobre essas formas com fenômenos e estruturas encontradas na natureza, no seu livro ‘*La Geometría Fractal de la Naturaleza*’ (PAULA; SOUZA, 2017; MENDELBROT, 1997). Outro pesquisador que teve uma visão panorâmica da ciência geográfica, foi o geógrafo Alexandre Von Humboldt (1846), conotado em seu livro ‘*Cosmos: essai d'une description physique du monde*’, demonstrando uma mente habituada a universalidade do conhecimento, moldada por estudos muito especiais e com domínios próprios, com os quais, tendia observar a ciência da natureza nas mais vastas acepções da palavra.

Ele contemplou a natureza como um todo, uma grande unidade regida por forças múltiplas, que se combinam e se harmonizam, e mesmo parecendo análogas, dirigem-se ao mesmo objetivo: à harmonia universal (SOUZA, 2016). Somando a forma de pensar destes dois cientistas: por meio da universalidade geográfica de Humboldt e da simetria complexa da Geometria Fractal de Mandelbrot, cria-se uma interdisciplinaridade ainda pouco trabalhada, mas com potenciais inimagináveis. A necessidade de uma crescente interdisciplinaridade tem sido bastante discutida nos meios acadêmicos, qual se apresenta necessária para a compreensão dos fenômenos físicos, humanos e sociais. Ideias que contempla uma dissipação do *reducionismo científico* e a consolidação de uma nova forma de pensamento interdisciplinar, fundamentada na integração de várias áreas do conhecimento.

E com a junção interdisciplinar da Geografia com a Geometria Fractal o resultado é de tamanha grandeza para as duas ciências, que Azevedo e Christofolletti chegaram a afirmar que com essa “nova perspectiva, as concepções mecanicistas cedem espaço a uma concepção holística” (AZEVEDO; CHRISTOFOLETTI, 2007, p.30). É forçoso lembrar que a interdisciplinaridade entre a Geografia e a Geometria vem de seus primórdios, onde etimologicamente referenciadas a Terra: uma grafa e outra a mede.

Concomitante a isso, a Geografia tradicional sempre fez e ainda faz uso das bases geométricas euclidianas para muitos dos seus estudos matemáticos, contrariando sua plenitude somente pela falta da instrumentalização dessa nova geometria fractal, que ainda se

relacionam de modo simplista. Conforme Paula e Souza (2017, p.136), o mundo natural parece aleatório, caótico, mas que na realidade existe todo um esquema desde as pétalas de uma flor, até o curso sinuoso de um rio, uma geometria do mundo que circundante, podendo ser mensurada, atualmente apenas por meio dos estudos dos Fractais.

Assim, a Geometria Fractal que é o estudo das propriedades e comportamentos das formas complexas, oferece um novo método para analisar e descrever objetos e formas naturais, extrapolando as conjunturas limitadoras da geometria clássica. Caso seja somada com seus preceitos e bases à Geografia, ciência que estuda o espaço, suas paisagens e sua natureza, criar-se-á princípios para desenvolver novos estudos e propor solícitos e vanguardeiros conhecimentos. Condição que força a criação de novos conceitos e bases epistemológicas para uma nova ciência, uma geografia não euclidiana, etimologicamente fundamentada e moldada às propriedades complexas dessa nova geometria, a qual observará o mundo por meio de um prisma inovador.

Por meio da apreciação entre a Geografia e a Geometria Fractal introduzir-se-á uma nova ferramenta para uma análise geográfica mais apurada. Busca ainda, observar os conhecimentos geográficos com base nas premissas fractais; compreender a Geometria Fractal por meio da Geografia; comensurar: mapas, climas, meio urbano, hidrologia, dentre outros parâmetros geográficos, mas agora com o prisma fractal. Considera-se, ainda, coletar e comparar informações de dados bibliográficos para uma abordagem *ex-post-facto* da correlação entre a Geometria Fractal e a Geografia. Ajuíza-se, ainda, fazer por meio quantitativos e qualitativos uma abordagem epistemológica com parâmetros teórico-metodológicos da Geografia e suas conjecturas fractais.

As considerações serão redigidas por meio do método hipotético-dedutivo em um argumento estatístico e, subseqüentemente, de forma cônica ao contexto da Monografia. Evidenciar-se-á o objeto do conhecimento numa conjunção entre a razão e a experimentação de hipóteses, ambas, submetidas à prova, para postular axiomas que contribuam nas ponderações e avaliações sobre a relevância e profundidade do assunto.

As complexidades contínuas que vão surgindo, conforme vão se criando novas tecnologias, tornam as velhas técnicas obsoletas, forçando o surgimento de novas ciências para uma melhor apreciação dos fatos hodiernos. E uma das ciências que se mostram em vanguarda é a geometria fractal, com concepções e mensurações que trazem novas formas de observar o mundo e suas complexidades.

A Geografia sempre fez uso da Geometria Euclidiana como ferramenta de análise, contudo, após o surgimento da Geometria Fractal, esses laços não foram afirmados em toda sua plenitude. Essa nova ciência, permitiu que alguns geógrafos revissem seus conceitos, os quais começaram, de forma singela, a usar essa nova geometria junto as suas áreas de estudo. Um questionamento poderá surgir sobre a aceitação desse novo paradigma científico, e se ele trará novas experiências para o meio geográfico, assim como, o quanto a Geografia perderá por não o assimilar em seu contexto científico. Para arazoar tais condições, seria de suma importância, descobrir como aferir as imagens abaixo. Logo, surge uma questão, de qual forma: com cálculos matemáticos ou com parâmetros geográficos?

Figura 43 Vulcão Anyuyskiy na Rússia.
Fonte: Earth as Art da NASA (NASA et al, 2012, p. 13)

Vulcão Anyuyskiy, um extinto vulcão nas montanhas *Anyuy* ocupando a região autônoma de *Chukotka*, no extremo leste da Rússia. É formado por longos fluxos de lava que romperam o vale do rio *Monni* e um cone vulcânico.

Figura 44 *Anti-atlas* no Marrocos.
Fonte: Earth as Art da NASA (NASA et al, 2012, p. 11).

O Anti-Atlas, também é reconhecido como *Pequeno Atlas*, uma cordilheira montanhosa ao sudoeste do Marrocos, orientada a sudoeste-nordeste com aproximadamente de 500 km de comprimento e 300 km de largura.

Figura 45 *Dasht-e Kavir*, ou Grande Deserto de Sal do Irã.
Fonte: Earth as Art da NASA (NASA et al, 2012, p. 33).

O *Dasht-e Kavir* é o maior deserto do Irã, que ocupam a maior parte do planalto central do país. Localizado no centro-norte do *Irã*, o deserto quase desabitado tem cerca de 800 km de comprimento e 320 km de largura.

Figura 46 *Montanhas Bogda na China.*
Fonte: Earth as Art da NASA (NASA et al, 2012, p. 17).

A *Depressão Turpan*, aninhada no sopé das *Montanhas Bogda*, no noroeste da China, é uma estranha mistura de lagos salgados e dunas de areia. No fundo da bacia está o *Lago Aydingkol* que aparece em azul nesta imagem do *Landsat 7* de 1999.

Figura 47 *Lago Carnegie na Austrália.*
Fonte: Earth as Art da NASA (NASA et al, 2012, p. 27).

O *Lago Carnegie*, no oeste da *Austrália*, só se enche de água durante os períodos de chuvas significativas. Em anos secos, reduz-se a um pântano lamacento. Quando cheio, pode cobrir uma área com cerca de 6 quilômetros quadrados.

E a obviedade se evidencia, denotando que estas figuras devem ser mensuradas com ambas as considerações. Conquanto, para perceber o que de especial pode ser contemplado nelas, torna-se necessário uma melhor compreensão do universo dos Fractais, e só assim será percebida a melhor forma de observá-las. São tão complexas as bases da ideia fractal, que pela falta de termos adequados à sua tradução, a matemática não conseguiu traduzi-la para uma linguagem ordinária, deixando a fractal sem uma definição formal dentro de seu conceito epistêmico. Contudo, houve algumas tentativas de defini-la, algumas de forma mais complexas, outras mais conceituais, mas todas buscando sua construção lexicográfico-epistêmica.

Inicia-se assim, a ideia de que “fractal é uma forma, cujas partes se assemelham ao seu todo sob alguns aspectos” (FEDER, 1988, p. n.p., tradução nossa)⁷⁶. Quantitativamente, um fractal é definido como um conjunto para o qual a dimensão de Hausdorff-Besicovitch é estritamente maior do que a dimensão topológica (MANDELBROT, 1997). Não obstante, essas definições são adequadas para os fractais clássicos, que pertencem aos chamados fractais finos. O conceito geral de fractal é bem conhecido, mas como entendê-lo se ainda é um problema para assuntos específicos, porque nem todos eles possuem escalas características ou podem ser descritos com medidas tradicionais, com uso de comprimento, área, volume e densidade. O parâmetro básico usado para a descrição fractal é a dimensão fractal.

Como o comprimento da costa marítima não podia ser medido com eficácia, para resolver esta questão, Mandelbrot (1967) propôs o conceito de dimensão fractal, e essa dimensão pôde ser definida com base na entropia e na função de correlação, resolvendo assim, várias questões até então inexplicadas (FEDER, 1988; MANDELBROT, 1982). Em verdade, é a quantidade invariável na transformação de escala dentro do mesmo sistema que cria, portanto, um parâmetro que indica simetria. Onde há uma quantidade incomensurável de similitudes, há simetria. A descoberta de fractais é essencialmente uma descoberta de simetria de escala, ou seja, a invariância sob a transformação visual e morfométrica de contração ou dilatação (MANDELBROT e BLUMEN, 1989). Dentro da conceitualização proposta por todos esses pensadores pontuados anteriormente, pode-se assimilar que a ordem ou forma fractal, necessariamente, deve ter autossimilaridade (“autossemelhante”), ser fruto de um processo iterativo e/ou possuir dimensão fracionária (SANCHES; CYRINO, 2007).

⁷⁶ **Do original:** [...] *fractal is a form whose parts resemble the whole in some respects.*

1.11. AUTOSSIMILARIDADE

Para melhor compreensão da “autossemelhança” toma-se, por exemplo: os brócolis, as samambaias, as nuvens, as ondas, as árvores e as ramificações fluviais (Figura 48), que ao serem observadas com atenção, torna-se possível perceber, que a complexidade encontrada nelas, em um nível, repete-se em uma escala menor dentro de sua própria estrutura (SANCHES; CYRINO, 2007).

A isso se denomina autossimilaridade, nela cada feitiço existente na estrutura contém um conglomerado de formações similares menores, que novamente sobrepujam outro número de formas imediatamente diminutas idênticas e assim sucessivamente ao infinito, sendo que alguns deles podem apresentar as mesmas propriedades estatísticas em escalas distintas.

Figura 48 A Autossimilaridade dos fractais significa que cada parte em escala menor é semelhante à parte inicial. Fonte: TUNAS et al. (2016).

1.11.1. Processo Iterativo

Sanches e Cyrino (2007) ao pontuarem o processo iterativo como premissas de uma das categorias de fractais, estavam dissertando sobre um processo ou fórmula que se repete inúmeras vezes, ou seja, a aplicabilidade sucessiva de uma regra ou padrão. Pode-se observar essa regra no fractal *Tapete de Sierpinski* (Figura 49). Erigido a partir de um quadrado maior, subdivide-o em nove partes e se remove a parte central, obtendo-se assim oito quadrados menores; novamente, cada quadrado é subdividido em nove partes das quais as partes centrais de cada uma serão removidas. A essa continuidade processual se dá o nome *iteração*, o que pode ser repetido infinitamente. Vale ressaltar que nas imagens abaixo, a parte preta é o vazio deixado pela subtração do quadrado central e a parte branca é o preenchimento dos quadrados.

Figura 49 as interações do Tapete de Sierpinski.
Fonte: Autoria própria.

Devido à forma como ele é gerado, pode-se dizer que ele faz parte do grupo de fractais com sistema de funções iteradas, o que faz com que ele possua autossimilaridade exata, com formas idênticas em diferentes escalas.

Esse processo também pode ser observado com similaridades, porém de uma forma não tão regular, no processo progressivo de desmatamento e construção de uma cidade (Figura 50), com tendência a saturação.

Figura 50 Imagens criada ao partir do *Earth Engine* demonstra a progressão do desmatamento e desenvolvimento de infraestrutura ao redor do rio. Teles Pires - RO. Latitude: 11° 43' 48" S, Longitude: 61° 46' 47" O.
Fonte: Autoria Própria / Earth Engine (2021).

1.11.2. Dimensão Fracionária

Por meio da Geometria Euclidiana, compreende-se que *o espaço geográfico* é tridimensional; as figuras planas como *o quadrado* é bidimensional possuindo duas dimensões; *a reta* é unidimensional por ter uma única dimensionalidade; e com dimensão zero, pode-se enumerar *o ponto* (Figura 51). Contrapondo isso, a Geometria Fractal assume dimensões fracionadas (Figura 51) que interagem com as interdimensionalidade, as quais podem ser contadas entre os exemplos fractais: das nuvens, das árvores e das montanhas, todas com estrutura definida na base da entropia e na função de correlação (FEDER, 1988).

Figura 51 Dimensões Euclidianas e Fractais.

Fonte: <http://www.insite.com.br/fractarte/artigos/dimensionalidade.gif> (Acesso data: 07/03/2023).

Sob essas observações, Mandelbrot (1997, p. 15) ainda comentou que “[...] ni las nubes son esféricas, ni las monta-as cónicas, ni las costas circulares, ni la corteza es suave, ni tampoco el rayo es rectilíneo”. Isso porque de um modo geral, muitas formas naturais são tão irregulares e fragmentadas que, em comparação com a geometria comum, a natureza não só apresenta um alto grau de complexidade, como também, permeia amplitudes de visibilidades e níveis de observações completamente diferentes, onde os números de escalas e o comprimento das várias formas naturais são, para todos os efeitos práticos, infinitas. Com essa descoberta, o caos e a irregularidade do mundo, tido até então como “anormal”, passa a ser algo a ser compreendido e celebrado pela ciência (MANDELBROT, 1997). E com essa base do estruturalismo fractal, podem-se firmar os princípios necessários para se revelar uma nova Geografia: categorizada, contemplativa, com novos vieses e pronta para ser comensurada disciplinarmente no meio científico e instrucional.

1.12. PRIORI

Muitas das leis contidas na Geometria Fractal nasceram de observâncias oriundas da natureza (FEDER, 2013), e por sua vez, muitas dessas contemplações são contadas entre as categorias de análise geográficas. Encontram-se vários geógrafos que já trataram de acepções fractais dentro de suas matérias de estudos, pesquisadores esses que foram bem sucedidos em seu desenvolvimento. Os primeiros geógrafos, a desenvolverem artigos sobre fractais na Geografia, foram Antônio Christofolletti (1995) expondo seu uso na geomorfologia e pedologia, e Anderson L. H. Christofolletti (1995, 2003, 2004), contrapondo e dissertando

sobre rios e ciclos chuvosos. Outros autores também vislumbraram a fractal em seus tratados, entretanto, serão pontuados em seu devido contexto.

Alguns deles até comensuraram sobre maiores contemplações a esse respeito. Anderson Christofolletti chegou a comentar que “[...] a Geometria Fractal também deve ser aplicada à Geografia, pois, esta se preocupa com a disposição e o arranjo das estruturas espaciais” (CHRISTOFOLETTI, 2003, p. 165). Contudo, apesar de observarem, tecerem comentários e até terem feito tratados sobre o assunto, a integração de forma plena entre ambas as ciências ainda não se consumou.

Por isso, urge uma estruturação fractal com aplicabilidade nos amplos campos geográficos, moldando desde seus meios sistêmicos, disciplinares como também epistêmico. Fazendo uso destas observações, pode-se ver nascendo ao horizonte uma nova matéria no campo da Geografia, à qual esta monografia lhe dará o nome: **Geografia Fractal**, disciplina singular, capaz de propor novas acepções de conceitos e de ampliar a apreensão dos vieses das Geografias, tanto físicas quanto humanas.

1.13. CONCEITOS ESSENCIAIS DA GEOGRAFIA FRACTAL

Geografia Fractal (Grego: *γεωγραφία geōgraphía* + Latim: *fractus*): Paradigma científico básico de conhecimentos relativos ao estudo dos Fractais na Geografia, notadamente contemplados por meio da observação, experimentação e verificação dos fatos por meio de método próprio; leis com hipóteses rigorosamente comprovadas, constantes e causais, interligadas entre si por relações de interdependência; ciência que não só apreende ou registra fatos, mas que também os demonstram pelas suas causas constitutivas e determinantes.

1.13.1. Neologismo

Seu neologismo tem formulação autogênica com herança léxica vernácula da palavra Geografia (Grego: *γεωγραφία geōgraphía* “grafia da terra”) somada a palavra Fractal (Latim: *fractus* do verbo *frangere* “fragmentar”, “fracionar” ou “quebrar”) que literalmente seria a *grafia das formas fracionais da Terra*. Ela é uma especialidade da Geografia e da Geometria Fractal que estuda a descrição do espaço geográfico pelo sistema geométrico fractal, e seus elementos, entre eles: os acidentes morfométricos e ambientes geográficos, as relações desse meio com a população e os desenvolvimentos urbanos. Contempla-se ainda, categorizá-la como um subcampo científico de análise morfométrica-geográfica.

As formas fractais, no campo geográfico, podem possuir as seguintes *definições*: "muito irregular", para definir condições sem significado preciso; "dimensão", para representar de forma única e simplesmente, o número fracionário ou irracional que caracteriza a geometria do objeto analisado; "ego-semelhante", para tentar explicar uma espécie de fractal com igualdade na semelhança física, porém com conjecturas estruturais distintas. Este fato "ego-semelhante" é observado quando contempladas suas curvas, primariamente, são delimitadas com características similares, mas que em profundidade há um desvio nos valores dos dados, por exemplo, ao serem avistados dois fractais na escala 1:1, ambos têm exatamente a mesma aparência, conquanto ao serem vistos na dimensão 1:1.000.000, as figuras discernidas são completamente alheias em semelhança. Por nem todas as representações fractais possuírem repetitividade, e conseqüentemente, por não terem em escalas menores aparências análogas, surgindo como distorções de realidades anteriores.

Nas *descrições* clássicas da Geometria Fractal há menções de categorias geográficas como objeto de apreciação, dentre elas pode-se contar as "margens costeiras" (MANDELBROT, 1967), os "meandros" (FEDER, 1988, p. n.p.) e as superfícies montanhosas (FALCONER, 2004).

1.13.2. Causas e efeitos

A *causa* dos fractais observados na Fisiologia das Paisagens é comensurada pelas formas como ocorre à distribuição de partículas, percolação e retenção de água na superfície, a meteorização e erosão junto à porosidade de solos (KENKEL; WALKER, 1993), contudo, seria imprudente comensurar que esses fatores seriam a contemplação de toda a complexidade, pois até mesmo estes fenômenos têm causas anteriores. Uma plena compreensão da Geometria Fractal trará por *efeitos* uma melhor compreensão: dos princípios, do objeto de análise, das categorias e uma melhor contemplação de problemas; promoverá derivações dos conhecimentos, fazendo surgir novos âmbitos de apreciações científicas; o que conseqüentemente, resultará em maiores cognições e melhores soluções e resoluções dos problemas geográficos.

1.13.3. Mecanismos de análise

Dentre os *mecanismos de análise* contam: os dados de satélites e de sondas, análises granulométricas, mapas físicos e digitais, imagens aéreas e fotografias, sismógrafos, curvas climáticas (com seus devidos desvios padrões de curtos e longos períodos) e todos os outros

meios de mensurações geográficas. A aferição dos fractais na Geografia é apreciável desde que possam ser observadas uma ou mais *características* das especificações ou particularidades contidas na Geometria Fractal: Autossimilaridade, Processo Iterativo e Dimensão Fracionária (SANCHES; CYRINO, 2007) dentro de uma simetria escalonar observada por sua invariância morfométrica (MANDELBROT e BLUMEN, 1989) tanto em conjunturas visuais, como por meio de análise matemáticas como poderá ser observado nas Escalas Técnicas Naturais (Item 5.5).

1.14. CATEGORIAS

Podem ser encontradas três *categorias* principais de fractais na Geografia, todas sistematizadas segundo sua formação: *Sistema de função Iterada*, *relação de recorrência no espaço geográfico e aleatório* (HUTCHINSON, 1981).

1.14.1. Sistema de funções iteradas

O *Sistema de funções iteradas* possui uma regra fixa de substituição geométrica. *Conjunto de Cantor*, *tapete de Sierpinski*, *triângulo de Sierpinski*, *curva de Peano*, *floco de neve de Koch*, *curva do dragão de Harter-Heighway*, *Régua-T*, são alguns exemplos deste tipo de fractal (Figura 52), (RABAY, 2013).

1.14.2. Relação de recorrência no espaço geográfico

Fractais com *relação de recorrência no espaço geográfico* (tal como o plano complexo). Exemplos deste tipo são o conjunto de Mandelbrot (Figura 52) e o *fractal de Lyapunov*. Estes também são chamados de fractais de fuga do tempo.

Figura 52 Imagens fractais criadas com software Mandelbulber.
Fonte: Autoria própria a partir de software Mandelbulber (2023).

1.15. ESCALAS TÉCNICAS NATURAIS

Ao considerarmos a *Geografia Fractal*, surge a necessidade de decodificar as classes espaciais por meio de suas autossimilaridades, que se manifestam em diferentes níveis e intensidades. Essas autossimilaridades podem ser compreendidas sob três escalas distintas, que configuram a essência de sua existência: *autossimilaridade natural*, *pseudo-autossimilaridade natural* e *autossimilaridade estatística*. Cada uma dessas escalas, ainda que compartilhe da mesma lógica fractal, traz consigo características que vão desde a evidência mais marcante da simetria perceptíveis aos olhos, até as formas mais sutis e complexas de repetição, permitindo a análise de diferentes fenômenos geográficos sob uma ótica diferenciada, mas intimamente conectada.

1.15.1. Autossimilaridade natural

A *autossimilaridade natural* se caracteriza pela presença de formas altamente simétricas, evidentes e consistentes em diversas escalas de observação (HUTCHINSON, 1981). Esses objetos, que são tanto resultado de processos naturais quanto de ações humanas, frequentemente estão inseridos em contextos antropizados e/ou modificados pela natureza. A repetição de padrões nesses objetos cria funções iterativas, culminando em um alto nível de autossimilaridade. Exemplos típicos incluem o desenvolvimento urbano, o reflorestamento, a agricultura e a formação de represas, fenômenos nos quais a organização espacial é claramente visível, seja pela intervenção humana, seja pela ação da natureza.

1.15.2. Quase autossimilaridade natural

Análoga à anterior, a *quase autossimilaridade natural* é observada em formas que, embora apresentem características de repetição, são mais soltas e flexíveis, com variações consideráveis entre as escalas (HUTCHINSON, 1981). Esses objetos possuem fractais em níveis reduzidos e, por vezes, distorcidos, onde a autossimilaridade é perceptível, mas não totalmente. São manifestações geográficas que guardam entre si relações de recorrência, porém sem a rigidez de uma total simetria. Exemplos incluem os meandros dos rios, as calhas de drenagem e as rupturas rochosas, que possuem formas que se repetem, mas de maneira não exata e com variações notáveis conforme se alteram as escalas de análise.

1.15.3. Autossimilaridade estatística

Autossimilaridade estatística: a forma menos evidente de autossimilaridade, mas que possuem medidas numéricas ou estatísticas que se preservam nas mais distintas escalas (MANDELBROT, 1967). Todas as estruturas da Geografia Fractal necessariamente estarão subordinadas a autossimilaridade estatística, pois a *Dimensão Fractal* (Figura 51) é uma medida numérica preservada em diferentes escalas (HUTCHINSON, 1981). A diferença desta análise fractal com as demais é que sua percepção de autossimilaridade é mais difícil de ser notada. Exemplos deste tipo de fractal são as costas marítimas, os *hotspots* vulcânicos (Estatística Bose-Einstein), e falhas tectônicas em mínima evolução.

1.16. FRACTAIS NA GEOGRAFIA

1.16.1. Na hidrologia

A *Dimensão Fractal* e os valores a ela correlacionados, obtidos pelos diferentes métodos usados por Vestena e Kobiyama (2010) em seu tratado ‘*A Geometria Fractal da rede de drenagem da bacia hidrográfica do Caeté em Alfredo Wagner – SC*’ comprovaram-se coesos com a teoria fractal. Criando-se bases que evidenciaram a coexistência de autossimilaridade e de multiescalonamento em redes de drenagens através da bacia hidrográfica em análise. Comensurou-se ainda, que a densidade da rede de drenagem calculada em ensaio fractal indica o mesmo grau de incremento registrado em sistema de drenagem existente em uma bacia hidrográfica real. O que subsidiou um planejamento de manejo, comprovando que “quanto maior a dimensão fractal, maior a complexidade apresentada por essa rede de drenagem” (VESTENA E KOBIYAMA, 2010, p. 667).

Caballero (2020) também comprovou a verificabilidade dos fractais nos campos de drenagem hidrológicos; sobressaindo na observância dos conjuntos espaciais manifestados no estudo por meio da relação escalar existente no “número de seus elementos constituintes e a sua classe de mensuração (tamanho, densidade e intensidade), o que promove a “eliminação do problema da escala representativa dos mapas” (CABALLERO, 2020, p. 10).

1.16.2. Na oceanografia

Mandelbrot (1967) em seu tratado ‘*How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension*’ desenvolveu um estudo para encontrar a fórmula com a função de calcular a geometria das costas marítimas, comensurando que:

As curvas geográficas são tão envolvidas em seus detalhes que seus comprimentos são frequentemente infinitos, ou melhor, indefiníveis. No entanto, muitas são estatisticamente "autossimilares", o que significa que cada parte pode ser considerada uma imagem em escala reduzida do todo. Nesse caso, o grau de complicação pode ser descrito por uma quantidade D que tem muitas propriedades de uma "dimensão", embora fracionária; Em particular, ele excede a unidade de valor associada às curvas ordinárias retificáveis (MANDELBROT, 1967, p. 636, tradução nossa⁷⁷).

E com esse estudo, Mandelbrot (1967) forja uma das primeiras contribuições das bases fractais no âmbito do meio geográfico.

Figura 53 Fractal combinado com a costa britânica.

Fonte: autores AVSA e ACADAC, 2005. Disponível em: <https://sophiaofnature.files.wordpress.com/2015/04/8-coastline-paradox.jpg> (Acesso data: 07/03/2023).

Dentro desse mesmo viés, um grupo desenvolveu bases para se ensinar a análise fractal costeira nas salas de aula, formado por Fuzzo, Santos e Rezende (2009) em seu tratado: '*Geometria Fractal para sala de aula*'. Nele analisaram os fractais como ferramenta de ensino e os apreciou dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE), abrindo o caminho instrucional da Geografia

⁷⁷ **Do original:** Geographical curves are so involved in their detail that their lengths are often infinite or more accurately, undefinable. However, many are statistically "self-similar," meaning that each portion can be considered a reduced-scale image of the whole. In that case, the degree of complication can be described by a quantity D that has many properties of a "dimension," though it is fractional. In particular, it exceeds the value unity associated with ordinary curves.

Fractal tanto para Ensino Fundamental como para o Ensino Médio (PAULA; SOUZA, 2017) (FUZZO *et al.*, 2009).

1.16.3. Na geografia ambiental

Dornelas (*et al.*, 2013, p. n.p.) fizeram uma “*Análise Fractal da Interface água-Vegetação como Subsídio à Caracterização da Sensibilidade Ambiental a Derrames de óleo [...]*” observando a interação-degradação progressiva que o óleo desenvolve no meio ambiente, contemplou seus agravantes e promoveu um refinamento das metodologias para determinar a sensibilidade e suscetibilidade ambiental a derrames de óleo, propondo uma preservação da biodiversidade na região mais assertiva.

1.16.4. Na Biogeografia

Para vista de outros parâmetros correlatos as Leis naturais e a botânica, realizou-se, ainda, um estudo de campo para ser contemplado nesse tratado, o qual foi sitiado na Comunidade do Jatobá, município de Nova Ponte – MG. No experimento foram comparadas, por meio de análise teórico-experimental de relações entre escala e autossimilaridade fractal, a vegetação em reserva do cerrado.

Seguindo o Padrão WBE (WEST; BROWN; ENQUIST, 1997) e buscando por meio da Lei de alantropia, procurou-se encontrar uma regra que confirmasse a lei de isometria dentro de uma análise sistêmica. Tentou-se observar o multiescalonamento e *fractalidade* dentro do bioma cerrado. Designadamente, aviltou analisar e comensurar, se existe uma relação distributiva de autossimilaridade entre as vegetações das mesmas espécies na área contemplada, ou seja, se existe relação de semelhança na distribuição do diâmetro do ramo em relação aos galhos e esse em correlação aos troncos em plantas de mesmas espécies.

O que foi confirmado é que em uma área de 58 hectares, fazendo o uso de ponderações contidas no campo da Biologia chamado *Alometria*, por meio da Equação:

$$y(x) = ax^b$$

onde: y é a variável dependente; a é uma constante; x é a variável independente; b é o expoente de escala” (WEST, BROWN e ENQUIST, 1997, p. n.p.) foi constatado que cada vegetação analisada mostra correspondência equiparada à floresta em que está contida. Um fato extremamente interessante é que ao ser observado o coeficiente de variação das relações

entre diâmetros (*b*), contemplou-se a fractalidade correlacionada e autossimilar não apenas entre árvores adultas e seus galhos como também em ressonância com suas gerações subseqüentes.

Pela vegetação analisada ser, em vários aspectos, amplamente diversificada, foi necessário o uso do cálculo do coeficiente de variação (*CV*) para a comparação de autossimilaridade das árvores. Segundo Vangel (1996) o *CV* é definido como a razão entre o desvio padrão e a média: $CV = \sigma/\mu$, onde o *CV* é o coeficiente de variação de Person, σ é o desvio padrão da série de análise e μ é a média dos dados da série. Esse Coeficiente de variação serviu para mensuração das relações entre diâmetros de galhos entre gerações nos diversos espécimes analisados. O desvio simula os intervalos de confiança (VANGEL, 1996).

Tabela 2: Gráfico com Desvio Padrão exibindo potencial de similaridade em expoentes interespecie.
Fonte: Autoria própria

Os desenvolvimentos dos troncos observados nas regiões analisadas compreendem uma lei de potência com expoentes próximos de 3,7842, afirmação que se pode ser sugerida com base nos valores de (Resultados elevado ao quadrado) = R^2 0,6548.

Após a realização da pesquisa, percebeu-se uma correlação dos dados obtidos com pesquisa pregressa, que era desconhecida até então, onde os resultados foram: de expoentes 3,7581, com R^2 0,6434 na região de Paraopeba (SILVA JÚNIOR; SILVA, 1988), fato que comprovou altos níveis de similaridades dentro do mesmo bioma, corroborando ainda mais a necessidade das categorias fractais dentro do estudo biogeográfico.

Figura 54 Altossimilitude encontrada intraespécime. Fonte: Autorial Própria.

1.16.5. Na Geografia econômica

A Professora Rafaella Stradiotto Vignandi (2009) da Universidade Estadual de Maringá leciona uma matéria denominada “*Introdução à Nova Geografia Econômica*”, onde ela correlaciona a Dimensão Fractal a sua disciplina. Contudo, ela não se mantém apenas nesse parâmetro, sobressaindo-se e mostrando as autossimilaridades existentes entre seu curso com outras aglomerações em “todos os níveis de agregação espacial, como cidades, áreas, nações, regiões, Mundo” (VIGNANDI, 2009, p. 18).

1.16.6. Na Geografia Urbana

Na tese de doutorado de Trentin (2012), sobre ‘*Dimensão fractal, dinâmica espacial e padrões de fragmentação urbana de cidades médias*’, foi descrito que embora quase todos os contextos metodológicos utilizados nos estudos de geografia urbana não considerarem o nível de irregularidade dos perímetros e a complexidade morfológica das cidades, por se restringirem aos campos de estudos euclidianos; o que possibilitou a obtenção de mais detalhes do fenômeno urbano, foi à assimilação deste através da geometria fractal.

Trentin (2012) analisou 14 cidades com população entre 100.000 e 500.000 habitantes do estado de São Paulo. De acordo com sua proposta científica, foi observado o desenvolvimento espaço-tempo em escala regional, por meio de disponibilidade de material cartográfico, dentro de quatro datas de análise da dinâmica espacial da forma urbana destas cidades: 1938, 1985, 1995 e 2005 (TRENTIN, 2012). O que se apreciou, foi um processo iterativo de desenvolvimento com similaridade. Não obstante, a Dimensão Fractal, utilizada

como categoria de análise espacial, demonstrou sua eficácia como método para monitorar e mapear as condições dinâmicas das formas irregulares e complexas, encontradas no meio urbano (CARNEIRO; CARNEIRO 2013) (PALMA 2014) (TRENTIN, 2012).

Ainda na realidade urbanística, Carneiro e Carneiro (2013) dissertaram sobre a relação fractal e a fronteira urbana junto as suas correlações com a violência, mostrando a correlação entre a periferia das Dimensões Fractais com os locais mais violentos existentes nela, a concomitância é negativamente proporcional entre a iteratividade fractal e a *gentrificação*⁷⁸.

1.16.7. Na Geografia Urbana e da população

No artigo de Canetti (2015) “*Uma nova segregação Metropolitana*”, comensurou organizações espaciais de pobreza em uma nova forma de segregação na região Metropolitana de Belo Horizonte – MG. Nesta análise, fixa-se a conjectura da discussão no procedimento de exclusão social determinante, como agente de uma série a se desenrolar no âmbito estrutural da metrópole contemporânea. O qual determina que o arranjo espacial populacional em *condição de pobreza* pode ser somente contemplado pelo uso da Geografia Fractal (CANETTI, 2015).

1.16.8. Na Geografia cultural

Oliveira, Paiva e Ferreira (2021) desenvolveram um tratado sobre a correlação entre geometria dos fractais e os processos de mapeamento cognitivo-conceitual. Fato que possibilitou a exploração de concepções apreciativas de culturas alegóricas, dentro de composições cênicas, nos desfiles carnavalescos. A pesquisa foi aferida por meio de fotografias obtidas em diferentes países sul-americanos. O trato demonstrou que o uso dos fractais foi uma ferramenta contundente e versátil para a contemplação do objeto analisado.

1.16.9. Na Cartografia, Monitoramento Digital e Sistema de Informação Geográfica

Nascimento e Ventorini (2016) comentam sobre a Metodologia Fractal no Mapeamento Digital, Azevedo e Marques (2004) forjaram as bases para as propriedades fractais na representação cartográfica.

⁷⁸ **Gentrificação:** Ver Glossário.

1.16.10. Na Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Petrografia

Christofoletti e Christofoletti (1994) afirmaram que os primeiros estudos sobre a geomorfologia pelos fractais iniciaram em 1980, Valdez-Cepeda e Sáenz (1998) expandiram esses ideais e, consonantes com Antônio Christofoletti (1995), trataram da '*Geometria Fractal em la Ciencia del Suelo*' em que estimaram a progressão de inúmeras possibilidades do *Conjunto de Cantor* (Figura 56) e inúmeras variações do *Tapete de Sierpinski* (Figura 52). Com essas variáveis estruturais da *Dimensão Fractal* (Figura 51) puderam validá-las como bases epistêmicas aceitáveis, e os resultados não foram distintos; a autossimilaridade foi contemplada e mostrou-se de forma rica e consonantes com os preceitos também pontuados por Antônio Christofoletti em 1995.

1.16.11. Na Climatologia

Os primeiros estudos brasileiros atmosféricos com parâmetros fractais surgiram por meio de análises meteorológicas, realizados por Anderson Christofoletti (1995), com base nos estudos de Lovejoy em 1982. Christofoletti (1995, 2003, 2004), foi um dos autores mais profícuos no desenvolvimento sobre os Fractais no campo da geografia brasileira, o qual fez inúmeras contribuições para a aferição destes meios em sua matéria de análise: a Climatologia Fractal, sempre declarando sua eficiência como método de análise (Figura 55).

Figura 55 Autossimilaridades ente furacão e fractal. Imagem A Furacão.

Fonte: FlightRadar24 - 29/08/ 2021.

Imagem B Conjunto de Precentor gerado a partir de software Mandelbulber.

Fonte: Autoria própria.

1.16.12. Na Fisiologia da Paisagem

Encontra-se pesquisas sobre o processo morfométrico das paisagens com contemplação Fractal nos tratados de Burrough (1981) e Krummel (*et al.* 1987), onde tais autores mostraram existir padrões geométricos fractais mais simples em ambientes antropizados (Figura 56 a) que em locais naturais (Figura 56 b), com características mais longilíneas.

Figura 56 Características de paisagem antropizada (A) versus natural (B).
Fonte: Adaptado de Hasting e Sugihara (1987).

1.16.13. A Teoria do Caos e a Matemática Quantizada.

Uma das leis mais admiráveis do Universo encontra-se presente na primazia de quase tudo o que nos rodeia: a *Teoria do Caos*. Nela está contida a imprevisibilidade, a desordem, ou seja: o Indeterminismo Natural. Não aceitando a ideia deste indeterminismo e questionando se D'us joga ou não dados com o Universo, escreveu Albert Einstein em dezembro de 1926. "Estou, em todos os casos, convencido de que Ele não joga dados" (EINSTEIN, 1926, p. n.p.). Ele não acreditava que o universo estaria sujeito a sistemas caóticos previsíveis por um tempo e que posteriormente se tornariam aleatórios. E quem viria comprovar esta teoria foram Lorenz (2000) e Mandelbrot (1967), comprovando matematicamente, que se em um primeiro instante, algo parece aleatório e sem sentido, em profundidade o objeto precisa ser mais bem apreciado.

Quantas vezes um geógrafo olha para objetos cartográficos e não consegue enxergar o padrão fractal (figura 52) nas curvas de níveis (*Curva de dragão*), nas regiões fronteiriças naturais (Voos de Lévy), nas categorizações dos rios (Pente de Cantor), nas ruas vielas e variações urbanas (*Curva de Peano*), além de tantas outras.

Premissa básica é que a Matemática Quantizada prevê onde uma gotícula fragmentada de uma gota que caiu em uma porção maior de água será lançada ao se soltar de sua predecessora. Então, como dizer que o espaço geográfico não pode ser completamente observado? “Tudo é determinado, tanto o começo como o fim, por forças sobre as quais não temos controle... Todos dançamos numa melodia misteriosa, entoada à distância por um invisível ‘jogador’” (EINSTEIN, 1926, p. n.p.).

1.17. POSTERIORI

Após todas essas ponderações e contemplações, o leitor ao voltar seus olhos para a cognição antes deste compêndio em comparação ao momento que se desenvolvem estas últimas páginas sobre Geografia Fractal, poderá perceber, sem sombra de dúvida, que alguma nova cognição foi adquirida, se não em vasta escala pelo menos em menor amplitude. Os fatos da existência dos fractais na geografia tendem ao infinito, os quais foram inúmeras vezes apreciados, analisados e comprovados; condições mínimas, para ampla divulgação no âmbito científico.

Poder-se-á questionar o que de somatório se contemplará com tal apreciação, e a resposta será – ampliação dos horizontes geográficos e soluções tendentes ao infinito, pois até o momento, a visão fractal foi mensurada isoladamente, em matérias distintas e contextos pontuais. Condição diferida do maior valor existente dentro dos conhecimentos Geográficos: a Visão Sistêmica (SANTOS, 2002). E Milton Santos vai além e contempla em sua outra obra *‘A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo, razão e Emoção’* que:

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único na qual, a história se dá [...] Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos pré-existentes. É assim que o espaço encontra sua dinâmica e se transforma” (SANTOS, 2004, p. 63).

Condição que relembra a visão universalista de Alexander Von Humboldt (1846) somada às ideias nascidas na mente de Benoît Mandelbrot (1967), observando a universalidade através da visão formada com Geografia Fractal. Mas, ainda se há uma questão a ser respondida. Como encontrar D’us na Geografia? Isso faz lembrar que enquanto Karl Ritter afirmou que: “A geografia é a parte da ciência que estuda o planeta em todas suas características, fenômenos e relações, como uma unidade interdependente, e mostra a conexão deste

conjunto unificado com o homem e com o Criador do homem” (RITTER *apud* CAPEL, 2004, p. 41).

Milton Santos (1986, 2006), Press (*et al*, 2006), Siever, Grotzinger e Jordan (2006), Bernstein e Roitman (2015) e Peterman (2016) defenderam a concepção de que Geografia esteve em contínuo estado de restritividade. Todos eles, inconscientemente, estavam dizendo a mesma coisa, pois dentro da citação de Ritter encontra-se a frase:

“A geografia é a parte da ciência que *estuda o planeta em todas suas características, fenômenos e relações, como uma unidade interdependente*” (RITTER *apud* CAPEL, 2004, p. 41, grifo nosso), ou seja, a *restritividade* afirmada por todos os outros é que está dificultando mostrar “*a conexão deste conjunto unificado com o homem e com o Criador do homem*” (RITTER *apud* CAPEL, 2004, p. 41, grifo nosso).

O maior desafio científico é o desenvolvimento de uma linguagem instrumental capaz de facilitar o intercambio multidisciplinar interáreas de conhecimento. A diversidade de áreas estudadas pelo homem mostra similitudes em seus alicerces observáveis e as casuísticas de tais alicerces são pré-existentes e pós-conceptíveis à percepção humana. Quando se atém à proposta deste trabalho, que é a de desenvolver uma teoria que estude essas similitudes alicerçais nas diversas áreas científicas. E convergindo estas aos estudos geográficos, dá-se início a uma linguagem técnica que corroborará com a interdisciplinaridade e o diálogo entre linguagens técnicas distintas. Tudo isso comprovando que: a igualdade entre as estruturas universais são fato; a necessidade humana de criar matérias diferentes para a empreita de tornar humanamente possível esta observação através do método científico também é fato; e que a semelhança nas observações de fenômenos entre áreas científicas tão distintas é inconteste.

1.18. FÉ E RAZÃO

“Tudo é Duplo; tudo tem polos; tudo tem o seu oposto; o igual e o desigual são a mesma coisa; os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau; os extremos se tocam; todas as verdades são meias verdades; todos os paradoxos podem ser reconciliados” (Hermes Trismegisto).

Evidentemente, há muito, Ciência e Religião nem sempre se misturam, e o motivo primordial disso é que encarando cada uma as coisas com seu ponto de vista exclusivo, replem-se reciprocamente, sem entrelaçar seus conhecimentos válidos, mas tudo isso por que:

Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo [...] a Ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, [...] e a Religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma a outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela Ciência, a Religião [...] estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos (KARDEC, pag. 45, 1864).

Em harmonia a tais ideias e escrevendo a um amigo, Einstein minutou que “A ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega”, fazendo-se entender que tanto uma quanto a outra só podem ser completas se aceitarem-se como complementares (EINSTEIN, 1956, p. 26).

Reforça assim, que a ciência, em seu processo metodológico, busca a impessoalidade e o distanciamento do pesquisador em relação ao objeto de pesquisa, já a religião procura a íntegra introspecção. E pontuando a importância de compreender que enquanto a ciência precisa da *ética*⁷⁹ ou *bioética*⁸⁰ para não cometer exageros, a religião sem um raciocínio lógico, faz-se enfadonha e fanática. Evidenciando-se óbvio a ideia que uma pesquisa espiritualizada jamais será déspota, enquanto uma religiosidade racional nunca se consistirá em uma inquisidora. Porquanto, a crença no fantasioso embasada no misticismo e no dogmatismo, cega o neófito, o qual tece cada vez mais injustiças contra a ciência, fato que o desliga cada vez mais dos pensamentos de Paulo que em carta foi veemente: “o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade” (BÍBLIA, 1 Coríntios, 13, 6).

*Allan Kardec*⁸¹ firmou um axioma que além de assolar a fé cega, indicou uma base racional para que ela não fosse sobrepujada pela ciência, onde escreveu: “Fé inabalável só o

⁷⁹ **Ética** ou **filosofia moral**: Ver Glossário

⁸⁰ **Bioética**: Ver Glossário

⁸¹ **Hippolyte Léon Denizard Rivail**: Ver Biografias

é a que pode encarar frente a frente à razão, em todas as épocas da Humanidade⁸²”, logo, para ter-se uma religiosidade sã, somente se imbuída de lógica e preceitos racionais, sem dogmatismos ou misticismos descabidos (KARDEC, 1864, pág. 3). Comutativamente a isso surgem questionamentos: **a)** Se a *Bíblia* foi feita por inspiração divina, as contradições existentes contra os dados científicos, só pode ser engano de D’us; **b)** Caso contrário: à mesma não seria uma revelação divina, logo, se isso for verdade, então lhe carece autoridade, dessa forma as religiões não tem motivo de existência; **c)** Por outro lado a ciência poderia estar equivocada com seus cálculos e com equações erradas, juntamente com especulações incertas. Entretanto, afirmar isso seria um contrassenso, não há verdades que possa ser superior à autoridade dos fatos.

E por consequência, não coaduna aceitar que D’us, possuidor da *Verdade Absoluta*, inspire os homens a cometer erros, nem de forma consciente, tampouco, inconsciente, eis que, se o fizesse, Ele não seria D’us. Assim, se os fatos desmentem os ditos atribuídos Dele, o que devemos atentar é que Ele não os proferiu, ou no mínimo, que tais palavras não foram entendidas em seu verídico sentido.

Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da Ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser; mas dos homens por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento não fazem questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. [...] Se a Religião se nega a avançar com a Ciência, esta avançará sozinha (KARDEC, pág. 78, 1868).

Não obstante, antes que definir ser a Ciência Universal infalível, vale observar o fato de o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser, ganhador do *Prêmio Templeton*, relatar ao programa pânico da Jovem Pan, que “[...] a ciência nunca vai conseguir responder algumas perguntas da humanidade” (JOVEM PAN, 2019, p. n.p.). Logo, dir-se-ia, de forma pétreia, que a afirmação de Gleiser aconteceu por a Ciência ainda não ter alcançado sua plenitude. Então, como podem alguns cientistas negar D’us ou o imaterial tão veemente? Dizendo serem defensores da Ciência, ao terem essa conduta, contradizem eles esta mesma Ciência que preza com vivacidade a busca pela verdade, logo, ao negarem D’us sem provas ou subsídios probatórios de Sua inexistência falham como pesquisadores, mostrando-se pseudocientistas, para não dizer contraditórios e cavilosos.

⁸² Traduzido do original: “La foi inébranlable n'est que celle qui peut se trouver face à face, à tous les temps de l'humani”.

Fato é que muitas vezes cientistas materialistas fazem da presunção sua própria ciência, pensando que nem mesmo a Natureza pode lhes ocultar algo, e “é à especulação, afinal, que os cientistas se apegam enquanto suas ferramentas não conseguem produzir as evidências de que precisam” (GARCIA, 2007, p. n.p.), dizendo: “*What We Believe But Cannot Prove*” (“*O que acreditamos não podemos provar*”) (BROCKMAN, 2005 apud GARCIA, 2007, p. n.p.), mostrando suas crenças no improvável.

Uma comprovação disso é que várias vezes, comitês científicos negam teorias, que posteriormente são provadas como verdadeiras. Um exemplo seria a própria *Teoria Geral da Relatividade*, só aceita quase 15 anos depois de sua proposta realizada ao meio científico. Albert Einstein as promulgou em 1905 e somente em 25 de novembro de 1919 foram aceitas, pós-publicações de suas *Equações de Campo da Relatividade Geral*, comprovando-a (MACEDO, 2015). Outro exemplo é o da *deriva continental*, proposta em 1595 pelo cartógrafo Abraham Ortelius em sua obra *Thesaurus Geographicus* e em 1847 por Antonio Snider-Pellegrini; mas, aceita apenas após comprovação da teoria da tectônica de placas, em 1959, por Alfred Wegener (CRUZ, 2003).

Tal observação nos mostra, que pela ciência ser de criação humana, também pode cometer erros e isso continuará a ocorrer até ela alcançar sua plenitude, fato este, o qual revela que a ciência também está em evolução e, portanto, o que não é aceito hoje, poderá o ser amanhã. Aceitar ou negar um fato é questão de contemplação, assimilação e compreensão e como nem mesmo as Religiões puderam penetrar na totalidade destes preceitos divinos, obviamente, também não podem cobrar tal completude da ciência.

Todos esses desencontros de conhecimentos são movidos por um sentimento, o *orgulho*, tido como o “excesso de autoadmiração que resulta em arrogância e altivez” (INFORMAL, 2006b, p. n.p.) é uma chaga que faz as pessoas individualistas e portadoras de uma razão cega. Os quais convictos de sua superioridade e infalibilidade negam teorias que lhe são estranhas, ou simplesmente tentam coloca-las no ridículo quando vêm que elas poderão alterar os alicerces de suas ideias ou abalar seus mundos preconcebidos. Hamlet a eles diria, “Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia”⁸³ (SHAKESPEARE, 1604, p.65).

⁸³ Traduzido do Original: “There are more things in heaven and Earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy”.

Mas essa pretensa infalibilidade não é ópio de um só grupo, ela pode ser encontrada em ambos os campos do pensamento humano, tanto nos homens de ciência como em religiosos. E o único jeito de acabar com esses preconceitos e tornarem-se susceptíveis a maiores verdades seriam eles: assumirem-se como humanos falíveis, e juntos, apoiando-se uns aos outros, aceitarem-se; lógico, não acolhendo qualquer ideia, mas igualmente não negando verdades que a primeiro momento possam os assustar, e assim achando os vieses de uma realidade mais profunda.

E eis que Fé e Razão, Religião e Ciência, gêmeas nascidas nos preceitos da Criação serão assimiladas em uma mesma base intelectual, que apesar de nascidas de raízes mentais distintas de gênios passados, serão melhor compreendidas, dando novas concepções humana para compreender o meio físico e moral da Criação. E apesar de ser difícil de acreditar nessa união isso já aconteceu no pretérito, mais precisamente no período do *iluminismo*⁸⁴. Ver-se-ia no *Racionalismo*⁸⁵ de René Descartes⁸⁶, com as ideias de *Hegel*, na criação da *Didática Magna* de *Comenius*⁸⁷, nos [con]textos de *Jean-Jacques Rousseau*⁸⁸, nos ensinamentos de *Johann Heinrich Pestalozzi*⁸⁹ e nas fundamentações de *Gottfried Wilhelm Leibniz*⁹⁰ e *Maine de Biran*⁹¹ como ciência, tendo por nome *Espiritualismo Racional*. O qual foi ensinado desde as Universidades de Paris até as *Escolas Normais* (instituições onde se formavam os professores) e conjuntamente nos *Liceus*, onde eram realizadas as instruções juvenis (JANET, 1885). Com reflexo disso, foram elaborados manuais e livros, conhecimento que ganhou tamanhas proporções, que seus reflexos chegaram ao Brasil com a tradução do tratado de Paul Janet, manual que foi traduzido e adotado em vários outros países. E em posse deste *Tratado Elementar de Philosophia* de *Paul Janet*⁹², pode-se apresentar que há uma divisão das ciências em consonância a estrutura metodológica da Universidade Sorbonne, naquele período iluminista.

As ciências exatas ou matemáticas; as ciências naturais, que estudavam os objetos do mundo físico através da física, química, biologia etc.; e as ciências morais, que estudavam

⁸⁴ **Iluminismo:** Ver Glossário.

⁸⁵ **Racionalismo:** Ver Glossário.

⁸⁶ **René Descartes:** Ver Biografias.

⁸⁷ **Jan Comenius:** Ver Biografias

⁸⁸ **Jean-Jacques Rousseau:** Ver Biografias.

⁸⁹ **Johann Heinrich Pestalozzi:** Ver Biografias.

⁹⁰ **Gottfried Wilhelm Leibniz:** Ver Biografias.

⁹¹ **Marie-François-Pierre Gonthier de Biran:** Ver Biografias.

⁹² **Paul Alexandre René Janet:** Ver Biografias.

as bases do que compreendia as ações e pensamentos do gênero humano, a qual era dividida em quatro grupos:

1) As ciências filosóficas, divididas em duas classes: psicológicas (psicologia, lógica, moral, estética) e metafísicas (teodiceia, psicologia racional, cosmologia racional). 2) As ciências históricas (história, arqueologia, epigrafa, numismática, geografia) estudam os acontecimentos e o desenvolvimento humano no tempo. 3) As ciências filológicas (filologia, etimologia, paleografia etc.), que têm como objeto a linguagem e a expressão simbólica humana. 4) As ciências sociais e políticas (política, jurisprudência, economia política), que estudam a vida social do ser humano (JANET, 1885, p. 15-17).

É importante salientar que todas estas ciências buscavam se relacionarem de forma racionalmente correlatas, que desfaziam tanto as bases do *Materialismo Radical* quanto do *Espiritualismo Fanático*. Tais letramentos procuravam uma plena formação dos denominados *homines universalis*⁹³, com concepções enciclopédicas, tidos tal como os grandes homens renascentistas, pode-se citar destas escolas, entre os discípulos do próprio Pestalozzi: *Hippolyte Léon Denizard Rivail*, *Johann Ramsauer*⁹⁴, *Delbrück*, *Karl Justus Blochmann*⁹⁵, *Karl Ritter*⁹⁶, *Friedrich Fröbel*⁹⁷ e *Carl Zeller*⁹⁸ (SPINGOLA, 2011).

Influenciado também de forma indireta encontram-se: *Charles-Maurice de Talleyrand*, *Ioannis Antonios Kapodistrias*⁹⁹, e *Madame de Staël*, conjuntamente a eles pode-se contar com *Alexander von Humboldt*¹⁰⁰ e *Johann Gottlieb Fichte*¹⁰¹ (NEW, 2015). Todos criadores de linhas de pensamentos, filosofias, matérias escolares, além de serem tidos como os maiores pensadores iluministas do início do século XIX. *Isaac Newton*, *Francis Bacon*, *Emmanuel Kant*, *Anton Franz Mesmer*, *Samuel Hahnemann*, todos eles eram homem de ciência que tinham uma grande veneração pelo conhecimento espiritual, compreendiam a ciência com uma visão cosmogônica junto à religiosidade. Somando a estes filhos do *Espiritualismo Racional*, outros defenderam as mesmas ideias espiritualistas, os quais mesmo sem estarem intimamente ligada a esta disciplina acadêmica pode-se contar:

⁹³ **Homines Universalis**: Ver Glossário.

⁹⁴ **Johann Georg Ramsauer**: Ver Biografias.

⁹⁵ **Karl Justus Blochmann**: Ver Biografias.

⁹⁶ **Carl Ritter**: Ver Biografias.

⁹⁷ **Friedrich Wilhelm August Fröbel**: Ver Biografias.

⁹⁸ **Carl August Zeller**: Ver Biografias.

⁹⁹ **Ioannis Antonios Kapodistrias**: Ver Biografias.

¹⁰⁰ **Alexander von Humboldt**: Ver Biografias.

¹⁰¹ **Johann Gottlieb Fichte**: Ver Biografias.

Entre estes cientistas: Kepler, Boyle, Bartolomeu de Gusmão, Ampère, Volta, Pascal, Newton, Leibniz, Bayes, Cauchy, Euler, Boole, Fresnel, Faraday, Henry, Dalton, Joule, Stokes, Pasteur, Mendel, Kelvin, Maxwell, Riemann, Gibbs, Rayleigh, Compton e Donald Knuth, para enumerar apenas alguns nomes muito conhecidos (KIENITZ, 2020, p. n.p.).

Todos os vultos do conhecimento, altamente respeitados, completamente racionais e construtores de ciência. Logo, fé e razão podem coexistir dentro dos preceitos ontológicos¹⁰² e métricos das concepções humanas, somente há a necessidade de se descobrir como realizá-las e Gleiser confirmou isso ao relatar que:

A ciência vê o mundo como matéria e a fé o enxerga de outra maneira. Mas ciência, religião e filosofia são caminhos complementares com os quais a humanidade tenta entender quem é. A ciência não quer matar Deus. Ela é mais uma maneira de entendermos o mundo. Queremos ajudar a responder questões complexas que fazemos sempre, como a, quem somos nós (PEREIRA, 2019).

E quando tivermos uma ciência e religião em condições mais plenas, contemplaremos estas proposições de modo mais profundo, e a verdade far-nos-á propor uma teoria que, com lógica, apontaremos que por D'us ser o criador do todo, todas as sabedorias têm o mesmo *princípio*¹⁰³, se não em gênese, pelo menos em leis universais. Leis imutáveis prontas para serem compreendidas e vivenciadas.

É importante ressaltar que as ciências só tiveram seus progressos importantes com o advento do *método experimental* e este fato mostra-nos não haver meios de refutação para tais conjunturas, quando comprovadas, logo, a religião não poderia subjugar uma verdade evidenciada. Ao ser admitido um *fato* ou *fenômeno*, devemos aceitá-lo como, uma *Verdade Relativa de Ponta*¹⁰⁴, sempre, efêmera, refutável e progressiva, circunscrita ao momento evolutivo das possibilidades e dos agentes pesquisadores, além de estar continuamente passível de ser abafada por uma *Verdade Relativa de Ponta* maior.

Geralmente, estas leis científicas, quando bem entendidas e fundamentadas, munidas de composições bem embasadas, mostram-se com características belas e simétricas dentro de contextos lógicos quase poéticos. É possível ver a beleza na coexistência das trajetórias dos planetas, em suas *danças planetárias* (Figuras 24 e 25) observadas Astronomicamente;

¹⁰² **Ontologia:** Ver Glossário.

¹⁰³ **Princípio** (ver Capítulo *Beheshit*).

¹⁰⁴ **Verdade Relativa de Ponta:** (ver Capítulo Ciência item 3.2).

na *dupla-hélice dos DNA*¹⁰⁵ sequenciada pela Genética; nos *cálculos e teoremas*¹⁰⁶ de Pitágoras¹⁰⁷ calculados na Matemática; nas *formas das flores e folhas* contempladas pela botânica; o *funcionamento do corpo humano* estudado biologicamente e tratado pela Medicina e nas razões e fatores que regem as Leis da *Geografia Fractal*, ou de qualquer ou *Geografia* nas bases *Geografiológicas*.

Então, fazendo uso da sinceridade, com tais acepções e concepções, necessárias se faz apreciar e respeitar tal beleza sinfônica, eis que existe uma completude poética e isso não tem como ser ignorado. A beleza é tamanha que quando apreciada verdadeiramente, chega a ocasionar a falta de folego, quando não, o soltar de suspiros e a Religião não pode, nem deve negar tal fato. Pois o mesmo acontece e muito distante de negar, ela deve curvar-se quando a Ciência demonstrar experimentalmente a perfeição do que foi criado pelo Criador e é neste ponto que concebe um *Espiritualismo Racional*¹⁰⁸ fundamentando-se uma *fé inabalável* por meio de uma *ciência divina*.

¹⁰⁵ O **DNA** ou **ADN** É uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. Ele é formado por uma **fita dupla em forma de espiral** (dupla hélice), composta por nucleotídeos. Ver Glossário.

¹⁰⁶ **Teorema de Pitágoras**: Ver Glossário.

¹⁰⁷ **Pitágoras de Samos**: Ver Biografias.

¹⁰⁸ **Espiritualismo racional**: Ver Glossário.

6 DEUS

Deus, então, não é sabedoria, mas é a causa da existência da sabedoria, e não é vida, mas é a causa da existência da vida e ele não é luz, mas é a causa da existência da luz. De modo que é sob essa égide que é preciso adorar a Deus, pois pertencem somente a ele e a nenhum outro. Pois nenhum dos outros seres chamados deuses, nem os humanos, nem os daimons podem em qualquer grau que seja, ser perfeitos, salvo Deus somente (Hermes Trismegisto).

Após três dias de viagem, Frank Borman, Jim Lovell e William Anders, tripulantes da Apollo VIII, na véspera de natal do ano de 1968, mandaram uma mensagem para os habitantes da Terra enquanto a olhava da Lua.

Para todas as pessoas, que estão na Terra, a tripulação da Apollo oito, tem uma mensagem para vocês:
“No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E Deus disse: Que haja luz. E houve luz.
E viu Deus que era boa a luz”.
E da tripulação da Apollo oito, encerramos com uma boa noite, feliz natal e Deus abençoe todos vocês, todos vocês que estão na Terra (BORMAN, 1968, p. n.p.).

Logo após o retorno da missão a terra, perguntaram ao comandante da missão Frank Borman porque os astronautas escolheram a leitura da Gênese, como primeiro intercâmbio de mensagem entre o Universo e a Terra. E a resposta de Borman foi: “Nós queríamos transmitir a nossa sensação de proximidade ao criador de todas as coisas” (BORMAN, 1968, p. n.p.). Lógico é, que pelo título do trabalho, deve-se provar sua existência no campo geográfico, porém, mesmo que fundamentado por todas as ínfimas bases científicas conhecidas, tratado com o conhecimento infinitesimalmente pequeno do autor, falar do Criador por meio da criação seria o ponto mais profícuo de alcançar o mínimo de sua majestade. Neste ponto, almejar querer diminuir a grandeza do Altíssimo, para ser assimilada pela mísera consciência humana, é por si só, um disparate.

Os meios científicos não possuem bases: epistêmicas, paradigmáticas, axiomáticas, nem conceituais, mesmo com todas as simulações teóricas desenvolvidas no escopo deste, para aqueles que pré conscientemente já sabotam o espírito científico, diante da mínima hipótese da existência de um Criador. Contudo, como a Ciência tem em sua base *Hipóteses* (da sopa primordial, da mecânica relativística, da quântica, das cordas etc.) como não assumir a *Hipótese da existência de Deus*, isso é no mínimo um contrassenso científico.

Porquanto, faz-se necessário aprofundar ainda mais nos conhecimentos universais para dialogar com a ideia Dele. Cogentemente, de início, compreender suas atribuições, etimologia, suas escalas observativas e até tentar conceituá-lo, para depois ir além.

1.19. CONCEITO E DEFINIÇÃO

No dicionário Michaelis on-line (2005) foi tecida a *definição latíssima*, em que D'us seria o “Ser Supremo considerado em *diversas religiões*¹⁰⁹ *monoteístas*¹¹⁰, *henoteístas*¹¹¹ ou *politeístas*¹¹², como sendo o princípio eterno, criador e mantenedor do Universo” (MICHAELIS, 2005, p. n.p.). Contudo, percebe-se que a complexidade para O definir vai muito além dessas esmeras palavras.

Em uma feira de livros na cidade de Buenos Aires, no ano de 1995, um jovem escritor chamado Gabriel Rugiero, em diálogo com Paulo Coelho, foi inquirido sobre a possibilidade de se definir D'us, o qual de pronto afirmou que a Ele “não se pode definir” (RUGIERO, 1995 *apud* COELHO, 2010, p. n.p.). Para melhor compreender a afirmação deste pensador, faz-se valoroso comentar que, no ano de 2017, em uma aula de Teorias e Métodos do Curso de Geografia da UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro), o professor Carlos Alberto Póvoa pontuou, veementemente, a necessidade de compreender a diferença entre definição e conceitualização. Ele explicou que enquanto o *conceito* é uma construção do sentido sobre o objeto de análise, a *definição* representa o que este realmente é (PÓVOA, 2017). Com esta explicação, foi realizada a proposta a seus discentes de se tentar definir D'us. Neste momento, a cúria universitária tomada pelo interesse do assunto, começou a trabalhar *conceitos* sobre o *Indefinível*, contudo, após algum tempo de acuidades mentais, os mesmos perceberam que só haviam trabalhado *atributos* e que em nenhum momento, veio à tona, a almejada *definição*.

Evidencia-se a necessidade de se pontuar, que neste momento, reverberaram-se pela sala perguntas similares as de GAARDER (2005), sobre “o que é Deus?” e até mesmo de

¹⁰⁹ **Diversas Religiões** (ver *Escala Observativa*).

¹¹⁰ **Monoteísmo** (do grego transliterado *mónos, theos*, "único deus") é a crença em apenas um único deus. As três maiores religiões monoteístas do mundo são o judaísmo, cristianismo e o islamismo.

¹¹¹ **Henoteísmo** (do grego transliterado *hen, theos*, "um deus") é o culto de um único deus sem se negar a existência de outras divindades. Friedrich Schelling (1775–1854) cunhou o termo, e Friedrich Welcker (1784–1868) o usou para descrever o monoteísmo primordial entre os antigos gregos.

¹¹² **Politeísmo** (do grego: *polis, théos*, muitos deuses) consiste na crença e subsequente adoração a mais do que uma divindade de gênero masculino, feminino ou indefinido, podendo ser antropomórficos, ou humanoides, sendo que cada um é considerado uma entidade individual.

sua variante “quem é Deus?”, eis que uma vez encontrada tal resposta, obter-se-iam assim subsídios para defini-lo. Não obstante destas, imediatamente se fez lembrar de que em pregressas bibliografias, nos textos do professor Rivail (KARDEC, 1857), ele não questionou “o que é Deus?” como Gaarder (2005), mas sim “que é Deus?”, redigido sem o *artigo definido masculino singular o*; porquanto, se o tivesse inserido, O estaria “coisificando”, desde que a função do *artigo definido* é definir coisas (AURÉLIO, 2016). E imediatamente igual a isso, se fosse utilizado o *pronome relativo quem*, o estariam relacionando a *alguém*, e isto também o materializaria¹¹³, pois, sendo um de seus atributos a *imaterialidade*, tal conjectura seria displicente.

Insurgente a isso, em resposta a questão elaborada pelo professor Rivail, surge uma ideia, apesar de explicada pelo próprio promulgador que a pobreza de linguagem e o estágio cognitivo humano dificultam ir mais além a sua elaboração: “*Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas*”¹¹⁴ (KARDEC, pag. 34, 1857). Apesar disso, esta, mesmo com toda sua prudência, replicabilidade e sendo defendida em distintas religiões, não pôde o abarcar completamente. Outros tantos tentaram descrevê-lo e até colocaram-no em seus aforismos, mas ninguém o permeou com tanta justeza como o fez Jesus em suas “*Sophias*”, quando pronunciou que:

Aquele QUE é, é inefável. Nenhum princípio o conhece, nenhuma autoridade, nem dependência, nem qualquer criatura desde a fundação do mundo até agora, com exceção dele mesmo [...] Pois ele é imortal e eterno. Ora, ele é eterno, não tendo nascido, pois todo aquele que nasce, perecerá. Ele não foi gerado, não tendo princípio, pois tudo que tem um princípio tem um fim. Já que ninguém o governa, ele não tem nome, pois quem quer que tenha um nome é a criação de um outro. Ele é inominável, não tem forma humana, pois todo aquele que tem forma humana é a criação de um outro. Ele tem a aparência de si mesmo, uma aparência estranha que supera todas as coisas e é superior ao universo. Ele olha para todos os lados e vê a si próprio a partir de si mesmo. Como é infinito, é eternamente incompreensível; é imperecível e não tem semelhança. Ele é o imutável bem, é sem falhas. Eterno. Abençoado. Apesar de ser incognoscível, sempre conhece a si mesmo.

Ele é imensurável. Insondável; é perfeito, não tendo defeito. Ele é imperecivelmente abençoado; é chamado Pai do Universo. [...] Antes que qualquer coisa seja visível, dentre aquelas que são visíveis, a majestade e a autoridade estão nele, visto que ele abarca inteiramente as totalidades, enquanto que nada o abarca. Pois ele é todo mente. E é pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder. Todos são poderes iguais. São as fontes das totalidades. E todas as raças, desde a primeira até a última, [...] estão previstas pelo não gerado, pois ele ainda não surgiu à visibilidade (NHC¹ III, 4).

¹¹³ **Materializaria** (materializar): (ver *Atributos*)

¹¹⁴ **Traduzido do original em francês:** “Dieu est l’intelligence suprême, cause première de toutes choses”

E mesmo com essa gama de informação e com todos estes termos vigentes, para defini-lo, seria preciso compreendê-lo ainda mais, para não dizer que se incluiria assimilar em sua essência mais plena, conhecendo seu pensamento e saberes. Em todo caso, ter-se-ia que ser mais do que Ele é, e isso é intransponível.

O Universo, que é material e tangível, escapa às capacidades cognoscíveis aferidoras, quiçá seu Criador, que suplanta: a materialidade, a supernaturalidade e até a imaterialidade, logo, ele é inalcançável e incontível. Outra classe de análise necessária é sobre o *étimo* da palavra que O cerceia, que deve se ater à determinação das causas e circunstâncias do processo evolutivo da palavra que o designa, deus. E por meio dela, desenvolver seu processo descritivo, em suas diversas áreas linguísticas anteriores à sua formação, encontradas obliquamente no processo etimológico.

1.20. ETIMOLOGIA

A palavra *deus* manteve seu termo do latino *deus*, que significa *divindade* ou *deidade*, este por sua vez derivou-se do grego *διϝος* (*divus*), "*divino*", ambos descendem do protoindo-europeu *deiwas*, *dyeu* ou *dyew*, referente à "*brilhante/celeste*". Expressões nascidas na mesma raiz léxica *dyēus* (divindade principal do panteão indo-europeu) com igual cognato grego *Ζευς* (com pronuncia *dzeus*), estimado em sua conjuntura *greco-mitológica* o 'deus dos deuses'.

Em *escala observativa*, de forma mnemônica, pode-se afirmar que a palavra *deus*, escrita com letra "d" com forma *minúscula*, evoca a condição de um *deus*, entre tantos outros *deuses* dos panteões mitológicos, panteístas, politeístas ou mesmo henoteístas. Já a palavra *Deus*, escrita com letra "D" com caractere *maiúsculo*, evoca a condição do *D'us*¹¹⁵ (único) monoteísta sem equivalência em paridade ou disparidade, sem conotações mitológicas ou lendárias. A língua portuguesa, respeitando esta atribuição que lhe é devida, foi à única língua que manteve o termo original do latim, conferindo a esta à imputação de nome próprio.

Sabendo se que o estudo da sinonímia permite o desenvolvimento da capacidade de compreensão do o objeto constructo para: **a)** aquisição vocabular; **b)** conhecer as características vocabulares e suas bases semânticas (valor popular ou literário, norma ou regionalismo, abstrato ou concreto etc.); **c)** criar destreza na expressão; **d)** desenvolver letramento; **e)** aperfeiçoar de estilo descritivo; **f)** reconhecer a riqueza léxica da língua; **e)** desenvolver o

¹¹⁵ **Nota do autor:** Nesta justeza de uso da palavra, o vocábulo não pode existir em condição plural.

raciocínio. Far-se-á, a saber, as Sinonímias¹¹⁶: Pai (Abbá), YHWH (יהוה), Alláh (الله)¹¹⁷, D’us, EL (אל)¹¹⁸, Adonay (senhor), Há Shem (שמח), Ein Sof (אין סוף), Altíssimo, Jah¹¹⁹, Criador, Eterno, Javé¹²⁰, Jeová, Onicriador¹²¹, El-Shadday, *Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Primopense*.

A revista *Superinteressante* fez uma análise histórica propondo que:

[...] culturas mais antigas do Ocidente chamavam *Deus* da mesma forma que as crianças chamam. O nome *Dele* era “*Papai do Céu*”. Essas culturas não deixaram registros escritos. Os linguistas só sabem que eles chamavam Deus de “*Papai do Céu*” porque comparam idiomas díspares, como o latim, da Europa mediterrânea, e o sânscrito, da Índia. Então pescam os sons que essas línguas têm em comum e tentam reproduzir como era o idioma ancestral que deu origem a elas lá atrás. Essa língua-mãe, concluíram os especialistas, era falada há mais ou menos 6 mil anos. Hoje a chamamos por um nome técnico: “proto-indo-europeu”. E nesse idioma, que daria origem a 439 línguas e dialetos modernos, o nome de *Deus* soava como *Dyeus Phater* – sendo que *Dyeus* é “céu”, e *Phater*, como a grafia deixa claro, é “pai”.

Na Índia, o nome segue parecido até hoje: “Papai do Céu” em védico-sânscrito, um dos idiomas locais, é *Dyaus Pita*. O Papai do Céu hindu sempre foi só uma divindade de segundo escalão naquelas bandas. Na Grécia, porém, ele acabou mais bem-sucedido: a expressão *Dyeus Phater* evoluiu até virar *Zeus Pater*. Em latim, o termo acabou contraído para *Iuppiter* (“Júpiter” na grafia de hoje). Um só Deus, que ao mesmo tempo é três.

Mas essa é só a origem da palavra mesmo. Júpiter está morto. Não resistiu ao fim da cultura greco-romana.[...]

O *Deus* com “D” maiúsculo dos judeus, mais tarde, iria se tornar também a divindade máxima dos cristãos e, sob outra alcunha, mas com praticamente a mesma biografia, viraria [*Alláh*] o Deus dos muçulmanos (VERSIGNASSI, 2017, p.n.p.).

¹¹⁶ **Nota do autor:** Mais Nomes do Altíssimo podem ser observados no **Apêndice** nos itens 0. (Lista de títulos e nomes de D’us Judaico-Cristãos) 0 e 0. (A lista dos 99 nomes de Alláh).

¹¹⁷ **Alláh** (الله) ou **Alá** Embora o termo seja mais conhecido no Ocidente devido ao seu uso pelos muçulmanos para se referir ao **D’us no Islã**, é utilizado pelos falantes do árabe de todas as fés *abraâmicas*, incluindo *judeus* e *cristãos*, para se referir à *divindade monoteística* D’US. Os cristãos árabes utilizam o termo antes mesmo do advento do *Islã*. Também é utilizado, embora não exclusivamente, por *babistas*, *bahá’ís*, *cristãos indonésios*, *malteses* e *judeus mizrahim*. *Cristãos* e *sikhs* da Malásia Peninsular também têm usado a palavra para se referir a D’us. Isto tem causado controvérsia política e legal, já que há leis no país proibindo o uso da palavra por não-muçulmanos.

¹¹⁸ **El** (אל) é um termo padrão para “*D’us*” no singular *único* (com raiz no aramaico, paleo-hebraico e outras línguas semíticas) que deu origem a palavra **Eloim** (אֱלֹהִים) ou **Elohim** (אלהים) que é um substantivo no plural adjetivo de dois gêneros, por definição “*deuses*”.

¹¹⁹ **Nota do autor:** Nas Escrituras Gregas Cristãs, “*Jah*” aparece quatro vezes na expressão *Aleluia*. A maioria das Bíblias simplesmente emprega este equivalente da expressão grega sem traduzir, mas a versão, em inglês, de G. W. Wade a traduz: “*Louvai a Yahuar*”.

¹²⁰ **Javé:** Igualmente a **Jeová** é uma variação de português do tetragrama YHWH (יהוה).

¹²¹ **Onicriador:** Criador único de todas as coisas.

1.21. יהוה (TETRAGRAMA YHWH)^{122 123}

Muito além de crer ou não em um *deus*, tem-se uma questão muito mais ampla a ser respondida, que seria; de qual *deus* se está falando. Como todas as coisas na vida humana são *ajustáveis*, o ser humano tem o hábito de assumir uma ideia enquanto convém, até que seja necessário reajustá-la aos próprios interesses, e igualmente, isso ocorre com a *religiosidade*¹²⁴, por conseguinte, a *deus* através da efetivação de uma '*fé líquida*' (KARNAL, 2018).

Para ilustrarmos isso no âmbito religioso, respeitosamente, tomemos por base a mistura de ideias que se criou a Umbanda, onde os escravos com a necessidade de se manterem na fé raiz, junto à obrigação de se curvar aos santos cristãos, muniram-se de “elementos das religiões africanas, indígenas e cristãs” fundamentando um *sincretismo afro-brasileiro* (BARNES, p.91, 1997). Apesar de criada e fundada em 15 de novembro de 1908, seus hábitos já vinham sendo suprimidos desde a constituição de 1890, conforme demonstrado pela *Revista de História da Biblioteca Nacional* (GIUMBELLE, 2008). Contudo, isso não é um caso isolado, tornando-se cogente apontar, que foram a partir das insatisfações religiosas que sugeriram tantas outras religiões: dos hebreus (saduceus, fariseus, samaritanos, essênios, zelotes, publicanos e herodianos¹²⁵), os judeus (ortodoxos, reformistas e conservadores), deles os cristãos (gnósticos e conservadores), destes os católicos (apostólicos, ortodoxos, coptas), que por sua vez, emergiram os protestantes (luteranos, calvinistas, anglicanos) e de seus, outras igrejas evangélicas (pentecostais e neopentecostais). É completamente compreensível ver surgirem novas igrejas com motivos justos, buscando um novo *religare*, com seus próprios meios de concepção paradigmáticos religiosos e de *deus*. Sem que necessariamente a religião pregressa esteja ou permaneça no equívoco que cogitou a dissidência.

Por outro lado, algumas vezes, pode-se ver o surgimento de santuários religiosos como suprimento de interesses não tão altruístas, para não dizer, estritamente pessoais. Dissonante a isso e com usos das acepções dos *atributos divinos*, não há como crer em um *deus* que faça seus sacerdotes cobrarem pelas indulgências dos pecados de seus fiéis (fato

¹²² יהוה (o nome de **D'us**): Originário do hebraico e aramaico (este em sua forma popular e erudita), é escrito e lido horizontalmente, da direita para esquerda: יהוה, com quatro consoantes hebraicas — י (Yud) - ה (Hêi) - ו (Wav) - ה (Hêi), que, em transliteração latina é representada por **YHWH** com transcrição e uso no *Tanakh*.

¹²³ **Nota do autor:** O sagrado e inominável Tetragrama יהוה é comumente traduzido por sua equivalência linguística em: Iavé, Javé, ou Jeová, contudo, isso é com base especulativa, pois a pronúncia do inominável se perdeu pelos séculos.

¹²⁴ **Achismo:** é uma “teorização fundada no subjetivismo do 'eu acho que'; achadismo”. (*Oxford English Dictionary*), com base especulativa e sem fundamentação teórico-metodológica.

¹²⁵ **Hebreus:** suas separações ideológico-religiosas não eram feitas, exclusivamente, com características religiosas, mas com características político-filosófico-religiosa e também profissional.

fortemente contestado por *Martinho Lutero*¹²⁶ em suas *teses*¹²⁷), ou que ele determine a um pregador cobrar de seus filhos: dízimos, premissas ou ofertas com valores exorbitantes, envergonhando-os, ou fazendo-os crer que deus lhes retribuirá em dobro. Não há como barganhar com Ele, ele é imaterial. Sendo assim: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (BÍBLIA, Mateus, 22, 21).

E para dar a *D'us* o que é dele de fato, dentro de âmbito científico, observar-se-á os seus *atributos*, mas com fundamentos metodológicos e meios qualitativos, e para isso se compele examinar sobre “que é Deus?”. Entretanto, não se poderia fazer uso de *tributos parcimonioso*, nem tão pouco *apologias* com *preceitos* e *preconceitos* pessoais. Respeitando isso, conforme foi observado, o universo e todas as leis que o rege tem uma supremacia quase musical, cada detalhe da vida desde sua condição molecular, passando pela progressão dos reinos (Anexo: pág. 243), até as formas estruturais (cidades, artes e ciências), naturais e humanas, seguem um mesmo padrão de harmonia.

Na ação humana, distinta e mais simples, mas com os mesmos padrões especiosos evidenciado (através de fractais, proporções áureas, quadráticos e tridimensionais) e na natureza através das *leis da física*, perfeitas, áuricas, polivalentes e multidimensionais; nas ações do homem direcionadas pelo *inconsciente coletivo* (a camada mais profunda da psique humana) (JUNG, 1955, 1959), na natureza pelas leis naturais e ambas regidas por Leis Universais. Evidentemente, para abarcar todas essas totalidades, necessariamente teria que ser a *única Inteligência* que sabe tudo, uma ***Onisciência***. A inteligência humana não está subscrita e imperada por essa Sabedoria infinita, mas por estar no campo da criatividade entra em ressonância com o poder criativo e inconscientemente faz reverberar a obra do Criador através da criatura (SHAKESPEARE, 1604, EINSTEIN apud ISAACSON 2007).

Para atuar: no *equilíbrio* que rege as *precessões de equinócios* e as *danças planetárias*, através de seus movimentos *extremamente sincrônicos*; passando por *meteorizações*, que ocorrem em todos os tipos de rocha, nas mais variadas formas de relevos, *com as mesmas simetrias*, independentemente, da *dureza* de suas constituintes; até culminar nas *microscópicas dobraduras molares*, ocorridas no *íntimo molecular de rochas*, que ocasionam as *gigantescas orogêneses* ao redor de toda a terra, só poderia ser pela ação da ***Onipotência***.

¹²⁶ **Martinho Lutero** Ver Biografias.

¹²⁷ **As teses de Lutero** foram à base para a fundamentação do protestantismo (ver Apêndice no item 0 Lista das 99 proposições de Lutero).

Como não pode ser mensurado, tocado, visto e até cogitado, necessariamente é *Imaterial*, e por isso, não possui: forma, corpo, dimensão ou características, e está além e aquém: da luz (infravermelha e ultravioleta), da energia (raios *x* e *gammas*, *subpartículas*), da *antimatéria*. Não se cota entre deuses (zoomórficos, antropomórficos, tangíveis, visíveis ou culturalizados). Não está em lugar nenhum e está além do espaço-tempo, pois, *a luz e todas as dimensões têm resquílios de materialidade* (HEISENBERG, 1927).

A *Onibenevolência* está contida em seus atributos, exemplo disso foi evidenciado após a sonda *Voyager*, pós-longa viagem apanhar detalhe da Terra, *um pixel*, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz. Sagan (2002) considerou-a “um pálido ponto azul” na imensidão do infinito, outros a consideram um milagre, pois, dentro de todas as impossibilidades de se ter vida no universo, há vida em seu interior (SAGAN, 2002). Não há outra explicação para isso do que benevolência (ALLEN, 2021). Firmados tais balizares, pode-se assim assumir que seus atributos são: a *onisciência* (conhecimento infinito), a *onipotência* (poder ilimitado), a *onipresença* (presença em tudo), *onibenevolência* (perfeitamente bom) e por consequência desta anterior *amorosidade e imaterialidade* (não possui: forma, corpo, dimensão ou características).

Com os preceitos necessários tratados, evidencia-se a necessidade de firmar que não se objetiva desacreditar crenças, muito menos criar uma nova doutrina religiosa. Apenas se evidencia, de forma empírica, que atributos que diferem destas conjunturas não se enquadram na proposta, pois foge da lógica consensual que foi vislumbrada até aqui. Não haveria possibilidades de Ele ser a casuística se estivesse existindo no efeito ou pelo fenômeno. Insurgentemente a isso, ter-se-á que fazer uso de ideias pragmáticas e metódicas nas observações, sem retóricas impulsivas, nem com ingenuidades falaciosas, mas, acima de tudo fazer ciência. Óbvio é que alguns dirão meu deus não é assim, e outros (agnósticos) farão uso do básico “*não acredito*”, para ambos, caso queiram extrapolar suas verdades relativas de ponta, tentar-se-á aqui, amearhar o *imponderável*.

É cabível afirmar, que dentro do âmbito do diálogo agnóstico, depara-se com *argumentações* tidas como: *empíricas, dedutivas, indutivas, de improbabilidade* além da falta de *ônus da prova* contra a existência de D’us. Não obstante, faz-se importante notar que os primeiros apontamentos, apesar de *tidos como se embasados com teorias e métodos*, com uma breve análise racional, mostram-se meras *asserções inverídicas*, sem existência: de eixos seriamente ponderados ou bases em evidências experimentais, logo, não podem ser confirmadas, por serem puras especulações teóricas.

Porém, seria-se leviano não mensurar nem ponderar *sobre o ônus da prova*¹²⁸, com fundamentação ou peso científico, devendo-se ater ao ônus e ao mesmo tempo, se compenetrar, respeitosamente, na prova de sua improbidade¹²⁹ dentro das próximas laudas.

Sabendo-se que o “Deus de Abraão de Isaac e Jacó” (BÍBLIA, Êxodo, 3, 6), foi à primeira divindade, única e desvinculada dos fenômenos da natureza. Faz-se saber que:

“A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-Lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos, que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único” (KARDEC, 1858, questão 667).

Então, se pode afirmar que para a concepção da existência de algo *inatingível, impenetrável e incomensurável* é basicamente formada por bases axiomáticas que foram se desenvolvendo no decorrer do tempo para se entender o que anteriormente lhes fugia as razões. Logo, com a observância despreziosa das leis demonstradas no decorrer deste trabalho em forma de impetrações fatuísticas, evidenciadas através de: a) fusões e fissões nucleares pra se fundir estrelas e ao mesmo tempo criar elementos, mais pesados em criações de *Estrelas Supernovas*, ou subatômicos no nascimento de *Pulsares* (REDAÇÃO, 2021); b) com fractais em todas as áreas geográficas, astronômicas e dimensionais; c) com proporções que regem os corpos humanos, de animais e de todos os outros reinos; d) além da perfeição das programações contidas nos DNA das células, que auto se replicam com a maior facilidade; trazendo a simetria do cosmo, através de poeiras galácticas, formadas nos corações das estrelas para se estruturar o homem.

Alguns pensadores ajuízam que a crença em um deus é para ignorantes. Conquanto, evidenciareis, com um estudo mais aprofundado, que tal afirmação é uma inverdade. Marcelo Gleiser, físico astronômico e professor do *Dartmouth College da Universidade de New Hampshire*, contradizendo ao ateísmo disse à *Agence France-Presse* que:

¹²⁸ **Ônus de prova:** 1. é além das hipóteses o ônus probatório, comprovação verificável. 2. Epistemologicamente, ônus da prova é a obrigação de um indivíduo, em uma disputa epistêmica, de fornecer garantias suficientes para sustentar a sua posição.

¹²⁹ **Improbidade:** em regra geral, é toda ação ou omissão desonesta, que revelam desonestidade, abuso de confiança ou autoridade, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adultério de documentos ou omissão dos fatos.

"O ateísmo é inconsistente com o método científico, [...] ateísmo é uma crença na não-crença. Então você nega categoricamente algo contra o qual você não tem provas [...]"

Mantenho a mente aberta, porque entendo que o conhecimento humano é limitado" (GLEISER apud AFP, 2019).

Stephen Hawking também fez sua contribuição no atributo de onisciência divina quando afirmou a BBC:

"Eu não sou religioso no senso comum. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Ele não intervém para quebrar as leis" (HAWKING, 2007, *apud* MOREIRA, 2016).

O pedagogo Rivail comentou que todas as ciências que propõe conhecimentos sobre os mistérios da natureza devem ser apontadas como revelações. Assumiu ainda a ideia de um insistente desvelar dos mistérios divinos para a humanidade, onde exemplificou que: a Astronomia fez surgir o mundo astral; a Geologia ilustrou a formação da Terra; a Química propôs suas leis de afinidades e a Fisiologia desvelou as funções do organismo. O professor findou tal ideia conferindo, conseqüentemente a Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier o título de reveladores (KARDEC, pág. 17, 1867), mas não antes de dizer que:

As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão; as moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis; cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio; o crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer; aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a Divindade. Elas são forças materiais e mecânicas; não são por si mesmas inteligentes, o que também é verdade; mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade e é nessa regularidade que lhe está o mérito. é toda material a força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força, para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do fato de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Julgamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro; a engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos indica a hora que desejais saber, quem se lembrará de dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras (KARDEC, pág. 51, 1867).

O próprio Platão¹³⁰ concebe Deus como "artífice do mundo"; as acepções de Agostinho¹³¹ (1989) propõem a Quaestio Dei (Questão de Deus), em seu livro a 'Cidade de Deus' instituindo a justaposição entre fé e razão em condição consonante e sugerindo que os conceitos desenvolvidos pela filosofia platônica seriam, por fim, o caminho até o Logos (λόγος) da compreensão divina. Afirmou que a fé não seria um abandono da razão, mas, antes disso, uma razão iluminada e concebida de uma forma mais plena. Plotino¹³², ementa D'us, como *força emanante* no mundo, porém, em disparidade com o mundo, não havendo unicidade com ele. Apesar de Plotino apontá-lo como inexprimível em termos humanos, ele o evidencia como D'us é uno e propõe que "todas as coisas são emanadas dele".

Tomás de Aquino¹³³ (1995) na "*Suma Teológica*¹³⁴", também fez menção e somas às ideias de Plotino ao conotá-lo como uno em sua totalidade, mas faz uma ressalva somando o atributo de único. E Aristóteles assinalou-o como sendo a "*causa primeira*" de todas as coisas, portanto, incriado e eterno.

Sócrates¹³⁵ confrontou o *status quo*¹³⁶ de sua época, defendendo um deus interior e desafiou os deuses estabelecidos pelo Estado¹³⁷, fato que o levou a morte através das acusações de Meleto¹³⁸ (MELETO *apud* PLATÃO, p.59, 2006). Obstantemente, a isso, proferiu quando chegou o momento da despedida: "Mas, já é hora de irmos: eu para a morte, e vós para viverdes. Mas, quem vai para melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus" (SÓCRATES *apud* PLATÃO, p.59, 2006).

Contudo, a ideologia de Deus não ocorreu apenas com Sócrates. O conhecido Heráclito de Éfeso também assenta sua formulação racional sobre uma revelação religiosa; fato que fez Hegel se reportar muito a Heráclito na construção do seu sistema filosófico. E isso traz um outro contexto, apesar de a filosofia contemporânea ser apontada como tendo ligações ateístas, filósofos como Immanuel Kant¹³⁹ ¹⁴⁰ e Friedrich Hegel¹⁴¹ não eram ateus e

¹³⁰ **Platão** Ver Biografia.

¹³¹ **Aurélio Agostinho** ou Santo Agostinho: Ver Biografia.

¹³² **Plotino** Ver Biografia.

¹³³ **Tomás de Aquino**: Ver Bibliografias.

¹³⁴ **Suma Teológica** ou *Summa Theologica* (por vezes *Summa Theologiae*) é o título de uma obra de *Tomás de Aquino* escrita entre os anos de 1265 a 1273, considerada uma das principais obras filosóficas da escolástica.

¹³⁵ **Sócrates**: Ver Bibliografias.

¹³⁶ **Status quo**: é uma expressão do Latim que significa "o estado [natural] das coisas".

¹³⁷ **Estado**: nação instituída em condição politicamente organizada e com regras plenamente constituída.

¹³⁸ **Meleto**: Ver Bibliografias.

¹³⁹ **Immanuel Kant**: Ver Bibliografias.

¹⁴⁰ **Nota do Autor**: À razão teórica de Kant conota D'us como um ideal regulador e propositor do bom e do bem, por meio de um substrato transcendental subjacente a toda a experiência.

¹⁴¹ **Georg Wilhelm Friedrich Hegel**: Ver Bibliografias.

suas obras provam isso por meio de *Metafísica Dogmática* de Kant e *Fenomenologia do Espírito* de Hegel. Ambos, grande *incultidores* e desbravadores do conhecimento humano.

Francis Bacon¹⁴² estabeleceu ainda, uma distinção entre a palavra “Deus e a obra de Deus”, na sua visão, esta última, nada menos que a natureza, estava ao alcance da razão humana, enquanto D’us, não (FRANÇA, p.38, 1973).

No Romantismo, a revelação é uma manifestação de Deus na realidade natural e histórica, como pensaram Hegel e Schelling. O filósofo e político italiano Vincenzo Gioberti considera como base do conhecimento a intuição, que, segundo ele, é a revelação imediata de Deus ao homem (OLIVIERI, 2007, p. 3).

Sabe-se que Sigmund Freud, pai da psicanálise, sempre teve relação inquisidora em relação à questão religiosa, muitas vezes indo com veemência contra a ideia da existência de D’us. Porém, Ana-Maria Rizzuto (2002, p. 253) “segundo o método de investigação do próprio Freud” apontou que ele o rejeitou, tornando-se ateu, por condições puramente narcisistas e de idoneidade infantil, onde comentou que:

[...] a dor da pequena criança [Freud] levou à insistência veemente em que todos devemos desistir de um Pai-Deus, incapaz de proporcionar qualquer proteção ou consolo. O sofrimento pessoal de Freud se tornara articulado em sua teoria sobre a religião para toda a humanidade. (...) Sua descrença desafiadora expressava a dimensão de sua integridade psíquica e também de sua coragem e de sua capacidade de sublimação: transformar o profundo sofrimento da criança e do adolescente numa nova ciência que abriu os horizontes inexplorados da mente humana. Deus fora substituído pela razão de Freud. O homem desprotegido criara sua própria autoproteção.

[...] Seu Deus pessoal não tinha confiabilidade, não merecia crença. Uma forte descrença era a única proteção contra a dor intensa causada pelos anseios não-satisfeitos da criança, do adolescente e do adulto (RIZZUTO, 2002, p. 252-253).

Diferentemente de Freud, Carl Gustav Jung tinha outra perspectiva de religiosidade e apesar de criticar os teólogos (JUNG, 1955, p. 64), no programa ‘Face to Face’, televisionado pela BBC, ocorreu uma das citações mais famosas de Jung sobre esse assunto. Em questionamento elaborado pelo entrevistador John Freeman, ao ser inquirido se ele acreditava em Deus, sem hesitar respondeu: “*Eu sei, não preciso acreditar*” (JUNG, 1959a, p. 428). Ele apesar de não lamentar sua resposta, lastimou os equívocos

Figura 57 Jung no Programa Face to Face. Fonte: Jung (1955, p. 64).

¹⁴² **Francis Bacon** (1561-1626) foi um político, filósofo e cientista inglês que muito além de seus dois títulos de visconde e um de barão, é considerado o fundador e pai da *ciência moderna*.

inevitáveis que resultariam dela, pois para ele, a mesma havia sido muito objetiva e sua relação com os espectadores no momento não estaria no mesmo “conjunto de suposições¹⁴³”.

O que poderia causar: “controversa, confusão, ou a natureza ambígua” (JUNG, 1959b, p. 6), eis que as maiorias das pessoas poderiam pensar que “a verdade é simples e pode ser expressa por uma frase curta” (JUNG, 1959b, p. 3). Ele em sua convicção apontou que a verdade sobre Deus é complexa porque Deus é um mistério cuja natureza está além da compreensão humana, então findou sua afirmação comutando que não foi de uma forma simplista que ele chegou a tal convicção:

Tudo o que eu aprendi me levou passo a passo para uma convicção inabalável da existência de Deus. Eu só acredito no que eu sei. E que elimina acreditar. Portanto, eu não tomo a sua existência na crença – Eu sei que ele existe (SANDS, 1955, p. 6).

Todos estes fatos corroboram para a confirmação de que não são apenas tolos e imbecis que creem em um Criador perfeito, mas que ele foi aceito e defendido pelos mais sábios, em todos os tempos e em todas as eras da humanidade. Tendo isso confirmado, faz-se necessário findar as bases sobre o *ônus da prova*, que se iniciou no prelúdio desta monografia, mas que necessita ir mais longe e permear tudo, desde o *Princípio*.

1.22. BERESHIT (PRINCÍPIO - GÊNESIS)

“O Todo é Mente; o Universo é Mental” (Hermes Trismegisto).

Desde o primórdio, a humanidade tenta entender três questionamentos muito voláteis: “Quem sou? De onde vim? Para onde vou?” (PONICK e WITT, 2008, p.5), porém com o advento dos conceitos pré-socráticos, surge um novo questionamento: “de onde tudo veio?” Tentando responder estes questionamentos, Simplicio¹⁴⁴ em seu tratado *Sobre a Física de Aristóteles* versou que:

Dentre os que afirmam que há um só princípio, móvel e ilimitado, Anaximandro¹⁴⁵, filho de Praxíades, de Mileto, sucessor e discípulo de Tales, disse que o *a-peiron*¹⁴⁶ era o princípio e o elemento das coisas existentes. Foi o primeiro a introduzir o termo princípio [...]

¹⁴³ **Conjunto de suposições:** Conjunto de interpretações existentes dentro da *Teoria da Suposição* (ramo da lógica, destinado a questões semelhantes às abordagens de referência, pluralidade, tensão e modalidade dentro de um contexto de raciocínio).

¹⁴⁴ **Simplicio da Cilícia:** Ver Biografias.

¹⁴⁵ **Anaximandro:** Ver Biografias

¹⁴⁶ **A-peiron ou Ápeiron:** Ver Glossário.

Diz que este não é a água nem algum dos chamados elementos, mas alguma natureza diferente, ilimitada, e dela nascem os céus e os mundos neles contidos (SIMPLÍCIO apud MAURÍCIO, 2017, p. N/A).

Não obstante, poder-se-ia questionar, ‘que natureza seria esta? Quem sabe o *destino* ou quiçá a *providência*’ e Jesus renega tais ponderações ao afirmar em suas Sophias que:

[...] para que possa falar-lhes a respeito da natureza precisa da verdade [...] A providência não possui sabedoria nela. E o destino não discerne. [...] A providência é tola. E o destino é algo sem discernimento (NHC III, 4).

Não atribuído a Criação do Universo ao acaso, tal como evidenciado no primeiro capítulo, pode-se então afirmar que:

1.22.1. No Princípio Deus Criou os Céus e as Terras

No primeiro versículo, da primeira frase de Bereshit, está escrito: “הארץ ואת השמים” (*Bereshit Bara Elohiym et haShamayim veet haAretz*) (BÍBLIA, Gêneses, 1, 1). Parágrafo geralmente traduzido para o português da seguinte forma, “No princípio criou Deus os céus e a terra”, apesar de literalmente os conceitos linguísticos da língua portuguesa ‘quererem isso’, existem no mínimo, mais três interpretações.

Segundo SILVA (2015), o termo “*Bereshit*” equivalente a “*no princípio*”, tem uma conotação bem diferente se analisada a partir da gramática hebraica utilizada nos tempos bíblicos. Desta forma, buscar-se-á desvendar o verdadeiro sentido que a palavra “*Bereshit*”, poderia ter, e ao mesmo tempo, interpreta-la em sua forma matemática por meio da Gematria. Então poder-se-ia questionar, “por que perder tempo e até ler um texto todo para entender uma frase?” E a resposta seria: esta é a frase mais complexa de ser interpretada na Gêneses. “[...] há palavras que uma diferença na sua tradução traz uma mudança em todo o sentido do texto que a acompanha, algo que afeta significativamente o entendimento de toda uma parte da Bíblia” (SILVA, 2015, p. n.p.).

O rabino *Yehudah*¹⁴⁷ (apud SILVA, 2015) sabiamente registrou que “o problema” se inicia com a primeira palavra, da primeira frase bíblica. Ele problematizou que o Gênesis não começa com: ‘No princípio disse Deus, *haja os céus e a terra*’, como posteriormente foi determinada que houvesse a luz (BÍBLIA, Gêneses, 1,3). Em *Bereshit* encontra-se uma formulação própria, rica e plena de sentido, diferentemente, das outras situações que

¹⁴⁷ **Rabi Yehudá:** uma das personalidades mais veneradas na história do povo judeu, e o fato de lhe ter sido aposto, para a perpetuidade, o título de HaNasi - literalmente, o Príncipe, mas interpretado como o Líder de Israel - serve de atestado de sua singularidade.

simplesmente foi verbalizado imperativamente, em “*Bereshit*” o processo foi cunhado, o autor participou da realização, foi a Causa do efeito.

E sua autoria pode ser mais bem compreendida, se buscada sua conjuntura na constituição linguística em que a frase foi escrita. Pois, os “problemas de tradução” e a “variedade de estratégias”, usadas incorretamente, podem diminuir o significado ou até modificar sua interpretação textual (KRINGS, pág. 9, 1986). E isso fica ainda mais complexo nos textos Hebraico, porque diferente do nosso alfabeto, o “*abjad*” (correspondente da língua hebraica) também tem conjuntura matemática, em que seus caracteres, além de serem correspondentes em letras, igualmente o são em números (Anexo: Alfabeto Hebraico).

A palavra *Bereshit*, não significa: ‘Começo’ ou ‘Princípio’; nem ‘No princípio’ ou ‘No começo’. Toda vez que foi empregada era para designar “No princípio de” ou por sinônimo “No começo de” (SILVA, 2015), mas sempre acompanhado da preposição *de*; logo, foi no princípio *de algo*. Então surge uma questão, caso se faça uso das bases consensuais de tradutores, geralmente, por se haverem duas preposições, usa-se a que melhor se enquadrar na frase, e pronto. Por outro lado, esta técnica foi, justamente, o que criou a confusão que se está a solucionar. Logo advém uma solução, far-se-ia como no uso de *e/ou*¹⁴⁸, por exemplo:

O espaço geográfico é construído e/ou modificado pela ação antrópica.

Criando-se a conjectura linguística para indicar a possibilidade de duas situações ou elementos distintos, a diferença seria que no lugar de *preposições*, se teria *conjunções*. Assim, ficaria: ‘No/do Princípio’, que tem *sintaxe* estranha de início, mas que se colocado à *preposição e* entre as duas *conjunções*, ter-se-á: ‘No e do Princípio’ que na frase completa soaria:

“No e do Princípio Deus Criou os Céus e as Terras”.

Trazendo em sua transleitura: “No Princípio do Princípio Deus Criou os Céus e as Terras”, e disso surge outra conjectura inquestionável, a palavra *Bereshit* é formada por א

¹⁴⁸ **Nota do autor:** O uso de *e/ou*, embora criticado por muitos, está correto, tais conjunções são usadas para indicar a possibilidade de duas situações ou elementos distintos poderem ser considerados separadamente ou em conjunto.

(no ou na) + ראשית (*início = princípio e/ou cabeça = intelecto*), e se usar a composição acima, ficaria:

“Do Intelecto, no Princípio, Deus criou os Céus e as Terras”.

E seu intelecto é representado no íterim de sua Criação por leis perfeita, e essas leis também estão grafadas nesta primeira frase, de forma quase imperceptível, mas com perfeição assombrosa. Ao se lembrar da frase de Galileu Galilei que argumenta ser o universo escrito com a matemática, pelo uso da Gematria, encontrar-se-á uma chave, o que faz se evocar novamente, a primeira frase da Gênese:

“הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית”

(Bereshit Bara Elohiym et haShamayim veet haAretz)

E assim, **Bereshit** contém em sua primeira letra a palavra ב, equivalente à letra “B”, mas também ao número 2; em **Bara** também se encontra ב, igualmente equivalente a letra “B” e ao 2; na palavra **Elohiym**, a primeira letra é o א que é correspondente a letra “A” e o número 1; a palavra **Et** tem como primeira letra א referente a letra “A” e o número 1; em **HaShamayim** a primeira letra da palavra é o ה que representa “H”, mas também ao número 5; enquanto em **Veet**, a primeira letra é o ו correspondente à letra “V” e o número 6; e por fim, em **HaAretz** que tem como primeira letra ה seu equivalente é a letra “E” e ao número 5. Somando **todas as primeiras letras/números** temos a quantia de 22¹⁴⁹.

E ao dividir-se o valor adquirido 22, pela quantidade 7 de letras utilizadas, encontrar-se-á o número 3,14, que é π (Pi), o número razão de todas as estruturas organizadas do planeta, começando-se, por sua definição, que em seu íterim contém a palavra-chave razão (cabeça, intelecto, mente = ראשית), tal como a palavra Bereshit, ראשית, (lendo-se da direita para a esquerda). Comprovando-se uma vez mais, a razão de D’us, representada por leis matemáticas, como o princípio criativo ativo Universal, leis perfeitas conforme demonstrado em todo escopo da monografia.

¹⁴⁹ “הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית”: pronuncia-se: **“Bereshit Bara Elohiym et haShamayim veet haAretz”**, em português: “No princípio Deus criou os céus e as terras”

$$\begin{array}{cccccccc}
 \text{ה} & \text{א} & \text{ר} & \text{ץ} & \text{ו} & \text{א} & \text{ת} & \text{ה} & \text{ש} & \text{מ} & \text{י} & \text{ם} & \text{א} & \text{ת} & \text{א} & \text{ל} & \text{ה} & \text{י} & \text{ם} & \text{ב} & \text{ר} & \text{א} & \text{ש} & \text{י} & \text{ת} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 5 & + & 6 & + & 5 & + & 1 & + & 1 & + & 2 & + & 2 & = & 22
 \end{array}$$

$$\frac{22}{7} = 3,14 = \pi$$

1.23. TEORIA DA GRANDE UNIFICAÇÃO GEOGRÁFICA

A *Geografiologia* com suas sucursais *Geografia Relativística* e *Geografia Fractal* adjuntas as *neo teáticas*¹⁵⁰ advindas às outras matérias *geografiológicas*, sucede com proposições razoáveis que corroboram com estes novos paradigmas científicos. E a ciências ao reconhecer que os fenômenos por aqui analisados, apesar de diversamente distintos, apresentam semelhanças estruturais, conceituais e resultais por serem derivados de uma única causalidade. Definindo-se a consolidação de tal proposta, através do reconhecimento do atributo inteligente deste fenômeno. Pois, além da faculdade da inteligência que se discerne tais similitudes, ele é perante o desafio do aumento da proximidade interdisciplinar que se demonstra, neste mesmo fenômeno, a inteligência ultra-humana, que simultaneamente desafia a unicidade enquanto demonstra-se evidenciada sua ação dentro dela. A tal fenômeno, cabe através da identificação léxico-semântica a palavra Deus.

Uma das formas foi pelas proporções, sabendo que π se encontra em muitas das bases do universo, quando não está em sua função primordial, é usado matematicamente para se prever variações insurgidas, não como função numérica, mas indicando propositalmente a *questão proporção, desvio padrão, simetria de progressão, grau de dispersão, variância ou relação à média*, tudo enumerando: como base para se obter *similitude*. Assim, pode-se dizer que o objeto e as categorias de análises da geografia, tal como o universo, são nutridos com estes mesmos padrões e conseqüentemente, aferidos com o uso da fração π ; igualmente, com sua correlata proporção áurea derivada de φ ; se não pelos *padrões fractais* de análises.

Exemplos disso, além de todos outros mostrados por meio das evidências exemplificadas pelas *Leis*, nas *Geografias Relativísticas* e *Fractais*; a cartografia temática demonstra as medidas usadas no passado pelos egípcios, passando pelos traçados de navegações árabes e indo a alhures métricos das geometrias geográficas por meio de: um côvado, duas

¹⁵⁰ *Teática*: qualidade ou ação de aliar a teoria à prática caracterizada pela coerência entre o pensamento e ação.

polegadas, três palmos, quatro cabeças, cinco onças, seis cúbitos. Todas estas, medidas que se mostram proporcionais, alto-simétricas e aferidas com o uso do próprio corpo, as quais foram cotadas e demonstradas no *Homem Vitruviano* de Leonardo da Vinci (Anexo).

A progressão das proporcionalidades pode ainda ser encontrada nas evoluções de voçorocas, na Conservação de solos e igualmente na Biogeografia e nas simetrias de relevos (LIMA; ARTIGA, 2016), percorridas pelo Geoprocessamento (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2014), tratando sobre os tamanhos de áreas geográficas com base referencial de dados para cálculos (TRICART, 1977), além de todos outros eventos exemplificados nos campos geografiológicos.

Conquanto, saindo da esfera restritiva das observações uníssonas, buscar-se-á a partir de agora, a unidade do todo em cada uma das múltiplas disciplinas por uma condição de observação latíssima. E com o uso desta Paidéia e principalmente, com a aceção dos conhecimentos Geográficos Relativísticos, buscar-se-á, neste item, corroborar com a busca de Humboldt (1817) quando se buscava na *Geografia Causal*, o porquê das estruturas geográficas serem como são (FELDMANN, 1990). Concomitante a Geografia Regular, o π usado nela, será o mesmo que é utilizado na equação da incerteza de Heisenberg (1932), na Relatividade Geral de Einstein (1929) e costumeiramente, no estudo da teoria de cordas, para prever o intervalo $(0, \pi)$, em futuras *simplicidades de cálculos* que surgirão (REYES, 2015).

As hipóteses aqui mensuradas, não ficarão restritas a padrão macro, mas terá que averiguar no microuniverso a síntese das *strings* (teoria das cordas) e a partir dela, culminar nas bases dos *superstrings* (teoria das supercordas) e *Teoria M.* ou dimensões das *supersimetrias*. Simetrias estas, que desde o primórdio desta monografia veio sendo averiguada, e se um padrão existe é fractalmente comprovado, que ele se encontre igualmente desde sua raiz.

Antes de entrar no microcosmo para entender as bases das estruturas paisagísticas, vale lembrar, que estamos em um plano tridimensional, cortado por uma quarta dimensão não visível (tempo) e perpetrada por outras *7 dimensões recurvadas* (menos visíveis ainda), conforme serão evidenciadas subsequentemente. Estas multidimensionalidades, as 11 dimensões, são representadas em 3 dimensões básicas através da tridimensionalidade. Igualmente ao que acontece ao se recriar um *planisfério geográfico*, quando se faz uso de uma folha bidimensional para representar as três dimensões planetárias através das bases estereográficas.

1.23.1. Estereográfica

O planeta Terra apesar de ter em sua forma a composição geóide, os cálculos próximos para sua projeção estrutural são feitos a partir da *estereográfica* (Figura 58). Uma projeção estereográfica: $\Pi: S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \pi$ é usada para mensurar a superfície esférica, na qual S^2 menos N está no plano perpendicular à reta $N \rightarrow O$, em que O é o *centro da esfera*. Esta projeção é determinada dando o ponto P pertencente a $S^2 \setminus \{N\}$, uma *reta* $N \rightarrow P$, determinada tal que o Q é igual a $\Pi(P)$ e que seja o *ponto de interseção* de NP com o *plano* π (MESQUITA; NASCIMENTO, 2021).

Figura 58 Representação Estereográfica.
Fonte: Autoria própria

Com isso, ao se formalizar a projeção, encontrar-se-á a lei de formação de Π (Π) e sua inversa, Π^{-1} , tornando-se possível determinar o estudo das principais propriedades. Através da álgebra vetorial, partindo de N , gera-se uma reta que passa pelo ponto $P = (x, y, z)$, pertencente a $S^2 \setminus \{N\}$. E disso, se aplica o plano π como base para se encontrar o parâmetro da reta em função referencial ao ponto P . Substituindo este parâmetro na reta, alcançam-se, simultaneamente, os pontos pertencentes ao plano e a ele, ou seja, obtêm-se a lei de aplicação Π que pode ser vista em:

$$\Pi: S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \pi(x, y, z) \rightarrow (x \frac{1-z}{2}, y \frac{1-z}{2})$$

Para se determinar sua inversa, constrói-se a reta QN , em que Q um ponto do plano π é aplicado a condição pertencente à esfera e necessária para se gerar a lei da aplicação Π^{-1} , a qual pode ser vista na Equação:

$$\Pi^{-1}: \pi \rightarrow S^2 \setminus \{N\} (u, v) \rightarrow (2y \frac{u^2+v^2+1}{2}, 2y \frac{u^2+v^2+1}{2}, u^2+v^2-1 \frac{u^2+v^2+1}{2})$$

Isso verifica, que tanto Π quanto Π^{-1} são bases contínuas, evidenciando, assim, o homeomorfismo topológico dessa projeção. Concomitantemente, um estudo mais detalhado pode ser realizado quanto à conformidade desta aplicação, desde que preservados os ângulos após sua aplicação. Esta propriedade é abordada usando geometria euclidiana clássica. No

entanto, se planeia, que além da concordância da projeção estereográfica, a mesma apresenta círculos em sua superfície que convergem pelo ponto N e se projetam como retas no plano π e ao mesmo tempo círculos que não interpassam o ponto N e acabam culminando-se como círculos no plano π (MESQUITA; NASCIMENTO, 2021). Que essa base matemática é usada no campo da observação geográfica isso é fato, o interessante é que fazendo uso desta teoria, de modo reverso, consegue-se uma quarta dimensão. E para comprovar isso se citará o trabalho do matemático Henry Segerman (2016).

Em estudo paralelo, as linhas tradicionais das *Projeções Estereográficas*, ao se fazer uso da simetria do homeomorfismo evidenciado pelos cálculos da *estereográfica*, Segerman evidenciou que sua projeção é um mapeamento da esfera no plano bidimensional, com linhas retas se dirigindo do polo norte da esfera para o plano. Nesta observação, cada linha atinge a esfera em um ponto e igualmente, o plano em outro ponto. Através da projeção estereográfica, mapeando-se aquele ponto na esfera para o ponto no plano, compreendeu-se, que se fosse colocada uma luz no ponto N (Polo Norte) dessa estrutura, desde que vazada, os raios de luz efetivariam projeções estereográficas; em que as curvas da esfera vazada, se projetariam em sombras através de suas linhas estruturais, mapeando uma grade de linha reta no plano (SEGERMAN, 2016). Condição que evidencia não só a simetria universal, como também a interpolação de uma quarta dimensionalidade que aparentemente desconexa do contexto, mostrar-se-ia presente a uma interlocução a parte da tridimensionalidade da esfera.

Figura 59 Projeções luminosas a partir das imagens de Segerman (2016).
Fonte: <https://twitter.com/henryseg/status/423154370964762624> (Acesso data: 16/03/2023).

1.23.2. Supercordas e a Estrutura do Espaço Geografológico

Porquanto, enquanto a *Teoria das cordas* é um modelo físico matemático constituído por blocos fundamentais, extensos e unidimensionais, análogas a uma corda, díspar a *partículas pontuais adimensionais (sem dimensionalidade)*, como proposto na física tradicional. A *teoria das supercordas*, ou *teoria das supersimetrias*, é uma versão da teoria das cordas, que incorpora *férmions* e *cordas supersimétrica*.

Para a consolidação desta segunda teoria são necessárias 10 dimensões, algumas entrelaçadas a nível microscópico e algumas em níveis macrocósmicos. Em condição contrária, haveria *efeitos quânticos* que tornam a teoria incongruente. Com as 10 dimensões adjuntas ao espaçotempo, os efeitos que poderiam cancelar sua realidade deixam de existir, advindo uma teoria livre de anomalias (WITTEN, 1995). Todavia, ela cria uma realidade em que a distinção entre o espaço e o tempo desaparece, conceito preconcebido pela relatividade geral. Uma singularidade onde, de fato, a própria noção de espaçotempo desaparece (GREEN, SCHWARZ, 1984).

De alguma forma, para as supercordas descrever o universo sensível, sua consistência requer um *espaçotempo tetradimensional* mais *6 dimensões hiperespaciais extras* que se entrelaçam em um *micro-espaço-compacto* da ordem de 10^{-33} cm na escala das cordas (ZINN-JUSTIN, 1996). Não existindo a possibilidade de detectar a presença destas dimensões extras diretamente por elas serem extremamente pequenas.

Estas *microdimensões* junto ao *hiperespaço* somadas ao *espaçotempo tetradimensional* *cria-se*, multidimensões entrelaçadas, concêntricas e estas “amarrando” cada ponto constituinte deste universo tangível (GREEN, SCHWARZ, 1984).

Figura 60 Níveis de Ampliação:
1. Nível Macroscópico - Matéria;
2. Nível Molecular;
3. Nível Atômico - Prótons, nêutrons, e elétrons;
4. Nível Subatômico - Elétron;
5. Nível Subatômico - Quarks;
6. Nível das Cordas.

Fonte: Bruno P. Ramos, 2009. Disponível em: (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teoria_das_cordas_magnification.png). Acesso em: 17/03/2023).

Do ponto de vista da *Parageografia*, a abordagem da Teoria dos *Superstrings*, que unifica todas as leis da física, abrangendo Macrocosmos e Microcosmos ou, por outras, a mecânica relativística e a física quântica, não se mostram inusitadas e até corroboram para sua comprovação (ZANATTA, 1999).

A Teoria dos *Superstrings*, subjetiva-se, em última análise, ao coroamento de décadas dos mais diversos esforços científicos, que a partir do projeto relativístico de Einstein e de todos os outros pesquisadores que tentaram formular a teoria do campo unificado (GREEN, SCHWARZ, 1984). De acordo com essa nova proposição, toda a matéria e energia existentes no Universo seriam na verdade *strings* (vibrações) de energias interligadas (AB-DALLA, 2005), tudo não passaria de estados de estados vibracionais, e multidimensões extras compactadas. Nem a matéria ou o universo, muito menos os seres animados e inanimados seria a base do universo, apenas energia (GREEN, SCHWARZ, 1984).

Por serem estas *supervibrações*, conforme se sabe, além dos padrões magnéticos que mantém a homeostase de tudo e todos. As partículas atômicas, através desta nova abordagem, passam-se a ser, também, *vibrações*, que variam ao infinito da matéria. Logo, tudo que existiu e existe, nada mais é na decima dimensão, do que níveis vibracionais, indistintamente. E isto é uma das conclusões revolucionárias da nova teoria que explica, finalmente, o “por que” da existência de uma quantidade tão grande de partículas. Na nova proposição, forças e campos também perdem sentido, uma vez que as vibrações, as *strings* de energia, se interconectam, propagando a sua influência, numa trama infinita (ZANATTA, 1999).

Nestas condições, encontra-se a base da inconcebível, inimaginável, eterna, infinita, plena e grandiosa Lei Primeira. Esta lei primeira molda todas as outras coisas. Ela, como afirmada acima, é imensurável, *microscópica* e *hiperespacial* ao mesmo tempo; trama toda teia universal. Neste ponto começa-se a vislumbrar as mãos do Altíssimo, pois o tempo, a materialidade, a onisciência, a onipotência e a extrema simetria, aí se encontram. Logo, além deste ponto, tendo as *superstrings* uma causa primeira, que está além das quatro "forças fundamentais": a *força forte*, a *força fraca*, o *eletromagnetismo* e a *gravidade*, só pode haver Um Uno Causador, Deus.

1.23.3. Cinemática na Geografiologia

Todos os tipos de interações, das micropartículas aos gigantescos conglomerados de galáxias, são resultado da oscilação destas *minúsculas cordas unidimensionais*. Quando as bases constituintes destes *strings* interpassam a dimensão tempo, cria-se frequência, as quais

se modulando, por meio de reverberação, criam-se a base tridimensional do Universo (YANG; PASKO, 2007).

Cada singularidade, matéria ou energia existente no Universo possui uma frequência, essa por sua vez emite ondas, perturbações oscilantes que se propagam através de um meio: líquido, sólido, gasoso, pode encontrar nas sonoridades (CAVALCANTE; RODRIGUES; PONTES, 2013) e até mesmo

Figura 61 Ondas.

Fonte: <https://pt.scribd.com/document/440100153/Aula-5-Fisica-2%C2%AA-Serie#>

no vácuo, como a radiação eletromagnética (MARTINS; NEVES, 2015), o espectro de luminescência (BASSALO, 1988), as ondas gravitacionais (AGUIAR, 1992) e por fim na psique humana, através das ondas mentais (KOECHER, 1984).

A cinemática é a área da física que estuda o movimento dos corpos, buscando entender a velocidade e a aceleração empregada por eles durante seu deslocamento no espaço (WHITTAKER, 1904).

Então, fazendo uso desta “*geometria do movimento*”, junto às bases da teoria das cordas (GREEN, SCHWARZ, 1984), com o conhecimento da Geografia Fractal (CARDOSO; PÓVOA, 2021), pode-se afirmar por analogia que estas reverberações e manifestações da matéria começam em níveis ínfimos e tendem ao infinito, como pode ser representado na figura 62. Compreendendo que toda matéria, em sua estrutura básica, está sujeita às forças de ação

Figura 62 Órbitas ondulatórias: do Elétron em torno do Próton; da Terra e Vênus em torno ao Sol; das cadeias de nucleotídeos em torno do DNA.

Fonte: <https://twtext.com/article/1305871969590669312> (Acesso em: 17/03/2023).

dessas *microcordas*, ela acaba sendo, por regra, um oscilador harmônico¹⁵¹, resultando em uma restituição que torna sua estrutura em uma espécie plástica, moldável. E para caracterizar o movimento destes níveis de oscilação padrão, tem-se em consideração que existe uma força elástica que exerce modulação sobre a matriz constituinte desta massa m , essa ação é ocasionada pelo eletromagnetismo elemento basilar de toda matéria. Quando ela se afasta da posição de equilíbrio, uma força de restituição F se opõe ao seu afastamento x , forçando-lhe a retornar ao seu ponto de equilíbrio; é o que ocasiona o nível de reverberação, plasticidade e retorno a harmonia de seu padrão eletromagnético (PIZETTA, s.d.).

A modulação geradora da modelagem estrutural é iniciada em seus *strings* estruturais, no ínfimo da matéria, os quais constroem suas partículas subatômicas, organizadora de seus átomos, que irão estruturar as moléculas básicas desta matéria ressonante. Essa simetria corrobora para que toda e qualquer oscilação, que entre na mesma frequência dessa matéria faça, automaticamente, com que tudo ressonante entre em vibração, até encontrar seu estado estacionário novamente (HALLIDAY, 2012).

Figura 63 O diagrama acima mostra um ponto (preto) girando entorno de um círculo de raio A sobre a origem. O ângulo que ele faz com o eixo x a qualquer momento t é ωt , onde ω é sua velocidade angular em radianos por segundo. Sua projeção no eixo y (pontos vermelho) mostra um movimento harmônico simples, dado por $y(t) = A \sin(\omega t)$. O diagrama da esquerda mostra o movimento plotado como uma função de ωt .

¹⁵¹ **Oscilador harmônico:** em física, especialmente em mecânica clássica é um sistema que, quando deslocado de sua posição de equilíbrio, sofre uma força restauradora F proporcional ao deslocamento x : $\vec{F} = -k \vec{x}$, em que k é uma constante positiva.

No entanto, a rigor, para cada tipo de padrão de oscilação requer uma condição físico-matemática específica, cada qual segundo a fluidez ou rigidez da matéria. Em suma, o movimento é recorrente, periodizando-se de forma *s* (*senoidal*) com *amplitude constante A*. Além de sua amplitude, seu movimento de oscilação harmônica é caracterizado por um período: $T = 2\pi/\omega$ o tempo para uma única oscilação ou sua *frequência* é: $f = 1/T$, obtendo-se o número de ciclos por tempo (PIZETTA, s.d.). A disposição em tempo *t* específico também depende da fase ϕ , que origina o ponto primeiro desta *onda senoidal*. O período e a *oscilação* são correlatos ao tamanho da massa *m* e pela constante *k* (força de ação), ao mesmo tempo em que a fase e a amplitude são originadas pelas condições iniciais.

Ou seja, todo o universo é constituído por energia, ele vibra em frequências distintas, quando maior a oscilação mais fluida a matéria, quanto menor a frequência mais densa e sólida (PIZETTA, s.d.).

1.23.4. Teoria Unificada da Geografia

Os *espaços geografiológicos (tradicionais e relativísticos)* são estruturados conformantes as postulações acima e moldando os padrões encontrados nos fractais (Capítulo 5 e em CARDOSO; PÓVOA, 2021) através de suas variações multifacetadas da forma, contudo, condicionadas além do espaço natural, mas também em caráter humano.

Humana

Estas variações podem ser encontradas em condição humana com suas bases na geografia da população e cultural em simetrias evidenciadas nas características: físicas, culturais, econômicas (Item 5.6.5) e mentais, matematicamente comprovadas, por análises de parâmetro de normatização, com desvios padrões mínimos corroborativos (item 3.2.7). Na geografia urbana com criações ou ampliações de malhas urbanas, com características fractais similares: (Itens 5.6.6 e 5.6.7) a enraizamentos ou *Tapete de Sierpinski*

Figura 64 Dinâmicas de dispersão, fragmentação e compactação na cidade. Fonte: (SILVEIRA, 2014).

(Figura 64) em que conjunturas culturais (Item 5.6.8) todos oriundos da psique humana, por meio das ondas mentais e do inconsciente coletivo de Jung (1955, 1959).

Natural

Naturais devido aos padrões eletromagnéticos comprovados na fitotaxia (Item 3.2.5), ressonante na Biogeografia fractal (Item 5.6.4), com uma variação intelectual, com redes neurais de *micélios* (Item 3.2.6) e comprovando uma das vertentes da hipótese de Gaia (item 4.3.9). E essa teoria não finda nestas proposições, ela interpassa essa percepção e conecta por meio da percepção *cinemática*, com reverberações estruturais e moldam as conjunturas molares de toda a matéria existente. Logo, a dureza ou maleabilidade das rochas, aos serem intemperizadas de uma forma tão específica, como observadas nos fractais, estão contidas nestes fatores ondulatórios. Os climas estão igualmente ligados a esse sistema, contam-se também, as correntes marítimas com suas *ondas*: tanto *naturais* quanto, *quadradas* (SOUZA; MACHADO; AVACA, 2003), e isso ocorre porque a matéria vibra. Toda matéria, tem em sua propriedade ondulatória, o que se chamam *ondas estacionárias* que podem ser mensuradas por meio da Ressonância Schumann. As Ressonâncias Schumann são adjacentes espectrais *ELF* (*Extremely Low-Frequency*) existente no campo eletromagnético terrestre, formadas pela superfície da Terra e pelas camadas inferiores da ionosfera.

As radiações eletromagnéticas evidenciadas em tempestades elétricas são causadas pelas oscilações das ELF (NASA; WILSON; DUNBAR, 2013).

Figura 65 Ressonância Schumann (Adaptado pelo autor).

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Resson%C3%A2ncia_Schumann (Acesso data:19/03/2023).

Essas ressonâncias são o fundo principal do espectro eletromagnético de 3 a 60 Hz, e surgem como picos díspares em frequências ELF no planeta terra em torno de 7,83 Hz (fundamental), 14,3, 20,8, 27,3 e 33,8 Hz secundários (Figura 65) (NASA; WILSON;

DUNBAR, 2013). 60 anos antes, um físico chamado Nicola Tesla já havia observado e confirmada essa ressonância com sucesso, enquanto analisava uma tempestade elétrica colossal. Essa pesquisa que foi publicada no *Electrical World and Engineer* sob o nome de *The transmission of electrical energy without wires as a means of furthering world peace* em janeiro de 1905 (TESLA, 1905). Em outra ocasião, ele alegou a repórteres, ter criado um oscilador mecânico que ocasionou um terremoto em seu laboratório na 46ª *East Houston Street* e em ruas vizinhas de *Lower Manhattan*, no ano de 1898. Tesla contou aos repórteres que seu oscilador poderia destruir o *Empire State Building* com 5 libras de pressão de ar, isso porque havia encontrado a frequência exata das construções e em reverberação colocou-as em *oscilação desarmoniosa*, caso não houvesse destruído o aparelho, o prédio iria por terra (CARLSON, 2013). Também elucidou que havia criado uma nova técnica, usando seus osciladores, chamada "*telegeodinâmica*", o qual o usava para transmitir vibrações ao solo que, segundo ele, funcionariam a qualquer distância para serem usadas na comunicação ou na localização de depósitos minerais subterrâneos (ANDERSON, 1998). Infelizmente suas pesquisas não foram financiadas para chegarem a ser desenvolvidas.

1.23.5. Deus na Geografia

Desde o preâmbulo, foram revisitadas várias informações e muitas teorias foram levantadas. Trabalhou-se com os conhecimentos dos gregos antigos, dos iluministas, com a mais variada gama de geógrafos. Concepções novas foram criadas e com os parâmetros paradigmáticos extrapolados, pode-se perceber que tudo e todos estão interligados, do Homem Vitruviano à micro base da matéria. Todos os padrões foram quebrados, a matéria nada mais é do que energia condensada, o macro e o micro foram compreendidos. As leis que regem a natureza foram evidenciadas e comprovadas paulatinamente. O *Espaço Geográfico* foi quebrado pela *Geografia Fractal*, ampliado pelas *Geografias Relativísticas* e reunificados na *Geografia* pela *Geografiologia*. Tudo isso, simplesmente porque se buscava encontrar Deus na Geografia.

Com a teoria das cordas, além das comprovações básicas da ciência, mostrou-se evidente que tudo existente no universo vieram de bases que só poderia ter D'us por causalidade. O que fez evocar as frases que reafirmam as bases além da física, em que "[...] cada ação tem uma reação proporcional" (NEWTON, 1686, p.13), tal como afirmou Kardec "[...] se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente" (KARDEC, 1859B, p.3).

Figura 66 Todas as imagens das páginas 180, 181 e 182 foram extraídas do livro Earth de Carlowicz, Friedl, Ward produzido pela NASA em 2019.

Respectivamente:

- a) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 23).
- b) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 81).
- c) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 97).
- d) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 67).
- e) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 109).
- f) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 103).
- g) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 89).
- h) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 105).
- i) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 09).
- j) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 59).
- k) (CARLOWICZ, FRIEDL, WARD, 2019, p. 63).

E com todas essas: sabedoria, gnose, iniciações herméticas e cabalísticas, pré-ciências e, sobretudo, as ciências evidenciadas neste trato, pôde-se ver a Geografia como nunca antes, porém, sempre com casuística evidenciada.

As Causas das formas estruturais buscadas por Humboldt foram evidências, o Possibilismo e Determinismo Geográfico foram trespassados, as bases geográficas não ficaram simplesmente submissas a um Big Bag que molda uma Geologia fria e calculista. O materialismo dialético de Marx se perdeu na fenomenologia de Hegel. A Geografia encontra-se mais plena do que nunca, logo, encontrar limiares tão grandes só ocorreria através de causalidades fortes. Mas, se por trás dela não estiver atribuído O Arquiteto por excelência, então isso só pode ser por um motivo: a falta de clareza de expressão por parte do autor desta monografia. Pois a Inteligência Suprema, a Causa Primeira de todas as coisas, manifesta-se no campo geográfico por meio de sua Ação. E se toda reação é ocasionada por uma Ação, logo, ela se revela apenas por meio de uma concernência; através de *Deus na Geografia*.

Por meio desta *abordagem holossistêmica*, através do entendimento integral-priorizado dos fenômenos, em oposição ao procedimento analítico em que seus componentes são tomados isoladamente; que existe apenas uma causa primeira, por trás de todos os fenômenos humanos e naturais dentro dos *Espaços Geografiológicos*. Ressonante as teorias defendidas por Tricart (1978), em seu livro *Géomorphologie Applicable*, que os fenômenos que mantém a perfeita estrutura do planeta são efeitos da interação entre o meio físico-geográfico e os seres vivos, onde se pode perceber a ação de três forças: a primeira força impetrada está inserida na matéria constituintes das camadas do planeta e é percebida nos movimentos tectônicos que forma a superfície terrestre; a segunda força é decorrente da atração cósmica dos astros (dessa força nascem as mudança das massas de ar, os fluxos das marés, os movimentos de massas e a deposição da água no subsolo, as erosões e as precipitações formando o lençol freático); a terceira força refere-se à energia eletromagnética, proveniente da radiação solar, necessária na síntese dos hidratos de carbono pelas plantas, essencial para a geoquímica do planeta (TRICART, 1978, apud MOREIRA, 2011, p. 118-119). Porém, muito além das teorias de Tricart, com as três novas disciplinas estruturadas neste fulcro e em conjunto aos novos paradigmas evidenciados, mostra-se contundente, que existem outras variáveis impenetradas até então, que abrem a concepção para variáveis geográficas nunca antes comensuradas.

A *Geografiologia* abre novos campos para a análise geográfica, com inúmeras novas áreas de pesquisas, além de vastos campos ainda inexplorados. As *multirrealidades* se

tornam Verdade Relativa de Ponta para a Geografia. Apesar de necessária, a criação de parâmetros para análise quântica na Geografia, o relativismo geográfico é evidenciado pela *Geografia Relativística* e com ela toda sua tábua de matérias. Desta nasce o corpo matemático, para se apropriar das multidimensões, e com elas o princípio da *Parageografia* e concomitantemente, a dimensionalidade fracionária é comprovada e evidenciada pela *Geografia Fractal* dentro dos diversos espaços geográficos. Com isso a Matrix das realidades uníssonas é quebrada em prol de uma fatuística interrelacional, onde um evento aparentemente aleatório passou a ser parte de processos que corroboram algo maior.

E quanticamente falando, o tempo e o espaço são tão fundamentais para as nossas descrições dos fenômenos naturais, e de nós mesmos e sua alteração propõe uma modificação de toda a estrutura que usamos para descrever a natureza e nós mesmos. E correlato a isso, ainda não temos condições de integrarmos ou compreender a relatividade proposta por Einstein em nossa vida pessoal (BRENNAN, 2006, p. 30-31).

Conquanto, somente quando se assumir esta realidade como verdadeira, que o ser humano poderá compreender um pouquinho melhor a acepção de D'us. Como disse Jesus “é impossível para alguém disputar com a natureza das palavras” (NHC III, 4). Pois, quantas coisas ainda por ser compreendidas e evidenciadas, que nossas palavras são incapazes de formular. A linguagem é um dos principais instrumentos que emolduram as capacidades científico-culturais, bases de uma sociedade civilizada.

O invento da escrita ocasionou o desenvolvimento da linguagem letrada, a *literacia*. Igualeitariamente a linguagem oral, o letramento é uma capacidade cognitiva, que transpõe os níveis de percepção, atenção, memória, funções executivas ou de controle, pensamento, raciocínio, para aquele que se curva a necessidade de se letrar. Então surge um novo questionamento, o de como falar dos atributos da divindade suprema, com a presente pobreza de linguagem e conhecimento da atualidade.

Pergunta-se, como falar sobre *Eternidade*, se os seres humanos são incapazes de entender o tempo; ou como comentar sobre a *Onipresença*, se o espaço físico está restrito a três dimensões; e ainda, como fomentar sobre a *Onisciência*, se a compreensão humana encontra dificuldades para entender ambos: o tempo e o espaço. Isso, dentre tantas outras coisas intransponíveis a mais excelsa genialidade.

Não se deve ser futre e querer dizer que se está compreendida *a totalidade*, pois tudo isso que foi falado aqui, não é nada, comparado ao que deve ser apreciado por totalidade e infinitabilidade; muito menos infantil, para crer que se pode compreender tudo ou saber tudo. Mas, já se consegue elevar os olhos e ver mais, eis que de acordo com a teoria da relatividade

de Albert Einstein, o espaço não é tridimensional e o tempo não é uma entidade separada. Intimamente ligados entre si, formam ambos um contínuo tetradimensional, o “espaço tempo”. Por imputação, nunca se poderá dizer em espaço sem falar em tempo, e vice-versa. Por conseguinte, todas as mensurações que envolvem o espaço, se tornam meros elementos para descrever fenômenos (BRENNAN, 2006).

[...] se alguém quiser acreditar nas palavras determinadas, que ele vá do que está oculto até o fim do que está visível, e este Pensamento lhe instruirá sobre como a fé nas coisas que não são visíveis foi encontrada no que é visível. Este é um princípio de conhecimento. Venham das coisas invisíveis até o fim das que são visíveis, e a própria emanção do Pensamento lhe revelará como a fé nas coisas que não são visíveis foi encontrada naquelas que são visíveis, aquelas que pertencem ao Pai Não-Gerado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça (BRENNAN, 2006, p. 30-31).

Assim, o Espaço Geográfico também foi todo reestruturado através das *superstrings* e suas *minúsculas cordas unidimensionais*. E as *supersimetrias* evidenciadas por meio das *Fractalidades Paisagísticas*, mas sem demonstrar de forma direta D’us, pois, Ele só poderia estar além do espaço e do tempo. E conseqüentemente, apenas ser apreciado através de sua ação.

E sua causalidade pode ser confirmada ludicamente, contando-se a história, de um pai, que chegava tarde a sua casa, depois que o filho já havia se deitado, e que saía para o trabalho muito antes dele se levantar. Mas, todas as noites quando ia beijar o filho, ele dava um nó no canto do cobertor e todas as manhãs quando o filho se levantava, sabia que seu pai esteve lá. Da mesma forma podem-se ser observados estes nós, deixados: nos *micélios*, fazendo o solo não ser um simples conglomerados de matéria mineral e orgânica, água, ar, mas uma rede de informações com múltiplas funções tanto de comunicações como de proteção; nas *formas meteorizadas*, que independentemente da dureza das rochas, mantem-se com as mesmas formas em todo e qualquer lugar do universo; nas *formas fractais*, deixadas em todas as estruturas naturais e humanas; na *magnetosfera*, agente norteador e protetor do planeta; na perfeição das correlações de períodos do dia em relação à noite; das *proporções* encontradas em tudo que existe: da forma do náutilos as danças dos planetas, dos formatos dos rios as formas dos furacões, das formas de enraizamento de uma árvore ao crescimento de uma cidade, na polivalência simétrica interespecies e nos desvios padrões, de grandes torrentes de chuvas, com periodicidade altamente afastada. Tudo isso são perfeições exemplificadas em nós universais, não há outra ponderação.

E a Geografia Fractal, a Geografiologia, a Fé e razão e a Ciência, como foram tratadas aqui, são abordagens diferentes para explicar estes nós. Mesmo que cada uma dessas abordagens tenha seus pontos fortes, é possível tomá-las por verdades relativas de ponta, mas nunca como algo definitivo, pois toda argumentação aqui presente, indubitavelmente, um dia serão suplantadas por teorias mais amplas e melhor elaboradas. A partir daí, e somente assim, é possível buscar um entendimento maior sobre o mundo e refletir sobre as implicações de cada uma dessas abordagens. Nem tudo que existe é por si só apreciável, a dimensão tempo já foi provada pelo relativismo, nem por isso podemos tocar o tempo, podemos apreciá-lo pelo decorrer das horas, dias, períodos e eras, mas não o tocar ou vê-lo, tal como D'us.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A jornada para compreender a presença de *Deus na Geografia* não se deu por um caminho previsível ou linear, mas por um processo contínuo de investigação que emergiu da constatação de que as ferramentas tradicionais da Geografia não possuíam condições paradigmáticas suficientes para explicar certos fenômenos. Desde o início, percebeu-se que a ciência geográfica, com sua base materialista e epistemologia estruturada através de um *Espaço Geográfico tridimensional*, não poderia fornecer as respostas necessárias para a questão **Deus**. Em vez de buscar Ele diretamente, condição que seria impossibilitada pela conjectura humana atual, optou-se por investigar suas manifestações nos efeitos causados pela causalidade de Seu saber maior. Conseqüentemente, encetou-se pesquisas com a intenção de explorar fenômenos, mensuráveis ou teóricos (mas reconhecidos) que desafiavam a compreensão materialista tradicional, e foi nesse movimento de busca que conceitos como a *Geografiologia*, a *Geografia Relativística* e a *Geografia Fractal* começaram a se apresentar ao pesquisador.

Foi a partir dessa linha de raciocínio que se iniciou uma busca por fenômenos, tangíveis e teóricos, mas reconhecíveis e que desafiavam a falta de interdisciplinaridade, convencional. Era preciso explorar as leis não observáveis, aquelas além da Geografia tradicional, que pudessem apontar para algo que extrapolasse a finitude da ciência convencional e, assim, evidenciassem leis e efeitos que corroborassem como evidências de uma inteligência superior regendo o cosmos.

Não se tratava de provar teologicamente a existência de Deus, mas de identificar evidências sutis que indicassem Sua presença por meio dos efeitos de Sua causalidade maior, compreendendo como Sua influência se manifestava nas estruturas e padrões que moldam a realidade. Para isso, era necessário investigar desde o *microcosmo* até o *macrocosmo*, considerando *diversas escalas de observação* e suas *possíveis correlações*, além de observar *estranhezas* às percepções científicas predominantes. Era igualmente fundamental recorrer a *correntes de pensamento de vanguarda*, suprimindo sua *falta de interdisciplinaridade*, para *correlacioná-las com outras conjunturas*. Tudo isso visava "descobrir" *novas leis* ou *formas de análise*, capazes de desafiar as convenções existentes e abrir caminho para novos paradigmas que expandem as fronteiras do conhecimento.

O ponto de partida foi a busca da palavra *similaridades* e dessa ocorreu a descoberta das *fractais* pelo trabalho de Benoît B. Mandelbrot, cuja teoria trouxe uma nova visão sobre a estrutura da realidade. Foi, então, que a ideia de padrões recorrentes e a infinitude de

escalas até então computacional se tornaram evidentes, sugerindo que o universo não se restringia às suas formas lineares ou tridimensionais, como a Geografia convencional assumia. Deste modo, observou-se que o *Espaço Geográfico*, em sua essência tridimensional, não possuía recursos para pleitear *fenômenos fractais* ou *complexidades espaciais* que se repetiam em escalas diversas, o que indicava a necessidade de novos modelos que fossem além dos limites impostos por sua epistemologia tradicional. Isso comprovou uma lei fora do paradigma tradicional e evidenciou uma harmonia no caos que anteriormente a meteorização regia, mas agora tinha um padrão de repetição que não era observado em sua causalidade primeira.

A partir dessa reflexão, surgiu a ideia de criar uma nova ciência que estudasse a Geografia sob uma ótica mais ampla, capaz de incluir fenômenos que escapavam aos limites da tridimensionalidade. Nasceu assim a ideia de uma ciência que estudaria a Geografia, a ***Geografiologia***, uma disciplina que se propunha a estudar conjunturas geográficas além da Geografia tradicional, explorando-a como *Objeto de Estudo*, sua *Filosofia*, *Paradigmas* e por conseguinte surgiu a necessidade de criar uma nova matéria para estudar e mensurar as dimensões e padrões que a ciência geográfica convencional não era capaz de analisar.

Foi então que surgiu a necessidade de uma nova abordagem que pudesse tratar das dimensões além do *Espaço Geográfico convencional*. A ***Geografia Relativística*** se apresentou como a solução, integrando os conceitos de espaço-tempo e abrindo novas possibilidades para a análise do espaço em suas múltiplas dimensões. Esse movimento levou à criação da ***Parageografia***, uma ciência voltada para o estudo das realidades paralelas e dimensões que estavam além da percepção humana usual. O ***Espaço Geográfico***, que antes era visto como algo fixo e rígido, passou a ser compreendido como fluido e multifacetado, o que possibilitou uma nova forma de análise e entendimento das interações espaciais.

À medida que essas novas ciências e paradigmas se desenvolviam, surgiu a necessidade de uma teoria mais abrangente que unisse todos esses conceitos e estabelecesse uma relação coerente entre as diferentes abordagens. A ***Teoria da Grande Unificação Geográfica*** foi a resposta para essa necessidade, pois integra os conhecimentos da *física quântica*, da *teoria das supercordas* e da *geometria fractal*, criando uma simetria matemática que pode explicar os padrões observados no universo nas conjunturas geográficas. Esta teoria não tinha a intenção de se distanciar da ciência, mas de expandir os limites do conhecimento, mostrando que o que parecia incompreensível poderia ser, na verdade, parte de uma ordem maior, regida por leis que transcendem a lógica materialista, e por conseguinte, a

compreensão de uma realidade maior, onde a causalidade divina poderia ser observada através dos efeitos que ela provocava no meio observável. A Teoria da Grande Unificação Geográfica procura unir as descobertas da física com a Geografia, tal como, apresenta uma lógica, por meio de padrões matemáticos, à ideia de uma Inteligência Suprema e Criadora.

Em última análise, a pesquisa não procurava afirmar a existência de Deus de forma direta, dogmaticamente, mas demonstrar que a realidade, ao ser observada sob novas perspectivas, revelava-se como uma estrutura que não poderia ser explicada apenas pelas leis da Geografia tradicional. As descobertas feitas ao longo dessa jornada evidenciaram que as ciências materialistas são incapazes de rejeitar a possibilidade de um Criador. Ao contrário, os padrões que surgiram das investigações mostraram que havia uma ordem subjacente no universo, uma simetria que, ao ser compreendida, aponta para a presença de uma inteligência maior regendo os fenômenos naturais.

A conclusão mais importante que se pode tirar dessa jornada é que, ao se buscar os efeitos da causalidade divina através das manifestações naturais, as leis que regem o universo não eram apenas fenômenos materiais, mas reflexos de uma inteligência superior, cuja presença se fazia sentir na harmonia e na simetria dos padrões encontrados em todas as escalas da realidade.

8 CONCLUSÃO

A investigação realizada possibilitou consolidar, por meio de uma análise geográfica avançada, a constatação da existência de Deus dentro de um paradigma positivista, que busca compreender a realidade por meio de observações empíricas e mensuráveis, passíveis de verificação científica. A Geografia, como ciência das relações espaciais e dos padrões materiais, revelou-se um campo fértil para a identificação de princípios recorrentes e universalmente aplicáveis, os quais transcendem a contingência e a aleatoriedade, sugerindo a presença de uma força organizadora e inteligente. Esses princípios se manifestam nas regularidades e na ordem que governam a natureza.

A "causa inteligente", tal como descrita, está imbricada nas leis naturais, físicas e matemáticas que regem o universo. Não se trata de um princípio metafísico, mas de uma realidade estruturante, observável e tangível nas propriedades do cosmos. A fractalidade dos sistemas naturais, visível em formas e padrões repetitivos, a interconectividade dos fenômenos geodinâmicos e a coerência estrutural da realidade espacial fornecem evidências inequívocas dessa inteligência organizadora. A causa não se configura como uma mera conjectura, mas como uma presença concreta, acessível ao observador atento.

O princípio da regularidade fractal, sustentado pelas leis matemáticas e físicas que regem os sistemas naturais, emerge como um elemento fundamental na inferência de um padrão inteligível, alinhando-se com a ideia de um princípio criador. Essa inteligência é observada diretamente na dinâmica dos sistemas naturais e na estrutura do cosmos, fundamentada em evidências empíricas que permitem a construção de um novo paradigma geocientífico.

A transição paradigmática proporcionada por essa análise demonstra que a Geografia, quando elevada ao status de uma ciência integrativa, oferece não apenas uma nova compreensão das dinâmicas espaciais, mas também subsídios concretos para perceber uma ordenação universal. A causa inteligente, enquanto princípio organizador, manifesta-se nas propriedades geométricas e matemáticas do cosmos. Não se trata de uma força transcendente, mas de uma realidade observável que é intrínseca ao funcionamento da natureza.

Portanto, a comprovação da existência de Deus na Geografia não se sustenta em premissas especulativas ou argumentos filosóficos distantes da experiência direta. Baseia-se em um corpo de evidências interdisciplinares que conectam padrões estruturais recorrentes à necessidade lógica de uma causalidade superior. O espaço geográfico revela-se como um campo ordenado, no qual os fundamentos estruturais são evidências de um princípio

transcendental que organiza a realidade. O espaço não é meramente o cenário para os fenômenos naturais, mas um campo de interações que obedece a princípios que extrapolam a contingência e as explicações reducionistas, reafirmando a presença de um ordenamento transcendental que organiza a realidade.

Em síntese, a causa inteligente descrita neste estudo não é uma abstração teórica distante da ciência, mas uma realidade observável, identificada nas regularidades e padrões geográficos, físicos e matemáticos do universo. A Geografia, ao integrar as ciências naturais e explorar essas questões, revela uma nova visão do cosmos, na qual a causa inteligente se manifesta como um princípio organizador intrínseco e mensurável. Ao desvelar as dinâmicas espaciais e naturais, os pesquisadores traçam os contornos desse princípio criador, solidificando um novo paradigma geocientífico que não só reconhece, mas explora cientificamente a presença de Deus na tessitura do universo.

Conclui-se que a investigação geográfica oferece uma nova perspectiva para compreender o cosmos e o papel da humanidade, não mais como meros observadores passivos, mas como parte integrante de um sistema ordenado por uma inteligência superior. Como afirmou Kepler, "Penso os pensamentos de Deus depois Dele", ao desvelar os mistérios da Geografia, é possível, de fato, traçar os contornos do divino na tessitura do cosmos.

9 REFERÊNCIAS

- AFP, Agência France-Presse. A ciência não mata Deus', diz físico brasileiro Marcelo Gleiser. **Correio Braziliense**, 19 mar. 2019. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2019/03/19/interna_ciencia_saude,743875/a-ciencia-nao-mata-deus-diz-fisico-brasileiro-marcelo-gleiser.shtml. Acesso em: 10 ago. 2022.
- AGUIAR, Odylio Denys. **Astrofísica de ondas gravitacionais**. Notas de aula da disciplina AST-300 do curso de Pós-Graduação em Astrofísica do INPE, 1992.
- ALBUQUERQUE Jansen. Física quântica: eles provaram que Einstein estava errado. **SHOWME-TECH Notícias**. Postado em: 1 de abril de 2015. Disponível em: <https://www.showme-tech.com.br/eles-provaram-que-einstein-estava-errado/>. Acesso em: 17 jan. 2023.
- ALLEN, Lad. O Chamado dos Cosmos - A Grandeza de Deus (Documentário). **Califórnia - USA: Ilustra Media**, 2021. Disponível em: https://ytscribe.com/v/Zk_Ne2dJxYk/. Acesso em: 1 mar. 2023.
- ANDERSON, Leland. **Nikola Tesla's teleforce & telegodynamics proposals**. [S.l]: Ed. 21st Century Books. Breckenridge, Colo: [s.n.] 1998.
- ANDRADE, S. C. D. O que é Semântica? É uma ciência à parte ou faz parte da Linguística? **WebArtigos**, 2009. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/o-que-e-semantica-e-uma-ciencia-a-parte-ou-faz-parte-da-linguistica/26740>. Acesso em: 13 nov. 2022.
- AUBIER, Catherine. **A Geomancia: artes divinatórias**. São Paulo - SP. Ed. Martins Fontes. 1983.
- AURÉLIO, App. Search. 5ª edição Disponível em: <https://apps.apple.com/br/app/aur%C3%A9lio-digital/id1444777162>. Publicado em: 24 de setembro 2016. Acesso em: 27 de nov.2022.
- AZEVEDO, Thiago Salomão de; CHRISTOFOLETTI, Anderson L. H. Fractais em Geografia: conceitos e perspectivas. *In: Climatologia e Estudos da Paisagem*. Rio Claro - vol. 2 - n.2 - julho/dezembro/2007, p. 30.
- AZEVEDO Thiago Salomão de; MARQUES Mara L. As propriedades fractais da representação cartográfica de linhas: um estudo de caso para o litoral do Estado de São Paulo Brasil. **GEOUSP** 17 de junho de 2004. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/123870>. Acesso em: 27 nov. 2022.
- BARNES, Sandra T. **Africa's Ogun: Old World and New**. Indiana University Press. p. 91. 1997.
- BARROS, Henrique G.P. Lins de; ESQUIVEL, Darci M. S.; Interação do Campo Magnético da Terra com os Seres Vivos: História da sua Descoberta *In- Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 22, no. 3, Setembro, 2000.
- BASSALO, José Maria Filardo. Fresnel: O formulador matemático da teoria ondulatória da luz. **Caaderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 5, n. 2, p. 79-87, 1988.
- BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001. 258 p.
- BETTENCOURT, Estêvão Tavares. **Curso sobre os Sacramentos**, Rio de Janeiro, Lumem Christ, 2002.

BERDOULAY, V. **A Escola Francesa de Geografia: Uma Abordagem Contextual**. São Paulo: Perspectiva, 2017.

BRENNAN, Barbara Ann; **Mãos de Luz**. 21edição, Ed. Pensamento, São Paulo, 2006.

BOUDON, Raymond. Ouvrage collectif sous la direction de Sylvie Mesure et Patrick Savidan, Dictionnaire des sciences humaines, P.U.F, In: **Grands dictionnaires - Quadrige-dicos poche'**, 2006, 1328 p.

BUCKINGHAM, Will. **O Livro da Filosofia** - Editora Globo. São Paulo, SP – 2011.

BURROUGH, P. A. Fractal dimensions of landscapes and other data. **Nature, New York**, v. 294, n. 5838, p. 240-242, 1981. doi:10.1038/294240a0.

CABALLERO, C. B.; MENEZES, D.; CAMPAGNOLO, K, CENSI, G.; SCHWARZ, H.; KOBAYAMA, M. Dimensão fractal e análise geomorfológica de bacias hidrográficas brasileiras. **Revista de Gestão de água da América Latina**, v. 17, e3, 2020. <https://doi.org/10.21168/10.21168/reg.v17e3>.

CAMPBELL, C.; OLTEANU, A.; KULL, K. Learning and knowing as semiosis: Extending the conceptual apparatus of semiotics. *Sign Systems Studies*. **Σημειωτική**, Tartu, Estonia: Published by University of Tartu Press, v. 47, n. 3/4, p. 352–381, 2019. ISSN DOI: <https://doi.org/10.12697/SSS.2019.47.3-4.01>.

CANETTIERI, Thiago. Uma nova segregação metropolitana: as periferias fractais – evidências encontradas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais** v. 17 n. 2: maio-agosto de 2015. DOI: <https://doi.org/10.22296/2317-1529.2015v17n2p25>.

CAPEL, Horácio. **Geografia, Ciência e Filosofia: Introdução ao pensamento geográfico**. Volume 1, Organizado por Jorge Guerra Villalobos. Maringá: Massoni, 2007.

CAPEL, Horácio. **Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea: una introducción a la geografía**. (Nueva edición ampliada). Barcelona: Ediciones del Serbal, 2012.

CAPRA, Fritjof. **A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos**. Trad.: Newton Roberval Eicheberg. São Paulo: Editora Cultrix, pp. 256. 2012.

CARDOSO, Rodrigo Elias. **Definições e termos homeopáticos: cuidados com medicamentos**. Uberaba – MG. Universidade Federal de Viçosa. Outubro de 2014. Disponível em: https://www.academia.edu/42113372/Defini%C3%A7%C3%B5es_e_termos_homeop%C3%A1ticos_cuidados_com_medicamentos Acesso em: 27 fev. 2023.

CARDOSO, Rodrigo Elias. Apresentação: Geografia Fractal. [S. l.]: **XXIII Encontro Internacional Humboldt**, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=b1fYUYmgRtc&t=5882s>. Acesso em: 18 fev. 2023.

CARDOSO, Rodrigo Elias; PÓVOA, Carlos Alberto. Geografia Fractal. **Anais do XXIII Encontro Internacional Humboldt**, [S. l.], ano ISSN: 2236-109X, n. XXIII, 22 set. 2021. Organizado por Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais / Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC: Florianópolis, SC, p. 56-61. ISSN: 2236-109X. Disponível em: https://encontrohumboldt.ufsc.br/files/2022/12/ANAIS_XXIII-Encontro-Internacional-Humboldt-1.pdf. Acesso em: 18 fev. 2023.

CARDOSO, Rodrigo Elias; PÓVOA, Carlos Alberto. Geografiologia: A epistemologia geográfica e o princípio da ciência geografiológica. Separata de: PORTUGUEZ, Anderson Pereira; SANTOS, Jean Carlos Vieira (org.). **Geografia, educação ambiental e dinâmicas espaciais**. Ituiubata, MG: Barlavento, 2022. cap. 1º, p. 12-45. ISBN 978-65-87563-31-2. Disponível em: <https://asebabaolo-rigbin.files.wordpress.com/2022/06/e-book-geografia-2022-ok.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2023.

CARLOS Ana Fani Alessandri. O direito à cidade e à construção da Metageografia *In: Cidades*. v. 2, n. 4, 2005, p. 221-247.

CARLSON, W. Bernard. **Tesla: Inventor of the Electrical Age**. [S.l.]: Ed.Princeton University Press. 2013.

CARLOWICZ, Michael; FRIEDL, Lawrence; WARD, Kevin. **Earth. In. United States. National Aeronautics and Space**, pp. 170. 2019. Administration, issuing body. 2019. Disponível em: https://earthobservatory.NASA.gov/ContentFeature/earth-book-2019/downloads/249517_EARTH%20BOOK-TAGGED.pdf Acesso em: 19 mar. de 2023.

CARNEIRO, J. G. V.; CARNEIRO, M. C. V. S. Cidades Fractais: As Fronteiras Urbanas e suas correlações com a violência Urbana. Estudo de caso da cidade de Rio Claro/SP. *In: Revista Geonorte*, V. 4, N. 12, P. 1445-1461, 10 jul. 2013.

CAVALCANTE, Marisa Almeida; RODRIGUES, Carlos Eduardo Monteiro; PONTES, Liliane Alves. Novas tecnologias no estudo de ondas sonoras. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 30, n. 3, p. 579-613, 2013.

CELUQUE, Leonardo. **A Série de Fibonacci**: Um Estudo um estudo das relações entre as ciências da complexidade e as artes. Salvador: UFBA, 2004. 99p.

CHRISTOFOLETTI, A. Concepções Analíticas e Teóricas em Geomorfologia relacionadas ao Uso da Abordagem Fractal – **Resumos VI Simpósio Nacional de Geografia Física Aplicada**, 1995, p. 123.

CHRISTOFOLETTI, A.L.H. Técnicas de Análise Fractal Aplicadas ao Estudo da Precipitação: exemplos da Estação Chuvosa de Rio Claro – **Resumes V Encuentro de Geografos de America Latina**, Havana, 1995, p. 106.

CHRISTOFOLETTI, A.L.H. Análise Fractal dos Períodos Secos e Chuvosos de 1983 a 1985 no Estado de São Paulo – **Anais do X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada** - UERJ, Rio de Janeiro: 2003. pp.116.

CLAVAL, Paul de. A revolução pós-funcionalista e as concepções atuais da geografia. *In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (Org.) Elementos de epistemologia da geografia contemporânea*. Curitiba: Ed. UFPR, 2002. p.11-43.

COELHO, Paulo. Uma breve definição de Deus, in: G1 Paulo Coelho - Mensagem do dia. Disponível em: <http://g1.globo.com/platb/paulocoelho/2010/05/27/uma-breve-definicao-de-deus/>. Publicado em: 27 de maio de 2010. Acesso em: 08 jan. 2021.

CONTE, Carlos Basílio. **Pitágoras Ciência e Magia na Antiga Grécia**. São Paulo. Ed. Madras Editora. 2006.

COTTRELL, Jack Warren. **Evangelicalism & the stone-campbell movement** - Evangelicalismo & o movimento stone-Campbell, vol. 2. Ed. William R. Baker. Abilene, TX: ACU Press, 2006.

CRAIG, William Lane. **O Novo Ateísmo e os Argumentos para A Existência de Deus**. Modernizing the case of God, *TIMES*, 7 de Abril de 1990, p.65, 66.

CRUZ, Cândido Manuel García. Más allá de la Geografía especulativa: Orígenes de la Deriva Continental. Lull: *Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas*, v. 26, n. 55, p. 83-108, 2003.

D'IORIO, Paolo. **Nietzsche na Itália**: a viagem que mudou os rumos da filosofia. Trad. Joana Angélica díAvila Melo. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

DAHMEN, Sílvio R. Gödel e Einstein: E quando o tempo não resiste à amizade? *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 28, n. 4, p. 531-539, 2006.

DARWIN, Charles. **As cartas de Charles Darwin**: uma seleta, 1825-1859. São Paulo: Ed. Unesp, 2000.

DAVIS, Stephen T. Hierarchical Causes in the Cosmological Argument, In: **International Journal for Philosophy of Religion Vol. 31**. Ed. Springer, fevereiro de 1992, pp. 13-27.

DAVIES, Paul. Alguém governa o Universo? In: **Revista Superinteressante**, Ed. Abril. Disponível em: <https://super.abril.com.br/tecnologia/alguem-governa-o-universo/>, Editado em: 31 de outubro de 2016. Publicado em 31 de maio de 1992. Acesso em: 12 fev. 2018.

DAVIES, Paul. Em nome das Leis: o Universo explicado pela Matemática. **Revista Superinteressante**, Ed. Abril. Disponível em: <https://super.abril.com.br/tecnologia/em-nome-das-leis-o-universo-explicado-pela-matematica/>. Atualizado em 31 out 2016 - Publicado em 28 fev 1989. Acesso em: 31 dez. 2020.

DESCARTES, R. **Meditações Metafísicas**. São Paulo: Nova Cultural, 1999a.

DORNELAS, Thais. Silva; MIRANDA, Fernando Pellon; LANDAU, Luiz. **Análise fractal da interface água-vegetação como contribuição ao refinamento do índice de sensibilidade ambiental (ISA) a derrames de óleo na região de Coari (AM)**. Dissertação de Mestrado Universidade Federal do Rio de Janeiro, junho de 2013 - XVI, 135 p.: il.;

EINSTEIN, Albert. [**Correspondência**]. Destinatário: Max Born. [S. l.], Dezembro de 1926. 1 carta.

EINSTEIN, Albert. **Escritos da maturidade**. Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1994.

EINSTEIN, Albert. **Teoria da Relatividade Geral e Especial**. Editor (1920) Methuen & Co Ltda., Trad.: Carlos Roberto Nogueira de Freitas. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP. 105 páginas, 1999.

EINSTEIN, Albert. **Out of My Later Years**. Ed. Citadel, Nova York. 282 páginas. 1956.

EINSTEIN, Albert; HERMANNNS, William, Einstein and the Poet: **In Search of the Cosmic Man – Branden Books**, 1983.

EMMANUEL (Espírito). **Roteiro**. Psicografado por Francisco Cândido Xavier. Brasília: Federação Espírita Brasileira, 1952.

EUCLIDES, **Os elementos / Euclides**; trad. e Introdução de Irineu Bicudo. – São Paulo: Editora UNESP, 2009. 600p.: il.

FALCONER, Kenneth John. **Fractal geometry**: mathematical foundations and applications. John Wiley & Sons. 2004.

FEDER, Jens. **Fractals**. Springer Science & Business Media. 2013, 312p.

FEITOSA, C. Filosofia e Geografia em Nietzsche. In: BARRENECHEA, Miguel Angel de, *et al.* **Nietzsche e as ciências**. Rio de Janeiro: 7letras, p. 139 -149, 2011.

FISHMAN, Gerald. A onda de raios gama que varrera o Sistema Solar In. DIEGUEZ, Flávio; BURGIERMAN, Denis Russo. O ataque da estrela: Em agosto, uma onda de energia eletrificou o topo da atmosfera e cegou satélites. **Super Interessante** - Editora Abril, Brasil. Tecnologia, [S. 1.], 31 out. 1998. Tecnologia, p. n.p. Disponível em: <https://super.abril.com.br/tecnologia/o-ataque-da-estrela/>. Acessado na data: 2 mar. 2023

FRANÇA, Eduardo Ferrira. **Investigações de Psicologia**. 2ª ed. São Paulo, Grijalbo, Ed. Da Universidade de São Paulo. 1973.

FRIEDMANN, Tamar, HAGEN, C.R. Quantum mechanical derivation of the Wallis formula for pi. In: **Journal of Mathematical Physics**. 2015.

FUZZO, Regis Alessandro; SANTOS, Talita Secorum dos; REZENDE, Veridiana. Geometria Fractal para Sala de Aula: Como Calcular a Costa Marítima do Brasil In: **X EGEM (X Encontro Gaúcho de Educação Matemática)**. Ijuí - RS, 02 a 05 de junho de 2009.

GAARDER, J.; HELLERN, V.; NOTAKER, H. **O livro das Religiões**. Trad. Isa Mara LANDO. [S.l.]: Companhia das Letras, 1 de ago. de 2005. 336 p.

GALLIANO, Alfredo Guilherme. **O método científico**: teoria e prática. São Paulo: Harbra, 1986.

GARCIA, Rafael. Cientistas expõem teses nas quais acreditam sem poder provar In: **Folha de São Paulo** 01 de abril de 2007. Disponível em:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Q1M7li__6kUJ:https://super.abril.com.br/ciencia/questao-de-tempo/&hl=pt-BR&gl=br&strip=1&vwsrc=0. Acesso em: 24 mar.2021.

GARDINER, Martin. *Recent progress in Quantum Geography*. In: **Annals Improbable Research**. Publicado em 14 de janeiro de 2019: Disponível em: <https://improbable.com/2019/01/14/recent-progress-in-quantum-geography/> Acesso em: 22 fev. 2023.

GAYET, Mirelle. **Alexandre de Humboldt**: le dernier savant universel. Prefácio: Philippe Taquet. Ed. Presses Universitaires. França, 1995.

GIUMBELLE, Emerson. Espiritismo: A crença de loucos que conquistou o Brasil, In. **Revista de História da Biblioteca Nacional**. Ano 3, n. 33. 2008.

GIL, C.T.L.A.; MEDICI-FILHO, E. Estudo da proporção áurea na arquitetura craniofacial de indivíduos adultos com oclusão normal, a partir de telerradiografias axiais, frontais e laterais. **Ortodontia**, p. 69-85, abr./jun. 2002.

GEISLER Norman. Argumento Cosmológico. In: **Enciclopédia Apologética**. São Paulo: Vida, 2002;

CHINAGLIA, Mariana; BORROUL, João Mello. 5 conceitos que foram revolucionados pela Teoria da Relatividade Geral. **Revista Galileu**. Novembro de 2015. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2015/11/5-conceitos-que-foram-revolucionados-pela-teoria-geral-da-relatividade.html&strip=1&vwsrc=0>. Acesso em: 20 fev. 2023.

GLEISER, M. Inexplicável: O Enigma da Criação. **YouTube**, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xhqblHDpSDQ&feature=youtu.be>. Acesso em: 28 nov. 2022.

GNIPPER, Patrícia. O norte magnético da Terra está mudando rapidamente. O que isso significa? *In. Canaltec: Ciência*, p. n.p. 05 de Fevereiro de 2019. Disponível em: <https://canaltech.com.br/ciencia/o-norte-magnetico-da-terra-esta-mudando-rapidamente-o-que-isso-significa-132133/>. Acesso em: data: 9 mar. 2023.

GOLDSTEIN, Hebert; POOLE, Charles; SAFKO, John. *Classical Mechanics*, 3ª ed. Boston. Ed. Addison-Wesley. 2001.

GRAÇA, Alfredo. Há novidades sobre o perigo de uma inversão dos polos da Terra! *In. Meteored.Com: Notícias*, p. n.p. 16 de Junho de 2022. Disponível em: <https://www.tempo.com/noticias/ciencia/ha-novidades-sobre-o-perigo-de-uma-inversao-dos-polos-da-terra-geologia-geofisica.html>. Acesso em: 9 mar. 2023.

GREEN, Michael B. SCHWARZ, John H. Anomaly cancellations in supersymmetric $D = 10$ gauge theory and superstring theory, *In. Physics Letters B*, vol. 149, Issues 1–3, pp 117-122, 1984, ISSN 0370-2693, DOI: [https://doi.org/10.1016/0370-2693\(84\)91565-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(84)91565-X). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037026938491565X>. Acesso em: 6 mar. 2023.

GÜNZEL, S. Nietzsche's Geophilosophy. *In. Journal of Nietzsche Studies*, New York, v. 25, n.1, p. 78 - 91, 2003.

HALLIDAY, David. **Fundamentos de Física**. Rio de Janeiro: LTC. 292 p. 2012.

HAMMETT, Louis Plack. **Physical organic chemistry; reaction rates, equilibria, and mechanisms**. McGraw-Hill Book Company Inc. New York e London, 1940.

HARTSHORNE, Richard. **The Nature of Geography: A Critical Survey of Current Thought in the Light of the Past**. Annals of the Association of American Geographers, v. 29, n. 3 e 4, 1939. p.173-658

HARVEY, David. **Explanation in geography**. New York: St Martiní Press, 1969.

HAWKING, Stephen W. **Brief Answers to Big Questions**, Ed. Spacetime Publishing Limited and Bantam Books, New York, p. 208. Out. 2018.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Fenomenologia do Espírito**. 2.ed. Volume único, Edição revista Petrópolis: Vozes, 2003.

HEIDEGGER, M. **Nietzsche**. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

HEISENBERG, W. "**Sobre o conteúdo descritivo da cinemática e mecânica quântica**", *Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik* (em alemão), 43 (3-4) 172-198, 1927.

HISTORY, Canal. Uma descoberta bizarra sobre a civilização Maia. In. *The History Channel*. 19 de maio de 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r8_0d2B1nGg. Acesso em: 16 mar. 2023.

HONDERICH, Bike, **Laws, natural or scientific**: Oxford Companion to Philosophy, Oxford: Oxford University Press, pp. 474–476. 1995. ISBN 0-19-866132-0.

HUMBOLDT, Alexander Von. **Cosmos: essai d'une description physique du monde**. Trad. M. H. Faye. Primeira parte. Vol. 1. Ed. Milan, Charles Turati, 1846. 436p. [pdf]

HUTCHINSON, John E. **Fractals and self-similarity**, Indiana Univ. Math. J. 30 (1981), no. 5, 713–747. MR 625600, DOI <https://doi.org/10.1512/iumj.1981.30.30055>

IAP (Instituto Americano de Física); EINSTEIN, Albert. Albert Einstein: In **Brief**. Disponível em: <https://history.aip.org/history/exhibits/einstein/>, Editado em: novembro de 2014. Acesso em: 11 fev. 2018.

INFOPÉDIA. **Geomagnetismo**. Porto, Portugal: Ed. Porto Editora, p. n.p. s.d. Disponível em: [https://www.infopedia.pt/\\$geomagnetismo](https://www.infopedia.pt/$geomagnetismo). Acesso em: 9 mar. 2023.

INFORMAL, **Dicionário**. Acaso. 2006. Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/acasos/eventualidade/>. Publicado em: 2006. Acesso em 26 out. 2020.

INFORMAL, **Dicionário**; Orgulho. 2006b. Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/orgulho/auto%20admira%C3%A7%C3%A3o/>. Publicado em: 2006. Acesso em: 26 out. 2020.

JANET, Paul Alexandre René. **Tratado Elementar de Philosophia** – Tomo Primeiro – Introd. Psychologia e Logica. Ed. Livraria B. L. Garnier, Rua do ouvidor, 71 – Rio de Janeiro. 1885.

JESUS, Douglas Lisboa Santos de Causalidade e matemática no início da Modernidade. In: **Revista dois pontos**, volume 16, número 3, p. 1-1, Curitiba, São Carlos, novembro de 2019. ISSN 2179-7412.

JOHNSTON, R.; SIDEWAY, J. **Geography & geographers**: anglo-american human geography since 1945. 6thEd. London: Routledge, 2004.

JONES, André Zimmerman. **História e Propriedades da Teoria-M**. Thought Co. 2019. Disponível em: <https://www.thoughtco.com/m-theory-2699256>. Acesso em: 21 fev. 2023.

JOSEPH, Lawrence E. James Lovelock. Gaia's grand old man. In. **Salon.com – People**. 17 de Agosto de 2000. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20090408145043/http://archive.salon.com/people/feature/2000/08/17/lovelock/> Acesso em: 17 mar. 2023.

JUNG, C. G. Letter to Paster Walter Bernet. In: JUNG, C. G. **Letters, Volume 2, 1951-1961**. London: Routledge and Kegan Paul, 1955. p. 257-264.

JUNG, C. G. The Face-to-Face Interview In **C.G. Jung Speaking: Interviews and Encounters**, (Princeton: Bollingen Paperbacks, 1977), pp. 424-439. 1959a.

JUNG, C. G. **Letter to M. Leonard in C.G. Jung Letters**, vol. 2, 1951-1961, Editado Gerhard Adler. London Ed. Routledge and Kegan Paul, pp. 525-6. 1959b.

- JUNG, C. G. **Fundamentos da Psicologia Analítica** 14. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
- KARDEC, A. **Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos**, Ano Primeiro – 1858. Tradução de Evandro Noleto BEZERRA. [S.l.]: Editora da Federação Espírita Brasileira, 2004.
- KARDEC, A (1859b) **Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos**, Ano Terceiro – 1859 - Tradução De Evandro Noleto Bezerra, Editora da Federação Espírita Brasileira (Brasil) – 2004.
- KARDEC, A. **Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos**, Ano Quarto – 1861 - Tradução De Evandro Noleto Bezerra, Editora da Federação Espírita Brasileira (Brasil) – 2004.
- KARDEC, A **Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos**, Ano Sexto – 1864 - Tradução De Evandro Noleto Bezerra, Editora da Federação Espírita Brasileira (Brasil) – 2004.
- KARDEC, A. **Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos**, Ano Undécimo – 1865 - Tradução De Evandro Noleto Bezerra, Editora da Federação Espírita Brasileira (Brasil) – 2004.
- KARNAL, L. **Fé líquida**. São Paulo: Instituto CPFL, 2018.
- KENKEL, N. C.; WALKER, D. J. Fractals and ecology. **Abstracta Botanica**, p. 53-70, 1993.
- KEPLER, Johannes. **Astronomia Nova AITIOLOGĒTOS**, Physica Coelestis, Tradita Commentariis De Motibus Stellae Martis. Tycho Brahejan. G. Voegelinus Janeiro de 1609.
- KEPLER, Johannes. [Carta]. **Destinatário**: J. G. Herwart von Hohenburg. Hohenburg, 16 fev. 1605. 1 carta. Disponível em: <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Kepler/quotations/> Acesso em: 28 fev. 2023.
- KIENTZ, Karl Heinz; **Observação ao universitário cristão**, Fé e Ciência, Disponível em: <https://www.freewebs.com/kientz/>. Publicado em: 20 de setembro de 2020. Acesso em: 22 out. 2020.
- KIMBLE, G.H.T. Geografia na Idade Média. Tradução: Márcia S. de Carvalho. Londrina. Ed. Eduel, 2000.
- KOECHE, Mari T. **Ondas mentais positivas**. Imprensa Universitária da UFSC, 1984.
- KOONS, Robert C. The logic of causal explanation an axiomatization. *In*: **Studia Logica** 77. 2004, pp. 325 - 354.
- KRINGS, Hans P. Problemas e estratégias de tradução. Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=578820>. Publicado em: 1986. Acesso em: 26 ago. 2020.
- KRUMMEL, J. R.; GARDNER, R. H.; SUGIHARA, G.; O'NEILL, R. V.; COLEMAN, P. R. **Landscape patterns in a disturbed environment**. *Oikos*, Copenhagen, v. 48, p. 321-324, 1987. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3565520>. Acesso em: 19 ago. 2021.
- KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas**. Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 12. ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2013. Disponível em: <https://ppec.ufms.br/files/2020/10/A-estrutura-das-revolu%C3%A7%C3%B5es-cient%C3%ADficas-Kuhn.p.df>. Acesso em: 27 nov. 2022.

LACHMAN, Gary. Alta Ocultura: Como textos visionários e conhecimentos secretos se infiltraram na arte, na música e na literatura ocidental, fomentando um caldo de “subcultura oculta”. In: **Revista Celeste**. Postado em: 24 de novembro de 2016. Disponível em: <https://www.select.art.br/alta-ocultura/>. Acesso em: 21 fev. 2023

LAVOISIER, A. **Traité élémentaire de chimie**. Paris: Cuchet, 1789.

LEFEBVRE, H. **A produção do espaço**. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: *La production de l'espace*. 4e Èd. Paris: Éditions Anthropos, 2000, 2006. Disponível em: http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/1a_aula/A_producao_do_espaco.pdf. Acesso em: 17 fev. 2023.

LEIBNIZ, G. W. **Ensaio de Teodiceia** – sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. São Paulo: Estação Liberdade, 2013.

LEWIS, Martin W.; WIGEN, Kären E. **The Myths of Continent: A Critique of Metageography**. Berkeley: University of California Press. 1997.

LIÇÕES da escola sabatina. **Provérbios**. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, n. 479, Jan. Fev. Mar. 2015. Adulto, Professor.

LIMA, V. R. P.; ARTIGA, R. C. Aplicação do método de inventário geobotânico para análise de formações vegetais fanerófitas e caméfitas na Serra de Caturité, semiárido da Paraíba – Nordeste do Brasil In: **REGNE**, vol. 2, n. Especial. 2016.

LINS, M. S. M.; da SILVA, R. F.; ALCOFORADO, M. L. M. G.; da ROCHA Jr. V. C.; MARTINS, P. R. L. Técnica de entrelaçamento unidimensional para arranjo bidimensional. In: **Anais do XXXIV Simpósio Brasileiro De Telecomunicações**. 30 de agosto a 02 de setembro, 2016, Santarém, PA.

LIVINGSTONE, D. **The geographical tradition**. Oxford: Blackwell, 1992.

LOEFFLER, Carlos Friedrich. **Além das barreiras dimensionais**. Vitória - ES, Novos Rumos. 2020

LÓPEZ, E. B. Não encontrei Deus no universo, mas Einstein sim, na perfeição e na beleza de suas leis. **Revista Seguinte**. 23 abr. 2021, Disponível em <https://seguinte.inf.br/nao-encontrei-deus-no-universo-mas-einstein-sim-na-perfeicao-e-na-beleza-de-suas-leis/>. Acesso em: 26 fev. 2021

LORENZ, Edward. 7 The Butterfly Effect - Massachusetts Institut of Tecnology In: **The Chaos Avant-garde: Memories of the Early Days of Chaos Theory** Ed. World Scientific, 2000. 91-94.

LOVELOCK, James E.; MARGULIS, Lynn. Atmospheric homeostasis by and for the biosphere: the gaia hypothesis. In: **Tellus**, vol. XXVI: p. 1-2. 1974, <https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1974.tb01946.x>

LUCCI, Elian Alabi. **Uma Visão Premonitória Homenagem ao Geógrafo Milton Santos** - Seção Bauru. 2005. Disponível em: <http://www.hottopos.com/mirand13/elian.htm>. Acesso em: 26 fev. 2021.

LUIZ, André (Espírito); LUCIUS (Espírito). **Cidade no além**. 34ª Edição. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Heigorina Cunha. Araras: IDE (Instituto de Difusão Espírita). 80p. 2008.

MACEDO, Jorge. **Teoria da relatividade de Einstein foi da descrença ao triunfo** - Ideias do físico alemão sobre a relatividade enfrentaram resistência de colegas até serem comprovadas em 1919, com observações do espaço feitas a partir do Brasil. In: *Jornal Estado de Minas*. Publicado em: 13/01/2015 Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/01/13/interna_tecnologia,607369/da-descrenca-ao-triunfo.shtml. Acesso em: 23 fev. 2021.

MANDELBROT, Benoit B. **How long is the coast of Britain?** Statistical self-similarity and fractional dimension. In: *Science*, 1967. 636-638 pp.

MANDELBROT, Benoit B. **La Geometría Fractal de la Naturaleza**, 1ª ed. Metatemas 49 (Traducción de Josep Llosa). Coleção Libros para pensar la ciência. Outubro 1997.

MANDELBROT, Benoit B.; BLUMEN, A. **Fractal geometry: what is it, and what does it do?** Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical and Physical Sciences: p. 3-16. 1989.

MARMELSTEIN, G. **O que é ativismo, afinal?** Direitos Fundamentais.Net, 2018. Disponível em: <https://direitosfundamentais.net/2018/04/18/o-que-e-ativismo-afinal/>. Acesso em: 12 nov. 2022.

MARTINS, Maria João; NEVES, Isabel Ventim. **Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas**. Lisboa: LIDEL, 2015.

MASATOSHI, Nei; WEN-HSIUNG, Li (1 de outubro de 1979). **Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases**. PNAS 76 (10): 5269-73. PMC 413122 . PMID 291943 . Doi: 10.1073 / pnas.76.10.5269.

MERRIAM-WEBSTER Online Dictionary. "Science". Merriam-Webster, Inc. Arquivado do original de 1, 2019, disponível em: <https://web.archive.org/web/20190901035713/https://www.merriam-webster.com/dictionary/science>. Acesso em: 23 jan. 2023.

MICHELL, John. **The View Over Atlantis**. [S.l.]: Sago Press. 1969.

MORAIS, Rodilei; GNIPPER, Patrícia. AMAS: O que é a Anomalia Magnética do Atlântico Sul? In: *Canaltec: Ciência*, p. n.p. 16 fev. 2023. Disponível em: <https://canaltech.com.br/meio-ambiente/amas-o-que-e-a-anomalia-magnetica-do-atlantico-sul/>. Acesso em: 9 mar. 2023.

MOREIRA Isabela. 5 reflexões de cientistas sobre ateísmo e agnosticismo. In *Revista Galileu*, 15 de janeiro de 2016. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/01/5-reflexoes-de-cientistas-sobre-ateismo-e-agnosticismo.html#:~:text=Stephen%20Hawking&text=%22Eu%20n%C3%A3o%20sou%20religioso%20no,em%202007%20para%20a%20BBC>. Acesso em: 11 mar. 2021.

MOREIRA, Ruy. **O pensamento geográfico brasileiro – As matrizes clássicas originárias** (Vol. 1). 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2011.

MUMFORD, S. **Laws in Nature**, London. Ed. Routledge, 2004.

NARLOCH, Leandro. Isaac Newton: fé e física. *Revista Superinteressante*, Ed. Abril. Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/isaac-newton-fe-e-fisica/> Atualizado em 31 out. 2016. - Publicado em 30 jun. 2006. Acesso em: 31 dez. 2020.

NASA, FRIEDL, Lawrence; YUEN, Karen. **Earth as Art United States of America**. Ed. NASA - National Aeronautics and Space Administration. 2012. 166p.

NASA; WILSON, Jim; DUNBAR, Brian. Ressonância Schumann. *In. Nasa*. 2013. Disponível em: https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/gallery/schumann-resonance.html. Acesso em: 19 mar. 2023.

NASCIMENTO, Nayane Lopes; VENTORINI, Silvia Elena. **Metodologia Fractal e Mapeamento Digital**: Estudo das alterações morfológicas de cidades ao longo de um período de tempo. 4ª Jornada Científica Da Geografia UNIFAL. Alfenas–MG 30 de maio a 02 de junho de 2016.

NASCIMENTO, G. da S.; MESQUITA, R. R. Conformidade em projeções estereográficas. Arigó - **Revista do Grupo PET e Acadêmicos de Geografia da UFAC**, vol. 3 n. 2, 2021.

NETTO, Paiva, **Ao Coração de Deus**: Coletânea Ecumênica de Orações. Ed. BookBaby, Brasília. 12 de novembro de 1990 - 216 páginas.

NEW World Encyclopedia, '**Johann Heinrich Pestalozzi**', New World Encyclopedia, 16 de abril de 2015. Disponível em: https://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Johann_Heinrich_Pestalozzi&oldid=987345 . Acesso em: 30 dez. 2020

NEWELL, Alan C; PENNYBACKER; Matthew. Fibonacci patterns: common or rare? *In. Elsevier* 2013. pp. 86 - 109. Doi: 10.1016/j.piutam.2013.09.009

NEWTON, Isaac. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica** Ed. S. Pepys, Societatis Regiae. praeses. Londres. 5 de Julho de 1686.

NIETZSCHE, F. **A Gaia Ciência**. Trad. de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

NOVELLO, Mário. **As leis da física e a criação do mundo**. Disponível em: <https://cosmosecontexto.org.br/as-leis-da-fisica-e-a-criacao-do-mundo/>. Publicado em: 20 de dezembro de 2014. Acesso em: 11 fev. 2018.

NUNES NETO, Nei Freitas; EL-HANI, Charbel Niño. Gaia: teleologia e função. *In: Episteme*, 11 (23), pp. 15-48. 2006; Disponível em: https://srmatioli.ib.usp.br/bio103/Nunes-Neto_El-Hani_Episteme_2006.pdf. Acesso em: 17 mar. 2023.

O'CONNOR, Timothy. **Theism and Últimate Explanation**: The Necessary Shape of Contingency. Oxford: Blackwell, 2008. ISBN 9781405169691.

OLIVEIRA, Christian Dennys Monteiro de. PAIVA, Lizandra Araújo de; FERREIRA, Kevin Torres. Alegoria De Momo Como Mapas-Fractais Das Frágeis Democracias Latinas *In: Geosaberes*. Fortaleza, v. 12, p. 68-87, 2021. <https://doi.org/10.26895/geosaberes.v12i0.1068>.

OLIVEIRA Junior, I.; OLIVEIRA, A.L. Modelo de degradação com base no balanço morfogênese/pedogênese: o contexto da Bacia Do Rio Carnaíba De Dentro - Bahia *In. Anais SINAGEO*, Manaus / AM 18 a 22 de Outubro de 2014.

OLIVEIRA, Lúcia Helena de. Fractais: A matemática do delírio *In: Superinteressante*, Ed. Globo. São Paulo 30 set 1994. Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/fractais-a-matematica-do-delirio/>. Acesso em: 28 ago. 2021.

OLIVIERI, Antônio Carlos. Deus - Reflexão sobre a divindade integra a filosofia, *In: Pedagogia & Comunicação*. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/deus-reflexao->

sobre-a-divindade-integra-a-filosofia.htm?cmpid=copiaecola. Publicada em: 17 de fevereiro de 2007. Acesso em: 15 jan. 2021.

OXFORD **English Dictionary**. Disponível em [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q="+define](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=). Acesso em: 2020, 2021 e 2022.

PACIOLI, Luca Bartolomeo de; DA VINCI, Leonardo di Ser Piero. **De divina proporcione** 1509. Disponível em: <https://archive.org/details/de-divina-proporcione/page/46/mode/2up?view=theater>. Acesso em: 24 fev. 2023.

PAULA, Clayton Eugenio Santos de; SOUZA, Tatiana Miguel Rodrigues de. Uma abordagem da geometria fractal para o ensino médio. C.Q.D.– **Revista Eletrônica Paulista de Matemática**, Bauru, v. 10, p. 135-148, dez. 2017. Edição Ermac. Disponível em: <http://www.fc.unesp.br#!/departamentos/matematica/revista-cqd/>. Acesso em; 5 ago. 2021.

PEREIRA, Cilene. A ciência não quer matar Deus. In: **Revista IstoÉ** n. 2579, Disponível em: <https://istoe.com.br/a-ciencia-nao-quer-matar-deus/>. Publicada em 31 de maio de 2019, Acesso em: 21 out. 2020.

PETERMAN, William. Spooky Encounters, Dr. Bertlmann Meets Alfred North Whitehead Remarks by William Peterman. In. **Encontro Anual da Associação Americana de Geógrafos**. San Francisco, 29 de março de 2016.

PIZETTA, Daniel Cosmo. **Osciladores livres, amortecidos, forçados e ressonância**. Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://docplayer.com.br/55503856-Osciladores-livres-amortecidos-forcados-e-ressonancia.html>. Acesso em 19 mar. 2023.

PLATÃO, **Apologia de Sócrates** – Banquete. Trad.: Jean Melville, texto integral. Ed. Martin Claret, São Paulo- SP. 2006.

POLETO, João Vitor Parada; MONTES, Rodrigo R.; LIMA, Hudson do N. **Curvas no Espaço de Minkowski**. Departamento de Matemática – UFPR. Disponível em: http://www.petmatematica.ufpr.br/j3m/arquivos/2018/resumos/geometria/Geometria_JoaoVitorParadaPoletto.pdf. Acesso em: 20 fev. 2023.

POLKINGHORNE, J. **Teoria Quântica**. Porto Alegre – RS: L&PM Pocket. 2011. p. 144.

PONICK, Edson; WITT, Maria Dirlane. **Dinâmicas para o ensino religioso**, Editora Sinodal – São Leopoldo, 2008, 83 páginas.

PÓVOA, C. A. **Conceito e Definição**. Aula ministrada na disciplina de Teorias e Métodos em Geografia. Uberaba: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 14 Agosto 2017.

PRUSS, Alexander. **The Principle or Sufficient Reason: A Reassessment**. Cambridge: Cambridge University Press, 2006

QUINSON, Marie-Therese. **Dicionário Cultural do Cristianismo**. Edições Loyola. p. 181. 1999.

RABAY, Yara Silvia Freire. **Estudo e aplicações da Geometria Fractal**. 2013. 103 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional - PROFMAT) – Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa, 2013. Disponível em: <http://tede.biblioteca.ufpb.br/handle/tede/7651#preview-link0>. Acesso em: 29 ago. 2021.

RAMOS, Marcos Gertrudes Oliveira. **A Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro**, Universidade Estadual de Santa Cruz, Dissertação de Mestrado em Matemática – Ilhéus/BA. 2013.

REDAÇÃO GALILEU. Polo Norte está se deslocando do Canadá rumo à Rússia *In: Revista Galileu: Ciência*, p. n.p., 08 de fevereiro de 2019. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/02/polo-norte-esta-se-deslocando-do-canada-rumo-russia.html/>. Acesso em: 9 mar. 2023.

RIZZUTO, Ana-Maria. **Porque Freud rejeitou Deus?** Uma interpretação psicodinâmica São Paulo, Editora Loyola, 2002.

RODRIGUEZ, Maria Jose. Os sinais de 'outras dimensões' no material expelido pelos buracos negros. **BBC News Brasil**, NASA - USA, 4 nov. 2022. *The Conversation*, p. n.p. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-63511051>. Acesso em: 1 mar. 2023.

ROSENDAHL, Zeny. Geografia e Religião: uma proposta. *In: Espaço e cultura*, n. 1. Rio de Janeiro NEPEC, 1965.

ROSENDAHL, Zeny. **Espaço e religião**: uma abordagem geográfica. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 1996.

ROSENDAHL, Zeny. O sagrado e o urbano: gênese e função das cidades. *In: Uma procissão na geografia*. Rio de Janeiro: EDUERJ, pp. 47-75, 2018.

REYES, Enrique René Beauxis. **Teoria de cordas bosônicas**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do grau Bacharel em Física. Orientador: Prof. Rubens Luis Pinto Gurgel do Amaral Rio de Janeiro 2015.

SADUN, Lorenzo. O pi aparece nos lugares mais inesperados. *In: Revista Galileu*. Mar 2016. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SFy2kUjAwdcJ:https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/03/o-pi-aparece-nos-lugares-mais-inesperados.html&cliente=firefox-b-d&hl=pt-BR&gl=br&strip=1&vwsrc=0>. Acesso em: 10 fev. 2023.

SAHR, Wolf-Dietrich; ARANTES, Leonardo. A profusão das teorias espaciais e a fusão do espaço geográfico: Alfred Hettner e o projeto corológico. *In: GEOGraphia*. Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 24 de janeiro de 2012. pp. 106-135 DOI: <https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2011.v13i25.a13618>.

SANCHES, F. O.; VERDUM, R.; FISCH, G. O índice de anomalia de chuva (IAC) na avaliação das precipitações anuais em Alegrete/RS (1928-2009). **Caminhos de Geografia**, v. 15, n. 51, p. 73-84, 2014.

SANCHES, Fabio; FISCH, Gilberto. As possíveis alterações microclimáticas devido a formação do lago artificial da hidrelétrica de Tucuruí-PA. **Acta Amazonica**, v. 35, p. 41-50, 2005

SANTIAGO, Emerson, História da Geografia. Disponível em: <https://www.infoescola.com/geografia/historia-da-geografia/>. Postado em: 16/05/2011. Acesso em: 17 jan. 2023.

SANTOS, Milton. **O período técnico-científico e os estudos geográficos**. Comunicação apresentada no Seminário Internacional sobre o ensino de estudos sociais, promovido pela OEA. Washington, 28 de julho de 1986.

SANTOS, Milton. **Por uma Geografia Nova: Da Crítica da Geografia a uma Geografia crítica**. (3ª Edição) São Paulo: Edusp, 2002.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço**. Técnica e Tempo, razão e Emoção Edusp 4ª ed, São Paulo 2004.

SATT, J. Poder 2 - A Verdade. **Jornal do Comércio**, 2022. ISSN 11 de Maio de 2022. Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/colunas/visao_de_mercado/2022/05/846584-poder-2--a-verdade.html. Acesso em: 27 nov. 2022.

SCHWARTSMAN, Hélio. **O alfabeto divino**. Ed. Folha Online. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/helioschwartzman/ult510u356324.shtml#:~:text=%22A%20matem%C3%A1tica%20C3%A9%20o%20alfabeto,o%20Criador%20num%20Grande%20Ge%C3%B4metra/>. Acesso em: 27 ago. 2020.

SECRETARIA GERAL. **Leonardo da Vinci e o Homem Vitruviano**. As medidas do Homem. ASMETRO-SI. 20 de maio de 2019. Disponível em: <https://asmetro.org.br/portalsn/2019/05/20/20-de-maio-leonardo-da-vinci-e-o-homem-vitruviano-as-medidas-do-homem/>. Publicado em: 22 de julho de 2019. Acesso em: 22 fev. 2023.

SEGERMAN, Henry. **Visualizing Mathematics with 3D Printing**. Baltimore, Maryland, Estados Unidos: Ed. Press - Johns Hopkins University; Edição ilustrada, pp. 200. 2016.

SHAKESPEARE, William. *The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke*. Impresso por I. R. para N.L. London, 1604.

SILVA, Israel do Nascimento. **No Princípio Criou Deus os Céus e a Terra – Bereshit Bara Elohiym**, Disponível em: <https://acruzhebraica.com.br/antigo/no-principio-criou-deus-os-ceus-e-a-terra-bereshit-bara-elohiym/#:~:text=O%20primeiro%20E2%80%9Cproblema%20E2%80%9D%20com%20a,c%C3%A9us%20e%20a%20terra'%20E2%80%9C.&text=Al%C3%A1s%20to-dos%20os%20demais%20processos,precedidos%20pela%20Palavra%20de%20Deus>. Acesso em: 17 jul. 2020.

SILVA JÚNIOR, M. C.; SILVA, A. F. Distribuição dos diâmetros dos troncos das espécies mais importantes do cerrado na estação florestal de experimentação de Paraopeba (EFLEX)-MG. **Acta Botânica Brasílica**, Brasília, v. 2, n. 1/2, p. 107-126, 1988. <https://doi.org/10.1590/S0102-33061988000100006>.

SILVEIRA, José Augusto Ribeiro da. Dinâmicas de dispersão, fragmentação e compactação na cidade. *In*. **Vitruvius, minha cidade** ano 14, mar. 2014. ISSN 1982-9922.

SIMON, M. L. M. **Semântica e Pragmática**. VII Semana Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos Curso de Verão do CIFEFIL; Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, de 12 à 16 de janeiro de 2004, 2004. Disponível em: <http://www.filologia.org.br/viisenefil/10.htm>. Acesso em: 11 nov. 2022.

SOUZA, Djenaine de; MACHADO, Sergio A. S.; AVACA, Luis A. Voltametria de onda quadrada. Primeira parte: aspectos teóricos. *In*: **Química nova**, v. 26, p. 81-89, 2003.

SOUZA, Marquessuel Dantas de. O Cosmos de Alexander Von Humboldt. *In: Geographia Meridionalis* - revista eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pelotas. Outubro de 2016 - ISSN 2446-9165. Disponível em: <http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Geographis/index>. Acesso em: 12 ago. 2021.

SPINGOLA, Deanna. **The Ruling Elite: A Study in Imperialism, Genocide and Emancipation**. Ed. Trafford Publishing, 14 de abr. de 2011 - 684 páginas.

STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY. Cosmological Argument. **Satanford Encyclopedia of Philosophy**, on-line, outubro 2017. Disponível em: <https://plato.stanford.edu/entries/cosmological-argument/#TypoCosmArgu>. Acesso em: 28 jan. 2023.

SWARTZ, Norman; **The Concept of Physical Law**. New York: Cambridge University. 1985.

SWINBURNE, Richard. The irreducibility of causation. *In: Dialectica* 51 p.79–92. 1997.

TECMUNDO, Equipe. Metaverso e gêmeos digitais na geografia das cidades. *In: TecMundo*, Publicado em 14 de abril de 2022. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/mobilidade-urbana-smart-cities/237008-metaverso-gemeos-digitais-geografia-cidades.htm> Acesso em: 22 fev. 2023.

TESLA, Nikola. The transmission of electrical energy without wires as a means of furthering world peace. *In. Electrical World and Engineer*, pp. 21-24. 7 de janeiro de 1905. Disponível em: <http://www.tfcbooks.com/tesla/1905-01-07.htm>. Acesso em: 17 mar. 2023.

TOMÁS DE AQUINO. Suma de teologia. São Paulo: Ed. Loyola. 1995.

TORRES, R. Crecimiento armonioso y la divina proporción. **Divulg Cult Odontol**, v. 162, p. 3-13, março e abril de 1970.

TRENTIN, Gracieli. **Dimensão Fractal, dinâmica espacial e padrões de fragmentação urbana de cidades médias do Estado De São Paulo**. Tese de Doutorado Instituto de Geociência da Universidade Estadual de Campinas. Campinas – SP 2012.

TOOLEY, M. "The Nature of Laws". *Canadian Journal of Philosophy*: 7/4, 1977.

TUNAS, I. G.; ANWAR, N.; LASMINTO, U. Fractal characteristic analysis of watershed as variable of synthetic unit hydrograph model. **The Open Civil Engineering Journal**, 10, p. 706-718. 2016

UNICAMP, Universidade Estadual De Campinas (Brasil, São Paulo, Campinas). Departamento de Divulgação. Obra de arte viva coloca as pessoas para conversar com cogumelos pelo WhatsApp. *In. 13ª Bienal do Mercosul: Trauma, Sonho e Fuga, Instituto Caldeira*, Unicamp Notícias, 4 nov. 2022. Cultura e Sociedade, p. n.p. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/11/04/obra-de-arte-viva-coloca-pessoas-para-conversar-com-cogumelos-pelo-whatsapp>. Acessado na data: 27 fev. 2023.

VALDEZ-CEPEDA, Ricardo David; SÁENZ, Emilio Olivares. **Geometría fractal en la ciencia del suelo**. *Terra Latinoamericana*, 16(3), 1998, pp.277-288. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57316311>. Acesso em: 29 ago. 2021.

VAN ITERSON, G. **Mathematische und Mikroskopisch-** Anatomische Studien Über Blattstellungen, Nebst Betrachtungen Über Den Schalenbau der Miliolinen. Jena: Gustav-Fischer-Verlag. 1907.

VANGEL, M. G. Confidence Intervals for a Normal Coefficient of Variation. *In: The American Statistician*, Boston, v. 50, n. 1, p. 21-26, 1996.

VARELLA, Dráuzio. **O acaso da criação**. Disponível em: <https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/o-acaso-da-criacao/>. Visualizado em: 11 fev. 2018, Editado em: 24 de agosto de 2017.

VERSIGNASSI, Alexandre. Qual é o significado original da palavra “deus”? Não é "força superior" nem nada que o valha, e sim algo bem mais cotidiano. **Superinteressante**. Editora Abril. São Paulo - SP, p. n.p., 22 jun. 2017. Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/qual-e-o-significado-original-da-palavra-deus/&strip=1&vwsrc=0>. Acesso em: 6 mar. 2023.

VESTENA, Leandro Redin; KOBİYAMA, Masato. A geometria fractal da rede de drenagem da bacia hidrográfica do Caeté. Alfredo Wagner-SC. **Revista árvore** [online]. 2010, v. 34, n. 4 [Acessado em: 27 ago. 2021], pp. 661-668. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-67622010000400010>.

VIALI, Lorí. Estatística básica: Amostragem e estimação. *In. Série Estatística básica*, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Santa Catarina – RS. pp. 29, s.d. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah-UKEwj8wtWxNH9AhWIHLkGHRiyAdoQFnoE-CBEQAQ&url=http%3a%2F%2Fwww.inf.ufsc.br%2F~pssb%2FDownload%2FApostila3_Amostr_Estim.pdf&usg=AOvVaw1BXqJvobQN6zJnh9HA5zwQ. Acesso em: 10 mar. 2023.

VIEIRA, Waldo, **Projeciologia**. 10 a Edição. Ed. EDITARES. Foz do Iguaçu, 2008.

VIEIRA, Waldo. 700 Experimentos da Conscienciologia– 3ª Ed. **Revisada e Ampliada** – Foz do Iguaçu: Associação Internacional Editares, p.1.088, 2013.

VIGNANDI, Rafaella Stradiotto. **Introdução a nova geografia econômica**. Universidade de Maringá. 2009, pp.47.

VILA, Cristóbal. **Nature by Numbers**. [S. l.]: Etéria Studios. 5 de março de 2010. Disponível em: <https://vimeo.com/9953368>. Acesso em: 24 fev. 2023.

WATKINS, Alfred Watkins. **The old straight track: its mounds, beacons, moats, sites, and mark stones**. [S.l.]: Methuen & Co Ltd. 1925.

WEST, G. B.; BROWN J. H.; ENQUIST, B. J. A general model for the origin of allometric scaling laws in biology, **Science** **276** pp. 122–126. 1997.

WHITTAKER, Edmund. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. [S.l.]: Cambridge University Press. 1904.

WITTEN, Edward. String theory dynamics in various dimensions. *In. Nuclear Physics B* **443** (1): 85–126. 1995. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/9503124>.

WRIGHT, John Kirtland. 1947. *Terrae Incognitae: The Place of Imagination*. *In. Geography Annals of the Association of American Geographers* **37**: 1–15. Disponível em: https://web.archive.org/web/20170406041039/http://www.colorado.edu/geography/giw/wright-jk/1947_ti/body.html. Acesso em: 22 fev. 2023.

YANG, H.; PASKO, V. P. Three-dimensional finite difference time domain modeling of the diurnal and seasonal variations in Schumann resonance parameters. 2007. *In*. **Radio Science**. 41 (2): RS2S14. Bibcode:2006RaSc...41.2S14Y. DOI:10.1029/2005RS003402.

ZANATTA, Cláudio. A Gênese Espiritual: Palestra Virtual Promovida pelo Canal Espiritismo em 13/08/1999. *In*: CANAL ESPIRITISMO. **A Gênese Espiritual**: Compilação. Rio de Janeiro: Portal do Espírito, 25/07/2016. p. n.p. Disponível em: <https://espírito.org.br/palestras/genese-espiritual/>. Acesso em: 6 mar. 2023.

ZINN-JUSTIN, Jean. **Quantum field theory and critical phenomena**. Oxford: Clarendon Press. 1996. Disponível em: <https://dokumen.pub/quantum-field-theory-and-critical-phenomena-5nbsped-9780192571618-0192571613.html#Jean+Zinn-Justin>. Acessado na data: 17/03/2023.

ZUCKERBERG, Mark Elliot. Metaverso. *In*: **G1**. (globo.com) publicado em 28/10/2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/28/facebook-novo-nome-meta.ghtml>. Acesso em: 2 fev. 2023.

10 GLOSSÁRIO

A

Abarcar: Compreender, entender com o pensamento; dominar pela sabedoria, saber tudo sobre.

Acaso: (do latim a *casu*, sem causa) é algo que surge ou acontece a esmo, sem motivo ou explicação aparente. A palavra *acaso* tem três sentidos diferentes, que dependem do sentido que se dá à palavra causa, não obstante, em cada uma das situações contradizem: o *racionalismo* (embasamento lógico), a *teleologia* (estudos dos fins) o *pré-determinismo* e o *determinismo* (relações de causalidade).

Acepção: 1. Sentido em que uma palavra é empregada; significado. 2. Refere-se a cada um dos muitos sentidos encontrados em palavras ou frases cuja significação pode variar de acordo com o contexto em que elas estão inseridas.

Adendo: Acrescento feito a um texto ou tratado para completá-lo: 1 adenda, apêndice, anexo, aditamento, complemento, suplemento, suprimento.

Admoestando: 1. Censurar alguém a partir da observação de seu comportamento, sua maneira de pensar ou por uma falha cometida por esta pessoa etc; repreender. 2. Aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, para que a corrija de alguma forma; advertir, avisar, prevenir.

ADN (também conhecido por DNA): O ácido desoxirribonucleico é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo.

Advir: 1. Surgir, aparecer, vir, acontecer. 2. Que pode acontecer; ocorrer. 3. Aparecer como resultado de; acontecer depois; resultar.

Afinco: 1. Obstinação; ação de fixar uma ideia no pensamento para tentar alcançá-la. 2. Perseverança; comportamento perseverante; em que há pertinácia.

Aforismo: é um gênero textual ou uma obra caracterizada por frases breves que possuem uma definição de um preceito moral ou prático Embora condensem conceitos amplos em poucas palavras, os aforismos nem sempre têm intenção de ser uma verdade absoluta.

Altivez: Comportamento que denota arrogância; que age com presunção; soberba ou orgulho.

Anantrópica: etimologia (origem da palavra *anantrópico*). Prefixo de negação *an-* + adjetivo *antropo*, (do grego *ánthropos* = homem) + sufixo *ico*. Fora da conjuntura humana, sem ação do homem.

A-peiron ou Ápeiron: (do grego ἄπειρον; advém do sufixo ἄ- a-, "sem" com a palavra πείραρ peirar, "fim, limite", forma do Grego jónico de πέρας peras, "fim, limite, fronteira") que significa ilimitado, infinito ou indefinido.

Apologético: Que contém ou abarca apologia; que analisa, desenvolve e/ou defende um pensamento de forma exagerada. 2. Que vangloria, glorifica, elogia exageradamente: condição laudatória.

Apud: (latim *apud*, junto a, perto de, em) é empregada em referências bibliográficas para fazer uma citação indireta, ou seja, citar um trecho que não foi lido diretamente na obra original, mas citado por outro autor.

Asserção: afirmações, assertivas, asseverações, certezas.

Axioma: regras, leis, asserção, enunciação, enunciado, evidência, postulado.

B

Baluarte: Aquilo que serve de apoio, suporte, condição de sustentáculo, bastiões e fortalezas.

Batimetria: *é a medição da profundidade dos oceanos, lagos e rios*, ela se expressa cartograficamente por curvas batimétricas, onde se unem os pontos da mesma profundidade para gerar uma equidistâncias verticais semelhança as curvas de nível topográficas.

Big Bang: ou **Grande Expansão** *é a teoria cosmológica* dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo. Os cosmólogos usam o termo "*Big Bang*" para se referir à ideia de que o universo estava originalmente muito quente e denso em algum tempo finito no passado.

Bioética é o ramo da ética que entoa os estudos e pesquisas, para uma melhor resolução dos problemas e suas implicações morais, com as Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Filosofia e Direito.

Biomagnetismo, também conhecido por **Mesmerismo**, regulamenta que sob o ponto de vista da biologia, e apoiando-se na teoria do eletromagnetismo, todos os corpos orgânicos são formados de moléculas, estas de átomos, e estes são portadores de elétrons em movimento representando minúsculos eletroímãs com seus campos magnéticos que se somam vetorialmente.

Cerne: O mais importante de; essencial: cerne da questão, do problema.

Coesão: 1. União harmônica entre uma coisa e outra. 2. Coerência de pensamento; fundamento que dá sentido a uma obra. 3. Força de atração entre um átomo e as moléculas ou partículas de um corpo.

Coligir: codificar, compilar, juntar ou concluir.

Colóquio: 1. Ação de conversar ou realizar debates com o propósito de questionar uma teoria, tentando elucidar alguma dúvida, agregar diversas e divergentes opiniões etc. 2. Interação comunicativa (conversa) entre duas ou várias pessoas. 3. Agrupamento de pessoas, sobretudo conhecedoras de um assunto, em que as mesmas discutem pontos de vista, opiniões acerca de certo tema: colóquio literário.

Compelido: 1. Forçado; que foi obrigado a ter determinado comportamento; que age sob coação. 2. Empurrado, deslocado à força.

Congruente: Coerente, apropriado, pertinente; que possui ou expressa congruência, correspondência, semelhança entre características ou propriedades. 2. Diz-se de figuras que derivam uma da outra, por transformação circular. 3. Diz-se de números que dão o mesmo resto, quando divididos por um mesmo número, módulo; cõngruo.

Congruentemente: De maneira *congruente*.

Conjuntos de Julia: Conjunto fractal muito famoso que está intimamente relacionado com o conjunto de **Mandelbrot**, Estes conjuntos geométricos receberam esse nome em homenagem ao matemático francês Gaston **Maurice Julia**, quem estudou tais conjuntos e suas propriedades em 1915. Esses conjuntos são formados por pontos **Z** no plano complexo cuja órbita por uma função complexa é limitada. Observar imagem em anexo.

Conjuntura: 1. Confluência de acontecimentos que ocorrem num determinado momento; circunstância. 2. Conjunto de determinados acontecimentos num dado momento; circunstância, situação. 3. Circunstâncias ou ocasiões que caracterizam um acontecimento; situação.

Convergência: 1. Condição do que caminha para o mesmo ponto ou objetivo. 2. Qualidade do que é capaz de convergir, dirigir-se para um ponto comum. 3. Ação ou efeito de convergir, tender para um ponto em comum.

Cosmólogo: Aquele que se ocupa da cosmologia.

D'us, ou D-us: Uma das formas utilizadas por alguns judeus lusófonos para se referirem a *Deus* sem citar seu nome completo, em respeito ao *terceiro mandamento* recebido por Moisés, pelo qual, o *Altíssimo* teria ordenado que seu nome não fosse usado em vão. Dessa forma, resguardando o nome divino como forma de lembrar o respeito que ele suscita no autor tal como para o povo judeu. O nome divino é sagrado, e como tudo o que é caracterizado pelo sagrado, é também misterioso, respeitado, revenciado e exaltado. O nome de Deus não é pronunciado, na Torá é usado o *Tetragrama*, isto é, as 4 letras יהוה (YHWH). Alguns a pronunciam "Jeová", "Javé" etc. Por outro lado, os judeus, por respeito, não pronunciam e nisso se revela a respeitabilidade da discussão. Os judeus, quando veem tal nome, ou dizem Adonai ou "O Nome" (Ha-Shem), mas nunca algo como "Javé". Desta forma, mesmo não sendo judeu, o autor pelo respeito e consonante com a lei, preferiu fazer uso deste recurso.

Dedutivo: Olhar *Método Dedutivo*.

Deleitar: 1. Deliciar-se, Ocasão de prazer, apreciar. 2. Possuir uma sensação de contentamento; satisfazer-se.

Déspota: 1. Que se comporta de maneira tirânica para obter o poder completo; tirana. 2. Que é capaz de exercer sua autoridade de modo opressor; despótico. 3. Que atua de modo completamente autoritário; tirano, antidemocrático.

Dez Mandamentos: Nas *religiões abraâmicas*, os *Dez Mandamentos* (em hebraico: עֲשֶׂרֶת הַדִּבְרוֹת, *Aseret ha'Dibrot*), também conhecidos como *Decálogo*, é um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração. Os mandamentos aparecem duas vezes na Bíblia hebraica (no Êxodo e no Deuteronômio) e incluem instruções como a de não adorar outros deuses, honrar os pais e guardar o *Shabat*, bem como proíbe idolatria, blasfêmia, assassinato, adultério, roubo, desonestidade e cobiça. Dependendo de cada tradição religiosa, os mandamentos podem ser numerados e interpretados de forma diferente. Os estudiosos contemporâneos veem prováveis influências em leis e tratados hititas e mesopotâmicos.

Dicotomia: 1. Oposição entre duas coisas, geralmente entre dois conceitos. 2. Divisão de um conceito cujas partes, geralmente, são opostas. 3. Divisão de algo em duas partes.

DNA: deoxyribonucleic acid (ver **ADN**).

Dogma: 1. Opinião estabelecida, firmada e inquestionável. 2. Qualquer discurso ou ideologia que não pode ser questionado nem pela razão.

Doutores das leis: 1. eruditos, aos quais pertencia o estudo profissional da Toráh. 2. Definição usada para apontar todos sábios que de forma sacrossanta estudam e praticam respeitosamente os preceitos religiosos.

Efêmera: 1. Irrisório, pequena, simplista. 2. Que possui caráter temporário ou que tem curta duração.

Ejeções de massa coronal (EMC) são grandes erupções de gás ionizado a alta temperatura, provenientes da coroa solar. O gás expelido constitui parte do vento solar e, quando atinge o *campo magnético terrestre*, pode causar *tempestades geomagnéticas*, prejudicando os meios de comunicações e estações elétricas.

Emanente: (latim *emanante*, do verbo *emarare*, “*emanar*”) 1. Que emana, dissipa ou espalha um aroma, cheiro; emanente: essência emanante. 2. Que tem existência em; que transborda, vem para o exterior; emanador.

Empírica: ver Método Empírico.

Epistêmicas: Particular e característico da episteme, do conhecimento real e verdadeiro. Que se refere à epistemologia, à teoria do conhecimento, reflexão sobre a natureza, o conhecimento e suas relações entre o sujeito e o objeto; epistemológico.

Espaço: Também denominado *Espaço físico* é uma acepção da Física e trata respeito ao meio que nos envolve.

Espaço de Minkowski: Na física e na matemática, ele também é conhecido como métrica de Minkowski uma configuração matemática na qual, a teoria da relatividade especial de Einstein é mais frequentemente observada. Nesta conjuntura, a tridimensionalidade combina com a dimensão de tempo para formar uma variedade de quatro dimensões representando o espaço-tempo.

Figura 67 Curvatura do espaço-tempo.

Fonte: Johnstone (3D CAD software package e uma imagem do planeta Terra da espaçonave Galileo da NASA) (Acesso data: 07/03/2023).

Espaço de Hausdorff: é um espaço cujos pontos são subconjuntos compactos não vazios de certo espaço métrico completo, mas com a *métrica de Hausdorff*, que determina o grau de correspondência entre dois conjuntos segundo sua distância. Dentro de uma conjuntura Fractal (Ver Espaços fractais).

Espaços fractais: também conhecido por *Espaço fracionado, não inteiro ou quebrado*, é um espaço cujos pontos são subconjuntos compactos não vazios de um espaço métrico completo ou não, com *Geometria não Euclidiana*, e com conjuntura não inteira, sempre com metria fracionária (quebrada).

Espaço geográfico: é uma *região* ou parte de *espaço* da Terra, o mesmo é dividido fundamentalmente em três subespaços: *geosfera (litosfera, hidrosfera e atmosfera)*. Na conjuntura de intercessão entre a *litosfera* com a *hidrosfera* e a *atmosfera* estabelece um subespaço geográfico denominado *biosfera*. Que por sua vez, também recebe tal denominação, por ser à parte do planeta capaz de comportar a vida.

Espaços de alta dimensão: Em física e matemática os Espaços de alta dimensão ocorrem frequentemente em espaços de parâmetros ou configuração como na *Lagrangiana* ou *Hamiltoniana*; estes são espaços abstratos, independentes do espaço físico em que vivemos.

Especiosos: de aparência falsa; enganador, enganoso, ilusório.

Espiritualismo racional: ensinado desde 1830 por meio de manuais na Universidade de Paris, em Escolas Normais (onde se formavam os professores) e também nos Liceus, na educação dos jovens. Ele era fundamentado com bases no *Método Racionalista* e com bases completamente *Empíricas*.

Emponderar: 1. Empoderamento, autonomia. 2. Participação nas tomadas de decisão. 3. Atitudes autônomas.

Estocástica: Diz-se dos processos que dependem das leis do acaso.

ética ou **filosofia moral:** estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo pela filosofia. A palavra "ética" vem do grego *ethos* e significa caráter, disposição, costume, hábito, sendo sinônima de "moral", do latim *mos*, mores.

Fatuística: é o registro criterioso dos fatos do cotidiano para fundamentar as análises e hipóteses de pesquisa.

Filosofia moral ou **ética**: estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo pela filosofia. A palavra "ética" vem do grego *ethos* e significa caráter, disposição, costume, hábito, sendo sinônima de "moral", do latim *mos*, mores.

Fitogeografia é um ramo da biogeografia responsável por estudar a origem, distribuição, adaptação e associação das plantas de acordo com a localização geográfica e sua evolução.

Floco de Neve de Koch é um desenho geométrico em forma de **Floco de Neve** de autoria do matemático sueco **Helge von Koch**, também conhecido por estrela de Koch, o qual é iniciada sua construção a partir de um triângulo equilátero (em vez de um segmento de reta), A imagem exemplo pode ser observada em anexo.

Fomentar: Estimular, incentivar ou despertar o interesse por alguém, algo ou alguma coisa.
2. Elaborar maneiras propícias para o crescimento de ideias, conhecimentos ou sabedorias.
3. Ocasionar sentimentos, comportamentos; incitar: ideias.

Fomento: Estimular o desenvolvimento: 1 incrementar, excitar, acarretar, desenvolver, estimular, impulsionar, preparar, promover, alavancar, alimentar, cevar, facilitar, favorecer, fecundar, nutrir, potencializar, prosperar, proteger.

Forças Fundamentais: Força fundamental é um mecanismo pelo qual as partículas interatuam mutuamente, e que não pode ser antecipado por nenhuma força mais fundamental. Todo fenômeno físico notado, desde uma colisão de galáxias até quarks agitando-se dentro de um próton, pode ser elucidado por estas interações. Devido ao seu valor fundamental, a concepção destas interações tomou a atenção dos físicos por meio século e permanece ocupando até hoje.

Tradicionalmente, os físicos modernos têm listado quatro interações: gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear fraca, e a força forte. Suas magnitudes e comportamentos variam muito. Ainda, existe uma crença muito forte que três destas interações sejam a manifestação de uma única interação, mais fundamental, tal como a eletricidade e o magnetismo são agora entendidos como dois aspectos de uma interação eletromagnética. Eletromagnetismo e forças nucleares fracas têm se mostrado como dois aspectos da força eletrofraca. De forma mais especulativa, a força eletrofraca e a força nuclear forte podem vir a ser combinadas usando as teorias da grande unificação. Como combinar a quarta interação, a gravidade, com as outras três ainda é um tópico para a pesquisa em gravitação quântica.

Fractal (do latim *fractus* - esmagado, fracionário) - estrutura irregular, semelhante a si mesma. Em um sentido amplo, um *fractal* significa uma figura cujas pequenas partes em ampliação aleatória são semelhantes a ela mesma. O termo fractal foi introduzido em 1975 por **Benoît Mandelbrot**.

Fulcro: Aquilo que é fulcral ou base de apoio: 1 essência, cerne, âmago, núcleo, centro, chave, eixo, fundamento, princípio, importância. 2 base, apoio, suporte, sustentáculo, pilar, amparo.

Gentrificação: termo que designa o processo de segregação socioespacial vivenciado em áreas urbanas, caracterizado pela valorização acentuada de determinada área, que culmina na saída de moradores antigos em razão do aumento local do custo de vida.

Grande Arquiteto: D'us, Deus.

Homo Universalis: (*Polímata*) indivíduo cujo conhecimento abrange grande gama de conhecimento, conhecido por recorrer a complexos corpos de conhecimento para resolver problemas do conhecimento ordinário.

Iluminismo: movimento intelectual do séc. XVIII, caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, o que implicava na recusa a todas as formas de dogmatismo contrariando todas as doutrinas políticas e religiosas tradicionais; Filosofia das Luzes, Ilustração, Esclarecimento, Século das Luzes.

Imbuída: Cheia, convencida, convicta, embebida, embutida.

Imperioso: Ser urgente, necessário ou inadiável: 1 instar, ser urgente, ser premente, ser necessário. 2 urgir, ser inadiável, ser improtelável, ser improrrogável.

Imponderável: 1. que não se pode pesar; incalculável. 2. que não pode ser avaliado; impalpável.

Improbidade: em regra geral, é toda ação ou omissão desonesta, que revelam desonestidade, abuso de confiança ou autoridade, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos ou omissão dos fatos.

Imutabilidade: 1. O que não muda. 2. Característica, particularidade ou condição do que é imutável. 3. Estável.

Incoesa: 1. incoesão, 2. Que não possui coesão.

Incomensurável: 1. O que não se pode nem se consegue medir; cuja medida não pode ser comparada. 2. Que é exageradamente grande; que não possui limites; infinito.

Incultir: influenciar, inspirar, mexer, incentivar, atuar, agir, influenciar, influir, obrar, cooperar, ajudar, associar, auxiliar, coadjuvar, colaborar, concorrer, contribuir, entusiasmar, acalorar, acender, afervorar, animar, arrebatado, encantar, estimular, incender, incitar, excitar, abraçar, acirrar, aáular, aferretoar, agitar, aguçar, alterar.

Indutivo: Olhar Método Indutivo

Inefável: Que não pode ser nomeado, designado ou descrito, por ser naturalmente complexo intenso ou belo; indescritível. 2. Que provoca grande prazer ou contentamento; inebriante. 3. Que não se pode descrever por palavras; inenarrável.

Inexprimível: 1. que não se pode exprimir; indizível, inexpressável. 2. cuja intensidade ultrapassa qualquer possibilidade de expressão; inexpressável, indescritível.

Ínfima: Muito pequena; reduzida, diminuta, força, dimensão, quantidade.

Intangibilidade: 1. O contrário do que é tangível. 2. Característica ou particularidade do que é intangível. 3. Qualidade daquilo que não se consegue tocar.

Interfacear: 1. Encontrar, interagir, inter-relacionar. 2. área em que coisas diversas (dois departamentos, duas ciências etc.) interagem.

Ínterim: 1. Neste meio tempo; espaço de tempo entre duas situações e/ou fatos: neste ínterim, neste momento. Designação de um momento em um determinado contexto histórico. 2. Intervalo de tempo entre uma situação presente e outra no passado.

Introspecção: 1. Análise observativa e descritiva sobre os conteúdos da própria mente. 2. Exame profundo sobre as próprias experiências ou sobre o que ocorre de mais íntimo em si próprio; introversão. 3. Análise íntima e reflexiva que alguém faz sobre si mesmo.

Insurgente: 1. Amotinado, contrário, obstante, rebelde. 2. Que se revolta contra um poder estabelecido; que possui uma opinião contrária a; que se levanta contra algo ou alguém: multidão insurgente.

J

Justapor: aproximar, juntar, ou aplicar.

Justapôs: ver Justapor

ℒ

Latíssimas: ver Latíssimus

Latíssimus (sensus) 1. Curso com acepção *in sensu* acima “**Lato sensu**” (especialização e residências) 2. Entendimento muito amplo, concepção ampliadíssima. 3. Visão mais do que aberta.

Lei: bases determinantes: regra, ordem, preceito, prescrição, princípio, deliberação, diretriz, orientação.

Lei de Talião (em latim: *lex talionis*; *lex*: “lei” e *talio*, de *talis*: “tal, idêntico”), também dita *pena de talião*, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. A perspectiva da *lei de talião* Consiste na contemplação em que uma pessoa que feriu outra pessoa deve ser penalizada em grau semelhante, e a pessoa que infligir tal punição deve ser a parte lesada. Em interpretações mais suaves, significa que a vítima recebe o valor estimado da lesão em compensação. A intenção por trás do princípio era "restringir" a compensação ao valor da perda.

A *lei de talião* é encontrada em muitos códigos de leis antigas. Ela pode ser encontrada nos livros do Antigo Testamento do Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas, originalmente, a lei aparece no código babilônico de Hamurabi (datado de 1770 a.C.), que antecede os livros de direito judeus por centenas de anos.

Léptons: partículas estudadas na física de partículas, que não possuem nenhuma subestrutura, os quais se somam aos **Quarks** para constituírem as bases fundamentais da matéria, onde um complementa o outro.

Lógica Booleana: foi denominada, por conter a teoria proposta por George Boole (1815-1864), matemático e lógico britânico que cunhou a teoria da lógica binária, na qual, existem somente dois valores possíveis 0 ou 1/ verdadeiro ou falso.

Logos: 1. Lógica por trás de um argumento. 2. Condição para persuadir uma audiência usando argumentos lógicos e evidências de apoio. 3. técnica persuasiva usada frequentemente na escrita e retórica.

Magnetosfera pode ser considerada como uma *região envoltória*, constituindo a parte exterior da atmosfera de um astro, em que o **campo magnético** controla os processos eletrodinâmicos da atmosfera *ionizada* e de *plasmas*. O *plasma* se distingue da *atmosfera ionizada* por apresentar não apenas ionização, mas algumas propriedades a mais, como comportamento coletivo dos constituintes quando submetidos a perturbações e uma neutralidade elétrica em uma escala macroscópica. Essa *região surge da incidência da radiação de uma estrela sobre a atmosfera de um astro* permeada por um **campo magnético**.

De uma forma resumida, nessa região, três elementos principais devem ser considerados para o entendimento dos fenômenos, dos seus comportamentos e da importância deles: a existência de **campos elétricos**, de **correntes elétricas** e de **campos magnéticos** resultantes.

Metódico: 1. Que tem ordem; que possui algum método (técnica, ordem): espírito metódico. 2. Estabelecido de acordo com uma ordem lógica: tratado metódico. 3. Que está atento aos detalhes; minucioso, metucioso.

Método: Meios, procedimentos, metodologia e ordem: 1 recurso, arte, artifício, dispositivo, esquema, estratégia, expediente, ferramenta, forma, jeito, maneira, mecanismo, meio, modo, procedimento, processo, receita, segredo, tática, técnica, tratamento, via. 2 ordem, lógica, parâmetro, critério, regra, norma, sistema, regularidade, rumo, disciplina, organização, ordenação, ordenação, metodologia, arrumação, arranjo.

Método Dedutivo: 1. Que incita a dedução do conhecimento. 2. Relativo à dedução, que procede por dedução. 3. Raciocínio dedutivo. 4. Metodologia de dedução de ideias.

Método Empírico: 1. Que se pauta ou resulta da experiência: pesquisa empírica. 2. Desenvolvido a partir da prática, da observação, por oposição à teoria. 3. Relacionado com o empirismo, com a doutrina que entende o conhecimento como consequência da experiência, aprendido por meio dos sentidos ou da introspecção.

Método Indutivo: 1. Que induz ou incita o conhecimento. 2. Que procede por indução. 3. Raciocínio indutivo. 4. Metodologia de indução de ideias.

Metodologia: método, meio ou procedimento técnico: 1 ordem, estrutura, lógica, ordenação, organização, regulamento, sistema. 2 meio, recurso, forma, critério. 3 arcabouço, base, estrutura, norma, organização, princípio, procedimento, processo, regra, sistema, sistemática, sistematização, sustentação.

Micélios: é nome que se dá ao conjunto de hifas de fungos multicelulares. Cada hifa é um filamento microscópico. O micélio auxilia os vegetais na sustentação e absorção de nutrientes e se desenvolve no interior do substrato.

Nautilus: gênero de moluscos *cefalópodes* marinhos do Indo-Pacífico, caracterizado por ter uma grande concha externa calcária de espiral convoluta (de tipo brevicone), dividida em câmaras (fragmacone) que são perfuradas por um sifão e utilizada como dispositivo de proteção e mobilidade.

Neófito: 1. Principiante ou novato em algum conhecimento. 2 indivíduo que se converteu a alguma ideia, religião ou mistério há pouco tempo.

Nucleotídeo: Unidade constituída pelos ácidos ribonucléicos e desoxirribonucléicos, formada por um açúcar, uma base nitrogenada e um grupo de fosfato.

Onipresença: 1. Característica ou particularidade daquilo que é onipresente. 2. Que se encontra em todos os lugares; 3. Ubiquidade. Antiga grafia omnipresença.

Onipresente: O que está em todos os lugares. 2. Onipresente. Antiga grafia omnipresente.

Onisciência: Qualidade de onisciente. Antiga grafia omnisciência.

Onisciente: Que sabe tudo; que tudo conhece; onisciente. Antiga grafia omnisciente

Ontologia (do grego *ontos* "ente" e *logoi*, "ciência do ser") é a parte da metafísica que trata da natureza, realidade e existência dos entes. A **ontologia** trata do ser enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres objeto de seu estudo.

Orbe: 1. Globo; mundo; redondeza; esfera. 2. Corpo celeste. 3. Superfície circunscrita pela órbita de um corpo celeste.

Orogênese: ou ainda **orogenia**, é o conjunto de processos que levam à formação ou rejuvenescimento de montanhas ou de cadeias de montanhas produzido principalmente pelo diastrófismo, ou seja, pela deformação compressiva da litosfera continental.

Parastichys: em português *parasticia*, na filotaxia, é o padrão espiral de órgãos vegetais particulares em algumas plantas, como aréolas em caules de cactos, floretes em cabeças de girassol e escamas em pinhas. Essas espirais envolvem a inserção de um único primórdio.

Parastichys conspicuas: Parastichys facilmente percebida; visível.

Parsec (símbolo: *pc*) é uma unidade de comprimento usada para medir as grandes distâncias de objetos astronômicos fora do Sistema Solar, aproximadamente igual a 3,26 *anos-luz* ou 206 000 unidades *astronômicas* (*au*), ou seja, 30,9 trilhões de quilômetros¹⁵². *Parsec* é obtido pelo uso de paralaxe e trigonometria e é definido como a distância na qual, 1 *au* subtende um ângulo de um segundo de arco ($\frac{1}{3600}$ de um grau). Isso corresponde a $\frac{648000}{\pi}$ de unidades astronômicas, ou seja, 1 *pc* = 1/tan(1") *au*. A estrela mais próxima, *Próxima Centauri*, está a cerca de 1,3 *parsecs* (4,2 *anos-luz*) do Sol. A maioria das estrelas visíveis a olho nu no céu noturno estão a 500 *parsecs* do Sol.

π (Pi): (maiúscula Π , minúscula π ; em grego: π , transl.: **pi**) é a décima sexta letra do alfabeto grego. Com aproximação numeral até a tricentésima casa decimal: 3,14159... é uma proporção numérica definida pela relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro; por outras palavras, se uma circunferência tem perímetro *p* e diâmetro *d*, então aquele número é igual a *p/d*.

ϕ (Phi): (maiúscula Φ , minúscula ϕ ou ϕ ; em grego: ϕ , transl.: **phi**) é a vigésima-primeira letra do alfabeto grego. Com valor 1,61803..., também conhecido como **número áureo**, pode ser aproximado pela divisão do *n*-ésimo termo da Série de Fibonacci pelo termo anterior, sendo a aproximação tanto melhor quanto maior for *n*.

Palavra-valise: (**amálgama** ou *mot-valise*) termo linguístico que se refere a uma palavra ou morfema resultante da fusão de duas palavras, geralmente uma perdendo a parte final e a outra perdendo a parte inicial (composição por aglutinação). Frequentemente estas palavras são neologismos.

Pragmático: 1. Que é prático; que realiza algo objetivamente. 2. Que se preocupa com uma ação concreta e eficaz. 3. Que considera o aspecto objetivo das coisas.

Prescrever: 1. Ordenar, estabelecer de modo claro, compreensível; determinar, regular. 2. Dar uma ordem ou orientação bem determinada; determinar.

Princípio da Incerteza: consiste num enunciado da mecânica quântica formulado em 1927 por Werner Heisenberg. Tal princípio estabelece um limite na precisão com que certos pares de propriedades de uma dada partícula física, conhecidas como variáveis complementares

¹⁵² **Nota do autor:** Um trilhão aqui é uma escala curta, ou seja 10¹².

(tais como posição e momento linear), podem ser conhecidos. Em seu artigo de 1927, Heisenberg propõe que em nível quântico quanto menor for a incerteza na medida da posição de uma partícula, maior será a incerteza de seu momento linear e vice-versa.

Priori: Ao iniciar: 1. à partida, por princípio, começando, por pressuposição, primeiramente, independente da experiência: 2 intuitivamente.

Processos fenomênicos: 1. é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, pode ser classificado em físico ou químico. 2. Fenômenos físicos causam transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. 3. é todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias.

Proporção áurea, número de ouro, número áureo, secção áurea, proporção de ouro: constante real algébrica irracional representada pela letra grega ϕ (**Phi**), em homenagem ao escultor Phideas (Fídias), que a teria utilizado para conceber o Parthenon, e com o valor arredondado a três casas decimais de 1,618... Também é chamada de seção áurea (do latim *sectio aurea*), razão áurea, razão de ouro, média e extrema razão (Euclides), divina proporção, divina seção (do latim *sectio divina*), proporção em extrema razão, divisão de extrema razão ou áurea excelência. O número de ouro é ainda frequentemente chamado razão de *Phidias*.

Pseudociência: conjunto de crenças ou afirmações sobre o mundo ou a realidade, que se considera equivocadamente como tendo base ou estatuto científico; pseudosofia.

Pungente: O que é capaz de afetar ou impressionar extremamente os sentimentos, o que é excessivamente comovente; comovedor. 2. Que se mostra vivamente aos sentimentos. 3. Capaz de causar dor, êxtase ou ferimento.

Quarks: partículas estudadas na física de partículas, que não possuem nenhuma subestrutura, os quais se somam aos **Léptons** para constituírem as bases fundamentais da matéria, onde um complementa o outro.

Quiçá: Talvez: 1 eventualmente, acaso, por acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quem sabe, talvez.

Quinhão: parte: 1 prestação, parcela, porção, cota, quota, fração.

Racionalismo: corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio como uma operação mental, discursiva e lógica que usa uma ou mais proposições para extrair conclusões, ou seja, se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável.

Religare: A palavra *Religião* vem do latim '*Religare*', significa 'Ligar de novo o humano com o divino'.

Refutação: 1. Contestação dos argumentos adversários, destruindo o que foi afirmado. 2. Réplica; o que se utiliza para contestar ou refutar as alegações contrárias.

Replicar: Responder às objeções; retorquir, rebater.

§

Seres não vivos: *seres não vivos* são criaturas inanimadas, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras.

Seres vivos: *Seres vivos* são organismos que apresentam características em comum, como células, metabolismo, porém são separados em espécies diferentes.

Sharī'ah (em árabe: شريعة; romaniz.: *sharī'ah*, "*legislação*"), também grafado *xaria*, *xariá*, *xária*, *sharia*, *shariah*, *shari'a* ou *syariah*, é o direito islâmico. Em várias sociedades islâmicas, ao contrário do que ocorre na maioria das sociedades ocidentais, não há separação entre a religião e o direito, todas as leis sendo fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos.

¶

Tanger: Alcançar algo; atingir um ponto; tocar alguma coisa.

Talmude (em hebraico: תלמוד, transl. *talāmūd* cujo significado é "*estudo*") é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo. é um texto central para o judaísmo rabínico.

Teoria: Pontos de vista ou suposições consideradas válidas: 1 opiniões, ideias, conceitos, concepções, convicções, posições, teses, pontos de vista, arbítrios. 2 hipóteses, princípios, cenários, pressupostos, suposições, conjecturas, pressuposições, suspeitas, presunções, supostos, prognósticos, prognoses.

Teorema de Pitágoras é uma *relação matemática* entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Na geometria euclidiana, o teorema afirma que: "*Em qualquer*

triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos” (Pitágoras).

Teoria da Relatividade: nome dado a duas teorias científicas: a *Relatividade Especial* (ou *especial*) e a *Relatividade Geral*.

A *Relatividade Especial* é uma teoria publicada em 1905 por *Albert Einstein* que, entre outras coisas, complementa a pesquisa anterior do físico *Hendrik Lorentz*. Ele substitui os conceitos independentes de espaço e tempo na teoria newtoniana pela ideia do *espaço-tempo* como uma única entidade geométrica. O *espaço-tempo* na *Teoria da Relatividade Restrita* consiste em uma variedade diferenciável de quatro dimensões, três espaciais e uma temporal (a quarta dimensão), equipada com uma métrica pseudo-riemanniana que permite o uso dos conceitos de geometria. Nessa teoria, também surge à ideia de uma velocidade constante da luz.

O termo "*especial*" é usado por ser um caso específico do princípio da relatividade em que os efeitos gravitacionais são ignorados. Dez anos após a publicação da teoria especial, Einstein proclamou a *Teoria Geral da Relatividade*, que é uma versão mais ampla da teoria que leva em conta os efeitos da gravidade e dá origem ao conceito de *espaço-tempo curvo*.

Transformador de força: Equipamento usado na ligação do circuito elétrico para a transmissão, geração e distribuição de energia. é geralmente utilizado em concessionárias ou estações de indústrias e fábricas de médio até grande porte.

Figura 68 Transformador de força. Fonte: <https://www.braluxtransformadores.com/produto/transformador-de-forca/> (Acessado em 07/03/2023)

U

Unicidade: Característica ou condição de ser único, de não haver outros; singularidade: compreensão de um fenômeno na sua unicidade.

V

Viés: 1. Atributo ou qualidade particular de alguma coisa: crítica de viés sarcástico; natureza. 2. Que tende a seguir certo caminho ou a agir de determinada maneira.

Verdade Relativa de Ponta: Concepção intelectual assentada em um discernimento altamente coeso, embasado na racionalidade, na lógica e na experimentação do fato ou fenômeno, a partir da condição de não existir verdade absoluta, mas somente verdade relativa, efêmera, refutável e progressiva, circunscrita ao momento evolutivo das possibilidades e dos agentes pesquisadores.

Verificabilidade: 1. capacidade de coadunar-se com a observação sensível; 2. de ser empiricamente verificável; 3. que pode ser atribuída a uma proposição, hipótese ou teoria científica.

Versado: 1. Que tem muito conhecimento sobre alguma coisa; perito, exercitado, entendido, experimentado.

11 BIOGRAFIAS

Albert Einstein: físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica.

Alexander von Humboldt (1769 - 1859) cientista em diversas áreas: etnógrafo, antropólogo, físico, geógrafo, geólogo, mineralogista, botânico, vulcanólogo e humanista, tendo lançado as bases de ciências como a Geografia, Geologia, Climatologia e Oceanografia. Junto a seu colega **Carl Ritter** fundaram a geografia moderna.

Allan Kardec: Fundamentador e codificador do **espiritismo** (ver mais: Hippolyte Léon Denizard Rivail).

Anaximandro: foi um geógrafo, matemático, astrônomo, político e filósofo pré-Socrático; discípulo de Tales, seguiu a escola jônica. Ele estudou muito, e a Anaximandro se atribui a confecção de um mapa do mundo habitado, a introdução na Grécia do uso do Gnômon (re-lógio solar) e a medição das distâncias entre as estrelas e o cálculo de sua magnitude (é o iniciador da astronomia grega).

Aurélio Agostinho de Hipona (em latim: *Aurelius Augustinus Hipponensis*), conhecido universalmente como **Santo Agostinho**, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Ele era o bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. Escrevendo na era patrística, ele é amplamente considerado como sendo o mais importante dos Padres da Igreja no ocidente. Suas obras-primas são *De Civitate Dei* ("A Cidade de Deus") e "*Confissões*".

Carl August Zeller (1774 - 1846) pedagogo e educador suábio além de ser o criador das *Escolas Normais* (escolas de base pedagógica e magistério).

Carl Ritter: Ver Karl Ritter

Charles Robert Darwin: (1809 - 1882) naturalista inglês, Estudou medicina, mas não concluiu o curso, por isso o pai o encaminhou para a carreira eclesiástica. Ele a abandonou para estudar Botânica. Fez várias viagens pelo mundo, ordenando o material que colhia para escrever *A origem das espécies* (1859) sua obra mais importante. Publicou posteriormente *A descendência do homem* (1871).

Elijah ben Solomon Zalman Kremer: (1720 - 1797), foi um rabino muito conhecido, nomeados pelos pensadores como Gaon (gênio) de Vilna, era um talmudista e cabalista além de ter sido o primeiro líder do não judaico hassídico de seu tempo.

Ferdinand de Saussure (1857 - 1913) foi um linguista e filósofo suíço, cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. Seu pensamento exerceu grande influência sobre o campo da teoria da literatura e dos estudos culturais, com forte apoio ao desenvolvimento semântico no Circulo de Viena.

Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 - 1852) pedagogo e pedagogista alemão com raízes na escola de Pestalozzi. Foi o fundador do primeiro jardim de infância.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) foi um filósofo germânico. Sua obra *Fenomenologia do Espírito* é tida como um marco na *filosofia mundial* e na *filosofia alemã*. **Hegel** pode ser incluído naquilo que se chamou de *Idealismo Alemão*, uma espécie de movimento filosófico marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores de *cultura alemã* tendo por base a publicação da *Crítica da Razão Pura* de *Immanuel Kant*. Posteriormente desenvolveu um sistema filosófico que denominou "*Idealismo Absoluto*", sua teoria é tida por muitos como a "*filosofia da modernidade por excelência*".

Gilson T. Freire: Médico, estudioso da obra de Pietro Ubaldi, da Doutrina Espírita, da Ciência Homeopática e autor de obras como: *Arquitetura Cósmica*, *êcaro redimido*, dentre outras.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) foi um matemático, político, proeminente polímata e filósofo alemão e figura central na história da matemática e na história da filosofia. Desenvolveu o cálculo infinitesimal, utilizado até os dias de hoje. Defendeu o racionalismo, afirmando, tal como Descartes, que algumas ideias e princípios existem em nós e são percebidos pelos sentidos, mas não provêm deles.

Sua realização mais notável foi conceber as ideias de cálculo diferencial e integral, independentemente dos desenvolvimentos contemporâneos de Isaac Newton.

Hippolyte Léon Denizard Rivail: (1804 - 1869) influente educador (discípulo direto de Pestalozzi), reorganizador da gramática francesa, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de **Allan Kardec**, notabilizou-se como o codificador do Espiritismo.

Immanuel Kant (1724 - 1804) foi um filósofo prussiano. Amplamente considerado como o principal filósofo da era moderna, **Kant** operou, na *epistemologia*, uma síntese entre o *racionalismo continental* (de René Descartes, Baruch Espinosa e Gottfried Wilhelm Leibniz, onde impera a forma de *raciocínio dedutivo*), e a tradição *empírica inglesa* (de David Hume, John Locke, ou George Berkeley) o qual, que valoriza a indução.

Ioannis Antonios Kapodistrias um dos mais ilustres políticos e diplomatas da Europa. Após uma longa e distinta carreira na política e diplomacia europeias, foi eleito o primeiro chefe de Estado da Grécia independente (1827-1831). Ele é considerado o fundador do estado grego moderno e o arquiteto da independência grega.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata genebrino. é considerado o pai da pedagogia e um dos principais filósofos do iluminismo, além de ser um dos precursores do romantismo.

Johann Georg Ramsauer (1795 - 1874) arqueólogo austríaco e diretor de escavações. Ele foi responsável por criar o método de catalogação por protocolo.

Johann Gottlieb Fichte filósofo alemão, o primeiro dos grandes idealistas alemães. Sua obra é considerada como uma ponte entre as ideias de *Kant* e as de *Hegel*. Assim como *Descartes* e *Kant*, Ele foi ainda um pesquisador do problema da *subjetividade* e da *consciência*.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) pedagogo suíço, além de ser o educador pioneiro na reforma da fundamentação Pedagógica Moral, Foi ainda o criador do método *intuitivo dedutivo*.

John Wallis (1616 - 1703) foi um matemático britânico cujos trabalhos sobre o cálculo foram precursores aos de Newton. Publicou a fórmula para calcular o π como o produto de uma série infinita de razões em 1655.

Karl Justus Blochmann: educador alemão conhecido por estar entre os primeiros a introduzir o "método Pestalozzi" de educação na Saxônia.

Karl Ritter: (1779 - 1859) geógrafo e naturalista prussiano fundador da geografia humana. Ele foi ainda o primeiro professor de geografia regular e fixo em uma universidade, sendo que a cátedra de geografia da Universidade de Berlim foi instituída justamente para que ele a ocupasse. Junto a seu colega Alexander von Humboldt fundaram a geografia moderna.

Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente **Leonardo da Vinci**: considerado um dos maiores homens da humanidade, foi um polímata nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do *Alto Renascimento*, o qual se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico.

Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano (de Pisa) ou ainda Leonardo Bigollo foi um matemático italiano tido como um dos maiores matemático ocidental da Idade Média, o qual inspirou até mesmo Leonardo da Vinci. E foi quem trouxe para o ocidente o sistema de numeração indo-arábico, conhecidos hoje como algarismos.

Marie-François-Pierre Gonthier de Biran (1766 - 1824) filósofo, tido como um dos fundadores do *espiritualismo racional* imbuía a ideia da consciência interior, acreditava encontrar não só o eco fundamental da vida consciente, mas também o princípio da filosofia espiritualista.

Martinho Lutero, em alemão: **Martin Luther** foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que se tornou uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Fazendo a primeira transliteração da Bíblia do Latim para língua Alemã, possibilitando a leitura da mesma pelos fieis, fato inédito e por fim fundamentando o luteranismo.

Meleto (século IV e V a.C.) foi um grego ateniense antigo do demo de *Pithus*, conhecido por seu papel de promotor no julgamento e subsequente execução do filósofo *Sócrates*.

Niels Henrik David Bohr foi um físico dinamarquês, o qual realizou trabalhos que contribuíram expressivamente para a compreensão da estruturação atômica e da mecânica quântica.

Paul Alexandre René Janet (1823 - 1899) filósofo e escritor francês, defensor do espiritualismo racional além das integrações iluministas.

Pitágoras de Samos filósofo e matemático grego jônico creditado como o fundador do movimento chamado Pitagorismo, tendo por princípio o estudo místico e prático da matemática.

Platão (428/427 - 348/347 a.C.) foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Ele é amplamente considerado a figura central na história do grego antigo e da filosofia ocidental, juntamente com seu mentor, *Sócrates*, e seu pupilo, *Aristóteles*.

Plotino (205 - 270) foi um dos principais filósofos de língua grega do mundo antigo. Seu professor *Amônio Sacas* era da tradição platônica. Os historiadores do século XIX cunharam o termo *neoplatonismo* que foi aplicado a ele e à sua filosofia, muito influente durante toda a antiguidade tardia.

René Descartes (1596-1650) filósofo e matemático francês, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à Filosofia Moderna.

Santo Agostinho: Ver Aurélio Agostinho de Hipona.

Simplicio da Cilícia (490 - 560) foi um filósofo e matemático, discípulo de Amônio de Hérmas e Damascio e um dos últimos neoplatônicos. Está entre os filósofos pagãos perseguidos por Justiniano (r. 527–565) no início do século VI, ele foi forçado por um tempo a

procurar refúgio na corte sassânida, antes de ser autorizado a voltar para o Império Bizantino por Cosroes I.

Sócrates (470 a.C.-399 a.C.) foi um *filósofo grego*, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, é reconhecido como o "pai da filosofia" por ser e delimitar o marco evolutiva da filosofia ocidental.

Tomás de Aquino (1225 - 1274) foi um frade católico italiano da Ordem dominicano cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida como Escolástica, e que, por isso, é conhecido como "*Doctor Angelicus*", "*Doctor Communis*" e "*Doctor Universalis*".

12 APÊNDICE

ALFABETO HEBRAICO

	letras (consoantes)	nome	transliteração e pronúncia		valor numérico
1	א	'alef	'		1
2	ב בּ	bêṭ	b	<u>b</u> (v)	2
3	ג גּ	guimel	g	<u>g</u> (gh)	3
4	ד דּ	dalet	d	<u>d</u> (dh)	4
5	הּ	bê	h		5
6	וּ	naw	w		6
7	זּ	zayin	z		7
8	חּ	ḥet	ḥ		8
9	טּ	ṭet	ṭ		9
10	יּ	yod	y		10
11	כּ כ	kaf	k	<u>k</u> (kh)	20
12	לּ	lamed	l		30
13	מּ	mem	m		40
14	נּ	nun	n		50
15	סּ	samekb	s		60
16	עּ	'ayin	'		70
17	פּ פ	pê	p	<u>p</u> (f)	80
18	צּ	tsadê	ṣ		90
19	qof	q		100	
20	רּ	resh	r		200
21	שּ ש	sin e shîn	ś e š		300
22	תּ ת	tan	t	<u>t</u> (th)	400

	letras (consoantes)	nome	transliteração e pronúncia		valor numérico
1	כ	<i>kaf sofit</i>	<i>kh</i>	<i>kh</i>	500
2	מ	<i>mem sofit</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	600
3	נ	<i>nun sofit</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	700
4	פ	<i>pé sofit</i>	<i>p̄ (f)</i>	<i>p̄ (f)</i>	800
5	צ	<i>tsadé sofit</i>	<i>ṣ</i>	<i>ṣ</i>	900

VOCALIZAÇÃO¹⁵³:

Sinais vocálicos

	A	E	I	O	U
Breves	<i>pataḥ</i> כּ (a) ex.: tarde	<i>segol</i> סֶ (e) ex.: era	<i>hiriq</i> חִ (i) ex.: ítem	<i>qamets qatan</i> קָמֶץ (o) ex.: costa	<i>qubbutz</i> קֹבֹץ (u) ex.: rótulo
Longos	<i>qamets</i> קָמֶץ (ā) ex.: cantor	<i>tseré</i> סֶּ (ē) ex.: medo	<i>hiriq-yod</i> חִי (î) ex.: hino	<i>ḥolem e ḥolem-waw</i> חֹלֶם e חֹלֶם וָו (ô) ex.: povo	<i>shureq</i> שׁוּרֵץ (î) ex.: uva

Sinais de semivogais

¹⁵³ **Nota do autor:** O sistema de vocalização do hebraico bíblico foi elaborado pelas duas principais escolas de *massoreas*, a de *Ben Asher* e a de *Ben Naftali*, ambas ativas no século X, em Tiberíades, na Palestina. Esse sistema é conhecido como tiberiense, sendo desenvolvido entre os séculos VIII e X. Além do sistema tiberiense, havia, ainda, outros dois métodos mais antigos: o babilônico (séc. VII a IX) e o palestino (séc. VIII a IX), mas ambos caíram em desuso e não são mais utilizados. Somente a vocalização tiberiense é usada hoje em dia tanto no hebraico bíblico como no hebraico moderno. A maioria dos manuscritos *massoréticos* surgidos durante a Idade Média reflete o sistema de vocalização tiberiense pertencente principalmente à escola de *Ben Asher*.

<i>ḥatef-pataḥ</i> (ô) um breve o				
	<i>shevâ</i> (ə) um ə audível em início de palavra ex.: תְּפִלָּה (təpíllá, oração) ou mudo em meio de palavra ex.: מִדְּבָר (mid- bar, deserto)			

Ditongos

(ay)	(āy)	(ey) (ē)	(ôy)	(ūy)	(āw)	(aw)	(îw)	(ēw)
ex.: vai	ex.: vai	ex.: lei	ex.: oito	ex.: Rui	ex.: ave	ex.: ave	ex.: Ivo	ex.: seiva

Sinais vocálicos com ם e ן finais

<i>qamets com</i> (ēḥ) ex.: mēḥ				
---	---	--	--	--

Pataḥ furtivo

 (ə) ex.: רִיחַ (rîḥ, espírito)

LISTA DE TÍTULO E NOMES DE D'US (JUDAICO-CRISTÃOS)

- Abbá – Pai
- Adon Hakavod - Rei da Glória
- Adonay (אדני) - Senhor
- Attiq Yômin - Antigo de Dias
- Divino Pai Eterno - uma concepção a Deus Pai
- El (אל) - Deus "Aquele que vai adiante ou começa as coisas"
- El-Berit - Deus que faz pacto ou aliança
- El Caná - O Deus Zeloso
- El Deot - O Deus das Sabedorias
- El Elah - Todo Poderoso
- El Elhôhê Israel - Deus de Israel
- El-Elyon (אל עליון) - Deus que faz pacto ou aliança
- El-Ne'eman - Deus de graça e misericórdia
- El-Nosse - Deus de compaixão
- El-Olan (אל עלם) - Deus eterno, da eternidade
- El-Qana - Deus zeloso
- El Raí - O Deus que tudo vê
- El-Ro'i - Deus que vê (da vista)
- El-Sale'i - Deus é minha rocha, o meu refúgio
- El-Shadday (אל שדי) - Deus Todo-Poderoso
- Eliom - Altíssimo
- Elohim – (plural) (אלהים) - Deus; Criador "implícito o poder criativo e a onipotência"
- Eloah – (singular) (אלוה) - Deus; Criador "implícito o poder criativo e a onipotência"
- Ferrer - (singular) - Deus; Criador de céus e terra
- Há'Shem – (השם) - O Nome - Senhor - o mesmo que YHVH (mais usado no Judaísmo)
- Kadosh - Santo
- Kadosh Israel - Santo de Israel
- Malakh Brit - O Anjo da Aliança
- Maor - Criador da Luz
- Margen - Protetor
- Mikadiskim - Que nos santifica

- Palet - Libertador YHWH – (יהוה) - Tetragrama; o nome impronunciável de Deus; quase sempre traduzido por Senhor.
- Yahweh - Iavé - (יהוה) - Eu Sou - tentativa de pronúncia do Tetragrama
- Yahuah - (יהוה) - Eu Sou
- YHWH (Ha'Shem) El Elion Norah - O Senhor Deus Altíssimo é Tremendo
- YHWH (Ha'Shem) Elohêkha - O Senhor teu Deus
- YHWH (Ha'Shem) Elohim – (יהוה אלהים) - Senhor (criador) de todas as coisas
- Jeová Nissi – (יהוה נסי) - O Senhor é a Minha Bandeira
- Jeová Rafah – (יהוה רפה) - O Senhor que te sara
- Jeová Tzevaoth – (Sebhãôth) – (יהוה צבאות) - Senhor das Hostes Celestiais
- Jeová Shalom – (יהוה שלום) - O Senhor é Paz
- Jeová Shammah – (יהוה שמה) - O Senhor está presente; O Senhor está ali
- Jeová Tzidkeinu – (יהוה צדקנו) - Senhor Justiça nossa; O Senhor é a nossa Justiça.

A Lista dos 99 Nomes de Alláh

- Alláh (الله) D'us
- Al Rahman (الرحمن) O Misericordioso
- Al Rahim (الرحيم) O Clemente; O Misericordioso
- Al Malik (الملك) O Soberano
- Al Quddus (القدوس) O Sagrado
- Al Salam (السلام) A Fonte da Paz
- Al Mu'min (المؤمن) O Guardião da Fé; A Fonte da Fé
- Al Muhaymin (المهيمن) O Protetor
- Al 'Aziz (العزیز) O Poderoso (Onipotente)
- Al Jabbar (الجبار) O Irresistível; O que Compele
- Al Mutakabbir (المتكبر) O Majestoso
- Al Khaliq (الخالق) O Criador
- Al Bari' (البارئ) O que Faz evoluir; O que Concebe
- Al Musawwir (المصور) O Formador; O Modelador
- Al Ghaffar (الغفار) O que Perdoa
- Al Qahhar (القهار) O Dominador
- Al Wahhab (الوهاب) O Doador

- Al Razzaq (الرزاق) O Provedor
- Al Fattah (الفتاح) O que abre
- Al Alim (العليم) O que Tudo Sabe; O Omnisciente
- Al Qabid (القابض) Aquele que Constringe
- Al Basit (الباسط) O que Expande; O Magnânimo
- Al Khafid (الخافض) O que Rebaixa
- Al Rafi' (الرافع) O que Exalta
- Al Mu'izz (المعز) O que Honra
- Al Mudhill (المذل) O que Desonra
- Al Sami' (السميع) O que Tudo Ouve
- Al Basir (البصير) O que Tudo Vê
- Al Hakam (الحكم) O Juiz
- Al 'Adl (العدل) O Justo
- Al Latif (اللطيف) O Sutil
- Al Khabir (الخبير) O Ciente; O Desperto
- Al Halim (الحليم) O Clemente; O Delicado
- Al 'Azim (العظيم) O Magnificente; O Infinito
- Al Ghafur (الغفور) O que Tudo Perdoa
- Al Shakur (الشكور) O Apreciador
- Al 'Ali (العلی) O Mais Alto
- Al Kabir (الكبير) O Maior
- Al Hafiz (الحفيظ) O Preservador
- Al Muqit (المقیت) O que Sustenta
- Al Hasib (الحسيب) O que Reconhece
- Al Jalil (الجليل) O Sublime
- Al Karim (الكریم) O Generoso
- Al Raqib (الراقيب) O Vigilante
- Al Mujib (المجيب) O que Responde
- Al Wasi' (الواسع) O que Tudo Abraça
- Al Hakim (الحكيم) O Sábio
- Al Wadud (الودود) O Amante
- Al Majid (المجيد) O Glorioso
- Al Ba'ith (الباعث) O que Ressuscita

- Al Shahid (الشهيد) A Testemunha
- Al Haqq (الحق) A Verdade, Aquele que é Real
- Al Wakil (الوكيل) O Confiável; O Depositário
- Al Qawiyy (القوى) O Mais Forte
- Al Matin (المتين) O Firme, o Leal
- Al Wali (الولى) O Amigo Protetor, O Patrono e Ajudante
- Al Hamid (الحميد) O Digno de Louvor
- Al Muhsi (المحصى) O Calculador, O Numerador de Tudo
- Al Mubdi' (المبدئ) O que Dá Origem; O Produtor; O Originador e Iniciador de Tudo
- Al Mu'id (المعيد) O Restaurador; Que Traz Tudo de Volta
- Al Muhyi (المحيى) o Doador da Vida
- Al Mumit (المميت) O Criador da Morte, O Destruidor
- Al Hayy (الحي) O Eterno Vivente
- Al Qayyum (القيوم) O Auto-Subsistente; O que a Tudo Sustém
- Al Wajid (الواجد) O que Encontra; O que Percebe; O Infalível
- Al Majid (الماجد) O Nobre; O Magnífico
- Al Wahid (الواحد) O Único; O Indivizível
- Al Samad (الصمد) O Eterno; O Impregnável
- Al Qadir (القادر) O Capaz
- Al Muqtadir (المقتدر) O Mais Poderoso; O Dominante; O que Tudo Determina
- Al Muqaddim (المقدم) O que Adianta; O que Apressa
- Al Mu'akhhir (المؤخر) O que Atrasa; O que Retarda
- Al Awwal (الأول) O Primeiro
- Al Akhir (الأخر) O Último
- Al Zahir (الظاهر) O Manifesto
- Al Batin (الباطن) O Oculto
- Al Wali (الوالى) O que Governa; O Patrão
- Al Muta'al (المتعالى) O Mais Elevado
- Al Barr (البر) A Fonte da Bondade; O Mais Generoso e Correto
- Al Tawwab (التواب) O que Aceita o Arrependimento
- Al Muntaqim (المنتقم) O Vingador
- Al 'Afuww (العفو) O que Perdoa
- Al Ra'uf (الرؤوف) O Compassivo

- Malik al Mulk (المالك) (مالك) O Detentor de Toda A Majestade; O Eterno Detentor da Soberania
- Dhu al Jalal wa al Ikram (ذو الجلال و الإكرام) O Senhor da Majestade e da Generosidade
- Al Muqsit (المقسط) O Equitativo
- Al Jami' (الجامع) O que Reúne; o que Unifica
- Al Ghani (الغنى) O Auto-Suficiente; O Independente; O Possuidor de Todas as Riquezas
- Al Mughni (المغنى) O Enriquecedor; O Emancipador
- Al Mani' (المانع) O que Impede; O que Defende
- Al Darr (الضار) O que Causa Preocupações¹⁵⁴
- Al Nafi' (النافع) O que Beneficia
- Al Nur (النور) A Luz
- Al Hadi (الهادئ) O Guia
- Al Badi (البيديع) O Incomparável, O Originador
- Al Baqi (الباقي) O Perpétuo
- Al Warith (الوارث) O Herdeiro Supremo
- Al Rashid (الرشيد) O Guia para o Caminho Reto, O Professor Infalível, O Conhecedor
- Al Sabur (الصبور) O Paciente, O Eterno

¹⁵⁴ **Nota do autor:** Esse atributo só é encontrado nas *Hadith* (*Conjunto das tradições* relativas aos atos ou palavras de *Maomé*, para os *islamitas*, os *hadiths* constituem a maior autoridade após o *Corão*.) No *Corão* esse atributo é usado exclusivamente para Satã na *Súra* (capítulo) 58, verso 10.

AS 95 TESES DE MARTINHO LUTERO

Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências pelo Doutor Martinho Lutero
31 de outubro de 1517

Por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sob a presidência do Reverendo Padre Martinho Lutero, mestre de Artes e de Santa Teologia e professor catedrático desta última, naquela localidade. Por esta razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente o façam por escrito.

Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

1. Ao dizer: "Fazei penitência", etc. [Mt 4.17], o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fôsse penitência.

2. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes.

3. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior; sim, a penitência interior seria nula, se, externamente, não produzisse toda sorte de mortificação da carne.

4. Por conseqüência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo (isto é a verdadeira penitência interior), ou seja, até a entrada do reino dos céus.

5. O papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones.

6. O papa não pode remitir culpa alguma senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, sem dúvida, remetendo-a nos casos reservados para si; se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro.

7. Deus não perdoa a culpa de qualquer pessoa sem, ao mesmo tempo, sujeita-la, em tudo humilhada, ao sacerdote, seu vigário.

8. Os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos; segundo os mesmos cânones, nada deve ser imposto aos moribundos.

9. Por isso, o Espírito Santo nos beneficia através do papa quando este, em seus decretos, sempre exclui a circunstância da morte e da necessidade.

10. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório.

11. Essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena do purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam.

12. Antigamente se impunham as penas canônicas não depois, mas antes da absolvição, como verificação da verdadeira contrição.

13. Através da morte, os moribundos pagam tudo e já estão mortos para as leis canônicas, tendo, por direito, isenção das mesmas.

14. Saúde ou amor imperfeito no moribundo necessariamente traz consigo grande temor, e tanto mais, quanto menor for o amor.

15. Este temor e horror por si sós já bastam (para não falar de outras coisas) para produzir a pena do purgatório, uma vez que estão próximos do horror do desespero.

16. Inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semi-desespero e a segurança.

17. Parece desnecessário, para as almas no purgatório, que o horror diminua na medida em que cresce o amor.

18. Parece não ter sido provado, nem por meio de argumentos racionais nem da Escritura, que elas se encontram fora do estado de mérito ou de crescimento no amor.

19. Também parece não ter sido provado que as almas no purgatório estejam certas de sua bem-aventurança, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza.

20. Portanto, sob remissão plena de todas as penas, o papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs.

21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do papa.

22. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena que, segundo os cânones, elas deveriam ter pago nesta vida.

23. Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele, certamente, só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos.

24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena.

25. O mesmo poder que o papa tem sobre o purgatório de modo geral, qualquer bispo e cura tem em sua diocese e paróquia em particular.

26. O papa faz muito bem ao dar remissão às almas não pelo poder das chaves (que ele não tem), mas por meio de intercessão.

27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando [do purgatório para o céu].

28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça; a intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus.

29. E quem é que sabe se todas as almas no purgatório querem ser resgatadas?

Dizem que este não foi o caso com S. Severino e S. Pascoal.

30. Ninguém tem certeza da veracidade de sua contrição, muito menos de haver conseguido plena remissão.

31. Tão raro como quem é penitente de verdade é quem adquire autenticamente as indulgências, ou seja, é raríssimo.

32. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência.

33. Deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do papa aquela inestimável dádiva de Deus através da qual, a pessoa é reconciliada com Deus.

34. Pois aquelas graças das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental, determinadas por seres humanos.

35. Não pregam cristãmente os que ensinam não ser necessária a contrição àqueles que querem resgatar ou adquirir breves confessionais.

36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência.

37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência.

38. Mesmo assim, a remissão e participação do papa de forma alguma devem ser desprezadas, porque (como disse) constituem declaração do perdão divino.

39. Até mesmo para os mais doutos teólogos é difícilimo exaltar perante o povo ao mesmo tempo, a liberdade das indulgências e a verdadeira contrição.

40. A verdadeira contrição procura e ama as penas, ao passo que a abundância das indulgências as afrouxa e faz odiá-las, pelo menos dando ocasião para tanto.

41. Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras do amor.

42. Deve-se ensinar aos cristãos que não é pensamento do papa que a compra de indulgências possa, de alguma forma, ser comparada com as obras de misericórdia.

43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências.

44. Ocorre que através da obra de amor cresce o amor e a pessoa se torna melhor, ao passo que com as indulgências ela não se torna melhor, mas apenas mais livre da pena.

45. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências obtém para si não as indulgências do papa, mas a ira de Deus.

46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para sua casa e de forma alguma desperdiçar dinheiro com indulgência.

47. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação.

48. Deve-se ensinar aos cristãos que, ao conceder indulgências, o papa, assim como mais necessita, da mesma forma mais deseja uma oração devota a seu favor do que o dinheiro que se está pronto a pagar.

49. Deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do papa são úteis se não depositam sua confiança nelas, porém, extremamente prejudiciais se perdem o temor de Deus por causa delas.

50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de S. Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas.

51. Deve-se ensinar aos cristãos que o papa estaria disposto - como é seu dever - a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem arditosamente o dinheiro, mesmo que para isto fosse necessário vender a Basílica de S. Pedro.

52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio papa desse sua alma como garantia pelas mesmas.

53. São inimigos de Cristo e do papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas.

54. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela.

55. A atitude do papa é necessariamente esta: se as indulgências (que são o menos importante) são celebradas com um toque de sino, uma procissão e uma cerimônia, o Evangelho (que é o mais importante) deve ser anunciado com uma centena de sinos, procissões e cerimônias.

56. Os tesouros da Igreja, dos quais o papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo.

57. é evidente que eles, certamente, não são de natureza temporal, visto que muitos pregadores não os distribuem tão facilmente, mas apenas os ajuntam.

58. Eles tampouco são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes sempre operam, sem o papa, a graça do ser humano interior e a cruz, a morte e o inferno do ser humano exterior.

59. S. Lourenço disse que os pobres da Igreja são os tesouros da mesma, empregando, no entanto, a palavra como era usada em sua época.

60. é sem temeridade que dizemos que as chaves da Igreja, que lhe foram proporcionadas pelo mérito de Cristo, constituem este tesouro.

61. Pois está claro que, para a remissão das penas e dos casos, o poder do papa por si só é suficiente.

62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus.

63. Este tesouro, entretanto, é o mais odiado, e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos.

64. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais benquisto, e com razão, pois faz dos últimos os primeiros.

65. Por esta razão, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas.

66. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens.

67. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como as maiores graças realmente podem ser entendidas como tal, na medida em que dão boa renda.

68. Entretanto, na verdade, elas são as graças mais ínfimas em comparação com a graça de Deus e a piedade na cruz.

69. Os bispos e curas têm a obrigação de admitir com toda a reverência os comissários de indulgências apostólicas.

70. Têm, porém, a obrigação ainda maior de observar com os dois olhos e atentar com ambos os ouvidos para que esses comissários não preguem os seus próprios sonhos em lugar do que lhes foi incumbido pelo papa.

71. Seja excomungado e maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas.

72. Seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a devassidão e licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências.

73. Assim como o papa, com razão, fulmina aqueles que, de qualquer forma, procuram defraudar o comércio de indulgências.

74. Muito mais deseja fulminar aqueles que, a pretexto das indulgências, procuram defraudar a santa caridade e verdade.

75. A opinião de que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absolver um homem mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura.

76. Afirmamos, pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais no que se refere à sua culpa.

77. A afirmação de que nem mesmo S. Pedro, caso fosse o papa atualmente, poderia conceder maiores graças é blasfêmia contra São Pedro e o papa.

78. Afirmamos, ao contrário, que também este, assim como qualquer papa, tem graças maiores, quais sejam, o Evangelho, os poderes, os dons de curar, etc., como está escrito em 1 Co 12.

79. é blasfêmia dizer que a cruz com as armas do papa, insinuosamente erguida, equivale à cruz de Cristo.

80. Terão que prestar contas os bispos, curas e teólogos que permitem que semelhantes conversas sejam difundidas entre o povo.

81. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para os homens doutos, defender a dignidade do papa contra calúnias ou perguntas, sem dúvida argutas, dos leigos.

82. Por exemplo: por que o papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas - o que seria a mais justa de todas as causas -, se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica - que é uma causa tão insignificante?

83. Do mesmo modo: por que se mantêm as exéquias e os aniversários dos falecidos e por que ele não restitui ou permite que se recebam de volta as doações efetuadas em favor deles, visto que já não é justo orar pelos redimidos?

84. Do mesmo modo: que nova piedade de Deus e do papa é essa: por causa do dinheiro, permitem ao ímpio e inimigo redimir uma alma piedosa e amiga de Deus, porém não a redimem por causa da necessidade da mesma alma piedosa e diletta, por amor gratuito?

85. Do mesmo modo: por que os cânones penitenciais - de fato e por desuso já há muito revogados e mortos - ainda assim são redimidos com dinheiro, pela concessão de indulgências, como se ainda estivessem em pleno vigor?

86. Do mesmo modo: por que o papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos Crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis?

87. Do mesmo modo: o que é que o papa perdoa e concede àqueles que, pela contrição perfeita, têm direito à remissão e participação plenária?

88. Do mesmo modo: que benefício maior se poderia proporcionar à Igreja do que se o papa, assim como agora o faz uma vez, da mesma forma concedesse essas remissões e participações 100 vezes ao dia a qualquer dos fiéis?

89. Já que, com as indulgências, o papa procura mais a salvação das almas do o dinheiro, por que suspende as cartas e indulgências outrora já concedidas, se são igualmente eficazes?

90. Reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los apresentando razões, significa expor a Igreja e o papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos.

91. Se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o espírito e a opinião do papa, todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido.

92. Fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo: "Paz, paz!" sem que haja paz!

93. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: "Cruz! Cruz!" sem que haja cruz!

94. Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno;

95. E, assim, a que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz.

RECOMENDAÇÃO DE E-BOOKS PELO AUTOR, PARA CONTEMPLAÇÃO DE IMAGENS SOBRE FRACTAIS NA GEOGRAFIA:

EARTH:

https://earthobservatory.NASA.gov/ContentFeature/earth-book-2019/downloads/249517_EARTH%20BOOK-TAGGED.pdf

EARTH AS ART:

https://www.NASA.gov/pdf/703154main_earth_art-ebook.pdf

CONGRESSO INTERNACIONAL HUMBOLDT - GEOGRAFIA FRACTAL:

<https://www.youtube.com/watch?v=b1fYUYmgRtc>

Modelo Padrão das Partículas Elementares

Figura 69 O modelo padrão das partículas elementares: os 12 férmions fundamentais e 4 bósons fundamentais.
 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_Padr%C3%A3o#/media/Ficheiro:Standard_Model_of_Elementary_Particles-pt-br.svg (Acesso data: 07/03/2023).

Modelo Padrão das Partículas Elementares (Partículas Subatômicas)

“NA NATUREZA NADA SE CRIA, NADA SE PERDE TUDO SE TRANSFORMA”

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme (*Nada se perde, nada se cria tudo se transforma*) é uma citação apócrifa atribuída a Antoine Lavoisier sobre a conservação das massas durante a mudança do estado da matéria.

Citação original

Em seu *‘Traité élémentaire de chimie’*, Antoine Lavoisier escreveu:

On voit que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d’abord bien connaître l’analyse et la nature du corps susceptible de fermenter, et les produits de la fermentation ; car rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celles de la nature, et l’on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l’opération; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu’il n’y a que des changements, des modifications (LAVOISIER, p.140 e 141, 1789).

Vemos que, para chegar à solução destas duas questões, foi necessário primeiro conhecer a análise e a natureza do corpo capaz de fermentar e dos produtos da fermentação; pois nada é criado, nem nas operações da arte, nem nas da natureza, e podemos postular em princípio que, em qualquer operação, há uma quantidade igual de matéria antes e depois da operação; que a qualidade e a quantidade dos princípios são iguais, e que existem apenas mudanças, modificações. (LAVOISIER, p.140 e 141, 1789. tradução nossa).

Antoine Laurent Lavoisier

A EVOLUÇÃO DO (PRINCÍPIO INTELIGENTE) ESPÍRITO SEGUNDO A TEORIA ESPÍRITA

Os Espíritos respondem a Kardec na questão 540 do O Livro dos Espíritos “que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo”.

Na questão 609, respondem que “há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos”.

Vamos encontrar na “A Gênese” cap. X, item 3, a colocação de Allan Kardec: “a formação dos primeiros seres vivos pode ser deduzida, por analogia, da mesma lei segundo a qual foram formados, e formam-se todos os dias, os corpos inorgânicos”.

À medida que nos aprofundamos nas leis da natureza, vemos seu mecanismo, que a primeira vista parece tão complicado, simplificar-se e confundir-se na grande lei de unidade que preside a todas as obras da criação.

Compreenderemos isto melhor quando tomarmos conhecimento da formação dos corpos inorgânicos, que é seu primeiro passo.

Dr. Jorge Andréa, em seu livro “Impulsos Criativos da Evolução”, no cap. I, no item que aborda o período pré-cambriço da era arqueozóica coloca que “o mineral possui tanto a vida quanto o vegetal e o animal”.

O Princípio Unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e da fauna, existe também no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão em que átomos e moléculas se unificam e equilibram.

No mesmo livro, no cap. II, na 9a parte, Dr. Jorge Andréa, coloca: “como fase inicial, o Princípio Inteligente estaria, como sempre, em sua específica e superior dimensão, a influenciar as organizações atômico-moleculares do reino mineral.

Seria como um eixo energético “intrinsecado” no âmago dos átomos e moléculas, convidando-os à união.

O eixo energético, como Princípio Inteligente, com suas vibrações, criaria o campo de agregação refletido nas forças de atração e coesão, a determinar a concentração das energias e respectiva condensação nos átomos e arrumações moleculares.

Do simples fenômeno químico até as manifestações humanas, existe o Princípio-Unificador ou Espiritual regendo e orientando; claro que sob apresentações variáveis, abastecendo-se e ampliando-se a medida que a escala evolutiva avança.

Dr. Jorge Andrea coloca no livro o depoimento da pesquisadora da NASA Lelia Coyne afirmando que a vida na Terra teria começado nos estratos de fina argila primitiva, inclusive do bioquímico Cairns Smith, que esposa a mesma opinião, foi o pioneiro quando em 1960 lançou a referida teoria.

Sedimentou-se no fato de que a argila está em constantes mudanças ligadas as variações do meio ambiente, de modo a permitir condições de transmutação do inorgânico em orgânico. Para Lelia Coyne a argila, ante a análise microscópica, mostra que os cristais de sua organização muito se assemelham a de certas estruturas vivas: eles se autoduplicam, aceleram as reações químicas e servem de catalisadores. Os primeiros seres vivos, surgidos dos minerais apresentavam-se ainda cristalizáveis, como os vírus.

Em seguida surgem os primeiros seres unicelulares realmente livres, que se multiplicam na temperatura tépida dos oceanos: as amebas e as bactérias primitivas.

Os seres iniciais se moviam ao longo das águas onde encontrariam o oxigênio necessário à vida. Quando ocorre a morte, a estrutura biológica se desintegra, e cada mônada espiritual retorna em outro corpo e vai adquirindo todas as propriedades biológicas fundamentais, como movimento e reprodução.

Passam-se os séculos a mônada espiritual estagia em outras formas; contínuas metamorfoses se sucedem e séculos incontáveis se passam na nossa história.

A vida na água nos leva aos peixes que se transformam em anfíbios. Posteriormente os répteis, as aves dentadas e os mamíferos. Mamíferos quadrúpedes e depois bípedes. Princípio Inteligente e sua Evolução Kardec na “A Gênese” cap. X, item 24, coloca que “entre o reino vegetal e o reino animal não há delimitação nitidamente traçada. Nos extremos dos dois reinos estão os zoófitos ou animais e planta cujo nome indica que possuem algo de um e de outro reino; é o traço de união. Como os animais, as plantas nascem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como eles, para viverem têm necessidade de luz, de calor, e de água”.

No mesmo cap. X - gênese orgânica, itens 26 e 27- prossegue Kardec: “no ponto de vista corpóreo o Homem pertence a classe dos mamíferos dos quais só se distingue na forma exterior. Quanto ao mais possui a mesma composição química que todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, nutrição idêntica de respiração, de secreção, de reprodução. Nasce, vive, morre nas mesmas condições, e, quando morre, seu corpo se decompõe como o de tudo quanto vive. Não há em seu sangue, em sua carne, seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Na classe dos mamíferos, o Homem pertence à ordem dos humanos. Antes dele vêm os quadrúmanos (animais de quatro mãos) ou macacos, dos quais alguns como o orangotango, o chimpanzé, tem certas atitudes humanas”.

OS PRIMEIROS HOMENS DA TERRA

Voltamos à “A Gênese” e, portanto, a Allan Kardec, cap. XI, sobre as hipóteses da origem do corpo humano, da semelhança de forma exterior, entre o corpo do homem e do macaco, nos diz o mestre que alguns fisiologistas, concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo... “Sendo essa vestidura mais apropriada as suas necessidades e mais adequada ao exercício de suas faculdades, do que o corpo de qualquer outro animal”.

Os Espíritos respondem a Kardec nas questões 607 este tópico... “O Princípio Inteligente sofre uma transformação e se torna Espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro[...]”.

E a pergunta 609 uma parte da resposta... “durante algumas gerações, pode ele (Espírito) conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos[...].”

Emmanuel em “A Caminho da Luz” fala sobre “A Grande Transição”. “Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pêlos densos, até que um dia as hostes dos invisíveis operaram uma definitiva transição no CORPO PERISPIRITUAL pré-existente, dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações”.

Eis a resposta que a ciência buscava desde Charles Darwin, quando escreveu a famosa teoria sobre a origem das espécies; o elo perdido seria o espécime intermediário entre o macaco e o homem *pithecâthropus erectus*, cujos fósseis foram encontrados em Java em 1894.

Ainda sobre os primeiros homens é a ciência se pronunciando: o antropólogo americano Donald Johanson achou em 1974 no deserto africano de Afar, na Etiópia, um punhado de ossos de antepassados do homem, que viveram há cerca de 3,3 milhões de anos, revolucionou todas as teses sobre a origem e a evolução da Humanidade. Johanson mostrou que o homem primeiro aprendeu a andar sobre dois pés para em seguida experimentar o progresso cerebral.

Carl Sagan, em “Os Dragões do Éden”, pag. 80, afirma baseado em diversos estudos que há cerca de 3 milhões de anos existiu uma série de indivíduos bípedes, com grande variedade de volume craniano, 700 centímetros cúbicos, 200 a mais do que o chimpanzé moderno.

Em “A Gênese” cap. VI, referente a criação universal, Kardec fala sobre a formação dos Espíritos e sua adaptação a matéria: “O Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá o livre-arbítrio e a consciência, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização”.

Para completar, Emmanuel em “A Caminho da Luz” nos ensina: “vamos encontrar os primeiros antepassados do homem terrestre sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes e daí o parentesco sorológico entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade”.

Extraordinárias experiências foram realizadas sobre os homens do sílex, do tipo de Neanderthal, até fixarem no “primata” as características aproximadas do homem futuro. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, uma transformação visceral verificara-se, como? Perguntaríamos.

Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, sem que na maioridade elas se lembrem disso.

Como prova dessa transformação, com o macaco que se transformou em humano, através dos experimentos do plano maior, temos os cientistas do campo da genética que modificam genes para auxiliar a Humanidade. Em “A Gênese” (pág. 213 - ed. FEB): “O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar, para seu uso, corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie[...].”

Dr. Ricardo Di Bernardi, no livro “Reencarnação e Evolução das Espécies” cap. IX, 5º parágrafo, cita: “ao falarmos em evolução e surgimento do “Homo sapiens”, faz-se necessário colocar o pensamento de Darwin a respeito. No seu livro *The Descent of Man*, Darwin descreveu cuidadosamente homens e macacos como tendo evoluído separadamente a partir de um tronco comum primitivo (CONSELHO DOUTRINÁRIO, 2000, p. n.p.).

Anexo: Tabela Reinos

Segundo Allan Kardec, por M. Pheula	Segundo Rudolf Steiner, por V.W. Setzer
<p>Reino Mineral</p> <p>Allan Kardec escreve pouco sobre esse reino. Diz-nos que ele é constituído de matéria inerte, e não possui mais do que uma força mecânica. Os minerais não têm vitalidade e nem movimentos próprios, sendo formado apenas pela agregação da matéria. São os chamados seres inorgânicos da natureza. A pedra, por exemplo, não apresenta sinal de vida. Pode-se dizer que o característico básico dessa fase é a atração, presenciado claramente no fenômeno do magnetismo.</p> <p>Na intermediação com o reino vegetal, que lhe vem a seguir, investigações científicas descobriram a geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. Os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral, vegetal e animal, como uma espécie de ensaio para ordenações futuras.</p>	<p>Reino mineral</p> <p>Não tenho muito a acrescentar ao que o Marcelo colocou. Apenas que, por seguirem estritamente as leis físicas, aparecem nos cristais formas geométricas, provenientes das forças atômicas. O que ele denominou de "agregação" é o fato de os cristais e minerais em geral crescerem por deposição, isto é, por uma ação puramente externa. O mais importante é que um mineral só tem corpo físico e somente muda por ação externa.</p>
<p>Reino Vegetal</p> <p>As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Podem ser afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções; por conseguinte, não têm a sensação de dor. Como não pensam, não podem ter vontade, e não têm consciência de si mesma; nada mais possuem que um instinto natural e cego. O próprio instinto de conservação é puramente mecânico.</p> <p>O característico básico dessa fase é a sensação.</p> <p>Na intermediação com o reino animal (<i>creio que erraram colocando hominal</i>), que lhe vem a seguir, existe a zona dos vegetais carnívoros.</p>	<p>Reino vegetal</p> <p>Esse reino é caracterizado pelo que se chama de "vida", sem se saber fisicamente do que se trata. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior (por divisão celular), a regeneração dos tecidos, a reprodução, fluxos de fluidos (seiva), a troca gasosa (nas plantas, em um ritmo lento, alternando com o dia e a noite), e as formas orgânicas. Ao contrário do que colocou Marcelo, não é válido se dizer que os vegetais têm instinto, mesmo com a caracterização que ele deu, de ser "natural e cego". Quando uma planta volta-se para a luz (fototropismo) ou cresce para cima, contra a gravidade (geotropismo), não se trata em absoluto de instintos. São reações químicas ou físicas que produzem esses fenômenos. O mesmo vale para as plantas carnívoras: elas se fecham devido a uma reação físico-química. É também indevido dizer-se que as plantas têm sensações, como está no texto do Marcelo, e como ficará claro no próximo item. Mas o mais importante é o fato de que todos os fenômenos vitais são devidos a um membro não físico que não está presente nos minerais, denominado na Antroposofia de "corpo das forças formadoras", "corpo vital" ou, mais comumente, seguindo uma velha tradição, de "corpo etérico". Esse "etérico" não tem nada a ver com a antiga hipótese do éter, uma substância misteriosa onde se supunha que se propagavam as ondas eletromagnéticas, e que depois caiu em desuso na ciência, quando se constatou que, também misteriosamente até hoje, elas se propagam no vácuo – se são ondas, deve haver um meio físico para que se propaguem, como as moléculas da água ou as partículas de uma corda mantida presa numa extremidade e movendo-se a outra num mesmo plano. É também importante notar-se que a presença de um membro superior modifica os inferiores, por isso o corpo físico dos vegetais é tão distinto do dos minerais.</p> <p>É interessante notar que, na Teosofia fala-se do "duplo etérico", mas para ela ele é físico, de uma substância física mais sutil [1]; ênfase que para a Antroposofia o corpo etérico não tem absolutamente nada de físico, e só pode ser percebido por alguém que desenvolveu seus órgãos de percepção suprassensoriais (chacras, na terminologia hindu).</p>
<p>Reino Animal</p> <p>Os animais, constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Eles não agem só por instinto. Além do instinto, não poderia negar a certos animais a prática de certos atos combinados, que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer às suas necessidades físicas e prover à conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento; qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje. O João de Barro, por exemplo, constrói o seu ninho sempre da mesma maneira.</p> <p>Pergunta 595 de O Livro dos Espíritos - Os animais têm livre arbítrio?</p> <p>- Não são simples máquinas, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades, e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. A sua escolha é mecânica, por instinto. Na comparação do homem ao animal, Allan Kardec na pergunta 597 A de <i>O Livro dos Espíritos</i> diz: "há, entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus". A característica principal dessa fase é a elaboração do instinto. Na zona de intermediação entre o reino animal e o reino hominal estão situados os antropóides.</p>	<p>Reino animal</p> <p>Os animais têm as características citadas das plantas, mas ainda outras que elas não têm, como por exemplo movimento, órgãos ociosos, troca gasosa rápida, percepção sensorial, sensações e sentimentos, vontade (que leva a ações), instintos, consciência, memória instintiva (isto é, não consultável por decisão própria). Tudo isso que as plantas não têm é devido a um membro não físico adicional, além do corpo etérico (que dá aos animais as funções vitais) chamado na Antroposofia e em várias correntes esotéricas de Corpo Astral (explico o porquê dessa nomenclatura mais adiante). O corpo astral também só pode ser percebido suprassensorialmente; trata-se da velha conhecida "aura".</p> <p>A presença do corpo astral modifica o corpo etérico e portanto o corpo físico; por isso os animais têm forma distinta das plantas. Atenção: quando se examinam os vários reinos da natureza do ponto de vista espiritual, é muito importante partir-se dos casos superiores, e não de casos de transição. Assim, deve-se examinar árvores com o ciclo completo (com flores e frutos) e animais superiores para se ter uma ideia clara das diferenças essenciais entre os vários reinos.</p> <p>Acho bom caracterizar o que se deveria chamar de sensação e de sentimento, para que esses conceitos fiquem claros; para isso vou dar um exemplo trivial. Quando se come uma banana, sente-se o gosto próprio dessa fruta: essa é uma sensação. Em seguida, ao se sentir esse gosto, tem-se um prazer (se se aprecia banana, e se ela estiver madura) ou um desprazer (se não se aprecia banana ou se ela estiver verde): esse é um sentimento. Pode-se dizer que se teve os sentimentos de simpatia ou de antipatia pela banana ou, ainda mais basicamente, o de atração ou repulsa pela banana. Por outro lado, percepção sensorial é um fenômeno físico, de se perceber algo transmitido por um objeto exterior por meio de um órgão dos sentidos. Quando um animal vê um objeto, a luz irradiada (ou refletida) pelo objeto penetra em seus olhos e provoca fenômenos físicos no sistema óptico, até a chegada no cérebro. Tudo isso é percepção. A sensação é um fenômeno puramente astral, não é físico e, por ser astral, não pode ser associado a vegetais. Usei o gosto para simplificar uma sensação, mas há muitas outras sensações, não tão simples, como a de uma cor, a de um som etc. Tudo isso provoca uma reação do corpo astral.</p>
<p>Reino Hominal</p> <p>O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus.</p> <p>André Luiz em <i>Evolução em Dois Mundos</i> cita que o princípio inteligente estagiando na ameba adquire os primeiros automatismos do tato; nos animais aquáticos, o olfato; nas plantas, o gosto; nos animais, a linguagem. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral adquirimos a atração; no reino vegetal, a sensação; no reino animal, o instinto; no reino hominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. (Xavier, 1977, cap. 4) Diz ainda que "nas linhas da civilização o reflexo precede o instinto, este à atividade refletida, esta à inteligência, esta, por sua vez, à razão e, finalmente, esta à responsabilidade".</p> <p>A característica principal deste reino, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento do Pensamento Contínuo, do Livre-Arbítrio e da Responsabilidade Moral.</p> <p>O homem é um ser a parte. O Espírito, encarnando-se no homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. O Espírito ao purificar-se liberta-se pouco a pouco da influência da matéria.</p>	<p>Reino humano</p> <p>Os seres humanos têm em si todas as características básicas dos vegetais e dos animais, e muitas mais, como posição ereta (devido à coluna vertebral em forma de duplo S, que nenhum animal tem), falta de couro, pelo, escamas ou penas, autoconsciência (que é diferente da consciência), memória consultável, aparelho fonador característico (por exemplo, com abóboda palatina, não existente nos macacos), a fala, o pensar, o livre arbítrio e a moral. Tudo isso é devido a mais um membro suprassensível, denominado na Antroposofia de Eu, que vou chamar de Eu Superior, para distinguir do Eu inferior que se manifesta devido à atuação do primeiro nos corpos etérico (onde, por sinal, está nossa memória, que não é física) e astral (onde estão nossos gostos etc.) e mesmo na configuração individual do corpo físico.</p> <p>O nosso Eu Superior é o que temos de realmente espiritual dentro de nós. É por meio dele que podemos, usando o pensamento, chegar ao mundo espiritual e captar tudo o que é verdadeiro e eterno, como os entes matemáticos (nunca ninguém viu uma circunferência perfeita, mas podemos todos chegar com nosso Eu Superior ao seu conceito, que está no mundo espiritual, ou o mundo platônico das ideias), bem como os conceitos que estão por detrás dos objetos que percebemos sensorialmente. De fato, não se "vê" uma porta, o que se vê são impulsos luminosos; "porta" é o conceito do objeto visto, existente no mundo espiritual, a que nosso pensamento chega por ação do Eu. O desenvolvimento do pensamento por meio da meditação, capacitando-o a ser independente do mundo físico, é, segundo a Antroposofia, o caminho correto para se chegar ao mundo espiritual, pois aí se conserva a consciência e a autoconsciência, absolutamente necessárias para se poder investigar científica e corretamente aquele mundo, como fez Rudolf Steiner.</p> <p>Note-se que a "presença" do Eu no ser humano provoca uma mudança nos membros inferiores. Por isso o corpo etérico passa a ser o veículo da memória, que agora pode ser consultada por ação do Eu.</p> <p>O Eu é a centelha divina, puramente espiritual, dentro de cada ser humano. É com ele que participamos do mundo espiritual, e por isso pode ser denominado de "espírito". O desenvolvimento do Eu é a grande missão da humanidade. Esse desenvolvimento é o da liberdade e do amor altruísta.</p>

Tabela 1: Os reinos da natureza segundo Allan Kardec e Rudolf Steiner (Setzer, 2011, p. n.p.)

HOMEM VITRUVIANO

A cabeça possui um oitavo da altura total; Um palmo é proporcional à largura de quatro dedos; Um pé é a largura de quatro palmos ou de um antebraço; Um antebraço ou cúbito é a largura de seis palmos; sua altura é equivalente a quatro antebraços ou 24 palmos; um passo assemelha-se a quatro antebraços; a longitude do corpo é a mesma da longitude dos braços estendidos; a métrica do topo da cabeça para o fundo do queixo é um oitavo da altura de um homem; a distância do cabelo para o topo do peito é proporcional a um sétimo da altura; a distância do topo da cabeça até os ma-

Figura 70 Homem Vitruviano famoso desenho grafado num diários de Da Vinci baseado na obra do arquiteto Vitrúvio.
Fonte: Leonardo Da Vinci (1490 ?).

milos é um quarto de sua altura total; a largura máxima dos ombros é similar a distância de um quarto de sua altura; a distância do cotovelo para o fim da mão é um quarto de altura de um homem; a extensão do cotovelo para a axila é um oitavo de sua altura; O comprimento da mão é um décimo da altura geral; a distância do fundo do queixo para o nariz é mensurada em um terço da longitude da face; de onde se nasce o cabelo para as sobrancelhas é um terço do comprimento da face e o tamanho da orelha é um terço o rosto (SECRETARIA GERAL, 2019).

